

Международная научная неделя
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
ТОМ I

27-30 мая 2025 года, Ташкент, Узбекистан

International scientific week
«SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND GREEN ECONOMY»
VOLUME I

May 27-30, 2025 y., Tashkent, Uzbekistan

Приветствуем всех участников международной научной недели

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»

Данная международная научная неделя проводится в рамках мероприятий, посвященных “Году охраны окружающей среды и «зелёной» экономики”.

В рамках научной недели «Устойчивое развитие и зеленая экономика» проводятся 4-Международная научно-техническая конференции **«Инновационные технологии производства стекла, керамики и вяжущих материалов»**, посвященная к 85-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора Исматова Абдуллы Ахмедовича и Международный научный Форум **«Устойчивое развитие и зеленая экономика»**.

Выражаем благодарность руководству АО «Узкимёсаноат», АО «Узсаноаткурилишматериаллари», АО «Кварц» за поддержку в проведении этих мероприятий на высоком уровне.

В последнее время для химической отрасли, стекольной, керамической промышленности и индустрии по производству строительных материалов, пищевой, нефте-перерабатывающих отраслей Узбекистана приоритетными направлениями являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспорт-ориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем. Проведение научной недели с участием местных и зарубежных учебных, научно-исследовательских и технологических организаций, предприятий отрасли позволит ознакомиться с приоритетными направлениями развития химической, силикатной, пищевой и других отраслей в мире и в Узбекистане.

Мы надеемся, что на этой научной неделе будут установлены и укреплены научные контакты с зарубежными учеными, дальнейшее развитие которых будет содействовать успешному развитию химической, строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также внедрению инновационных технологий производства стекла, керамики и вяжущих материалов.

Призываем всех участников научной недели к активному участию в работе конференций и форума, участию в обсуждении представленных результатов исследовательских работ докладчиков, представлению своих ценных предложений по улучшению работы конференции. Я хочу закончить своё приветственное слово, обозначив сегодняшнюю повестку дня **Международной научной недели «Устойчивое развитие и зеленая экономика»** следующими словами:

Нам нужна химия, чтобы продвигать Повестку дня в области устойчивого развития [ООН] до 2030 года.

Нам нужна химия, чтобы искоренить бедность.

Нам нужна химия для укрепления здоровья.

Нам нужна химия, чтобы смягчить последствия изменения климата.

Одним словом, нам нужна химия для обеспечения прав и достоинства человека, чтобы никого не оставить без внимания.

Только не химия.... Нам нужна зеленая химия... устойчивая химия... химия, уважающая границы планеты... химия всеобъемлющая, работающая на благо всех...

Еще раз приветствуем всех участников научной недели.

Добро пожаловать в Ташкент, дорогие наши гости!

С уважением,

**Ботир Шукурллаевич Усмонов, д.т.н., профессор
Ректор Ташкентского химико-технологического института**

ОРГАНИЗАТОРЫ

Ташкентский химико-технологический институт

АО Узкимёсаноат

Министерство высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан

ПАРТНЁРЫ

АО «Узсаноатқурилиш-материаллари»

АО Кварц

Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан

Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М.Ауезова, Республика Казахстан

Университет Ульсан, Республика Корея

Университет Интеграл, Индия

Университет науки и технологии AGH (Польша)

АО «Асл Ойна»

ОРГАНИЗАТОРЫ НАУЧНОЙ НЕДЕЛИ “УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА”

I. Министерства, ведомства, международные партнеры и организации

1. Министерство высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан
2. Ташкентский химико-технологический институт.
3. Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан
4. Университет Интеграл, Индия.
5. Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М.Ауезова, Республика Казахстан

II. Компании и предприятия

1. АО «Узкимёсаноат»
2. АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
3. АО «Кварц»
4. АО «Асл Ойна»
5. АО Максам Чирчик
6. ООО “ARTEL ELECTRONICS”
7. АО Аммофос-Максам
8. АО Навоийазот
9. АО Ферганаазот
10. АО Дехканабадский калийный завод
11. ООО «AKKERMANN CEMENT»
12. Холдинг «Art Gloss Galery»

III. еждународный программный комитет научной недели “Устойчивое развитие и зелёная экономика”

1. Усмонов Ботир Шукуриллаевич, ректор Ташкентского химико-технологического института, профессор (Узбекистан) – Председатель
2. Kamel Eid – Университет Катара, профессор (Катар) – Со-Председатель
3. Mohamed Mehdi Chehimi - Université Paris Cité & CNRS, профессор (Франция) - Со-Председатель
4. Claudio Augusto Oller do Nascimento- Университет Сан Паоло, профессор (Бразилия)
5. Ali S. Alshami -Университет Северная Дакота, профессор (США)
6. Paulo Cardozo Carvalho de Araújo - Университет Сан Паоло, профессор (Бразилия)
7. Jose Roberto Simões Moreira - Университет Сан Паоло, профессор (Бразилия)
8. Lelia Cristina da Rocha Soares - Университет Сан Паоло, асс.профессор (Бразилия)
9. Kang Dong-Gyun - CEO Giant-Chemical Co.Ltd. (Республика Корея)
10. Choi Byung-Ho - CEO Serenma Entech (Республика Корея)
11. Kim Dong - Hyun - Директор предприятия Giant-Chemical Co.Ltd. (Республика Корея)
12. Kang Jin - Kyu - Giant-Chemical Co.Ltd. (Республика Корея)
13. Lee Seung-Min – старший научный сотрудник KITECH, (Республика Корея)
14. Kang Kyung-Chan – старший научный сотрудник KITECH, (Республика Корея)
15. Sakamoto San - E-Globaledge Corporation, Rigaku (Япония)
16. Левицкий Иван Адамович, д.т.н., профессор, Белорусский государственный технологический университет (Беларусь)
17. Tonni Agustiono Kurniawan - Профессор Xiamen (Китай);

18. Makarov Nikolay Aleksandrovich - Российский химико-технологический университет имени Д. Менделеева, профессор, д.т.н. (РФ).
19. Mohamed Ali Hassan Zenhoun – Университет Хелван, проф. (Египет)
20. Zulfiya Chernochova – Институт Макромолекулярной хими, Академия наук Чехии (Республика Чехия)
21. Nida Fatima – Университет Интеграл, асс.проф. (Индия)
22. Syed Aqeel Ahmad – Университет Интеграл, проф. (Индия)

IV. Организационный комитет Научной недели “Устойчивое развитие и зелёная экономика”

1. Темиров Одил Шукурович, Председатель Правления АО «Узкимёсаноат» – Председатель;
2. Усмонов Ботир Шукурллаевич, ректор, профессор, Ташкентский химико-технологический институт (Узбекистан) – Председатель;
3. Шернаев Анвар Нормаматович – и.о.проректор ТХТИ, PhD, профессор – Заместитель Председателя;
4. Бабаханова Зебо Абдуллаевна – проректор ТХТИ, д.т.н., профессор – Заместитель Председателя;
5. Сафаров Тойир Турсунович – проректор ТХТИ, д.т.н., профессор;
6. Кодиров Бобиромон Бекмуродович – проректор ТХТИ, д.ю.н., профессор;
7. Бобораджабов Боходир Насриддинович- проректор ТХТИ, PhD
8. Арипова Мастура Хикматовна – д.т.н., профессор, зав.каф., ТХТИ;
9. Арипов Вохид Валиевич – Начальник управления АО «Узкимесаноат»;
10. Бухаров Шухрат Буриевич – д.х.н., декан факультета ТХТИ;
11. Юсупова Лола Агзамовна – д.т.н., декан факультета ТХТИ;
12. Балтабаев Улугбек Нарбаевич – к.т.н., декан факультета ТХТИ;
13. Джалилов Шерзод Кахрамонович – д.э.н., декан факультета ТХТИ;
14. Мирзакулов Холтура Чориевич - д.т.н., профессор, директор отраслевого центра, ТХТИ
15. Джандуллаева Мунавара Сапарбаевна – к.т.н., доцент, зав.каф., ТХТИ;
16. Рузибоев А.Т. – PhD., проф., зав.каф., ТХТИ;
17. Норматов А.М. – PhD, проф., зав.каф., ТХТИ;
18. Бобоев А.Х. – PhD, проф., зав.каф., ТХТИ;
19. Усмонжоновна Х. – PhD, доц., зав.каф., ТХТИ;
20. Мкртчян Рипсима Вачагановна – к.т.н., доцент ТХТИ;
21. Набиев Абдурахим Абдухамидович. - заведующий кафедрой ТКТИ, к.х.н., доцент;
22. Пулатов Хайрилла Лутпуллаевич – д.х.н.. профессор ТХТИ;
23. Хандамов Даврон Абдугадирович – заведующий кафедрой ТКТИ, д.х.н., доцент;
24. Ходжаева Наргиза Нигмановна – зав.отд. ТХТИ;
25. Саидахмадов Саидумархон - начальник отдела международного сотрудничества;
26. Байзакова Балнур Сапарбек кизи, методист отдела международных связей;
27. Усмоналиева Эзола Джалиловна, методист отдела международных связей;;
28. Досматова Дильноза - главный специалист отдела международных рейтингов и анализа информации
29. Буриев Муроджон – лидер Молодёжного союза института;
30. Мавлонбоев Самандар– руководитель Молодежной академии института;
31. Абдулбокиев Эгамназар Муроджонович – Пресс-секретарь ТХТИ.

Исмаев Абдулла Ахмедович (1940 -2010).

Ведущий ученый и прекрасный педагог в области химии и технологии силикатных материалов, доктор химических наук, профессор Исмаев Абдулла Ахмедович родился в ш. Ташкенте в 1940 году в семье служащих. Отец Исмаева Абдуллы Ахмедович был учителем в средней школе и привил своим детям любовь к знаниям.

Исмаев Абдулла в 1957 году окончил среднюю школу с золотой медалью, в том же году поступил в Ташкентский политехнический институт и в 1962 году окончил институт по специальности «Технология силикатов».

В 1964 году А.А. Исмаев поступил в аспирантуру Технологического института в Санкт-Петербурге, РСФСР. Научным руководителем был назначен Никита Александрович Торопов, видный деятель науки о химии силикатов, директор «Института химии силикатов», член-корреспондент Академии наук. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Физико-химическое исследование систем, содержащих оксиды стронция и лантаноидов».

После защиты кандидатской диссертации работал научным сотрудником в Институте «Общей и неорганической химии» АН РУз (1968-1969 г.г.) и старшим преподавателем в Ташкентском политехническом институте (1969-1971 г.г.).

В 1971 году поступил в докторантуру Санкт-Петербургского технологического института и через два года защитил докторскую диссертацию.

2 июля 1973 года на заседании специализированного совета в Санкт-Петербургском технологическом институте под председательством проф. А.И.Августиника А.А.Исмаев состоялась защита докторской диссертации

на тему «Получение и физико-химическое исследование некоторых классов неорганических соединений».

Молодой ученый, доктор технических наук продолжил работу в Ташкентском политехническом институте, далее в Ташкентском химико-технологическом институте: в 1973-1974 годах работал старшим преподавателем, в 1974-1976 годах доцентом, в 1976-1983 годах профессором кафедры. В 1983 году на конкурсной основе проф. А.А.Исмамов был избран на должность заведующего кафедрой «Технология вяжущих веществ».

В 1991 году был создан Ташкентский химико-технологический институт, и А.А.Исмамов был назначен заместителем ректора института по научной работе. В это же время он был переведен с должности заведующего кафедрой «Технология вяжущих веществ» на должность заведующего кафедрой «Технология керамики и стекла».

Научно-педагогическая и просветительская деятельность проф. А.А.Исмамова получила высокую оценку со стороны государства. Он неоднократно награждался «Почетными грамотами» Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, значками «За отличные успехи в труде» (1988 г.) и «Отличник высшей школы» (2000 г.). Являлся обладателем бронзовой (1984 г.) и серебряной (1988 г.) медалей ВДНХ, а в 1999 году Указом Президента Республики Узбекистан проф. Исмамов Абдулла Ахмедович награжден медалью «Шухрат».

В 1990-2005 годах под руководством А.А. Исмамова изучались диаграммы состояния силикатных и тугоплавких неметаллических материалов, имеющих важное значение для техники и медицины. Полученные продукты были испытаны в текстильной, химической, силикатной и медицинской промышленности и внедрены в производство.

Под руководством профессора Исмамова Абдуллы Ахмедовича защищено 5 докторских диссертаций:

1. **Юсупов Мирджалил Юсупович**, 1991 г. Тема: «Кристаллические стеклообразные производные мелитита и диопсида, синтез, свойства и применение».
2. **Абдуллаева Раиса Исмамовна**, 1993 г. Тема: «Технологические основы производства высоковольтного фарфора с использованием природного сырья и промышленных отходов».

3. Туляганов Дилшод Убайдуллаевич, 1994 г. Тема: «Теоретические и технологические основы синтеза стеклокристаллических материалов системы $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F} - \text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8 - \text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ ».

4. Арипова Мастура Хикматовна, 2005 г. Тема: «Теоретические и технологические основы синтеза биоситаллов, содержащих ортофосфат магния, фторапатит и анортит».

5. Бабаев Нахибулло Хабибуллоевич, 2008 г. Тема: «Научно-технологические основы оптимизации сжигания цементного клинкера во вращающихся печах».

Под руководством профессора Исматова Абдуллы Ахмедовича защищено 32 кандидатские диссертации:

1. Шахабиддинов Забихудин Наймиддинович, г. Ленинград, 1974 г.

2. Гулямов Баходир Мансурович, г. Ленинград, 1978 г.

3. Юнусов Миржалил Юсупович, г. Ташкент, 1979 г.

4. Фазильбеков Ачамбек Ибрагимович, г. Ташкент, 1979 г.

5. Абдусатторов Шокирджон Мамаджонович, г. Ташкент 1981 г.

6. Ильганаев Владимир Борисович, г. Ташкент, 1983 г.

7. Муминова Дильбар Рахматовна, г. Ташкент, 1983 г.

8. Максудов Дильшод Ильясович, г. Ташкент, 1984 г.

9. Ташметова Ольга Абдужамилиевна, г. Ташкент, 1984 г.

10. Якубов Тураб Набиевич, г. Ташкент, 1984 г.

11. Туляганов Дильшод Убайдуллаевич, г. Ташкент, 1986 г.

12. Насирова Дилором Салиховна, г. Ташкент, 1988 г.

13. Мухаммедбоев Абдували Абдусатторович, г. Ташкент, 1989 г.

14. Тураев Риксибой Нигматович, г. Ташкент, 1989 г.

15. Мухаммед Али Хасан Зенхум, г. Ташкент, 1989 г.

16. Бабаев Забибулло Хабибуллаевич, г. Ташкент, 1989 г.

17. Шерназарова Махфуза Тургунбоева, г. Ташкент, 1990 г.

18. Ахмедов Рустам Ибрагимович, г. Ташкент, 1990 г.

19. Арипова Мастура Хикматовна, г. Ташкент, 1990 г.

20. Исматов Кобил Юлчиевич, г. Алматы, 1991 г.

21. Мадалиев Файзулла Юлдашевич, г. Алматы, 1992 г.
22. Абдуллаев Хабибулла Асадович, г. Алматы, 1992 г.
23. Тоиров Рустамжон Захитович, г. Алматы, 1992 г.
24. Мкртячан Рипсеми Вачагановна, г. Ташкент, 1993 г.
25. Мингулова Фарида Ахатовна, г. Ташкент, 1993 г.
26. Касимова Гузал Анваровна, г. Ташкент, 1994 г.
27. Муслимова Шукринисо Нуриддиновна, г. Ташкент, 1994 г.
28. Юльчиев Равшан Абдухатович, г. Ташкент, 1997 г.
29. Ганиева Мастура Муродхожаевна, г. Ташкент, 2004 г.
30. Ахунов Дониер Бахтиёрович, г. Ташкент, 2005 г.
31. Шомуродова Шохида Мирсагатовна, г. Ташкент, 2009 г.
32. Адинаев Хидир Абдуллаевич, г. Ташкент.

Рис. 1. Проф. А.А.Исмаатов со студентами:
Сотиболдиевой Замирой, Абдусаттаровым Шокирджоном, Кадыровой Дилорам,
Тольягановым Дилшод, Мингуловой Фаридой, проф. Исмаатов Абдулла Ахмедович,
Шамсутдинова Наима, Юнусов Мирджалил, Арипова Мастура
(слева направо).

Рис. 2. Проф. А.А.Исмаев с профессорами и преподавателями кафедры:
1 ряд – проф. Арипова М.Х., Исамитдинова Л.Р., Шевяков П.Е., проф. Исмаев А.А.,
проф. Отакузиев Т.А., дот. Мухамедбаева З.А., Шамсутдинова Н.Т. (сидя);
2-й ряд – акад. Тулаганов Д.У., проф. Юсупов М.Ю., Логунов М., Мингулова Ф.,
Сотиболдиева З., Кадирова Д.С., Мирзаев А.Ж., Абдусаттаров Ш.М., доц. проф.
Мамаджанов М.М. (слева направо).

Защита докторской диссертации д.т.н., проф. М.Ю. Юсупова.

Рис. 3. Проф. А.А.Исмаатов и проф. Т.А.Отакузиев во время рассмотрения курсового проекта.

Рис. 4. Фотографии заседаний кафедры силикатных материалов (1980-1990 г.г.).

Рис. 5. Кафедра «Технология силикатных материалов, редких и благородных металлов» (2019-2025 г.г.)

ТОМ I

СБОРНИК ТРУДОВ

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА,
КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ», ПОСВЯЩЕННОЙ 85-
ЛЕТИЮ ПРОФ. А.А.ИСМАТОВА

28-29 мая 2025 года, Ташкент, Узбекистан

VOLUME I

PROCEEDINGS

OF IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL
CONFERENCE DEDICATED TO THE 85TH ANNIVERSARY OF
PROFESSOR ABDULLA ISMATOV

"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF
GLASS, CERAMICS AND BINDING MATERIALS"

May 28-29, 2025 y., Tashkent, Uzbekistan

1- SESSION. TECHNOLOGY TRANSFER: INNOVATIONS IN THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS, AND BINDING MATERIALS.

APPLICATIONS OF CIRCULAR ECONOMY IN WASTEWATER TREATMENTS AND RENEWABLE ENERGY TO PROMOTE RESOURCE RECOVERY AND ZERO-WASTE APPROACH

Tonni Agustiono Kurniawan

tonni696390@gmail.com

College of Environment and Ecology, Xiamen University, PR China

Abstract

This work incorporated technological values into Zn₂Cr-layered double hydroxide (LDH), synthesized from unused resources, for removal of pyrophosphate (PP) in electroplating wastewater. To adopt a resource recovery for the remediation of the aquatic environment, the Zn₂Cr-LDH was fabricated by co-precipitation from concentrated metals of plating waste that remained as industrial by-products from metal finishing processes. To examine its applicability for water treatment, batch experiments were conducted at optimum M⁺²/M³⁺, pH, reaction time, and temperature. To understand the adsorption mechanisms of the PP by the adsorbent, the Zn₂Cr-LDH was characterized using Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyses before and after adsorption treatment. An almost complete PP removal was attained by the Zn₂Cr-LDH at optimized conditions: 50 mg/L of PP, 1 g/L of adsorbent, pH 6, and 6 h of reaction. Ion exchange controlled the PP removal by the adsorbent at acidic conditions [1]. The PP removal well fitted a pseudo-second-order kinetics and/or the Langmuir isotherm model with 79 mg/g of PP adsorption capacity. The spent Zn₂Cr-LDH was regenerated with NaOH with 86% of efficiency for the first cycle. The treated effluents could comply with the discharge limit of <1 mg/L. Overall, the use of the Zn₂Cr-LDH as a low-cost adsorbent for wastewater treatment has contributed to national policy that promotes a zero-waste approach for a circular economy (CE) through a resource recovery paradigm.

To evaluate the performance of the Zn₂Cr-LDH for PP removal, the results obtained from this batch study were compared to those of earlier works. This work presents the removal of phosphorous compounds by different adsorbents with respect to optimized conditions such as dose of adsorbent, reaction time and pH. It was obvious that the Zn₂Cr-LDH exhibited an excellent PP removal under optimum conditions. With 50 mg/L of PP concentration, a nearly complete removal of PP was achieved by the adsorbent much faster (6 h) than that by the Ca-Fe-

LDH (24 h) [2]. This suggests that the Zn₂Cr-LDH has unique advantages, as compared to the other LDHs such as the ability to accept varying PP concentrations (50-200 mg/L) and the capability of working at a wide range of pH from 3-11. In spite of its novelty, the Zn₂Cr-LDH has several drawbacks that need to be mitigated for larger scale tests [3].

In terms of their PP removal capacities, the adsorption capacity of the Zn₂Cr-LDH (79 mg/g) [4] was substantially higher than that of the amorphous ferric hydroxide (21.7 mg/g) [5], but markedly lower than that of the Ca-Fe-LDH (140.7 mg/g) [6]. It is important to note that the adsorption capacities of the adsorbents vary, depending on the characteristics of the individual adsorbents, the initial adsorbate concentrations, and the properties of wastewater samples.

Keywords: Electroplating; Circular economy; Low-cost adsorbents; Resource recovery; Zero-waste

References:

- [1] Wu, Y., Yu, Y., Zhou, J.Z., Liu, J., Chi, Y., Xu, Z.P., Qian, G., 2012. Effective removal of pyrophosphate by Ca-Fe-LDH and its mechanism. *Chem. Eng. J.* 179, 72-79. Doi: [10.1016/j.cej.2011.10.053](https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.10.053)
- [2] Xiao, Y., Azaiez, J., Hill, J.M., 2018. Erroneous application of pseudo-second-order adsorption kinetics model: Ignored assumptions and spurious correlations. *Ind. Eng. Chem. Res.* 57, 2705-2709. Doi: [10.1021/acs.iecr.7b04724](https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b04724)
- [3] Xu, Y.F., Hong, H., Yang, F., Zhang, L., Xu, J.H., Dou, L., Hao, Y., Qian, G.R., Zhou, J.Z., 2019. Removal behaviors and mechanisms of orthophosphate and pyrophosphate by calcined dolomite with ferric chloride assistance. *Chemosphere* 235, 1015-1021. Doi: [10.1016/j.chemosphere.2019.07.018](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.07.018)
- [4] Yan, Z., Zhu, B., Yu, J., Xu, Z., 2016. Effect of calcination on adsorption performance of Mg-Al layered double hydroxide prepared by a water-in-oil microemulsion method. *RSC Adv.* 6, 50128-50137 Doi: [10.1039/C6RA05253C](https://doi.org/10.1039/C6RA05253C)
- [5] Yang, K., Yan, L.G., Yang, Y.M., Yu, S.J., Shan, R.R., Yu, H.Q., Zhu, B.C., Du, B., 2014. Adsorptive removal of phosphate by Mg-Al and Zn-Al layered double hydroxides: Kinetics, isotherms and mechanisms. *Sep. Purif. Technol.* 124, 36-42. Doi: [10.1016/j.seppur.2013.12.042](https://doi.org/10.1016/j.seppur.2013.12.042)
- [6] Yu, Q.Q., Wang, Y.P., Shen, L., Wang, H.T., Zheng, Y.M., He, N., Li, Q.B., 2015. Highly selective adsorption of phosphate by pyromellitic acid intercalated ZnAl-LDHs: Assembling hydrogen bond acceptor sites. *Chem. Eng. J.* 260, 809-817. Doi: [10.1016/j.cej.2014.09.059](https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.059)

OPTIMIZATION OF PORE STRUCTURE IN MAGNESIUM SILICATE FOR ENHANCED WASTE COOKING OIL REFINING

Dong-Min Seong, Jin-Kyu Kang and Dong-Hyun Kim

dmseong@giantchemical.co.kr

Giant Chemical. Co.,Ltd., South Korea

Abstract

This study presents an advanced approach to the synthesis and structural optimization of magnesium silicate adsorbents specifically designed for the purification of waste cooking oil and bio-based heavy oils. Despite its widespread use, conventional porous magnesium silicate materials are constrained by a trade-off between adsorption capacity and filterability.

Fig 1. Microstructure of spherical magnesium silicate particles (left: OM, right: FE-SEM)

Furthermore, the Korean market is heavily dependent on high-purity imported silicates from the U.S. (e.g., Dalsorb series by Company D), which limits domestic competitiveness and increases vulnerability to global supply disruptions. To address these issues, we conducted research focusing on fine-tuning key synthesis parameters—metal silicate ratios, reaction kinetics, thermal conditions, and stabilization time—to improve microporosity and enhance both color adsorption and contaminant removal efficiency. Based on our own research and development, we have succeeded in domestically producing the source technology and materials of magnesium silicate that improve the adsorption and filterability of polyurethane tablets, and are steadily supplying them to the domestic market.

The synthesized materials were characterized using PSA (Particle Size Analysis), BET (Brunauer–Emmett–Teller) surface area measurements, SEM (Scanning Electron Microscopy), and filtration performance tests. Results indicate a marked improvement in both adsorption efficiency and flow-through characteristics, supporting the suitability of the material for high-performance edible oil purification. The development of this optimized magnesium silicate platform represents a significant advancement in the localized production of functional adsorbents and contributes to Korea's strategic independence in critical purification

materials. The research results confirmed the physical properties and edible oil purification performance of magnesium silicate through PSA, BET, SEM, and filtration rate measurements.

Fig 2. Magnesium silicate synthetic powder evaluation progress

Keywords: Magnesium Silicate, Cooking Oil, Refining, Adsorption,

Reference:

1. Adsorption of Free Fatty Acid from Crude Palm Oil on Magnesium Silicate Derived from Rice Husk Engineering Journal, Vol 15, No 3. May. 2011
2. Adsorption of FFA, Soap and Glycerine in Biodiesel Using Magnesium Silicate
Chemical Engineering Transactions, Vol 43, May 2015

PROCESS-CONTROLLED SYNTHESIS AND ADSORPTION MECHANISM OF MAGNESIUM SILICATE FOR BROAD-SPECTRUM PURIFICATION APPLICATIONS

Jin-Kyu Kang, Dong-Min Seong and Dong-Hyun Kim

dmseong@giantchemical.co.kr

Giant Chemical. Co.,Ltd., South Korea

Abstract

Magnesium silicate is a widely studied porous inorganic material with significant potential across various purification fields, including environmental remediation, industrial filtration, and fluid-phase contaminant removal. Its adsorption performance stems from its high specific surface area, structural tunability, and surface-active silanol groups. This study presents a controlled synthesis approach to magnesium silicate aimed at enhancing both its adsorption efficiency and filtration characteristics, overcoming the conventional trade-off between capacity and flowability observed in porous adsorbents.

Fig 1. Microstructure of spherical magnesium silicate particles

The synthesis was conducted through co-precipitation of magnesium and silicate sources under optimized conditions, where key variables such as the Mg/Si molar ratio, reaction temperature, pH level, and aging/stabilization time were systematically adjusted. The resulting materials were characterized using BET surface area analysis, PSA, and SEM to elucidate their porosity, particle morphology, and dispersion properties. Adsorption behavior was evaluated using a range of model compounds representing polar and nonpolar contaminants.

Mechanistic insights revealed that adsorption occurs via a combination of ion exchange, physical entrapment, and interaction with surface silanol groups. The tailored pore structure significantly contributes to the selective capture of target impurities, while maintaining desirable flow-through properties for continuous processing systems. These results highlight the potential

of magnesium silicate as a high-performance, customizable adsorbent platform applicable to diverse purification scenarios, including liquid-phase separations, waste treatment, and process stream refinement.

Fig 2. Magnesium silicate surface area results

Keywords: Magnesium Silicate, Adsorption, Specific surface area, Prorus materials

Reference

1. Controlling Magnesium Silicates Coprecipitation Conditions: A Tool to Tune Their Surface Acid–Base Reactivity Catalysts (Open Access Journal) Vol 13(11), October 2023
2. Fabrication and Adsorption Behavior of Magnesium Silicate Hydrate Nanoparticles towards Methylene Blue Nanomaterials (Open Access Journal) Vol 8(5), March 2018
3. Adsorptive properties of synthetic magnesium silicates *Physicochemical Problems of Mineral Processing* Vol 41, 2007

ВЛИЯНИЕ TiO_2 НА БИОАКТИВНОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ СИСТЕМЫ $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Курило И.И., Подсосонная А.Д., Лугин В.Г.

dyadenko-mihail@mail.ru

Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация

Способность стекол растворяться в биологических средах с формированием кристаллов гидроксиапатита определило их широкое применение в биомедицинской практике и при разработке функциональных композиционных материалов различного назначения.

Ранее [1] нами установлено, что для получения биостекол одной из перспективных является система $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$.

В настоящей работе изучено влияние TiO_2 , вводимого взамен SiO_2 в количестве от 2 до 8 мас. %, на биоактивность и физико-химические свойства стекол системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ при массовом соотношении $\text{CaO}:\text{P}_2\text{O}_5$, составляющем 6,0, и суммарном содержании $\sum(\text{Na}_2\text{O}+\text{CaO})$, равном 37,5 мас. %.

Использование соединений титана в биомедицинской и химической сфере обусловлено его биоинертной природой, низкой токсичностью, а также коррозионной стойкостью [2].

Синтез опытных стекол осуществлялся в корундовых тиглях в газовой пламенной печи периодического действия при температуре 1450 ± 20 °С.

По результатам синтеза установлено, что образцы, включающие 6–8 мас. % TiO_2 , обладают светло-коричневой окраской.

Устойчивость исследуемых стекол к кристаллизации изучена методом градиентной кристаллизации. Выявлено, что максимальной склонностью к фазовому разделению обладают образцы, в составе которых присутствует 8 мас. % TiO_2 . Приведенные данные подтверждены результатами дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК).

Установлено, что с ростом содержания TiO_2 от 2 до 8 мас.% интенсивность экзоэффектов на кривых ДСК возрастает, при этом температура, соответствующая максимуму кристаллизации, смещается от 739,4 до 832,6 °С. Это свидетельствует о снижении устойчивости стеклообразного состояния. На наш взгляд, это связано со способностью TiO_2 уменьшать поверхностную энергию образующихся кристаллических фаз.

На кривых ДСК также присутствуют эндоэффекты, обусловленные переходом стекла из твердого состояния в высоковязкое пластическое, при этом увеличение концентрации оксида титана от 2 до 8 мас. % способствует повышению температуры стеклования (T_g) от 585,8 до 594,9 °С. Причина повышения T_g в данном случае состоит, на наш взгляд, в увеличении доли более прочной связи $\text{Ti}-\text{O}$ (455 кДж/моль), чем связь $\text{Si}-\text{O}$ (443 кДж/моль).

По результатам изучения плотности опытных стекол методом гидростатического взвешивания выявлено, что с ростом содержания TiO_2 данный показатель увеличивается, при этом зависимость имеет параболический характер. По нашему мнению, это вызвано повышением доли TiO_2 , который обладает более высокой молекулярной массой, чем SiO_2 .

Проведено изучение химической устойчивости стекол системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ к реагентам I-й группы ($\text{c pH} \leq 7$). Установлено, что введение TiO_2 взамен SiO_2 в пределах 2–8 мас. % способствует росту данного показателя. В рамках исследуемой замены наблюдается снижение потерь массы от 0,424 до 0,246 %, что свидетельствует о повышении степени связности структурного каркаса стекла. Вероятно, TiO_2 проявляет свойства кислотного оксида и механизм его действия аналогичен таковому для SiO_2 .

Для подтверждения полученных данных изучена структура опытных стекол методом инфракрасной спектроскопии, по результатам которой установлено следующее.

С ростом содержания TiO_2 , вводимого взамен SiO_2 в пределах исследуемой концентрации, выраженные полосы, обнаруживаемые в области $900-1050$ cm^{-1} и обусловленные главным образом валентными колебаниями $\text{O}-\text{Si}-\text{O}$, несколько смещаются

в низкочастотную область, при этом интенсивность пика при 470 см^{-1} , соответствующего деформационным колебаниям связи Si–O в тетраэдрах $[\text{SiO}_4]$, закономерно снижается.

Полоса в диапазоне $900\text{--}930\text{ см}^{-1}$ связана, по нашему мнению, с разрушением значительного количества мостиковых связей Si–O–Si и, как результат, значительной деполимеризацией кремнекислородной составляющей структурного каркаса стекла. С другой стороны, наличие TiO_2 в составах стекол также может способствовать появлению полосы около 930 см^{-1} , которая относится к растягивающим колебаниям связи Si–O–Ti [3].

Кроме того, снижается интенсивность полосы в области $700\text{--}800\text{ см}^{-1}$, отвечающей кольцевым структурным мотивам, с одновременным ее сдвигом в область более низких волновых чисел.

Все это свидетельствует в определенной мере о деполимеризации кремнекислородной составляющей структурного каркаса стекла и снижении степени ее разветвленности. Это в свою очередь может служить предпосылкой для уменьшения растворимости таких стекол в модельных растворах и, как результат, менее выраженного роста кальцийфосфатных кристаллических образований.

Для изучения биологической активности опытных образцов стекол в лабораторных условиях используют модельные биологические среды. Среди них наиболее известная – SBF-раствор (simulated body fluid), который представляет собой насыщенный раствор неорганических солей, близкий по составу к плазме крови человека, с $\text{pH}=7,4$.

Введение оксида TiO_2 в составы стекла системы $\text{Na}_2\text{O}\text{--}\text{CaO}\text{--}\text{MgO}\text{--}\text{SiO}_2\text{--}\text{P}_2\text{O}_5$ в количестве 6–8 мас. %, взамен SiO_2 вызывает наименьшее изменение pH модельного раствора, что, на наш взгляд, свидетельствует о формировании более жесткого структурного каркаса стекла с ростом вводимого оксида.

Полученные результаты согласуются не только с ИК-спектроскопическими исследованиями, но и с характером изменения массы опытных образцов стекол в SBF-растворе при различном времени выдержки. Выявлено, что наибольшее изменение массы характерно для образцов, включающих 2–4 мас. % TiO_2 .

Полученная закономерность может быть обусловлена упрочнением структуры стекла ввиду формирования достаточно прочных связей типа Ti–O–Si, повышая устойчивость стекла к разложению.

Результатами электронной микроскопии установлено, что наиболее активное формирование кальцийфосфатных кристаллических образований характерно для образцов стекол, в которых содержится 2–4 мас. % TiO_2 .

Таким образом, требуемая растворимость стекол системы $\text{Na}_2\text{O}\text{--}\text{CaO}\text{--}\text{MgO}\text{--}\text{SiO}_2\text{--}\text{P}_2\text{O}_5$ в модельном SBF-растворе, обуславливающая проявление ими биоактивных свойств, достигается при использовании в составах 2–4 мас. % TiO_2 .

Список литературы:

1. Дяденко М.В., Лугин В.Г., Курило И.И., Поспелов А.В. Исследование биоактивности и физико-химических свойств стекол системы $\text{Na}_2\text{O}\text{--}\text{CaO}\text{--}\text{MgO}\text{--}\text{SiO}_2\text{--}\text{P}_2\text{O}_5$ // Механика и технологии. – 2023. – №1 (79). – С. 154–167.
2. Ben-Arfa B.A.E., Salvado I.M.M., Ferreira J.M.F., Pullar R.C. The effect of functional ions (Y^{3+} , F^- , Ti^{4+}) on the structure, sintering and crystallization of diopside-calcium pyrophosphate bioglasses // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2016. – Vol. 443. – Pp. 162–171.
3. Slavov S.S., Dimitriev Y.B. Glass formation in the system $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{--}\text{TiO}_2\text{--}\text{SiO}_2$ // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – 2016. – Vol. 51. – № 5. – Pp. 536–546.

ЛАНТАНБОРОСИЛИКАТНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ

Дяденко М.В., Левицкий И.А.

dyadenko-mihail@mail.ru

Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь

Аннотация

Получение высокоапертурного жесткого оптического волокна сопряжено с получением высокопреломляющего стекла для световедущей жилы, показатель преломления которого должен составлять не менее 1,80, устойчивого к фазовому разделению в интервале 500–1050 °С, с величиной температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР), составляющего $(78 \pm 5) \cdot 10^{-7} \text{ К}^{-1}$.

Базовой для разработки оптических стекол с повышенным показателем преломления является система $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ при содержании каждого из компонентов 20–60 мол. %.

Установлено, что стеклообразующая способность шихтовых смесей снижается с ростом содержания в них оксида лантана. Так, составы стекол, включающие 40–60 мол. % La_2O_3 , не образуют однородный расплав и проявляют высокую склонность к кристаллизации при выработке, а введение SiO_2 до 50–60 мол. % обуславливает появление кремнеземистой корки на поверхности расплава. Образцы стекол с содержанием 40–60 мол. % B_2O_3 и 20–40 мол. % SiO_2 , характеризуются наличием стабильной ликвации: при охлаждении расплавов фиксируется их разделение на два стеклообразных слоя: прозрачный и заглуженный.

По данным Фурье-спектроскопии установлено преобладание группировок $[\text{SiO}_4]$ в прозрачном слое стеклообразного образца. В заглуженном слое преобладают группировки $[\text{BO}_3]$, на что указывает интенсивная полоса поглощения в области 1300–1500 см^{-1} с максимумом при 1365–1375 см^{-1} . Существенное различие в структуре ликвирующих слоев проявляется в изменении интенсивности полос поглощения, отвечающих колебаниям атомов в связях Si–O–Si: валентных в области 900–1000 см^{-1} , деформационных в области 450–500 см^{-1} .

Следует полагать, что в исследуемой области системы $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ имеется купол стабильной ликвации, которая проявляется в надликвидусной области. Развитие метастабильного ликвационного разделения, которое приводит к глушению образцов, содержащих 20–25 мол. % La_2O_3 , связано с продолжением купола ликвации на фазовой диаграмме в подликвидусную область. Кроме этого, одна из ликвирующих фаз склонна к кристаллизации с выделением кристаллов LaVO_3 , что подтверждают результаты рентгенофазового анализа.

Увеличение содержания La_2O_3 от 20 до 30 мол. % за счет SiO_2 вызывает рост вязкости в области 109–105 Па·с и ее снижение в интервале ниже 105 Па·с. Это позволяет сделать вывод о повышении скорости твердения стекла с ростом содержания данного компонента.

Выявлено, что устойчивое стеклообразное состояние достигается при синтезе шихтовых смесей, включающих, мол. %: 20–30 La_2O_3 , 20–50 SiO_2 и 30–60 B_2O_3 .

Однако стекла указанных составов не обладают требуемым показателем преломления для применения их в качестве световедущей жилы жесткого оптического волокна. В связи с чем на последующем этапе работы синтезированы стекла частных сечений системы $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ при содержании TiO_2 5, 10 и 15 мол. %.

По результатам исследования показателя преломления опытных стекол иммерсионным методом установлено, что определяющее влияние на их преломляющую способность оказывает TiO_2 , увеличение содержания которого обеспечивает повышение данного показателя до значения 1,7347.

Термомеханическая прочность оптического волокна достигается при требуемой разности ТКЛР стекол световедущей жилы, светоотражающей и защитной оболочек.

По результатам дилатометрического изучения ТКЛР стекол системы $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ установлено, что величина термического расширения определяется содержанием La_2O_3 .

Градиентная термообработка образцов стекол системы $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ в температурном интервале 600–1050 °С в течение 6 ч показала существенное влияние содержания оксида лантана на кристаллизационную способность.

Методом градиентной кристаллизации установлено, что введение TiO_2 в составы стекол системы $\text{La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ позволяет исключить стабильную ликвацию, характерную для лантанборосиликатных стекол.

Несмотря на то, что показатель преломления титансодержащих стекол удалось повысить до величины 1,735, склонность к кристаллизации титансодержащих стекол является достаточно высокой. Для последующей оптимизации составов стекол с повышенным показателем преломления выбраны стекла, в составах которых суммарное содержание SiO_2 и B_2O_3 составляет 55 мол. %.

С целью получения материала с пониженной кристаллизационной способностью и повышенным показателем преломления, составляющим не менее 1,8, синтезирована серия стекол на основе системы $\text{BaO--B}_2\text{O}_3\text{--La}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ при содержании оксидов, мол. %: BaO 20–35; La_2O_3 5–20; TiO_2 0–15; $\sum(\text{SiO}_2+\text{B}_2\text{O}_3)$ 55. Для увеличения показателя преломления и повышения устойчивости стеклообразного состояния опытных стекол в качестве постоянных добавок вводились оксиды циркония и ниобия в суммарном количестве 5 мол. %.

Выявлено, что наиболее склонными к кристаллизации являются стекла, в которых содержание оксида титана составляет 15 мол. %, а оксида лантана – 15–20 мол. %.

По результатам проведенных исследований установлено, что по способности повышать показатель преломления опытных стекол оксиды располагаются в ряду $\text{BaO} \rightarrow \text{La}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{TiO}_2$, а по способности повышать величину ТКЛР – $\text{TiO}_2 \rightarrow \text{La}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{BaO}$.

Для обеспечения процесса качественного вытягивания волокна из трех стекол разных составов необходимо, чтобы вязкость стекол световедущей жилы и оболочек была согласована в широком интервале температур. При этом стекло для световедущей жилы оптического волокна должно быть «коротким», то есть температурный интервал изменения вязкости 109–105 Па·с должен составлять 100–170 °С.

Методом вискозиметрии установлено, что замена BaO на La_2O_3 вызывает рост показателей вязкости во всем диапазоне значений. С увеличением содержания BaO от 15 до 30 мол. % происходит повышение доли групп $[\text{BO}_4]$ и, соответственно, степени связности боркремнекислородного каркаса стекла. В свою очередь замена TiO_2 на BaO приводит к повышению вязкости в интервале значений 109–105 Па·с и скорости твердения стекол. Рост вязкости с увеличением доли более слабых связей Ba--O обусловлен, очевидно, образованием титанатных групп и их комплексов с тетраэдрами $[\text{SiO}_4]$.

В результате проведения комплексных исследований по влиянию химического состава стекол системы $\text{BaO--B}_2\text{O}_3\text{--La}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ на их кристаллизационную способность, показатель преломления, ТКЛР и вязкостные характеристики определено, что состав стекла с молярным соотношением оксидов $\text{BaO}:\text{La}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$, составляющим 2:1:1, в максимальной степени отвечает требованиям, предъявляемым к стеклам световедущей жилы. Однако недостаточная преломляющая способность такого стекла ($n_D = 1,7816$) и проявление признаков фазового разделения при его термообработке предопределили необходимость модифицирования состава такого стекла оксидами WO_3 , Y_2O_3 и Gd_2O_3 .

Установлено, что для подавления процессов фазового разделения стекол системы $\text{BaO--La}_2\text{O}_3\text{--B}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$ необходимо введение в его состав оксидов иттрия и вольфрама в соотношении 3:1.

Таким образом, разработан состав высокопреломляющего стекла для световедущей жилы жесткого оптического волокна на основе системы $\text{BaO--B}_2\text{O}_3\text{--La}_2\text{O}_3\text{--TiO}_2\text{--SiO}_2$, модифицированного оксидами иттрия и вольфрама в молярном соотношении, составляющем 3:1, которое устойчиво к фазовому разделению в интервале 500–1050 °С и обладает требуемым комплексом теплофизических и вязкостных характеристик.

DESIGN AND PERFORMANCE EVALUATION OF A REACTOR SYSTEM FOR CONTROLLED MINERAL CARBONATION AND PARTICLE SIZE REGULATION

Ryu Y.B., Kang K.C.

nasug1@kitech.re.kr

Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), Ulsan, Republic of Korea

Abstract

This study addresses the urgent need to mitigate climate change and global warming caused by increasing greenhouse gas emissions from human economic and industrial activities. Among various approaches for carbon dioxide (CO₂) utilization, mineral carbonation has gained significant attention due to its high stability and reactivity, and is currently one of the most actively developed and commercialized CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Sequestration) technologies. In this work, a novel reactor system was designed and developed to effectively control the reaction rate and regulate the particle size during mineral carbonation. The system incorporates a high-shear mixer and a draft tube to generate microbubbles and optimize the reaction pathway, thereby enhancing the efficiency of CaCO₃ precipitation. The influence of reaction conditions on carbonation efficiency and particle size distribution was systematically investigated.

The produced calcium carbonate particles were analyzed using XRD for crystallinity, PSA for average particle size, and SEM for morphology and size distribution. The introduction of a draft tube resulted in an approximately 7% improvement in carbonation efficiency compared to the system without it. Furthermore, particles generated in the reactor equipped with the draft tube exhibited a size range of 2–4 μ m, and a proportional decrease in particle size was observed with increasing stirring speed.

These results demonstrate that the combined use of a high-shear mixer and draft tube enables precise control over carbonation reactions and particle characteristics, contributing to the efficient production of high-quality precipitated calcium carbonate.

Acknowledgments

This study has been conducted with the support of KITECH (JE-25-0010)

References

- [1] Liu, W., et al. "Earth-abundant metal-free carbon-based electrocatalysts for Zn-air batteries to power electrochemical generation of H₂O₂ for wastewater treatment." *Chemical Engineering Journal*, 416 (2021): 129093.
- [2] Wongkaewphothong, B., et al. "The improvement in whiteness index of calcite tailings using attrition-scrubbing process." *Separation Science and Technology*, 58(11) (2023): 2077–2085.
- [3] Song, Y. J., et al. "Insights into electrodeposition process of nickel from ammonium chloride media with speciation analysis and in situ synchrotron radiation X-ray imaging." *Electrochimica Acta*, 210 (2016): 812–820.
- [4] Oelkers, E. H., et al. "Carbon storage through mineral carbonation: Overview and assessment." *Elements*, 4(5) (2008): 333–338.

INTERACTION STUDY OF CANDIDATE CATALYSTS AND REACTANTS FOR GLYCEROL CARBONATE SYNTHESIS FROM GLYCEROL AND CARBON DIOXIDE

Ryu Y.B.

nasug1@kitech.re.kr

Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), Ulsan, Republic of Korea

Abstract

This study investigates the interaction between candidate catalysts and reactants in the direct synthesis of glycerol carbonate (GC) from glycerol and carbon dioxide (CO₂), aiming to improve GC yield through catalyst screening and reaction condition optimization. Experiments were conducted in a 300 mL high-pressure batch reactor under 40 bar CO₂ partial pressure at 150 °C for 5 hours, using DMF as the solvent and 2-cyanopyridine as a dehydrating agent. Various catalysts, including CeO₂, TS-1, CaO, MgO, ZnO, and Cu₂O, were evaluated.

In blank tests without catalyst, the GC yield was approximately 5.77%, indicating the significant role of 2-cyanopyridine as a promoter. When 6 mmol of CeO₂ catalyst was used, the GC yield increased to 9.94%. Notably, increasing the amount of CeO₂ to 9 mmol and 18 mmol improved the GC yield to 27.52% and 35.68%, respectively, representing a significant enhancement. Other tested catalysts, such as TS-1, CaO, MgO, and binary oxide systems (CeO₂+ZnO, CeO₂+Cu₂O), showed lower yields under identical conditions.

The results highlight that both the type and amount of catalyst, as well as the selection of dehydrating agents, play critical roles in determining the overall reaction efficiency. Further studies will focus on optimizing catalyst composition and process parameters to maximize GC yield and process sustainability.

Acknowledgments

This study has been conducted with the support of KITECH (EO-25-0003)

References

- [1] Liu, J., et al. "Glycerol carbonylation with CO₂ to glycerol carbonate over CeO₂ catalyst and the influence of CeO₂ preparation methods and reaction parameters." *Appl. Catal. A: Gen.* 513 (2016): 9-18.
- [2] Ryu, Y.B., et al. "Synthesis of Zn/Al mixed-oxide catalyst for carbonylation of glycerol with urea." *Res. Chem. Intermed.*, 42 (2016): 83-93.

RESEARCH OF MINERAL RAW MATERIALS FROM DOMESTIC DEPOSITS FOR THE SYNTHESIS OF ULTRAMARINE

Zh.M. Aitulova, B.O. Yessimov, T.A. Adyrbaeva, E.S.Dubinina, M.E. Kurbanbayev
jankabay@list.ru

M. Auezov South Kazakhstan Research University, Shymkent, Kazakhstan

Abstract

Ultramarine pigment, although it is a widely demanded scarce material, is not yet fully produced in Kazakhstan, and huge needs are met through imports from other countries. Meanwhile, in the State programs of industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan in recent years, providing for the formation of competitiveness, expansion of the range and technological development of manufacturing industries, inorganic mineral pigments are among the priority materials. The advantage of the proposed synthesis is to improve the technological qualities of the ultramarine charge due to the use of high-grade kaolin and a new source of silica for this technology, marshallite, which has a natural fine dispersion, high reactivity and ensures the full flow of chemical and solid-phase reactions throughout the entire volume of the charge at lower temperatures. The use of these components in the charge made it possible to obtain a bright saturated blue pigment and reduce its cost. The introduction of the developed technology for the synthesis of ultramarine pigment will solve the problem of import substitution.

The ideal formula of lapis lazuli is known, based on X-ray diffraction analysis data $\text{Na}_6\text{Ca}_2(\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24})\text{S}_2$ I.Hassan and a more general formula $(\text{Na,Ca})_{7-8}(\text{Si}_6\text{Al}_6\text{O}_{24})(\text{SO}_4, \text{S,Cl})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, proposed by V.A.Dir [1]. According to the crystal chemical classification of minerals by A.G.Betekhtin, lapis lazuli $\text{Na}_6\text{Ca}[\text{AlSiO}_4]_6(\text{SO}_4\text{Cl}, \text{S})_2$ together with sodalite $\text{Na}_8[\text{AlSiO}_4]_6\text{Cl}_2$, nozean $\text{Na}_8[\text{AlSiO}_4]_6[\text{SO}_4]$ and gayuin $\text{Na}_6\text{Ca}[\text{AlSiO}_4]_6[\text{SO}_4]_2$ it is part of a single group from the silicate subclass with continuous three-dimensional tetrahedral frameworks $(\text{Si}, \text{Al})\text{O}_4$ in crystal structures. All of them crystallize in cubic syngony.

In 2021, on the basis of research using a complex of modern instruments and methods for studying minerals and rocks, a group of scientists from the Russian Academy of Sciences A.N.Sapozhnikov, N.V.Chukanov et al. [2] confirmed the status of lapis lazuli as an independent species. They proposed an idealized formula of lapis lazuli in the form of $\text{Na}_7\text{Ca}(\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24})(\text{SO}_4)\text{S}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, where S_3 , i.e. the trisulfide radical anion, according to scientists, is a blue chromophore.

Ultramarine is usually synthesized based on natural aluminosilicate raw materials – kaolin with the participation of silica, soda, sulfur and one of the traditional reducing agents by initiating solid-phase reactions of mineral formation at temperatures up to 800 ° C with and without air access.

A series of experimental studies has been carried out to find optimal charge compositions and technological parameters for the synthesis of ultramarine pigment based on selected promising types of mineral raw materials and calculations of compositions. The features of the chemical and mineral compositions of raw materials, the effectiveness of physical-chemical processes during the heat treatment of ultramarine charge, as well as the qualitative and quantitative characteristics of the resulting material are studied. Considering the well-known achievements in the field of mineralogy, crystal chemistry, genesis and synthesis of lapis lazuli, we believe that in this generally accepted multicomponent ultramarine system, all components except silica are practically irreplaceable. Consequently, scientific research on optimizing the technology in question in terms of material balance should be conducted in the direction of establishing the most suitable natural or man-made silica. In carrying out the work, the basis of scientific research was mineralogical, petrographic and chemical analyses of raw materials, petrochemical calculation of ultramarine charges based on selected natural and other components and comprehensive studies of the obtained samples. X-ray diffractometric analysis was

performed on an upgraded automated diffractometer DRON-3 с $Cu_{K\alpha}$ – by radiation, β - filter. Diffractogram shooting conditions: $U=35$ кV; $I=20$ mA; shooting $\theta-2\theta$; detector 2 deg/min. X-ray phase analysis on a semi-quantitative basis was performed using diffractograms of powder samples using the method of equal attachments and artificial mixtures. The quantitative ratios of the crystalline phases were determined. The interpretation of diffractograms was carried out using data from the ICDD card file: PDF2 powder Diffraction data base (Powder Diffraction File) Release 2022 and diffractograms of minerals free of impurities. The thermal analysis of the charge was carried out on a synchronous thermal analyzer NETZSCHSTA 44 F3 Jupiter, differential thermogravimetric analysis of the charge was also carried out on a derivatograph Q-1500D, (DEMO) [3].

To synthesize lapis lazuli (Figure 2), the predominant component of the ultramarine pigment, we used the soda-sulfur method based on heat treatment of charges from kaolin, silica, as well as soda ash, sulfur, and a reducing agent – rosin.

Figure 2 – Samples of blue ultramarine synthesized on the basis of the developed charge

The thermal curves were deciphered and mineralogically interpreted based on the results of dynamic heating of all five multicomponent compositions in the range from 20 to 1000 °C. The survey results confirmed the predictions regarding the behavior of the components under heat treatment conditions. So, they are within 20~800° based on differential thermoanalytical (DTA) and differential thermogravimetric (DTG) curves of a series of peaks that are associated with endothermic and exothermic effects caused by the destruction of a substance [3]. During heating, a weakly pronounced endothermic peak at 120 °C is observed on the DTA curve of the charge with marshalite, caused by the release of a fraction of organic matter from the rosin. In the area of the indicated temperature, the thermogravimetric (TG) curve formed a weight loss step (Δm_1) corresponding to 2.5 mg. The thermal dissociation under consideration was more clearly manifested on the TG curve, which marked a change in the atmospheric escape velocity of the COorg, in the form of an intense downward peak at 100 °C (Figure 3).

Figure 3. Thermogram of the charge, where marshalite is used as the silica component.

Figure 4 is an X-ray of an ultramarine sample, where marshallite is used as a silica component.

In the course of experimental work, a technology has been developed for obtaining the most lapis lazuli-enriched pigment in laboratory conditions with varying component composition of the charge and the temperature regime of processing. According to semi-quantitative X-ray phase analysis, the concentration of lapis lazuli in the samples using marshallite is 82.0%. The radiograph also shows quartz and goethite lines - 16% and 1.9% (Figure 4). In the course of experimental work, technology has been developed for obtaining the most lapis lazuli-enriched pigment under laboratory conditions while varying the component composition of the charge and the temperature regime of processing.

References

1. Chukanov N.V., Sapozhnikov A.N., Shendrik R.Yu., Vigasina M.F., Steudel R. Spectroscopic and crystal-chemical features of sodalite-group minerals from gem lazurite deposits. *Minerals*. **2020b**. Vol. 10. Art. 1042. (in Eng.)
2. Sapozhnikov A.N., Tauson V.L., Lipko S.V., Shendrik R.Yu., Levitskii V.I., Suvorova L.F., Chukanov N.V., Vigasina M.F. On the crystal chemistry of sulfur-rich lazurite, ideally $\text{Na}_7\text{Ca}(\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24})(\text{SO}_4)(\text{S}_3)^- \cdot n\text{H}_2\text{O}$. *Amer. Miner.* **2021**. Vol. 106. P. 226–234. (in Eng.)
3. Zh.M. Aitulova, B.O. Yessimov, T.A. Adyrbaeva, E.S. Dubinina, M.E. Kurbanbayev (2025) Synthesis of import-substituting blue ultramarine based on mineral raw materials from unique domestic deposits. *News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of Geology and Technical Sciences* №1 (469), P.6-18. (in Eng.). <https://doi.org/10.32014/2025.2518-170X.472>

СИНТЕЗ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ ОКСИФТОРИДНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИК

Е. Е. Трусова¹, А.С. Ясюкевич², В.Э. Кисель², А.С. Шпаковская¹

trusova@belstu.by

¹Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь

²Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь

Аннотация

Оксифторидные стеклокерамические материалы, активированные ионами редкоземельных элементов, представляют собой уникальную категорию стеклообразных материалов, которые обладают особыми оптическими и механическими свойствами. Они являются эффективными ап-конверсионными преобразователями ИК излучения в видимую область спектра. Такие стеклокерамики представляют значительный интерес для применений в качестве вторичных источников излучения в осветительных устройствах и системах отображения информации.

В настоящей работе представлены результаты исследования спектроскопических характеристик стеклокерамических материалов на основе системы $\text{PbO-PbF}_2\text{-CdF}_2\text{-GeO}_2\text{-SiO}_2$ с ионами Yb^{3+} , Er^{3+} и Tm^{3+} . Важной задачей при разработке стеклокерамики является оптимизация состава исходной матрицы, которая, с одной стороны, должна придавать хорошие спектральные свойства, а с другой стороны, стабильность стеклообразного состояния при введении редкоземельных элементов с молярным содержанием в несколько процентов. Соединения свинца и оксид германия в матрице стекла обуславливают низкие температуры синтеза. С другой стороны, добавки PbO и PbF_2 являются источниками свинца в соответствующих химических реакциях при образовании кристаллической структуры. Оксид кремния повышает стабильность стекла, а фторид кадмия внесет дополнительный фтор, необходимый для формирования кристаллов. Механизм возбуждения ап-конверсионной люминесценции реализуется за счет добавления редкоземельных ионов, таких как Er^{3+} , Yb^{3+} и Tm^{3+} , в виде соответствующих оксидов и фторидов.

Синтез стекол, осуществлялся по традиционной стекольной технологии путем сплавления шихт, приготовленных из химически чистых реактивов. Тщательно перемешанная готовая шихта засыпалась в корундовые тигли, которые помещались в электрическую печь. Температура варки стекол в печи составляла 900 ± 50 °С, с выдержкой при максимальной температуре в течение 30 мин. до полного провара и осветления стекломассы. По результатам варки синтезированные стекла характеризовались высокой прозрачностью, гомогенностью и устойчивостью стеклообразного состояния. Отжиг образцов стекла проводился в электрической муфельной печи при температуре 300 °С.

В спектрах поглощения синтезируемых стекол наблюдаются линии характерные для ионов эрбия, иттербия и туллия. Ап-конверсионная люминесценция возбуждена излучением лазерного диода с длиной волны 970 нм в линию излучения ионов Yb^{3+} . В спектре ап-конверсионной люминесценции стекла наблюдаются линии характерные для переходов с высоко резонансных уровней энергии Er^{3+} и Tm^{3+} на основные уровни этих ионов (рисунок 1). Исходное стекло имеет следующие колориметрические координаты: $x = 0.23$; $y = 0.25$, что соответствует светло-голубому цвету.

Экспериментальные образцы стекла подвергнуты вторичной термической обработке для формирования в стеклянной матрице кристаллической структуры. Стеклокерамики получены термической обработкой в электрической печи при температурах вблизи температуры стеклования $\sim 390\text{--}405$ °С с выдержкой в течение 5 часов. Можно предположить двухэтапный процесс формирования кристаллической фазы. На первом этапе относительно крупные аморфные наночастицы фторида свинца образуются в стеклянной матрице. На втором этапе, когда применяется температурная обработка выше 380 °С, происходит постепенное изменение размера и морфологии исходных аморфных частиц.

Интересно, что это образование кристаллической фазы наблюдается только при одновременном присутствии нескольких редкоземельных оксидов. Установлено, что в процессе термообработки формировались наночастицы фторида свинца (PbF_2). Дифракционные пики на рентгенограмме смещены относительно рефлексов номинально чистого кристалла PbF_2 , что свидетельствует об искажении кристаллической структуры и изменении параметра решетки кристаллов. Следует отметить, что уменьшение параметра решетки сформированных кристаллов указывает на вхождение ионов Er^{3+} и Tm^{3+} в кристаллическую решетку PbF_2 .

При вторичной термообработке в спектрах люминесценции происходят изменения, связанные с образованием кристаллических фаз и изменением ближнего окружения Er^{3+} и Tm^{3+} , что приводит к изменениям цвета ап-конверсионной люминесценции.

Рисунок 1 – Люминесценция исходного и термообработанного стекла

Как видим из рисунка в спектре люминесценции термообработанных стекол преобладает линия в синей области спектра при 475 нм ($^1\text{G}_4 \rightarrow ^3\text{H}_6$, Tm^{3+}).

Цветовые координаты термообработанных стекол в зависимости от температуры, следующие (рисунок 2):

Исходное стекло: $x = 0,23$; $y = 0,25$

Термообработанное стекло:

1– 390 °C/5 ч: $x = 0,17$, $y = 0,19$;

2– 395 °C /5 ч: $x = 0,15$, $y = 0,15$;

3– 390 °C/5 ч: $x = 0,18$, $y = 0,19$.

Цвет воспринимается как синий.

Рисунок 2 – Положение цветовых координат люминесценции исходного и термообработанных стекол

Дальнейшая вторичная термообработка при 415 °C в течение 5 ч приводит к преобладанию в спектре ап-конверсионной люминесценции линий в красной области спектра, 650 нм ($^1\text{G}_4 \rightarrow ^3\text{F}_4$, Tm^{3+}) и 700 нм ($^4\text{F}_{9/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$, Er^{3+}). Таким образом, можно сделать вывод, что спектр ап-конверсионной люминесценции ионов Er^{3+} и Tm^{3+} , при возбуждении в линию поглощения ионов Yb^{3+} , существенно зависит от режима вторичной термообработки.

Полученные в настоящей работе результаты свидетельствуют о перспективности разработанных стеклокерамик как источников вторичного излучения в видимой области спектра. Дальнейшее направление исследований будет связано с оптимизацией состава стекол и режимов вторичной термообработки.

REDUCTION OF CO₂ EMISSIONS FOR GREEN CEMENT PRODUCTION

Geun-Seong Lee, Z. Babakhanova, M. Aripova

geunslee@gmail.com

Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

Due to the substantial emissions of CO₂ emitted by the cement industry and its contribution to climate change, the cement industry has become a key focus for reducing CO₂ emissions in international accords. Thus, adopting low CO₂ emission technologies is crucial to promote sustainable development in the cement industry. Until now, and continuing forward, the cement industry has been faced with the challenges for sustainability for green cement production. To overcome this situation, cement engineers have been trying to play a key role in reducing CO₂ emissions to minimize climate change in various ways, have actually and hugely reduced the CO₂ emissions, and are continuing to try to sustain it. However, the results on reducing CO₂ emissions in cement plants are not significantly evident because the cement production is growing worldwide due to the economic growth, notably in developing countries. Therefore, in this study, it is reviewed and discussed on how the challenge of CO₂ reduction is transformed into opportunities for the sustainability of the cement industry through continuous technical developments on reducing CO₂ emissions for green cement production.

Low CO₂ Emission Technologies

Cement engineers are actively challenging themselves to reduce CO₂ emissions in order to escape from the main source of global warming as well as to ensure the sustainability of the cement industry in the future. Developments for the green cement production through low CO₂ emission technologies in the cement industry can be broadly categorized as (i) increased energy efficiency, (ii) waste utilization as alternative fuels, (iii) blended cement with lower clinker ratio, and (iv) CO₂ capture and sequestration (CCS).

Improvement of energy efficiency, directly and indirectly, reduces the emissions of CO₂ from fuel and electricity uses and reduces the costs of cement production. Improvement may be attained by using more energy-efficient equipment and by retrofitting old installations with new ones or shifting to completely new types in cement plants. Over the past decades, the cement industry has been improving energy efficiency (and energy flexibility) to reduce the CO₂ emission as well as operating costs in the cement plants by the energy management, upgrading existing equipment, adopting new pyroprocessing technologies and R&D to develop completely new concepts for the cement manufacturing processes.

Since high temperature during clinker burning, inherently alkaline atmosphere, long residence time of solids and gas make the rotary kiln process as the competitive waste incineration plant, cement industry have been switched from fossil fuels to lower-carbon alternative fuels, which gives to reduce the long-term carbon emission by the application of waste-derived alternative fuel. Many studies have shown that waste utilization as alternative fuels can reduce CO₂ emissions per produced ton-cement by about 213 kg-CO₂ and about 100~500 kg-CO₂ compared with current production techniques using fossil fuels..

One of the most promising mitigation strategies for reducing carbon emissions in the cement industry is substituting clinker cement with supplementary cementitious materials (SCMs) or other finely ground mineral additives, which will offer one of the sustainable and effective solutions for the reduction in the energy used (and carbon emissions) in clinker production as well as for the reduction in CO₂ emissions in calcination in the cement industry. It is suggested that lowering the clinker/cement ratio without compromising the properties of Portland cement can reduce CO₂ emissions by at least 5% and up to 20% of total emissions from cement production worldwide.

Outside conventional technology such as increased energy efficiency, waste utilization as alternative fuels and blended cement, another possible breakthrough, long-term solution is the

CO₂ capture and sequestration (CCS) to make further major reduction in CO₂ emissions, whereby CO₂ is captured at the source and compressed into liquid form for re-use or store. Several technologies are available and have been proposed for CO₂ capture, classifying into pre-combustion, oxy-fuel combustion and post-combustion. However, in CO₂ capture technology applied to cement plants, CO₂ capture efficiency is shown to be quite high, but even excluding the investment cost for the CO₂ capture process, the energy consumption and the operating cost for the CO₂ capture process are additionally required to be very high, separated from the operating of cement process. Depending on the types of CO₂ capture technology applied to the cement process, the additional energy consumptions and operating costs can vary significantly, with in the rage of 290~1,700 kcal/kg-CO₂-avoided and in the range of 40~\$183/t-CO₂-avoided, respectively.

Discussion

The GCCA (Global Cement and Concrete Association) reported that the cement and concrete sector worldwide is fully committed to achieving significant sustainability progress as 23.3% reduction in CO₂/t-cement in 2022 has been achieved since 1990 by the increased energy efficiency, waste utilization as alternative fuels and lower clinker ratio in cement, based on the gathering key data recording the industry's sustainability commitments. The results include that (i) the proportion of alternative fuels by waste utilization is 12 times greater than that in 1990, which gives 21% reduction in fossil fuel consumption, from 98% in 1990 to 77% in 2022, (ii) energy efficiency has improved by 18%, and (iii) clinker ratio in cement shows a decline of 9%, from 85% in 1990 to 76% in 2022. As like these results, the cement industry will definitely continue to play a strong role in the global effort for reducing CO₂ emissions to respond climate change and ensure the sustainability. Despite these efforts to reduce CO₂ emissions from the cement industry, unless products completely replacing cement are discovered or invented, CO₂ emissions cannot be completely prevented, even though they can be reduced through technical developments to increase energy efficiency, utilize waste, and increase blended cement, since clinker is inherently made from the calcination and burning at high temperatures. Therefore, it is appeared that application of CO₂ capture in cement kilns would have great potential to reduce CO₂ emission to very low levels and CCS is the only option for fully reducing CO₂ emissions in the cement industry.

Through many operation experiences of the pilot and demonstrated plants applied in cement process, CO₂ capture in the cement industry is now close to commercial demonstration. However, it requires significant additional energy consumption and operating costs comparable to or surpassed production cost of cement in cement plant, so that it is one of major obstacles against CCS strategies. In addition, the large scale of CCS technologies is still considered uncertain and not robust especially in economic feasibility. Thus, further research and development is considerably needed in order to reduce the cost on the CO₂ capture and to increase the technology readiness level to make the CO₂ capture economically viable including further development of high-performance capture materials to reduce their sensitivity to impurities. So, in the current condition, further innovation for CO₂ capture in cement plants will be required.

Conclusion

By technical developments in increased energy efficiency, waste utilization as alternative fuels and blended cement, CO₂ reduction per cement was achieved by 32.3% from 1992 to 2022, and its application is currently being continuously expanded to reduce CO₂ emissions in cement plants. CO₂ capture technology in the cement industry is proven practically realizing carbon neutrality for the sustainability of the cement industry, and has nearly reached technically and commercially viable levels based on experiences from many field applications. However, since the additional operating cost for CO₂ capture is comparable or surpassed the cost of cement production, the additional cost of cement production will inevitably be burdened to cement

consumers. In addition, to secure the commercialization with the economic feasibility for CO₂ capture in the cement plants, more innovative research and technology developments are necessary to achieve carbon neutrality.

References:

1. Madlool, N.A., Saidur, R., Hossain, M.S. and Rahim, N.A.: “A critical review on energy use and savings in the cement industries”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2011, 15, 2042–2060; DOI:10.1016/j.rser.2011.01.005
2. Worrell, E., Price, L., Martin, N., Hendriks, C. and Meida, L.O.: “Carbon Dioxide Emissions from the Global Cement Industry”, *Annu. Rev. Energy Environ.*, 2001, 26:303–29; DOI:10.1146/annurev.energy.26.1.303
3. Ige, O.E., von Kallon, D.V. and Desai, D.: “Carbon emissions mitigation methods for cement industry using a systems dynamics model”, *Clean Technol. Environ. Policy*, 2024, 26, 579–597; DOI:10.1007/s10098-023-02683-0
4. Barker, D.J., Turner, S.A., Napier-Moore, P.A., Clark, M. and Davison, J.E.: “CO₂ Capture in the Cement Industry”, *Energy Procedia*, 2009, 1, 87-94; DOI:10.1016/j.egypro.2009.01.014
5. Voldsund, M., Gardarsdottir, S.O., De Lena, E., Pérez-Calvo, J., Jamali, A., Berstad, D., Fu, C., Romano, M., Roussanaly, S., Anantharaman, R., Hoppe, H., Sutter, D., Mazzotti, M., Gazzani, M., Cinti, G. and Jordal, K.: “Comparison of Technologies for CO₂ Capture from Cement Production—Part 1: Technical Evaluation”, *Energies*, 2019, 12, 559; DOI:10.3390/en12030559
6. Gardarsdottir, S.O., De Lena, E., Romano, M., Roussanaly, S., Voldsund, M., Pérez-Calvo, J., Berstad, D., Fu, C., Anantharaman, R., Sutter, D., Gazzani, M., Mazzotti, M. and Cinti, G.: “Comparison of Technologies for CO₂ Capture from Cement Production - Part 2: Cost Analysis”, *Energies*, 2019, 12, 542; DOI:10.3390/en12030542
7. Walters, J.: “Recovery Act: SkyMine® Beneficial CO₂ Use Project”, Final Report, *DE-FE0002586*, Skyonic Corporation, Austin, USA, 2016; <https://www.osti.gov/servlets/purl/1241314>
8. Yin, J., Li, C., Su, S., Yu, X.X. and Paicu, G.: “Retrofitting calcium carbonate looping to an existing cement plant for CO₂ capture: a techno-economic feasibility study”, Final report, *Report No. EP203123*, CSIRO, 2020; DOI:10.13140/RG.2.2.26143.07841
9. Hanifa, M., Agarwal, R., Sharma, U., Thapliyal, P.C. and Singh, L.P.: “A review on CO₂ capture and sequestration in the construction industry: Emerging approaches and commercialised technologies”, *J. CO₂ Utilization*, 2023, 67, 102292; DOI:10.1016/j.jcou.2022.102292
10. Plaza, M.G., Martínez, S. and Rubiera, F.: “CO₂ Capture, Use, and Storage in the Cement Industry: State of the Art and Expectations”, *Energies*, 2020, 13, 5692; DOI:10.3390/en13215692
11. Voldsund, M., Anantharaman, R., Berstad, D., de Lena, E., Fu, C., Gardarsdottir, S., Jamali, A., Pérez-Calvo, J., Romano, M., Roussanaly, S., Ruppert, J., Stallmann, O. and Sutter, D.: “CEMCAP comparative techno-economic analysis of CO₂ capture in cement plants”, D4.6, 2018; <https://www.sintef.no/globalassets/project/cemcap/2018-11-14-deliverables/d4.6-cemcap-comparative-techno-economic-analysis-of-co2-capture-in-cement-plants.pdf>.
12. Hägg, M.B., Lindbråthen, A., He, X., Nodeland, S.G., Cantero, T.: “Pilot demonstration-reporting on CO₂ capture from a cement plant using hollow fiber process”, *Energy Procedia*, 2017, 114, 6150–6165; DOI:10.1016/j.egypro.2017.03.1752
13. GCCA: “GNR 2.0 – GCCA in Numbers”, The Global Cement and Concrete Association, 2025; <https://gccassociation.org/sustainability-innovation/gnr-gcca-in-numbers/>
14. Benhelal, E., Shamsaei, E. and Rashid, M.I.: “Challenges against CO₂ abatement strategies in cement industry: A review”, *J. Environmental Sciences*, 2021, 104, 84–101; DOI:10.1016/j.jes.2020.11.020

MECHANISMS OF ISOMORPHISM AND THEIR IMPACT ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SILICATE MATERIALS

Khurmatbek Jumaniyozov

hurmatbek.jumaniyozov@gmail.com

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan

Abstract

The phenomenon of isomorphism was first studied by E. Mitscherlich. According to his data [1], chemical analogues are not always isomorphic, but isomorphic substances are always chemical analogues. The main conditions of isomorphism and the differentiation of quality indicators of exchangeable and exchangeable ions arising from them were determined by V. M. Goldschmidt, and the concepts of ionic crystals and ion exchange were introduced. Based on Goldschmidt's data, the formation of isomorphous crystalline substances lies in the similarity of the sizes, polarization properties and type of chemical bonds of the structural units in them. However, although Goldschmidt confirmed the importance of the similarity of the type of chemical bond, he paid more attention to the geometric similarity in his work. [2]

The similarity of structural units is determined by the similarity or similarity of the structure and phase groups, while the crystallographic constants can vary without disturbing the general structural structure (the dimensions of the structure are limited). If the volume dimensions are the same, isomorphic substances may or may not belong to the same type of phase group (in some cases, even in syngony). As an example, calcite (CaCO_3) and dolomite ($\text{Ca,Mg}(\text{CO}_3)_2$) can be cited, both compounds crystallize in the same trigonal system. However, as a result of the replacement of calcium half-atoms by magnesium atoms, the phase group structure changes, which leads to two different classes of crystals - ditrigonal-scalenohedral for calcite and rhombohedral for dolomite. However, despite this difference, CaCO_3 and $\text{Ca,Mg}(\text{CO}_3)_2$ are mutually isomorphic substances. Therefore, when it comes to the similarity of the crystal lattice, one must look much deeper than Fedorov's concepts [3].

In addition to geometric factors, there are other factors that affect isomorphic exchange. However, the fact that the phenomena underlying isomorphism (similarity of the type of bonding, lattice structure, energetic effect of exchange, external factors, etc.) have not been studied together and that much attention has been paid only to the geometric factor has prevented many researchers from fully and correctly studying the phenomenon of isomorphism. For example, based on geometric concepts, the similarity in structure of periclase (MgO) and zincite (ZnO) implies that they can be isomorphic. However, in periclase, the ionic type of chemical bonding is more pronounced, while in zincite, the covalent type, as a result, zincite crystallizes in a hexagonal syngony, and periclase in a cubic syngony. The same difference in the type of bonding leads to the fact that mercury cannot form isomorphic additions in minerals with Hg^{2+} -1.12 Å, calcium Ca^{2+} -1.06 Å, and copper cannot form isomorphic additions in minerals with Cu^+ -0.96 Å and sodium Na^+ -0.98 Å (and vice versa). The place of these ions in minerals can be explained by their electronic structure. Since the outer electron shells of mercury, copper, and mercury are not filled, a more covalent type of bonding occurs, and as a result, the crystal lattice has an atomic-ionic appearance. Indeed, in most oxygen compounds, the Zn-O bond length should be 1.96 Å, and in theory (if oxygen forms an ionic bond with mercury in its entirety) it should be 2.15 Å. Therefore, when analyzing the structures of Zn, Cu, and Hg compounds and comparing them with Mg, Ca, and Na minerals, it should be remembered that the atomic radii of the first compounds are of great importance [4].

In this study, we will deal with solid solutions formed as a result of exchange, so we will consider them. Since there is no single theory explaining the structure of the crystal lattice of solid solutions, we will consider some hypotheses.

Solid solutions consist of a solid phase with a variable composition. They can be in a state of stable equilibrium with the resulting liquid or gaseous phases. Depending on the valence of the exchanging components, solid solutions can be divided into two types:

1. Isovalent - they have the same chemical formula and the valence of the exchanging components is unchanged. For example, $\text{Mg}^{2+} \leftrightarrow \text{Fe}^{2+}$ In the olivine mineral $(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$, magnesium and iron substitute for each other because both have a valence of +2. $\text{Ca}^{2+} \leftrightarrow \text{Sr}^{2+}$ In calcite crystals, calcium is substituted by strontium, both having a valence of +2. $\text{Al}^{3+} \leftrightarrow \text{Fe}^{3+}$ In the goethite mineral, aluminum and iron substitute isovalently, both having a valence of +3. $\text{Na}^+ \leftrightarrow \text{K}^+$ In minerals of the

feldspar group, sodium and potassium substitute isovalently, as both have a valence of +1. $\text{Si}^{4+} \leftrightarrow \text{Ti}^{4+}$ In quartz and titanium oxide, silicon and titanium substitute for each other isovalently, both having a valence of +4. $\text{Zn}^{2+} \leftrightarrow \text{Fe}^{2+}$ In the sphalerite (ZnS) mineral, zinc and iron substitute isovalently, both with a valence of +2. $\text{Pb}^{2+} \leftrightarrow \text{Sn}^{2+}$ In the galena mineral, lead and tin substitute for each other isovalently, both having a valence of +2. $\text{Mn}^{2+} \leftrightarrow \text{Fe}^{2+}$ In several silicate minerals, manganese and iron substitute isovalently, both with a valence of +2. $\text{Cr}^{3+} \leftrightarrow \text{Al}^{3+}$ In corundum (Al_2O_3), chromium substitutes for aluminum isovalently, both having a valence of +3. $\text{Ti}^{4+} \leftrightarrow \text{Zr}^{4+}$ In the zircon mineral, titanium and zirconium substitute for each other isovalently, both with a valence of +4. Such solid solutions are called true solid solutions.

2. Heterovalent solid solutions - the total charge of the ions (or the sum of the valences) is the same, but the charges (valences) of the components in isomorphous compounds are different. For example, $\text{Fe}^{3+} \leftrightarrow \text{Ti}^{4+}$ In the mineral ilmenite (FeTiO_3), iron (III) and titanium (IV) ions substitute for each other. $\text{Al}^{3+} \leftrightarrow \text{Si}^{4+}$ In feldspar and other aluminosilicates, aluminum (III) ions are heterovalently substituted by silicon (IV) ions. $\text{Ca}^{2+} \leftrightarrow \text{Na}^+ + \text{Al}^{3+}$ In feldspar crystals, calcium (with +2 valence) is replaced by a combination of sodium (+1 valence) and aluminum (+3 valence) ions. $\text{Fe}^{2+} \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{vacancy}$ In some oxide minerals, iron (II) ions are replaced by aluminum (III) ions along with vacancies to maintain charge balance. $\text{Mg}^{2+} \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{vacancy}$ In olivine or other silicates, magnesium (II) ions are substituted by aluminum (III) ions accompanied by vacancies for charge compensation. $\text{Pb}^{2+} \leftrightarrow \text{Bi}^{3+} + \text{vacancy}$ In some sulfide minerals, lead (II) ions are replaced by bismuth (III) ions along with vacancies to preserve charge neutrality. $\text{Fe}^{3+} \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{vacancy}$ In goethite and other iron oxides, trivalent iron and aluminum ions substitute for each other, sometimes involving vacancies to maintain charge balance. $\text{Na}^+ \leftrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{vacancy}$ Sodium and calcium can substitute for each other, with vacancies helping to balance the charge. $\text{Cr}^{3+} \leftrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{vacancy}$ In some oxides or spinel structures, chromium (III) and iron (II) ions substitute heterovalently, with vacancies aiding charge compensation. $\text{Si}^{4+} \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{vacancy}$ In silicate minerals, silicon (IV) ions are substituted by aluminum (III) ions along with vacancies to maintain overall charge balance. The heterovalent isomorphism of the mentioned compounds results from their identical crystal structure, belonging to the same type of chemical formula (bonding), and similarity of the sizes of the required ions.

The phenomenon of isomorphism is especially widespread in silicate materials (ceramics, cement, glass ceramics). The presence of SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , FeO , MnO , Na_2O , K_2O in the raw material composition allows for isovalent and heterovalent exchange.

During the thermal treatment of the given oxides (SO_3 , P_2O_5 , SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , FeO , MnO , Na_2O , K_2O), anorthite ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$) and diopside ($\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$) minerals are formed as a result of their chemical interactions and isomorphic substitutions. This process involves the substitution of ions with different valences within the crystal structures, specifically through both isovalent and heterovalent isomorphism mechanisms.

Anorthite belongs to the plagioclase group, where calcium ions (Ca^{2+}), aluminum ions (Al^{3+}), and silicon ions (Si^{4+}) participate in isomorphic substitution within its crystal lattice. Despite the difference in valence between aluminum and silicon ions (+3 vs. +4), heterovalent substitution occurs, which requires charge compensation through other elements or vacancies to maintain structural stability. Additionally, sodium (Na^+) and potassium (K^+) ions can partially substitute calcium ions; however, their difference in valence leads to further compensatory mechanisms. Iron (Fe^{3+} , Fe^{2+}) and titanium (Ti^{4+}) ions may also occupy positions of aluminum and silicon, thereby influencing the chemical and physical properties of anorthite.

Diopside is a calcium-magnesium silicate mineral composed mainly of calcium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), and silicon (Si^{4+}) ions. Its isomorphic substitutions predominantly involve isovalent exchanges, such as magnesium ions substituting for iron (Fe^{2+}) and manganese (Mn^{2+}) ions, which significantly affect the color and physical properties of the mineral. Heterovalent substitutions are less common in diopside but can occasionally occur, with calcium ions partially replaced by sodium or potassium ions.

Furthermore, during the sintering and crystallization of silicate materials, the chemical reactions and isomorphic substitution mechanisms among these oxides directly influence the microstructure, density, mechanical strength, and thermal properties of the final products. For instance, heterovalent substitutions between aluminum and silicon ions enhance hardness and thermal stability, while the presence of iron and titanium ions affects magnetic properties.

Moreover, isomorphic substitution occurs mainly in two forms: isovalent and heterovalent substitutions. These involve intricate mechanisms that coordinate the valence and charge balance to maintain crystal structure stability. This phenomenon is particularly widespread in silicate materials, cement, and glass-ceramics, where the substitution of various metal ions directly affects the mechanical strength, thermal resistance, chemical stability, and other physicochemical properties of the materials.

For example, isomorphic substitutions in minerals like anorthite and diopside alter the crystal structure and chemical properties, thereby influencing their behavior in technological processes such as sintering and crystallization. Heterovalent substitutions, in particular, often require charge compensation through vacancies, leading to more complex structures and properties.

To better understand the mechanisms and practical implications of isomorphic substitutions in silicate materials, the following table summarizes typical examples, substitution types, structural effects, and resulting property changes:

Mechanisms of Isomorphism, Examples, and Their Impact on Silicate Materials

Type of Isomorphism	Examples of Ion Substitution	Mechanism	Effect on Microstructure
Isovalent isomorphism	$Mg^{2+} \leftrightarrow Fe^{2+}$ (Olivine), $Ca^{2+} \leftrightarrow Sr^{2+}$ (Calcite), $Al^{3+} \leftrightarrow Fe^{3+}$	Ions have equal valence; based on geometric similarity	Stable substitution in the crystal lattice, minimal distortion
Heterovalent isomorphism	$Al^{3+} \leftrightarrow Si^{4+}$ (Feldspar), $Fe^{3+} \leftrightarrow Ti^{4+}$ (Ilmenite)	Ions differ in valence, but overall charge balance is preserved	Formation of vacancies, complex charge-balanced structures
Cation-coupled substitution	$Ca^{2+} \leftrightarrow Na^{+} + Al^{3+}$ (Feldspar), $Pb^{2+} \leftrightarrow Bi^{3+} + \text{vacancy}$	Paired substitution or vacancy creation to maintain charge	Local lattice distortion, variations in hardness

Hence, a comprehensive and accurate analysis of isomorphism demands an interdisciplinary approach involving crystallography, chemistry, physical chemistry, and materials science. Studying isomorphic substitutions serves as a fundamental scientific principle for improving the manufacturing processes of silicate and other mineral materials, enhancing their quality, and developing new functional materials.

References:

1. Mitscherlich E. «Isomorphism» <https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/chemistry-biographies/eilhard-mitscherlich>
2. Urusov V.S., Eremin N.N. Crystal Chemistry. A Short Course. Part 2. Textbook. – M.: Publishing House of Moscow University, 2005. – 125 p.
3. Urusov V.S. Theoretical Crystal Chemistry. – M.: Moscow State University Publishing House, 1987. – 275 p.
4. Petkov V.I., Grudzinskaya E.Yu. Isomorphism. Solid Solutions. Electronic Educational-Methodical Guide. – Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University, 2010. – 144 p.

PRODUCTION OF CERAMIC TILES FROM METALLURGICAL PLANT SLAG

Aripova M. Kh., Ruzibayev B.R., Matkarimov Z.T.

zaynobiddin1986@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Republic of Uzbekistan

World ceramic sanitaryware import/export flows grew by 71.3% from 2.16 million to 3.7 million tonnes over the period 2010-2024, corresponding to a compound annual growth rate of 4.6%. However, the positive trend that continued for almost the entire period (with the exception of 2020, due to the pandemic) was interrupted again in 2022 with a 5.6% decline in exports compared to 2021. This negative trend was observed in practically all geographical areas of production and in the major exporting countries.

Within this overall picture, there was obviously a certain degree of variation between the performance of individual countries and macro-regions.

Production in Asia fell to 8.980 million square meters (5.2% less than in 2017), mainly due to a sharp drop in production volumes in China, only partially offset by growth in India, Vietnam, Indonesia and Iran. Production remained unchanged in both the European Union (1.366 million sq. m, +0.3%) and non-EU Europe (618 million sq. m, +0.5%), while the Americas slightly declined from 1.436 to 1.412 million sq. m. Africa saw significant growth during the reporting period. 4-5 years, and the total production volume in 2018 is estimated at approximately 718 million square meters. m (+3.2%). In addition to Egypt, which remains the continent's leading producer with 300 million square meters of production, and Nigeria, which achieved 114 million square meters of production, other strong indicators include double-digit growth in Algeria (+20%) and some sub-Saharan Africa (+33% in Ghana, +12% in Tanzania and +20% in Sudan, Uganda, Ethiopia and Kenya). These latter countries started producing tiles in 2015, mainly thanks to Chinese investment, and have a production capacity of 10 to 40 million square meters.

The unchanged results of global exports were driven by a decrease in exports from China (by 54 million square meters), Italy and Mexico, as well as an increase in exports from three other major exporting countries-Spain, India and Brazil.

One of the most defining aspects of 2018 was the opposite fate of the two largest producing countries, China and India: on the one hand, the nightmare year experienced by the Chinese ceramic industry (-11% of production, -5.6% of exports, -28% of sales revenue); on the other hand, the continued strong expansion of the Indian tile industry, which demonstrated further production growth (+6% to 1.145 billion sq. m) and even more significant exports (+20% to 274 million sq. m). Moreover, observing the dynamics of the international market, this trend continued during the first few months of this year, when Chinese exports lost another 9% in volume, and Indian exports continued to grow by more than 20% [1].

Uzbekistan is rich in fuel and mineral resources. The development of fuel extraction and its processing at thermal power plants, an increase in the extraction of raw materials and their enrichment, an increase in the volume of metal smelting led to the formation of multi-ton reserves of secondary raw materials in the form of ash and slag. The accumulation of large reserves of ash and slag will lead to a large-scale environmental problem. Today, there is a need for recycling of secondary raw materials. The use of secondary raw materials in the production of building materials will reduce costs and increase the efficiency of using the economic potential of Uzbekistan [2].

In addition to metallurgical slag, the most commonly used natural materials – clay of the May deposit and kaolin Angren secondary gray-were selected for the production of ceramic shards. In addition to metallurgical slag, the most commonly used natural materials, such as clay and kaolin, were selected for the production of ceramic shards, the chemical compositions of which are given in Table. 1 and 2.

Table 1**Chemical compositions of raw components**

Name of raw material	Mass amount of oxides, %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃	l.o.c.
May deposit clay	50.48	12.37	0.58	10.79	3.23	2.33	0.52	4.88	14.82
Angren secondary gray Kaolin	66.52	21.88	0.58	0.29	0.26	0.37	2,28	6.72	66.52

Table 2**Chemical composition of steelmaking slag produced by APO "Uzmetkombinat"**

Mass content of oxides, %										
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	MnO	P ₂ O ₅	F ₂ O ₃	SO ₃	l.o.c.
28-24	5,8-7	15,4 -17,5	7,4-9,8	22-26	7,61-10,7	7,9-10,2	0,2-0,13	1,5-1,6	0,2-0,26	2.8-5.1

To study the dependence of the properties of the ceramic material on the composition of the mass, 36 experimental masses were prepared under laboratory conditions. Changes in water absorption and shrinkage were studied to select the optimal composition of ceramic tiles. The samples were fired at temperatures of 900, 1000, 1100, and 1180 °C. The obtained data made it possible to choose the optimal mass compositions for water absorption (3.3-3.9) and shrinkage of ceramic shards (7.34%): 30-40% clay; 50-60% kaolin and 10-20% slag. For these compounds, the average flexural strength is 2.9 MPa.

The ceramic mass of the selected composition was studied by thermo- and X-ray methods. The physical and chemical properties of tiles obtained by the developed technology are shown in Table 3.

Table 3**Physical and chemical properties of ceramic floor tiles**

	Water treatment, %	Firing temperature, °C	TCLE x 10 ⁷	Thermal stability, °C	Wear resistance, MPa	Strength, MPa	Shrinkage, %
Developed tile	3,3	1180	74,5	200	7880	29	7,3

The introduction of metallurgical slag from the steel industry into the composition of the ceramic mass contributed to the intensification of mineral formation and the formation of a homogeneous dense structure containing crystalline phases of anorthite, mullite, potassium feldspar, and a quartz-like solid solution between SiO₂ and MgO•Al₂O₃.

References:

1. Ceramic World Review 154/2023.
2. Formation of the ceramic body structure with the use of steel industry slag. Matkarimov Zaynobiddin Turdalievich, Aripova Mastura Khikmatovna, Mkrtychyan Ripsime Vachaganovna. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2016y. 65-68.
3. Electroporcelain Based on Raw Materials of Uzbekistan S.M. Shamuratova, D.I. Alimdjanova, Z.T. Matkarimov Glass and Ceramics 80 (7), 2023/11 337-341.

MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF MICROWAVE SINTERED

BNT-ST CERAMICS

Nigmatjanov M.K.^{1,*}, Erkinov F.B.¹, Aripova M.X.¹, J.S. Lee²

erkinov_farrux@mail.ru

¹Tashkent institute of chemical technology, Uzbekistan

²University of Ulsan, South Korea

Abstract

This study investigated the microstructure and piezoelectric properties of lead-free $0.74(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3-0.26\text{SrTiO}_3$ (BNST26) piezoelectric ceramics sintered using a microwave furnace. For comparison, specimens were also prepared using a conventional furnace sintering (CFS). Average grain sizes of 2.4 μm and 3.2 μm were obtained in the sample sintered at 1,100°C for 5 min using microwave sintering (MWS) and at 1175°C for 2 h using CFS, respectively. To quantify the changes in the microstructures and electrical properties according to the sintering conditions, the polarization hysteresis, bipolar and unipolar strain curves, and temperature dependence of permittivity were evaluated. As a result, it was determined that the P_{max} (maximum polarization), P_{r} (remanent polarization) and S_{max} (maximum strain) values tend to increase with the average grain size. Based on these results, it is concluded that the MWS method can produce lead-free ceramics with superior performance in a relatively short time compared to the conventional CFS method.

Key words: Piezoelectric, Lead-free ceramics, Sintering condition, Conventional furnace sintering, Microwave sintering

1. Introduction

Currently, the most commonly used piezoelectric materials are ferroelectric compounds containing lead as a main component, such as $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{1/3})\text{O}_3$ (PMN), and $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3},\text{Nb}_{1/3})\text{O}_3$ (PZN). However, recently, there has been a review to limit the use of lead compounds in piezoelectric products and materials because lead causes fatal poisoning in the human body and lead volatilization during the manufacturing process pollutes the environment [1,2]. Against this background, research on lead-free piezoelectric materials that do not contain lead has been actively conducted. Among various lead-free materials, $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3$ (BNT) has strong piezoelectric properties, a maximum dielectric constant temperature (T_m) of around 320°C, and a large remanent polarization (P_r) of 38 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$, and is considered as one of the representative materials to replace lead-based piezoelectric ceramics. A large field-induced strain of more than 0.4% was first discovered in BNT-based lead-free piezoelectric ceramics by Zhang et al. at the Technical University of Darmstadt, Germany [3]. Therefore, this study sought to find the correlation between the physical properties, electrical properties, and microstructure with the conventional electric furnace sintering method, and compared the change in electrical properties according to the change in microstructure using $0.74(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3-0.26\text{SrTiO}_3$ (BNST26) ceramics, for which the microwave sintering method has not been studied in relation to the change in the conventional sintering method compared to the CFS sintering method. In addition, a study was conducted on the suitability of MWS application.

2. Research methodology

In this experiment, powders were obtained by a general solid-phase method to obtain specimens with a composition of $0.74(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3-0.26\text{SrTiO}_3$ (BNST26). The powders used for weighing were Bi_2O_3 (99.9%), TiO_2 (99.0%), Na_2CO_3 (99.8%), and SrCO_3 (99.0%) (High Purity Chemicals, Japan). The powders weighed using a balance (PAG 214C, OHAUS, USA) were mixed at a ratio of 1:3:4 (mixed powder: zirconia balls: ethanol), and the mixed raw powders were ground and mixed using a ball mill (GLBM-G, GLOBAL LAB, Korea) at 380 rpm for 24 hours. The balls used were zirconia balls with diameters of 3 mm and 5 mm, mixed at a ratio of 2:1. The dried powder was collected in a zirconia crucible and calcined using an

electric furnace at 850°C for 2 hours. The calcined powder was dispersed by adding an appropriate amount of 10 wt% polyvinyl alcohol (PVA) as a binder. Dry pressing was performed using a press before sintering under a pressure of 1.7652×10^8 Pa, and the molded body was made into a coin shape using a mold with a diameter of 10 mm. The molded sample was sintered using a microwave furnace (UMF-04, Unicera, Korea). To conduct this study, sintered samples were obtained using conventional furnace sintering (CFS) and microwave sintering (MWS). The change in sintering conditions was as follows: In the case of the general electric furnace sintering method, the temperature was maintained at 1175°C for 2 hours, and in the case of the microwave sintering method, each sintered body was obtained by maintaining it at 1025°C, 1050°C, 1075°C, and 1100°C for 5 minutes. The density (Archimedes method) and shrinkage ratio of the sintered specimens were calculated using Equations (1) and (2).

3. Results and discussions

The results of observing the microstructure of BNST26 ceramics according to the change in sintering conditions are shown in Figure 1. The specimen sintered using CFS had the largest grain size and the lowest porosity. In the case of the specimen sintered using MWS, the grain size increased and the number of pores decreased as the sintering temperature increased. The average grain size of BNST26 ceramics sintered at 1175°C for 2 hours using CFS was approximately 3.2 μm , and that of BNST26 ceramics sintered at 1025°C for 5 minutes using MWS was approximately 0.9 μm . As the sintering temperature increased, the average grain size gradually increased until the specimen sintered at 1100°C showed an average grain size of approximately 2.4 μm .

Fig. 1. Microstructure images of BNST26 ceramics as a function of sintering temperature. (a) CFS at 1,175°C for 2 h, (b) MWS at 1,025°C for 5 min, (c) at 1,050°C for 5 min, (d) at 1,075°C for 5 min, and (e) at 1,100°C for 5 min.

4. Conclusions

In this study, the microwave sintering method was used to fabricate relaxed ferroelectric BNT-ST ceramics, and the sintering shrinkage, sintering density, permittivity, dielectric loss, microstructure, dielectric properties, ferroelectricity, and piezoelectricity were analyzed. The microwave sintering method could obtain similar average grain size, shrinkage, and density values at a lower temperature and in a shorter time than the conventional electric furnace sintering method. In particular, the sample fabricated by the CFS method showed a normalized strain of 509.5 pm/V under an electric field of 4 kV/mm, and the sample fabricated by the MWS method sintering at 1,100°C for 5 minutes showed 491.7 pm/V, showing comparable characteristics.

Reference:

- [1] J. Rödel and J. F. Li, MRS Bull., 43, 576 (2018). [DOI:https://doi.org/10.1557/mrs.2018.181]
- [2] A. J. Bell and O. Deubzer, MRS Bull., 43, 581 (2018). [DOI:https://doi.org/10.1557/mrs.2018.154]
- [3] S. T. Zhang, A. B. Kouna, E. Aulbach, H. Ehrenberg, and J. Rödel, Appl. Phys. Lett., 91, 112906 (2007). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.2783200]

КАТАЛИЗАТОР ВОДОРОДА - СИНТЕЗИРОВАННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

М.Х. Арипова¹, Ж.З. Шерматов², М.С. Пайзуллаханов², О.Т. Ражаматов²
shermatov-82@bk.ru

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

²Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент.

Аннотация

Сегодня потребность в топливе и электроэнергии в нашей стране возрастает, а это требует эффективного и целенаправленного использования природных ресурсов. Поэтому поощряется широкое применение водорода и возобновляемых источников энергии для потребления и производства населением. Водород рассматривают в качестве топлива будущего, поскольку он является энергичным и экологически чистым энергоносителем и играет важную роль в быстро развивающейся технологии различных топливных элементов. На 2024 год в мире потреблялось более 90 млн тонн водорода, в основном в горно-металлургическом отрасли, в нефтепереработке и производстве аммиака, так же испльзуют для рекуперации природного газа и др.

При электро- или фотохимическом расщеплении воды образуются водород и кислород, процессы разложения воды могут служить для получения возобновляемой энергии, однако, как правило, выделение кислорода ускоряет один катализатор, а выделение водорода – другой. Необходимость использования двух катализаторов является существенной проблемой для упрощения процесса – поскольку каждому катализатору требуется свой собственный подход к оптимизации, их интеграцию в единое устройство не всегда просто обеспечить.

В данной работе было исследовано влияние состава на эффективность катализатора при многократном использовании, синтезированного катализатора $\text{CoO}+\text{Fe}_2\text{O}_3$ в концентрированном солнечном потоке плотностью 200 Вт/см^2 на солнечной печи, для получения водорода.

Материалы со структурой шпинели MFe_2O_4 (М – двухвалентный катион) представляют собой многофункциональную керамику и привлекают большое внимание исследователей. Например, шпинели на основе феррита кобальта (II) CoFe_2O_4 относятся к магнитным материалам [1,2]. В то же время феррит кобальта может быть использован как электрод литий-ионных источников тока [3], топливных элементов [4]. Наблюдаемые свойства могут быть регулированы варьированием микроструктуры керамического материала. Следовательно, исследование феррита кобальта со структурой шпинели, синтезированного из расплава на солнечной печи представляется актуальным.

Солнечные технологии, в отличие от традиционных, характеризуются высокой скоростью нагрева, позволяют получить мелкодисперсный однородный материал высокой химической чистоты. В то же время в ферритовых материалах одновременно происходит процесс ферритизации. Такие особенности обуславливают создания усовершенствованной керамики катализаторов и композитов интерметаллических составов, функционально-градиентных материалов [5].

Стехиометрические количества сырья, рассчитанные в мольных процентах, сначала смешивали и измельчали мокрым способом на шаровой мельнице с корундовыми шарами в течение 8 часов. На базе готовой смеси формовались (50кН) образцы стержни диаметром 5 мм и длиной 140 мм, которые устанавливались на фокальную плоскость солнечной печи и расплавлялись под воздействием концентрированного солнечного излучения при плотности потока 200 Вт/см^2 . Расплавы охлаждались методом слива в воду, при которой скорость охлаждения составляла порядка 1000 град/с. Затем, материал измельчают мокрым способом до размера 1-10 мкм [5].

На полученных образцах состава $\text{CoO}+\text{Fe}_2\text{O}_3$ проводили эффективность катализатора при его многократном использовании.

Важной характеристикой катализатора является сохранение его эффективности при многократном использовании.

Кинетические кривые экспериментов на воспроизводимость эффективности катализатора приведены на рисунках 1–2. Во всех опытах использовалось 0.1 г катализатора феррита кобальта. При проведении тестирования катализатора каждый опыт повторялся 2–3 раза, и погрешность измерений составляла не более 1%.

Первоначально свежий катализатор промывался дистиллированной водой, высушивался при температуре 100°C и промытый образец использовался в процессе гидролиза борогидрида натрия.

После каждого циклического испытания использованный катализатор тщательно промывали дистиллированной водой до pH = 6-7, отделяли от раствора, сушили при 100°C и использовали повторно. Полученные при многократном использовании катализатора кинетические кривые качественно подобны, и наблюдается медленное уменьшение скорости генерации водорода (рисунок 1).

Рисунок 1 – Влияние многократного использования катализатора при 30°C на воспроизводимость его эффективности в 1.06 М NaBH₄

После четырех циклов эффективность катализатора составляет 75% активности и сохраняется после пятого цикла.

Одним из причин уменьшения активности является изменение функции распределения частиц по размерам, что при сохранении веса используемого катализатора может вести к уменьшению удельной поверхности катализатора.

В результате промывки катализатора после первого эксперимента с его поверхности были удалены нестабильные компоненты, что изменило сорбционные свойства поверхности. В свежем катализаторе основная группа частиц имеет размеры от 5 до 10 мкм (~38%), частицы с размерами от 1 до 2 мкм составляют 0.84%, а частицы с размерами от 20 до 50 мкм ~13.17%.

Литература

1. Dai Y.Q., Dai J.M., Tang X.W., Zi Z.F. et al. Magnetism of CoFe₂O₄ thin films annealed under the magnetic field // *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2015. V. 394. P. 287–291.
2. Singh S., Munjal S., Khare N. Strain/defect induced enhanced coercivity in single domain CoFe₂O₄ nanoparticles // *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 2015. V. 386. P. 69–73.
3. Tansel S., Emine K., Melike S., Önder M. Monodisperse CoFe₂O₄ nanoparticles supported on Vulcan XC-72: High performance electrode materials for lithium-air and lithium-ion batteries // *Journal of Power Sources*. 2015. V. 288. P. 36–41.
4. Urbain F., Du R., Tang P., Smirnov V. et al. Upscaling high activity oxygen evolution catalysts based on CoFe₂O₄ nanoparticles supported on nickel foam for power-to-gas electrochemical conversion with energy efficiencies above 80% // *Applied Catalysis B: Environmental*. 2019. V. 259. P. 118055.
5. I.G. Atabaev, Sh.A. Faiziev, M. Paizullakhanov, Zh.Z. Shermatov, O. Razhamatov, High-strength glass-ceramic materials synthesized in a large solar furnace, *Journal of Applied Solar Energy*, 2015.07, 51, 202-205.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

М.Х. Арипова¹, Ж.З. Шерматов², Р.Ю. Акбаров², М.С. Пайзуллаханов², О.Т. Ражаматов²

shermatov-82@bk.ru

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

²Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент.

Аннотация

Использование технических средств (лазеров, плазмотронов, электронно-лучевые или дуговые лампы), создающие потоки кванты и/или частицы высокой плотности для модификации поверхности и обработка материалов позволяют создавать неравновесные микроструктуры, которые можно используется для изготовления материалов с более высоким сопротивлением к коррозии, высокотемпературному окислению и износу.

Солнечные установки на основе зеркальных концентрирующих систем обладают уникальными возможностями обработки металлических материалов (сварка и наплавка, обработка поверхности, покрытия и поверхностная закалка, а также порошковая металлургия) и неметаллические материалы (керамика, фуллерены, углерод нанотрубки) [1,2]. Ряд исследователей [3,4] рассматривали возможность использования потока концентрированной солнечной энергии вместо энергии углеводородов при высоких температурах. В настоящее время ведётся поиск новых источников энергии и интенсивно проводится наряду с эффективным использование существующих источников. Особенно большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. Так как, оно является одним из наиболее перспективных возобновляемые источники энергии [5,6].

В [7] анализируются возможности использования солнечных установок на основе зеркально-концентрирующих систем в технологические процессы переработки неорганических материалов, в частности обработка материалов в потоке концентрированного солнечного излучения высокой плотности.

Результаты исследований показывают, чем больше размер фокального пятна, тем больше будет количества переработанных материалов, конечно же, многое зависит от степени черноты материалов или тугоплавкости образца. Оценим, каких оптико-геометрических (габаритных) параметров должен имеет концентратор, чтобы обеспечить требуемых технологических режимов. Для проведения расчётов используем следующие данные: плотность потока концентрированного солнечного излучения $E=200 \text{ Вт/м}^2$, желательна с пологим распределением; диаметр пятна $d=30 \text{ см}$.

Для этого в первую очередь определим какая мощность будет в круге диаметром 30 см при равномерной плотности 200 Вт/см^2 в фокальной зоне.

$$W_f = E_f \pi d_f^2 / 4 = 200 * 3.14 * (30)^2 / 4 = 141300 \text{ Вт}.$$

С другой стороны, такую мощность должна обеспечить площадь миделя концентратора. В оценках рассматривается круглый в плане концентратор. Если обозначить диаметр миделя концентра D_c , тогда:

$$E_0 R_g R_c \pi D_c^2 / 4 = W_f$$

Здесь R_g , R_c - коэффициенты отражения зеркал гелиостата и концентратора, E_0 - прямая солнечная радиация. Тогда, $E_f \pi d_f^2 / 4 = E_0 R_g R_c \pi D_c^2 / 4$

Отсюда:

$$D_c = d_f \sqrt{\frac{E_f}{E_0 R_c R_g}}.$$

Полагая радиацию 0.07 Вт/см^2 и коэффициент отражения зеркал 0.9 (одинаковыми для концентратора и гелиостата), получим $D_c = 17.81 \text{ м} \approx 18 \text{ м}$. По этой причине, необходимо экспериментально уточнить наименьшее значение плотности концентрированного потока, при котором происходит процесс синтеза материалов.

На рис.1 показана зависимость диаметра концентратора от требуемой плотности концентрированного излучения. Рассмотрены два варианта: диаметр пятна 30 см и 20 см. Из рисунка видно, что если Солнечная Печь (СП) имеет диаметр 10м и она должна обеспечить пятно диаметром 30 см, тогда в фокальной зоне такого СП можно получить среднюю плотность 65 Вт/см^2 . Таким образом, в данной задаче имеются достаточно нюансы и поэтому эту задачу ещё необходимо более детально исследовать. В мировой практике малые солнечные печи создаются в схеме концентратор - гелиостат(ы), т.е. с неподвижным концентратором.

Рисунок 1 - Зависимость диаметра концентратора от требуемой плотности излучения

Таким образом, размер концентратора в диаметре достигает до 12 м. Размер гелиостата будет примерно на 30% больше. Для технологических целей важным моментом является падение концентрированного потока на тигель сверху. Для этого размер верхней части концентратора должен быть заметно больше чем нижней.

Литература

1. Herranz, G. and Rodriguez, G.P., Uses of concentrated solar energy in materials science, Solar Energy, Rugescu, R.D., Ed., Croatia: INTECH, 2010.
2. Sibieude, F., Tofighi, A., and Ambriz, J., High temperature experiments with a solar furnace: The decomposition of Fe_3O_4 , Mn_3O_4 , CdO , Int. J. Hydrogen Energy, 1982, vol. 7, pp. 79–88.
3. Steinfeld, A. and Fletcher, E.A., Theoretical and experimental investigation of the carbothermic reduction of Fe_2O_3 using solar energy, Energy, 1991, vol. 16, pp. 1011–1019.
4. Atabaev I.G., Payzullakhanov M.S., Shermatov Z.Z., Rajamatov O. *Solar Syntheses BiFeO_3* . //Electrical, control and mechanical engineering, China, 2018, №3.
5. Atabaev I.G., Faiziev Sh.A., Paizullakhanov M.S., Shermatov Zh.Z., Rajamatov O. High-strength glass-ceramic materials synthesized in a large solar furnace //Applied Solar Energy. 2015. vol. 51, no. 3, pp. 202-205.
6. Paizullakhanov, M.S., Shermatov, Z., and Nodirmatov, E., Synthesis of materials by concentrated solar radiation, High Temp. Mater. Processes, 2021, vol. 25, no. 2, pp. 25–34
7. М.С.Пайзуллаханов, Ш.Р.Нурматов, Ж.З.Шерматов. Титанаты бария и стронция, синтезированные в поле концентрированной световой энергии. Стекло и керамика. 2013, №6, с.123-125.

TABIY GAZNI TOZALASH VA QURITISH UCHUN MAHALLIY HOMOSHYODAN 4A VA 5A SEOLITLARINI OLISH

Aripdjanov O.Y., Kayumov J.S. Makhammatov M.M.,
Qurbonov R.T., Shoyimov H.Q., Olimov A.A., Abduqaxxorova S.S.
aripdjanov81@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya institute, Toshkent, O'zbekiston

Hozirgi kunda dunyo aholisining oshishi natijasida oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa maishiy va sanoat ehtiyojlari ortib bormoqda. Ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun turli muqobil manbaalardan foydalanish eng maqbul yechimlardan biridir. Dunyo bo'yicha foydalaniladigan yoqilg'ilarning qariyb 23% xissasi tabiiy gazga to'g'ri keladi. Bu esa taabiy gazga ehtiyojning naqadar yuqoriligini anglatadi.

Tabiiy gazdan xom ashyo va tayyor mahsulot sifatida foydalanishdan oldin u bir necha bosqichli tozalash jarayonlaridan o'tadi va davlat standartlariga javob berishi uchun tekshiriladi. Ushbu talablardan biri bu tabiiy gaz tarkibidagi namlik va H₂S miqdorining belgilangan me'yordan oshmasligidir. H₂S ning tabiiy gaz tarkibidagi miqdoriga talab turli davlatlarda har xil bo'lib, bu ko'rsatgich AQSHda 7 ppm (part per million) ni, Yevropa davlatlarida 5 ppmni va O'rta Osiyo davlatlarining ko'p qismida 10 ppm ni tashkil qiladi. 1chi rasmda mamlakatlar uchun issiqxona gazlari chiqindilarining ulushi ko'rsatilgan, bu esan o'z navbatida neft-gaz sanotining chiqindilarini tasiri xam borligini ko'rsak bo'ladi.

1-rasm. Har bir mamlakat uchun issiqxona gazlari chiqindilarining ulushi

Taabiy gaz tarkibidan H₂Sni tozalash va uni quritish uchun asosan adsorbsiya va adsorbtsiya jarayonlari qo'llaniladi. Oxirgi yillarda asosan turli adsorbentlarning yaratilishi va sanoat miqyosida qo'llanilishi sababli adsorbtsiya jarayoni ko'proq qo'llanilayapti. Chunki adsorbtsiya jarayonini boshqarish oson hamda adsorbtsiya jarayoniga nisbatan ancha arzon hisoblanadi.

Adsorbtsiya jarayonida Metall Organik Frameworks (MOFs), aktiv ko'mir, turli metall oksidlari, seolitlar keng miqyosda qo'llaniladi. Sun'iy seolitlar turkumiga mansub CaA (5A) molekulyar seolit juda samarali adsorbent hisoblanadi va Sho'rtan gaz kimyo majmuasida taabiy gazni aynan H₂Sdan tozalashda va namlikdan quritishda foydalaniladi. CaA (5A) seoliti asosan Xitoy va Janubiy Koreya davlatlaridan juda qimmat narhlarda import qilinadi.

O'zbekiston zaminida juda ko'plab minerallarga boy va D.I.Mendeleyev davriy jadvalida mavjud bo'lgan barcha elementlarni topish mumkin. Seolitlar ham asosan alyumosilikatlardan tashkil topgan bo'lib, O'zbekiston zaminida ham Alyuminiy (Al) va Kremniy (Si) ga boy bo'lgan minerallar mavjud. Shunday ekan, import o'rnini bosadigan CaA (5A) seolitini sanoat miqyosida ishlab chiqarishning imkoniyatlari juda ko'p hisoblanadi.

CaA (5A) seolitini tabiiy minerallar asosida sintez qilish texnologiyasini yaratish; - (5A) seolitini sanoat miqyosida ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish, (5A) seolitini sanoat miqyosida ishlab chiqarish, yangi texnologiyalari “O‘zbekneftgaz” AJ uyushmasi tarkibidagi korxonalarida, jumladan “Sho‘rtan neft va gazni qazib chiqarish boshqarmasi” MCHJ, “Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi” “Muborak gazni qayta ishlash zavodi” “Uzbekistan GTL” “Qandim gazni qayta ishlash zavodi” stratigik yirik ishlab chiqarish korxonalarida joriy etilgan. Ilmiy tadqiqot natijasida gazlarni H₂S, CO₂ va kisli gazlardan tozalashga erishilgan. Birlamchi kaolin, boyitilgan. U sopol idishlar va sopol buyumlar ishlab chiqarishda, shuningdek, sanitariya-gigiyena keramikasida qo'llaniladi.

1chi va 2chi jadvallardagi ko'rsatgichlardan kelib chiqib, 5A-III zeolitning adsorbsiya qobiliyati tijoratda mavjud bo'lgan 5Ani mahalliy homoshyodan (kaolindan) sintez qilish imkoni borligi aniqlangan.

Jadval -1

Angren kaolini turlari AKC-30

Tarkibi	Massa ulushi
Alyuminiy oksidi (Al ₂ O ₃)	28–32
Temir oksidi (Fe ₂ O ₃)	0,5–0,8
Kremniy dioksidining (SiO ₂)	52,0–55,0
Titan oksidi (TiO ₂)	0,45
Namlik	15–20
pH qiymati	7,5–8,4

Jadval-2

Angren kaolini turlari AKC-70

Tarkibi	Massa ulushi
Alyuminiy oksidi (Al ₂ O ₃)	28–32
Temir oksidi (Fe ₂ O ₃)	0,4–0,8
Kremniy dioksidining (SiO ₂)	47,0–55,0
Titan oksidi (TiO ₂)	0,45
Namlik	15–20
pH qiymati	7,0

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aripdjanov O.Yu., Khayrullaeva D.Z., Kholmatov Sh.F., Kayumov J.S. The current state of technology development for gas purification from sulfur compounds and its future prospects. Journal UNIVERSUM, technical sciences: №12(117). 8, DOI-10.32743/UniTech.2023.117.12.16381
2. Artamonov V.I., Golosman E.Z., Rubinshtein A.M., Yakerson V.I. Study of the properties and activity of zinc chemisorbents on carriers // Academy of Sciences of the USSR. Chemical series 1986. No. 5. P. 988-992.
3. Lagas J.A. Selection of gas Sweetening Processes, paper presented at the Meeting with Russian Delegation – May – 1989 – Amsterdam, The Netherlands.
4. Nasteka V.I. New technologies for purifying high-sulfur natural gases and gas condensates. –M., Nedra, 1996, p. 36.
5. A.I. Gritsenko, A.I. Galanin. Oil, gas and petrochemicals abroad. Moscow: Nedra, 1984. No. 4. With. 65-88.

MAHALLIY HOMOSHYODAN (KAOLINDAN) 4A VA A5 SEOLITINI SINTEZ

Aripdjanov O.Y., Kayumov J.S. Makhammatov M.M.,
Qurbonov R.T., Shoyimov H.Q., Olimov A.A., Abduqaxxorova S.S.
aripdjanov81@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya institute, Toshkent, O'zbekiston

Hozirgi kunda dunyo aholisining oshishi natijasida oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa maishiy va sanoat ehtiyojlari ortib bormoqda. Ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun turli muqobil manbaalardan foydalanish eng maqbul yechimlardan biridir. Dunyo bo'yicha foydalaniladigan yoqilg'ilarning qariyb 23% xissasi tabiiy gazga to'g'ri keladi. Bu esa tabiiy gazga ehtiyojning naqadar yuqoriligini anglatadi.

Tabiiy gazdan xom ashyo va tayyor mahsulot sifatida foydalanishdan oldin u bir necha bosqichli tozalash jarayonlaridan o'tadi va davlat standartlariga javob berishi uchun tekshiriladi. Ushbu talablardan biri bu tabiiy gaz tarkibidagi namlik va H_2S miqdorining belgilangan me'yordan oshmasligidir. H_2S ning tabiiy gaz tarkibidagi miqdoriga talab turli davlatlarda har xil bo'lib, bu ko'rsatgich AQSHda 7 ppm (part per million) ni, Yevropa davlatlarida 5 ppmni va O'rta Osiyo davlatlarining ko'p qismida 10 ppm ni tashkil qiladi.

1 chi rasmda ishlab chiqarish sharoitlarida hosil bo'ladigan tabiiy va chiqindi gazlarni tozalash usullari ko'rsatilgan.

1- rasm. Ishlab chiqarish sharoitlarida hosil bo'ladigan tabiiy va chiqindi gazlarni tozalash usullari

Angrenning mahalliy AKC-30 markali kaolinidan LTA tipidagi 4A seolitini sintezi sanoat uchun turli mahsulotlar ishlab chiqarish keng miqyosda ommalashmoqda. Bu esa davlat iqtisodiyotining o'sishiga ijobiy ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Ushbu ishda O'zbekistonning Angren konidan qazib olinadigan kaolinning AKC-30 markasidan tabiiy gazni quritishda va nordon komponentlardan tozalashda foydalaniladigan LTA turidagi 4A, 5A va FAU turidagi 13X seolitlarni sintez qilishni amalga oshirayapmiz.

Hozirgacha, AKC-30 markali kaolindan 4A va 5A seolitlarini sintez qildik va uning morfologiyasi Scanning Electron Microscopy (SEM) bilan tadqiq qilindi. 1-rasmda Kaolindan 4A va 5A seolitini sintez qilishning sxemasi keltirilgan.

1-rasim. Quyida Kaolindan 4A seolitini sintez qilishning sxemasi keltirilgan.

Ko'rsatgichlardan kelib chiqib, 5A-III zeolitning adsorbsiya qobiliyati tijoratda mavjud bo'lgan 5Ani mahalliy homoshyodan (kaolindan) sintez qilish imkoni borligi aniqlangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aripdjanov O.Yu., Khayrullaeva D.Z., Kholmatov Sh.F., Kayumov J.S. The current state of technology development for gas purification from sulfur compounds and its future prospects. Journal UNIVERSUM, technical sciences: №12(117). 8, DOI-10.32743/UniTech.2023.117.12.16381
2. Artamonov V.I., Golosman E.Z., Rubinshtein A.M., Yakerson V.I. Study of the properties and activity of zinc chemisorbents on carriers // Academy of Sciences of the USSR. Chemical series 1986. No. 5. P. 988-992.
3. Lagas J.A. Selection of gas Sweetening Processes, paper presented at the Meeting with Russian Delegation – May – 1989 – Amsterdam, The Netherlands.
4. Nasteka V.I. New technologies for purifying high-sulfur natural gases and gas condensates. –M., Nedra, 1996, p. 36.

ПОРОШКИ ОКСИДА ЦИНКА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

В.В. Анисимов¹, Н.А. Макаров¹, О.И. Харин¹, А.У. Абдурахимова²

anisimov.v@muctr.ru

¹Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Российская Федерация

²Филиал в г. Ташкенте Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Узбекистан

Аннотация

Одним из многообещающих методов получения нанопорошков оксидов является использование глубоких эвтектических растворителей. Они представляют собой системы, образованные из эвтектической смеси кислот Льюиса или Бренстеда и оснований, которые могут содержать множество анионов и/или катионов [1, 2]. Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) можно использовать для извлечения металлов из растворов, очистки руд, для разделения компонентов смесей, в роли реакционной среды в органическом синтезе, в качестве электролита для литий-ионных батарей, покрытий, для получения нанопорошков [3].

Методы исследований

В качестве исходных соединений в настоящей работе использовали $ZnCl_2$, $(CH_3COO)_2Zn \cdot 2H_2O$, $(NH_2)_2CO$ и $NaOH$ квалификации не ниже ЧДА. Для получения наночастиц оксида цинка готовили глубокие эвтектические растворители карбамид – хлорид цинка (далее – «Zn-Cl») и карбамид – ацетат цинка (далее – «Zn-Ас»).

ГЭР Zn-Cl и Zn-Ас готовили смешиванием порошков карбамида с хлоридом цинка и дигидратом ацетата цинка. Смеси нагревали на водяной бане до образования однородных прозрачных жидкостей. Растворители делили на две части. Одну часть вливали в холодную дистиллированную воду (соотношение растворитель / вода = 1 / 100 по массе), а к другой части добавляли гидроксид натрия в количестве 2 моль $NaOH$ на 1 моль соли цинка и перемешивали в течение 30 мин. Продукты фильтровали, промывали дистиллированной водой до $pH = 7$ и высушивали. Порошки прокаливали при температурах 500, 600 и 700 °С в течение 1 часа.

Для проведения РФА использовали дифрактометр ДРОН-3М с $CuK\alpha$ -излучением. Исследование структуры порошков проводили на электронном микроскопе JSM-T330A в режиме вторичных эмитированных электронов. Удельную поверхность порошков определяли на автоматическом анализаторе Gemini VII (Micromeritics) в ЦКП им. Д.И. Менделеева.

Результаты и обсуждения

Для ГЭР Zn-Cl о всех образцах единственной фазой является оксид цинка. С ростом температуры синтеза интенсивность пиков, соответствующих ZnO , увеличивается, что связано с совершенствованием структуры кристаллов. Для ГЭР Zn-Ас, в отличие от образцов Zn-Cl, отсутствует заметное изменение интенсивности дифракционных максимумов с ростом температуры. Вероятно, это объясняется существованием совершенной кристаллической структуры уже при температуре 500 °С.

Порошки каждого образца сложены агрегатами из кристаллических частиц оксида цинка размером менее 200 нм. Структура порошка Zn-Ас представлена равномерно

распределенными агрегатами размером от нескольких микрометров до нескольких микрометров до 25 мкм; встречаются отдельные агрегаты размером 2-5 мкм. Структура материала Zn-Cl является порфировой – внутри равномернозернистой матрицы, сложенной индивидуальными частицами и мелкими агрегатами размером 2-5 мкм расположены относительно крупные агрегаты размерами 30-50 мкм в поперечнике.

Рост температуры синтеза приводит к уменьшению доли крупных агрегатов, что связано с усадочными явлениями в порошке, и укрупнению индивидуальных частиц. Структура в обоих случаях становится более равномернозернистой. При этом в образце Zn-Cl наблюдается появление кристаллов стержнеобразной формы. Кристаллы Zn-As имеют форму, близкую к шарообразной, со средним размером частиц 2,3 мкм, при этом около 50 % занимают частицы от 1 до 2 мкм. Кристаллы более 5 мкм составляют менее 2 % от общего количества. Частицы Zn-Cl имеют преимущественно цилиндрическую форму со средней длиной 2,1 мкм и диаметром 0,6 мкм. Таким образом, порошок, полученный с использованием хлорида цинка, является более активным как к спеканию, так и к процессам снижения избыточной поверхностной энергии за счет совершенствования формы кристаллов.

Более высокие значения удельной поверхности наблюдаются при низких температурах у образцов Zn-Cl ($17,52 \pm 0,10$ м²/г) по сравнению с Zn-As ($6,93 \pm 0,02$ м²/г), что свидетельствует о большей пористости и активности образовавшихся частиц. Этот результат коррелирует с данными электронной микроскопии. Скорость падения удельной поверхности с температурой оказывается выше для порошка, полученного из хлорида, как содержащего наибольшее количество высокодисперсных частиц с дефектной кристаллической решеткой.

Для ГЭР Zn-Cl с безводным NaOH (Na-Zn-Cl) отсутствие смещения положений пиков при нагревании свидетельствует о том, что натрий не встраивается в кристаллическую решетку ZnO. С ростом температуры интенсивность пиков, соответствующих ZnO, увеличивается, что связано с совершенствованием структуры кристаллов. Для ГЭР Zn-As с безводным NaOH (Na-Zn-As) в исходном порошке присутствует фаза основного карбоната цинка с химической формулой $Zn_4(OH)_6CO_3$. При нагревании он разлагается, образуя сначала карбонат, а впоследствии – оксид цинка. По сравнению с образцами Na-Zn-Cl, у порошков Na-Zn-As при нагревании интенсивность пиков возрастает монотонно, что, объясняется совершенствованием структуры ZnO в ходе нагревания.

Порошки сложены агрегатами из кристаллических частиц оксида цинка размером менее 200 нм. Структура порошка Na-Zn-As представлена равномерно распределенными агрегатами размером от нескольких микрометров до 15-20 мкм. Встречаются отдельные агрегаты размером 2-5 мкм. Материал на основе Na-Zn-Cl сложен индивидуальными частицами и мелкими агрегатами размером до 15 мкм, крупные агрегаты отсутствуют. Рост температуры синтеза приводит к уменьшению доли крупных агрегатов, что связано с усадочными явлениями, и укрупнению индивидуальных частиц. Структура в обоих случаях становится более равномернозернистой, огранки частиц не наблюдается.

Кристаллы Na-Zn-As имеют форму, близкую к шарообразной, с размером 1-2 мкм. Кристаллы более 5 мкм составляют менее 5 % от общего количества. Частицы Na-Zn-Cl представляют собой плотно спекшиеся агрегаты размером от 15 до 20 мкм, индивидуальные частицы отсутствуют. Об активности развития процессов спекания

свидетельствует блочная структура материала и появление трещин разрыхления. Таким образом, порошок, полученный с использованием хлорида цинка, является более активным как к спеканию, так и к процессам снижения избыточной поверхностной энергии за счет совершенствования структуры.

Более высокие значения удельной поверхности наблюдаются при низких температурах у образцов Zn-Cl ($14,35 \pm 0,10$ м²/г) по сравнению с Zn-As ($5,45 \pm 0,02$ м²/г), что свидетельствуют о большей пористости и активности образовавшихся частиц.

Выводы

Таким образом, наилучшими свойствами обладают порошки, полученные с применением в качестве исходного вещества хлорида цинка, использованием воды в качестве растворителя и прокаливанием прекурсора при температуре 500 °С.

На основании проведенного комплекса исследований можно заключить, что применение ГЭР для синтеза оксида цинка является перспективным вследствие простоты получения, а также возможности использования различных веществ для синтеза растворителя. В результате применения ГЭР образуется монофазный порошок ZnO, размер частиц и фазовый состав которого возможно регулировать путем изменения температуры прокаливания. ГЭР позволяют получать прекурсоры оксида цинка путем взаимодействия соответствующего глубокого эвтектического растворителя с водой, без применения щелочей или гидроксида аммония, что дает повод считать такой синтез более экологически безопасным.

Список литературы:

1. Boston, R. Synthesis of barium titanate using deep eutectic solvents / R. Boston, P. Y. Foeller, D. C. Sinclair, I. M. Reaney // *Inorganic Chemistry*. – 2017. – Т. 56. – №. 1. – С. 542-547.
2. Smith, E. L. Deep eutectic solvents (DESs) and their applications / E. L. Smith, A. P. Abbott, K. S. Ryder // *Chemical reviews*. – 2014. – Т. 114. – №. 21. – С. 11060-11082.
3. Söldner, A. Deep eutectic solvents as extraction media for metal salts and oxides exemplarily shown for phosphates from incinerated sewage sludge ash / A. Söldner, J. Zach, B. König // *Green Chemistry*. – 2019. – Т. 21. – №. 2. – С. 321-328.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОРОШКОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

Н.А. Макаров¹, В.В. Анисимов¹, А.У. Абдурахимова²

makarov.n.a@muctr.ru

¹Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Российская Федерация

²Филиал в г. Ташкенте Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Узбекистан

Аннотация

Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) можно представить общей формулой $\text{Cat}^+\text{X}^-\text{zY}$, где Cat^+ – катион аммония, фосфония или сульфония; X^- – основание Льюиса, обычно галогенид-ион. Комплексные анионы образуются между X^- и кислотой Льюиса или Бренстеда Y (z – количество молекул Y , взаимодействующих с анионом). Снижение температуры плавления, по современным представлениям, обусловлено наличием большого числа водородных связей при образовании эвтектики [1]. ГЭР обычно легко изготовить, и метод получения обычно определяется личными предпочтениями, имеющимся оборудованием, способностью минимизировать содержание воды. Наиболее часто используемый метод приготовления – собой нагревание и перемешивание компонентов эвтектического растворителя в инертной атмосфере до образования однородной жидкости [2].

Применение глубоких электрических растворителей для производства керамики является перспективным, так как с их помощью можно получить порошок, температура спекания которого меньше, чем при использовании других методов. Общепризнанного механизма, по которому происходит образование частиц оксидов металлов или их прекурсоров при использовании ГЭР, в настоящее время не предложено. Вероятно, он зависит от типа используемого растворителя, методики синтеза и выбранных исходных частиц [3, 4].

Методы исследований

Для синтеза оксида цинка методом ГЭР использовали хлорид цинка ZnCl_2 , дигидрат ацетата цинка $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Zn}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, карбамид $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ и гидроксид натрия NaOH . Для получения наночастиц оксида цинка готовили ГЭР карбамид – хлорид цинка (Zn-Cl) и карбамид – ацетат цинка (Zn-Ac) путем смешивания порошков карбамида с хлоридом цинка и дигидратом ацетата цинка соответственно. Смеси нагревали на водяной бане при температуре 80 °С при постоянном перемешивании до образования однородных прозрачных жидкостей. Готовые растворители делили на две части. Одну часть вливали в холодную дистиллированную воду, а к другой части добавляли безводный гидроксид натрия. Во всех случаях образовывался осадок белого или бледно-желтого цвета. Продукты фильтровали, промывали дистиллированной водой до $\text{pH} = 7$ и высушивали, а затем прокаливали при температурах 500 °С, 600 °С и 700 °С в течение 1 часа со скоростью нагрева 2 °С/мин.

Для синтеза титананта циркония-олова (ТЦО) методом ГЭР в качестве исходных соединений использовали малоновою кислоту, битартрат холина, 15 %-й раствор трихлорида титана, оксихлорид циркония и дихлорид олова. ГЭР битартрат холина – малоновою кислота (Ch-Mal), готовили путем смешивания $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_7$ и $\text{HCOO-CH}_2\text{-COOH}$

и нагревания на водяной бане. Спустя некоторое время с момента образования жидкости в Ch-Mal последовательно вводили $\text{SnCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, раствор TiCl_3 и выдерживали на водяной бане. Образовавшуюся суспензию фильтровали, осадок промывали дистиллированной водой и высушивали, а затем обжигали при температурах 1050, 1100, 1150 и 1200 °С.

Результаты и обсуждения

Во всех обожженных образцах Zn-Cl единственной фазой является оксид цинка. В исходном образце присутствуют фазы симонколлеита и хлорида аммония, образовавшиеся в процессе гидролиза ГЭР. В прокаленных образцах Zn-As единственной фазой является оксид цинка, у не подвергавшегося термической обработке образца также присутствует некоторое количество $\text{Zn}_4(\text{OH})_6\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. В отличие от образцов Zn-Cl, у порошков Zn-As отсутствует заметное изменение интенсивности пиков РФА, соответствующих ZnO, с ростом температуры. Вероятно, это объясняется существованием кристаллической фазы уже при температуре 500 °С и отсутствием совершенствования структуры с ростом температуры.

Кристаллы ZnO, полученные с использованием Zn-As, имеют форму, близкую к шарообразной, со средним размером частиц 2,3 мкм, при этом основную долю (около 48 %) составляют частицы от 1 до 2 мкм. Кристаллы более 5 мкм составляют менее 2 % от общего количества. Частицы ZnO, полученные с использованием Zn-Cl, имеют преимущественно цилиндрическую форму со средней длиной 2,1 мкм и средним диаметром 0,6 мкм.

Более высокие значения $S_{\text{уд}}$ у образца Zn-Cl ($17,52 \pm 0,10 \text{ м}^2/\text{г}$) по сравнению с Zn-As ($6,93 \pm 0,02 \text{ м}^2/\text{г}$), прокаленных при 500 °С, свидетельствуют о большей активности к спеканию частиц Zn-Cl. С ростом температуры значения удельной поверхности падают.

Для ГЭР Zn-Cl с безводным NaOH отсутствие смещения положений пиков при нагревании свидетельствует о том, что натрий не встраивается в кристаллическую решетку ZnO. С ростом температуры интенсивность пиков, соответствующих ZnO, увеличивается, что связано с совершенствованием структуры кристаллов. По сравнению с образцами Zn-Cl, у порошков Zn-As при нагревании интенсивность пиков возрастает монотонно, что объясняется совершенствованием структуры ZnO в ходе нагревания.

Таким образом, наилучшими свойствами обладают порошки, полученные с применением в качестве исходного вещества хлорида цинка, использованием воды в качестве растворителя и прокаливанием прекурсора при температуре 500 °С.

При синтезе ТЦО целевая фаза появляется при температуре 1150 °С. При температуре 1100 °С и выше наблюдается титанат олова $\text{Ti}_{0,9}\text{Sn}_{0,1}\text{O}_2$. Предположительно, эта фаза является промежуточной при образовании ТЦО. В материале присутствует ZrO_2 в моноклинной и тетрагональной модификациях. Для сравнения ТЦО, получаемый путем твердофазового синтеза из оксидов, формируется в виде единственной фазы только при 1400 °С.

Предположительно, синтез прекурсора происходит путем взаимодействия SnCl_2 с TiCl_3 с окислением Sn^{+2} до Sn^{+4} и восстановлением ионов титана до Ti^{+2} . Образовавшиеся соединения взаимодействуют с водой, давая соответствующие гидроксиды. Косвенно это подтверждается изменением окраски системы в процессе синтеза: первоначально бледно-зеленый цвет смеси изменяется на серо-фиолетовый, что может быть обусловлено присутствием гидроксида титана (II). В отсутствие ГЭР изменения цвета не происходит,

однако, при добавлении твердого NaOH наблюдается такой же эффект, что и в среде Ch-Mal. Вероятно, в обоих случаях происходит взаимодействие соединений металлов с гидроксильными группами NaOH и холина.

Аналогичным образом, с использованием ГЭР, синтезированы нанодисперсные порошки оксида алюминия, которые могут быть применены для получения корундовой и высокоглиноземистой керамики для различных применений.

Выводы

Таким образом, применение ГЭР для синтеза оксидов простого и сложного состава является перспективным вследствие простоты получения, а также возможности использования различных веществ для синтеза растворителей. ГЭР позволяют получать прекурсоры оксида цинка путем взаимодействия соответствующего глубокого эвтектического растворителя с водой, без применения щелочей или гидроксида аммония, что дает повод считать такой синтез более экологичным.

Список литературы:

1. Smith, E. L. Deep eutectic solvents (DESS) and their applications / E. L. Smith, A. P. Abbott, K. S. Ryder // *Chemical reviews*. – 2014. – Т. 114. – №. 21. – С. 11060-11082.
2. Hansen, B. B. Deep eutectic solvents: A review of fundamentals and applications / B. B. Hansen, S. Spittle, B. Chen, D. Poe, Y. Zhang // *Chemical reviews*. – 2020. – Т. 121. – №. 3. – С. 1232-1285.
3. Długosz, O. Natural deep eutectic solvents in the synthesis of inorganic nanoparticles / O. Długosz // *Materials*. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 627.
4. Baby, J. N. Effect of various deep eutectic solvents on the sustainable synthesis of MgFe₂O₄ nanoparticles for simultaneous electrochemical determination of nitrofurantoin and 4-nitrophenol / J. N. Baby, B. Sriram, S. F. Wang, M. George // *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 1479-1486.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FILLER ON PROPERTIES GYPSUM MIXTURE FOR SELF-LEVELING FLOORS

N.M. Shalukho, Lukash E.V., Protko A.D.

natashalukho@mail.ru

Educational Institution "Belarusian State Technological University", Republic of Belarus

Abstract

Composite self-leveling floors based on high-strength gypsum are used in various fields, including commercial and industrial facilities, office premises, shopping malls, as well as in residential buildings. Their use makes it possible to create strong and durable floor coverings that can withstand significant loads and ensure the safety and comfort of users. Self-leveling self-leveling floor is used to eliminate defects in floor bases; to level or eliminate excessive roughness of bearing surfaces; for mechanized and manual application; for interior work in rooms with normal and high humidity. Various types of cements, gypsum, lime, as well as various combinations of them are used as mineral binders in dry mixes. The choice of binder depends on the purpose, required properties and operating conditions. Quartz sand of various fractional composition is most often used as a filler. In addition, various chemical additives are introduced. An urgent task is the processing of synthetic gypsum into high-strength gypsum, which is in demand for the production of dry building mixes for self-leveling floors.

Keywords: synthetic gypsum, waste, high-strength gypsum, dry gypsum mixture, filler, quartz sand, dolomite flour, strength, consistency.

1. Introduction. Composite self-leveling floor based on gypsum are used in various fields, including commercial and industrial facilities, office premises, shopping malls, as well as in residential buildings. Its use allows you to create strong and durable floor coverings. An urgent task is the processing of synthetic gypsum into high-strength gypsum, which is in demand for the production of dry building mixes for self-leveling floors [1-2].

The organization of the production of dry building mixes based on gypsum binders is promising for the Republic of Belarus, since they are the least energy-intensive compared to cement or lime. Compositions for self-leveling floors, like no other type of dry mixes, require very short periods of strength gain. It is precisely this quality that is possessed by high-temperature treated two-water gypsum, which turns into an α -modification of calcium sulfate semihydrate. The need for high-strength gypsum binders is currently covered by imports.

The disadvantages include: low moisture resistance, low frost resistance, in addition, laying tiles on such a floor is not recommended. The compositions of dry building mixes are very numerous and diverse, but there are no uniform requirements for them. They are characterized by a wide range of variation in properties such as spreading, setting time, compressive strength, yield of a mortar mixture from 1 kg of dry mixture, and density of the solution. Another aspect of the processability of gypsum floors is the ability to use them for manual and machine application, as well as to use them in combination with the underfloor heating system [3].

The production of dry mixes includes the following technological stages: reception and preparation of the initial components in silos, transportation and dosing; mixing (homogenization); packaging of the finished product.

2. Methodology. The synthetic gypsum produced by OJC SvetlogorskKhimvolokno (Republic of Belarus) from limestone crushing waste and spent sulfuric acid containing at least 95% by weight ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) was used in the work. The steamed washers are placed in a drying cabinet of the brand SNOL 58/350. The drying temperature was 90°C for 5 hours. The dried samples are pre-ground in a jaw crusher, and finer grinding is performed in a BM6 Pro planetary mill. Grinding mode: the grinding time is 3 minutes, the rotation speed is 300 rpm. The resulting high-strength gypsum is stored in a desiccator to prevent the transition of α - $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5 \text{H}_2\text{O}$ to $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

The production of high-strength gypsum from synthetic calcium sulfate dihydrate in the laboratory included drying of synthetic gypsum; pressing; autoclave treatment; drying washers; crushing; grinding [4].

The resulting high-strength gypsum was used to prepare dry gypsum mixtures. When developing a composition for composite self-leveling floors based on gypsum binder, the effect of the high-strength gypsum content on the compressive strength and the standard consistency of the mortar mixture was evaluated. Quartz sand with a fraction of 0.25 mm or less was used as a filler. The gypsum content in the compositions ranged from 30 to 60 wt.%, filler – from 40 to 70 wt.%. The water-solid ratio was 0.3.

3. Results and Discussion. When developing the composition for composite self-leveling floors based on gypsum binder, the effect of the high-strength gypsum content on the compressive strength and the standard consistency of the mortar mixture was evaluated. Quartz sand with a fraction of 0.25 mm or less was used as a filler. The gypsum content in the compositions ranged from 30 to 60 wt.%, aggregate – from 40 to 70 wt.%. The water-solid ratio was 0.3. Tests of the properties of the samples showed that with an increase in the gypsum content in the studied compositions, the compressive strength increased from 3 to 9 MPa, and the standard consistency decreased from 216 to 293 mm, respectively. To ensure a better packing density of aggregate grains in the mixture, the properties of samples prepared with various fractions of quartz sand and their ratio were studied. The experimental results obtained showed that the samples containing 50 wt.% high-strength gypsum and 50 wt.% quartz sand fractions 0–0.16 and 0.315–0.16 mm were characterized by a compressive strength of 5.8 to 8.6 MPa, and a standard consistency of 235 to 315 mm. However, all compositions differed in high shrinkage values. In order to compact the structure of the solidified solution and reduce shrinkage deformations, in addition to quartz sand, a thin filler in the form of dolomite flour, ash, chalk and lime of fine fractions (less than 0.1 mm) was added to the gypsum mixture.

The best results were obtained by combining quartz sand and dolomite flour. The compressive strength of the samples ranged from 6.5 to 14.2 MPa, and the standard consistency of the mortar mixture was 180–288 mm. Shrinkage deformations of the samples decreased significantly and amounted to no more than 3%. These indicators met the requirements of [5].

4. Conclusion. Thus, the influence of the type and fraction of fine filler on the basic properties of gypsum mixture for self-leveling floors has been investigated. The best performance was achieved using dolomite flour. The use of high-strength gypsum in the composition of self-leveling floors provides higher strength of the finished surface (2.5 times higher than on the basis of building gypsum), as well as good adhesive properties, improves the manufacturability and homogeneity of the mixture.

References:

- [1] M.I. Kuzmenkov, N.M. Shalukho, E.V. Lukash, D.M. Kuzmenkov “Production of import-substituting high-strength gypsum based on local raw materials”, Minsk Scientific Readings-2023, Minsk: BSTU, Vol. 2, pp. 446-450, 2023.
- [2] M.I. Kuzmenkov, N.M. Shalukho, E.V. Lukash, D.M. Kuzmenkov “Ways of processing synthetic gypsum into gypsum binders”, 87th Scientific and technical conference of faculty, researchers and postgraduates, Minsk: BSTU, pp. 50-53, 2023.
- [3] S.A. Dergunov, S.A. Orekhov Dry building mixes (composition, technology, properties), Orenburg: OSU, 106 p., 2012.
- [4] M.I. Kuzmenkov, E.V. Lukash, N.M. Shalukho, D.S. Shchemarev “Development of a regime for producing high-strength gypsum binder from synthetic calcium sulfate dihydrate”, Republican scientific and practical conference with international participation “Innovative technologies for processing mineral and man-made raw materials in the chemical, metallurgical, petrochemical industries and the production of building materials”, Tashkent, Institute of General and Non-Industrial Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, pp. 649-651, 2022.
- [5] GOST 31358-2019 “Dry building floor mixtures. Technical specifications”.

ПРОЗРАЧНЫЙ СИТАЛЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ZnO-MgO-Al₂O₃-SiO₂, УПРОЧНЯЕМЫЙ ИОНООБМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Веселов И.А., Шахгильдян Г.Ю., Савинков В.И., Сигаев В.Н.

ivan.veselov.115@gmail.com

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Россия

Прозрачные материалы находят широкое применение в различных отраслях промышленности, начиная от массового строительства и заканчивая оптикой, используемой в лазерных системах. Традиционно для этих целей используются стекла, которые благодаря своей технологической доступности и надежности остаются основным материалом. Однако в случаях, когда требуется сочетание нескольких функциональных свойств, возрастает интерес к ситаллам — материалам, объединяющим преимущества стеклообразной и кристаллической фаз. Особое внимание привлекают прозрачные ситаллы, которые превосходят обычные стекла по механической прочности.

Для улучшения эксплуатационных свойств стекол прибегают к закалке, подходящей для изделий простой формы толщиной более 2 мм, или химическому упрочнению в остальных случаях. Для термохимического, также известного как ионообменного, упрочнения материала необходимо присутствие в нем щелочного элемента, подходящего для замещения щелочным катионом большего радиуса в расплаве соли [1, 2]. В случае литиевоалюмосиликатных ситаллов химическое упрочнение может приводить к частичной аморфизации кристаллической фазы, что негативно сказывается на их механических и теплофизических свойствах, несмотря на увеличение прочности.

В отличие от них, магниевоалюмосиликатные и цинковоалюмосиликатные ситаллы не содержат щелочного иона в кристаллической фазе и не подвержены аморфизации, однако для их упрочнения требуется модификация состава путем введения щелочных оксидов. Комбинация этих подходов открывает перспективы для создания высокопрочных, прозрачных и технологичных материалов.

В рамках исследования было синтезировано стекло на основе системы ZnO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ с добавлением оксидов TiO₂ и ZrO₂ в качестве нуклеаторов кристаллизации, а также 5 мол. % Na₂O для последующей ионообменной обработки [3]. Синтез проводился при температуре 1600 °С с последующим формованием методом заправки на металлическую подложку и отжигом в муфельной печи при 610 °С. Термообработка включала двухступенчатый режим: выдержку при T₁ 660 °С в течение 4 часов с последующим нагревом до температур T₂ 750, 760, 770, 785, 800 и 850 °С и выдержкой в течение 10 часов. Рентгенофазовый анализ (дифрактометр BRUKER D2 PHASER) показал наличие кристаллической фазы, идентифицированной как смесь магниевой и цинковой шпинелей, во всех образцах. Степень кристалличности ситаллов составила около 10%, при этом образцы, обработанные при T₂ 800 и 850 °С, содержали дополнительно фазы ортосиликаты цинка и магния, а степень кристалличности образцов превышала 20 %.

Максимальные значения микротвердости по Виккерсу изученных ситаллов достигали 8,9 ГПа при T₂ 785 °С, после чего наблюдалось снижение значений, обусловленное выделением дополнительных кристаллических фаз. Прозрачность сохранялась у образцов, обработанных при T₂ 750 и 760 °С, с микротвердостью 7,8 и 8,4 ГПа соответственно, что близко к значениям, полученным в предыдущих исследованиях [4]. При более высоких температурах термообработки наблюдалась потеря прозрачности.

На основании полученных данных для ионообменного упрочнения был выбран ситалл, термообработанный при T₂ 760 °С, с микротвердостью 8,4 ГПа и светопропусканием более 80 % в видимой области спектра. Образцы выбранного ситалла подвергались ионообменной обработке в расплаве селитры при 450 °С. В результате для образцов, сохранивших прозрачность, микротвердость увеличилась на 2,5 ГПа,

достигнув значения 10,3 ГПа после 120 часов обработки, что на 55% превышает значения микротвердости исходного стекла.

Рисунок 1. Данные по исследованию: а) рентгенограммы ситаллов, полученных двухстадийной термообработкой; б) микротвердость разработанного стекла и ситалла до и после ионообменного упрочнения разной длительности; в) светопропускание в видимой области спектра образцов стекла, ситалла и ситалла после ионного обмена.

В результате работы установлен оптимальный диапазон содержания Na_2O в исходных составах стекол, обеспечивающий приемлемые технологические параметры варки стекла при сохранении кристаллизационной способности и возможности проведения эффективной ионообменной обработки. Полученные результаты демонстрируют перспективность дальнейших исследований в области модификации состава стекол, оптимизации процессов ситаллизации и разработки режимов термохимической обработки прозрачных ситаллов для создания прозрачных ситаллов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Литература:

1. S. Berneschi, G. C. Righini, S. Pelli. Towards a glass new world: the role of ion-exchange in modern technology // Appl. Sci. 2021. V. 11. I. 10. P. 4610.
2. C. Calahoo, L. Wondraczek. Ionic glasses: Structure, properties and classification // J. Non-Cryst. Solids. 2020. V. 8. P. 100054.
3. И.А. Веселов., А.С. Наумов, В.И. Савинков и др. Ионообменное упрочнение стекол ситаллообразующей системы $ZnO-MgO-Al_2O_3-SiO_2$ с повышенным содержанием Na_2O // Стекло и Керамика. 2024. Т. 97. №1. С. 14-22.
4. Г.Ю. Шахгильдян, В.И. Савинков, А.Ю. Шахгильдян и др. Влияние условий ситаллизации на твердость прозрачных ситаллов в системе $ZnO-MgO-Al_2O_3-SiO_2$ // Стекло и керамика. 2020. №11. С. 24-27.

MAGNETIC PHASE TRANSITIONS OF CERAMIC MAGNETIC MATERIALS SYNTHESIZED IN A SOLAR FURNACE

M.H. Aripova¹, J.Z. Shermatov², M.S. Payzullakhanov², O.T. Rajamatov²
1985128@bk.ru

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

²Institute of Materials Science of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan

In recent years, numerous publications have been published dedicated to magnetic phase transitions in metals, metal alloys, and ceramic materials. The study of the causes of mechanisms and changes in the parameters of magnetic phase transitions is a pressing problem in alternative energy, the creation of cooling systems, instrumentation, electronic devices, and many other areas.

Ceramic magnetic materials have specific methods of synthesis and physicochemical properties. These materials can be synthesized in sunlight and analyzed using appropriate methods to study their properties. Scientific research has shown that, although there are works devoted to the study of $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ and Fe_2O_3 , the magnetic phase transitions of ceramic magnetic materials with the composition $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ have not been studied. As we know, magnetic materials lose their magnetic properties when heated and transition to a paramagnetic state.

At the same time, it can be said that solar technologies, unlike traditional technologies, are characterized by a high heating rate, which allows obtaining a finely dispersed homogeneous material of high chemical purity. At the same time, the ferritation process occurs simultaneously in ferrite materials. Such properties require the possibility of creating improved ceramics, intermetallic composites, and functional materials[1].

The purpose of this work is to measure the magnetic phase transitions of synthesized ceramic magnetic materials in the solar flux density range of 50-500 W/cm^2 using a magnetic measurement method device (temperature range 80-1100K and magnetic field 12 kOe) (Fig. 1).

To study the fundamental magnetic characteristics of solid solutions, a certified device for measuring specific magnetization and specific magnetic susceptibility was used, based on a method for measuring ponderomotive force. The method allows for the study of the temperature dependence of specific magnetization and magnetic susceptibility in small amounts of the substance. This allows relatively quickly achieving temperature equilibrium throughout the entire volume of the sample. Obviously, the absence of a temperature gradient in the sample during the measurement of specific magnetization or susceptibility ensures the determination of their values[2].

Figure 1. Magnetic Measurement Method Device.

It is known that the ponderomotive force is determined by expression (1):

$$F = m\sigma_x \frac{\partial B}{\partial x} = \frac{m\chi_g}{\mu_0} B \frac{\partial B}{\partial x}, \quad (1)$$

where m - sample mass,

σ_x , χ_g - magnetization and magnetic susceptibility of the sample unit mass, respectively

μ_0 - magnetic constant,

B - magnetic induction,

$\partial B/\partial x$ is the magnetic induction gradient B along the x-axis.

The temperature of the heater furnace is regulated using a laboratory autotransformer of type AOMN-40-220-75-UXL4. Upon reaching the measurement point, the electromagnet is turned on, and the force of attraction of the sample to the magnetic slit is recorded. The measurement step is 5 K.

The average temperature of the magnetic phase transitions of the synthesized ceramic magnetic materials was 820K (Fig. 2).

Figure 2. Magnetic phase transitions

From these data, it can be concluded that the use of ceramic magnetic materials with the composition $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ at high temperatures allows, and it has been established that at various ratios of Fe_2O_3 and $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, the temperature of magnetic phase transitions decreases or increases.

References:

1. I.G. Atabaev, Sh.A. Faiziev, M. Paizullakhanov, Zh.Z. Shermatov, O. Razhamatov, High-strength glass-ceramic materials synthesized in a large solar furnace, *Journal of Applied Solar Energy*, 2015.07, 51, 202-205.
2. Romanova O.B., Aplesnin S.S., Sitnikov M.N., Udod L.V., Shabanov A.V., Yanushkevich K.I., Galyas A.I., Zhivulko A.M. Structural and electronic transitions in thulium-substituted manganese selenide // *Ceram. Int.* – 2022. – V. 48. – P. 29822-29828

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Шералиева Мадина Абдугоффуровна, Бабаханова Зебо Абдуллаевна
zebo.babakhanova@tkti.uz

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

Разработаны составы и технология получения стеклокристаллических материалов с оптическими свойствами на основе кремнийорганических полимеров и оксидных наполнителей. Исследованы процессы синтеза люминесцентных материалов в силикатных и алюмосиликатных системах. Установлено, что использование кремнийорганических полимеров снижает температуру синтеза до 1000 °С и уменьшает количество стадий термообработки. Методом контролируемого пиролиза синтезирован окерманит, определены оптимальные условия его синтеза и твердых растворов с марганцем. Разработанный метод синтеза люминесцентного материала, активированного ионами Mn^{2+} , позволяет получать двухфазные композиты с двойственной люминесценцией при 1000-1100 °С, что способствует экономии энергоресурсов.

Ключевые слова: люминесцентные материалы, стеклокристаллические материалы, золь-гель метод, пиролиз, силикаты, алюмосиликаты, окерманит, шихта, люминофор.

1. Введение

В Узбекистане производством энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп занимается более 5 предприятий АК «Узэлтехсаноат»: ИП ООО «VestaElectric», СП ООО «PlasticModernity», СП ООО «EGL NUR» (СИЗ Ангрэн), СП ООО «YorqinChiroqlar» (СИЗ Джизак). С 1 июля 2016 года в Узбекистане разрешается использование для освещения исключительно энергосберегающих ламп и энергоэффективных электротехнических приборов. В соответствии с Постановлением правительства Узбекистана от 20 октября 2015 года «О мерах по расширению отечественного производства энергосберегающих ламп» [1], в стране налажено собственное производство энергосберегающих светодиодных и люминесцентных ламп.

Эти производства требуют новых видов люминесцентных материалов, которые в настоящее время в Узбекистане не производятся. В связи с этим научно-техническая задача по разработке новых видов люминесцентных материалов, а также энерго- и ресурсо-сберегающих технологий их получения является важной и актуальной.

2. Методология

Для определения химического и минералогического состава исходных сырьевых материалов и термообработанных стеклокерамических масс, изучения структуры и физико-химических свойств материалов были использованы современные методы физико-химического анализа: рентгенографический, химический, кристаллооптический, флюоресцентный, спектральный и др., а также классические методы синтеза и исследования стекольной и керамической технологии.

3. Результаты и обсуждение

Для изучения возможности получения стеклокристаллических материалов заданного состава и структуры методом управляемого пиролиза была выбрана система $MgO-Al_2O_3-SiO_2$ (область кристаллизации окерманита) и $ZnO-SiO_2$ (область кристаллизации виллемита).

В системе $MgO-Al_2O_3-SiO_2$ интерес представляет фаза кордиеритового состава, ситаллы данного состава отличаются оптической прозрачностью в области радиоволн, также интерес представляют окерманитовые составы в системе $CaO-MgO-SiO_2$, отличающиеся биосовместимыми свойствами. Получение люминесцентных материалов окерманитового состава позволит использовать эти материалы в медицине для

направленной доставки лекарственных средств и диагностики пути их прохождения. Стекла и ситаллы виллемитового состава также отличаются флуоресцентными свойствами в области свечения ультрафиолетовых волн.

Были рассчитаны составы для синтеза люминесцентных материалов окерманитового состава, которые приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Химические составы синтезированных материалов

№	Химическая формула состава	Содержание оксидов, в масс. %				
		SiO ₂	CaO	MgO	MnO	SrO
C-1	Ca ₂ MgSi ₂ O ₇	44,04	41,16	14,80	0	-
C-2	CaSrMgSi ₂ O ₇	37,50	17,52	12,60	0	32,38
C-2-Mn	CaSrMg _{0,75} Mn _{0,25} Si ₂ O ₇	28,82	20,26	8,85	12,37	29,70

Синтез материалов осуществляли с использованием кремнийорганических соединений методом управляемого пиролиза. Образцы для образования межполимерных связей были термообработаны при 300 °С. Обжиг образцов осуществляли при 1000-1200 °С в течении 2 ч. (режим нагревания 5 °С/мин.) в электрической печи на воздухе. Синтезированные материалы были изучены с помощью рентгенофазового метода анализа. Установлено, что окерманит Ca₂MgSi₂O₇ при 1000-1200 °С образуется лишь в незначительных количествах (содержание в продуктах синтеза составляет при 1000 °С - 14 %; при 1200 °С – 16%).

Для увеличения выхода основного продукта реакции необходимо повышение температуры синтеза или интенсификация процесса путем введения различных активаторов. В качестве интенсификатора процесса замещения при твердофазовом синтезе материалов возможно использование борной кислоты. В связи с вышеуказанным были составлены составы масс C1-C3 с содержанием В₂O₃ от 2,5 до 5 масс. %, добавленных сверх 100 %. При этом температура синтеза Ca₂MgSi₂O₇ и их твёрдых растворов при использовании кремний-органических соединений значительно ниже по сравнению с твердофазовым синтезом этих соединений и составляет 1200 оС [2]. Оптимальные результаты для получения монофазного продукта получены для составов № С2 (CaSrMgSi₂O₇) и № С-2-Mn (CaSrMg_{0,75}Mn_{0,25}Si₂O₇) с содержанием 5% В₂O₃ сверх 100 %: обжиг при 1200 °С в течении 2 ч. (режим нагревания 5 °С/мин.) в электрической печи на воздухе приводит к образованию 100 % твёрдого состава со структурой окерманита.

4. Заключение

Методом контролируемого пиролиза с использованием кремний-органических соединений был синтезирован окерманит. Установлено влияние добавки оксида бора на процессы синтеза. Оптимальные условия синтеза окерманита и твердых растворов окерманита с содержанием оксида марганца: обжиг при 1000 °С и содержание 5 % борной кислоты.

Разработан метод направленного синтеза люминесцентного материала, активированного ионами Mn²⁺, позволяющий получать двухфазные композиты с двойственной люминесценцией в зеленой и оранжево-красной областях спектра непосредственно при термообработке при 1000-1100 °С. Этот метод не требует предварительной стадии варки стекла при 1600 °С, что способствует экономии энергоресурсов и сокращению процесса производства.

Список литературы:

1. «О мерах по расширению отечественного производства энергосберегающих ламп» // Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. 2015. N 299.
2. Huang Shan, Wei Xiantao, Chen Yonghu, Yin Min. Luminescence properties of a single-host Ba1.8-w SrwLi0.4SiO4:Ce³⁺,Eu²⁺, Mn²⁺ for WLED // J. Rare Earths. 2013. V. 31. № 3. P. 227–230.

ГЛАУКОНИТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рузимова Шохноза Урунбоевна, Бабаханова Зебо Абдуллаевна

shahnozarusimova@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

В данной работе представлены результаты исследований химического состава глауконита из месторождений Узбекистана с целью оценки его применимости в керамической промышленности. Для сравнения также приведены данные по диатомиту и каолиниту. Проведенный анализ показал, что глауконит характеризуется высоким содержанием SiO_2 и Fe_2O_3 , а также низкой степенью кристалличности, что может быть использовано для создания теплоизоляционных керамических материалов. Обсуждается потенциал использования глауконита как самостоятельно, так и в композиции с диатомитом и каолинитом для производства керамических изделий.

Ключевые слова: глауконит, теплоизоляционный, керамика, химический состав, минеральные ресурсы, Узбекистан.

1. Введение

Керамическая промышленность Узбекистана играет важную роль в обеспечении строительного сектора необходимыми материалами. В условиях растущего спроса на качественное и доступное сырье, а также стремления к снижению зависимости от импортных поставок, особое значение приобретает изучение и вовлечение в производство местных минеральных ресурсов. Диатомит [1], каолинит [2] и глауконит представляют собой перспективные виды сырья, обладающие уникальными физико-химическими свойствами, которые могут быть использованы в различных областях керамической индустрии [3].

Целью данной работы является детальное исследование химического состава глауконита из месторождений Узбекистана и оценка его потенциала для производства керамических материалов. Для сравнительного анализа также приводятся данные по диатомиту и каолиниту.

2. Методология

Были отобраны образцы диатомита, каолинита и глауконита из месторождения Чанги. Месторождение "Чанги" расположено в селе Чанги Паркентского района Ташкентской области и занимает площадь 18,0 га. Это месторождение является комплексным и содержит несколько видов минералов: диатомиты, известняк, каолин, бентонит, глауконит. Химический состав образцов был определен методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на спектрометре Rigaku NEXCG.

3. Результаты и обсуждение

Результаты химического анализа исследуемых образцов представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Химический состав сырьевых материалов (мас. %)

Компонент, (мас. %)	Диатомит	Глауконит	Каолинит
SiO_2	62.1	62.6	83.4
Al_2O_3	16.8	3.37	8.07
Fe_2O_3	5.38	20.7	3.17
K_2O	1.65	5.17	0.86
CaO	2.28	0.821	0.496
MgO	2.93	2.36	1.3
TiO_2	0.761	0.0662	0.314

Образец глауконита, используемого в данном исследовании для разработки теплоизоляционных материалов, был подвергнут детальному рентгеноструктурному анализу (РСА) для определения его точного фазового и элементного состава. Рентгеновский анализ был выполнен с использованием излучения Cu-K α 1, сканирующего в диапазоне 2 $^\circ$ от 10 $^\circ$ до 70 $^\circ$. В результате анализа дифракционной картины было окончательно установлено, что глауконит является преобладающей минеральной фазой. Химическая формула глауконита была определена как Al₂H₂KO₁₂Si₄.

Количественный элементный анализ, рассчитанный по методу эталонного коэффициента интенсивности (RIR), показал следующее массовое содержание: 48,1% кислорода, 28,1% кремния, 13,5% алюминия и 9,8% калия. Кроме того, анализ степени кристалличности показал, что глауконитовое сырье обладает низкой степенью кристалличности, составляющей 7,04%, при существенном содержании аморфного вещества, составляющем 92,96%. Дополнительные характеристики глауконитовой фазы включают: регистрационный номер 96-901-3730, коэффициент полезного действия (FoM) 0,528990, пространственная группа c12/m1, моноклинная кристаллическая система, параметры элементарной ячейки a = 5,2460 Å, b = 9,0760 Å, c = 10,1840 Å, β = 101,100 $^\circ$, и расчетной плотностью 2,788 г/см³.

Анализ показывает, что глауконит характеризуется высоким содержанием SiO₂ (62.6 мас. %) и Fe₂O₃ (20.7 мас. %), что выделяет его среди других исследованных материалов. Диатомит имеет высокое содержание SiO₂ (62.1 мас. %), но меньшее содержание Fe₂O₃ (5.38 мас. %), а каолинит - наибольшее содержание SiO₂ (83.4 мас. %) и низкое содержание Fe₂O₃ (3.17 мас. %).

Высокое содержание Fe₂O₃ в глауконите может быть использовано для создания керамических материалов с особыми цветовыми оттенками, а также для снижения температуры спекания. Низкая степень кристалличности глауконита может влиять на его спекаемость и пористость керамики. Диатомит, с его высокой пористостью, может быть добавлен в керамические массы для получения легких теплоизоляционных материалов. Каолинит, обладающий высокой пластичностью, может улучшить формуемость керамических изделий. Комбинирование глауконита с диатомитом и/или каолинитом может привести к созданию новых типов керамических материалов с уникальными свойствами.

4. Заключение

Глауконит из месторождений Узбекистана представляет собой перспективное сырье для керамической промышленности благодаря высокому содержанию Fe₂O₃ и низкой степени кристалличности. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию составов керамических масс на основе глауконита и изучение влияния режимов обжига на свойства получаемых материалов.

Список литературы:

1. Rodin A. I., Ermakov A. A., Kyashkin V. M., Rodina N. G., Erofeev V. T. Wollastonite ceramics from chalk and diatomite for refractory insulation. *Steklo i keramika*. 2022;95(7):29-42. (in Russ). DOI: 10.14489/glc.2022.07.pp.029-042.
2. Баранцева С.Е., Яковлева Н.С., Позняк А.И., Ничипор В.Н. Пирофиллит-каолинитовые породы - перспективный сырьевой материал для керамической промышленности // Проблемы недропользования. 2018. №1 (16). doi: 10.25635/2313-1586.2018.01.082. (дата обращения: 11.05.2025).
3. Рузимова Ш.У., Бабаханова З.А. Изучение сырьевых минеральных ресурсов узбекистана для получения легковесных керамических материалов. *Eurasian Journal of Academic Research*, Т. 4, В. 12, сс. 81–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14378833>.

ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛА

Рузибаев Б. Р., Арипова М. Х., Маткаримов З. Т.

ruzibaevbahrom@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт

В основных направлениях экономического и социального развития страны по более широкому вовлечению в хозяйственный оборот вторичных материальных и топливно-энергетических ресурсов, бытовых отходов, а также попутных продуктов. Необходимо также развивать материально-техническую базу организаций, занятых заготовкой и переработкой вторичного сырья. Экономическая и экологическая целесообразность утилизации стеклобоя в последние годы доказана практикой его использования как в нашей стране, так и в зарубежной практике. Так, исследования специалистов стран ЕЭС показали, что каждая тонна использованного стеклобоя позволяет экономить 1,2 т первичного сырья, а увеличение количества стеклобоя в шихте на каждые 10 % экономит 2 % энергии. В промышленно-развитых странах большое внимание уделяется вопросам заготовки и использования стеклобоя[1].

Традиционным направлением применения отходов стекла является добавление его в шихту стекловаренных печей. Вводимый в шихту стеклобой должен быть отсортирован от посторонних примесей, промыт, высушен и рассортирован по цвету с целью соответствия его химического состава составу изготавливаемого стекла. Допускается отличие только количественного соотношения их компонентов. Количество вводимого боя при этом следует рассчитывать так, чтобы его содержание в шихте было постоянным. При введении боя большое значение имеют степень измельчения и способ его введения и перемешивания с шихтой. Процент использования стеклобоя лимитируется цветом изготавливаемого стекла и видом выпускаемых изделий. Так, при изготовлении темно-зеленых бутылок используется от 2,8 до 38,1 % покупного стеклобоя, при изготовлении полубелых бутылок – от 2,1 до 40,8 % и при изготовлении консервной тары – от 4,7 до 25 %. На заводах листового стекла, сортовой посуды и обесцвеченной стеклотары стеклобой не применяется. Установлено, что при варке стекла возможно использование до 87 % стеклобоя и более.

Для поддержания однородности и постоянства химического состава на заводе опытным путем установлена следующая пропорциональность смешивания стеклобоя: темно-зеленого бутылочного – 60–70 %, светлого бутылочного – 20–30 %, возвратного – 10 %. Обработка стеклобоя на заводе заключается в просеве, промывке и ручной сортировке на транспорте. На 1 т готовой продукции расходуется 1,736 кг стеклобоя и 0,085 кг кальцинированной соды. Другие материалы не применяются. Коэффициент использования стекломассы – 0,66–0,68.

Однако необходимость дорогостоящей очистки и сортировки стеклобоя по цвету при его использовании в шихте стекловаренных заводов является одной из причин того, что во многих странах ведутся поиски новых направлений использования стеклобоя, не требующих сортировки по цвету, а часто и его очистки.

В связи с этим в ряде промышленно развитых стран проводились исследования по использованию отходов стекла при изготовлении различных материалов применяемых в различных сферах, особенно в строительстве.

Основными видами изделий, вырабатываемых в настоящее время, являются теплозвукоизоляционные маты и плиты, стеклохолст различного назначения, стеклянные сепараторы для аккумуляторных батарей, фильтры для очистки воздуха, промышленных газов, облицовочные, теплоизоляционные и энергосберегающие изделия и т. д.

Одним из значительных потребителей стеклобоя является производство строительных материалов и в наибольшей степени производство пеностекла и изделий на его основе. Стеклобой наиболее применим для получения зернистых материалов–

гранулированного пеностекла, щебня и гравия из пеностекла, песка. Эти материалы имеют высокие эксплуатационные характеристики: негорючи, нетоксичны, биостойки, обладают низкой теплопроводностью, водостойки, пароводонепроницаемы, безугадочны и долго вечны [2, 3].

Преимущества пеностекла перед большинством изоляционных материалов широко известны. Этот материал, благодаря комплексу весьма ценных и присущих только ему свойств, пока не нашел конкурентоспособного заменителя в технике и строительстве. Сочетание таких свойств, как малый объемный вес, низкие свойства водопоглощения и теплопроводности, высокая устойчивость против агрессивных сред и огнестойкость, позволяют широко использовать пеностекло для самых разнообразных целей.

В связи с вышеизложенным весьма актуальными являются исследования по разработке составов и технологии теплоизоляционного стекло- и стеклокристаллического композита строительного назначения на основе отходов стекла.

Для достижения поставленной цели проведены исследования по выбору отходов стекла и пенообразователя, а также технология получения пеностекла. В качестве основного сырья выбрана отходы листового и бытового стекла. В качестве пенообразователя выбрали материалы органического происхождения.

Синтез пеностекла осуществляли по одностадийной технологии. Для приготовления шихты отходы стекла измельчали в шаровой мельнице. На полученный порошок добавляли пенообразователь в количестве 1% на 100 грамм стекло порошка. Хорошо перемешанная смесь формовали и подвергали к термообработке при температуре 750-800°C, в муфельном печи. Полученные материалы имели в зависимости от вида пенообразователя следующие свойства(рис. 1): цвет черный(а), серый(б), желтый(в); плотность 467,8 кг/м³, пористость 36-40 % и коэффициент теплопроводности 0,08-0,09 Вт/м·С.

Рис.1. Снимки полученных пеностекол.

Полученный строительный материал непроницаем для воды и газа, негорюч, не имеет запаха, легко окрашивается и поддается механической обработке, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Они пригодны для замены кирпича и шлаковых блоков, используются в качестве кровельного материала, для изоляции стен, потолков и других элементов зданий.

Литература

1. Чупрова Л.В. Экологические и экономические аспекты утилизации отходов стекла [Электронный ресурс] / Л.В. Чупрова, О.А. Мишурина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-2 – С. 222–225.
2. Минько Н.И., Калатози В.В. Использование стеклобоя в технологии материалов строительного назначения // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2018. №1. С. 82–88.
3. Баранов Е.В., Шелковникова Т.И., Черка сов С.В., Пряженцева Е.А. Стеклобой-техногенное сырье для производства строительных материалов // Высокие технологии в строительстве. 2018. № 1. С. 38-42.

SEMENTNI FAOLLASHTIRISH USULLARI

Nuriddinov D.Z., Ruzibayev B.R.

nuriddinovdilshod@gmail.com

Tashkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Hozirgi vaqtda sement va beton ilm-fani hamda texnologiyasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari texnologik jarayonlarni tezlashtirish va arzonlashtirishga, xususan, klinker miqdori kam sementlar ishlab chiqarish, beton tayyorlashda sement sarfini kamaytirish, buyumlarning nam-issiqlik bilan ishlov berish muddatini qisqartirish va betonning qotishining dastlabki bosqichida yuqori mustahkamlikka erishishga qaratilgan. Bugungi kungacha ko'plab tadqiqotlar orqali sement toshining gidratatsiyasi va qotish jarayonlarining asosiy qonuniyatlari aniqlangan. Sement toshining qotishini faollashtirish tez qotadigan va yuqori mustahkamlikka ega sementlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Biroq bunday sementlar ishlab chiqarish katta energiya sarfini talab qiladi va kutilgan faollashtiruvchi ta'sir har doim ham erishilmaydi.

Qotishni tezlashtirish uchun kristallanish komponentlari (kremniy), seolitlar va boshqa moddalardan foydalanish taklif etilgan, biroq turli sabablarga ko'ra ularning amaliyotda qo'llanilishi keng tarqalmagan.

Qotish samaradorligini oshirishga qaratilgan ko'plab ishlarga qaramay, sement qotish jarayonini boshqarish muammosi hanuz dolzarbdir. Ushbu muammoni hal etish natijalari sement tejash, mustahkamlanish sur'atlarini oshirish va sement, beton hamda temir-beton buyumlarini ishlab chiqarishda energiya sarfini kamaytirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi[1].

Sement toshining xossalari shakllantirish orqali uning faolligi va mustahkamligini oshirish yo'llaridan biri — gidratatsiya, tuzilma hosil bo'lishi va qotish jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi qo'shimchalarni kiritishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki mustahkamlikka erishish kaltsiy gidrosulfoalyuminatlarining tez kristallanishi hisobiga yuz beradi — ularning kristallari sement toshini mustahkamlaydi.

Sement toshining mustahkamligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar bu: sementning mineralogik tarkibi va uning tuyish darajasidir.

Mineralogik tarkib: Sement tarkibi asosan to'rtta asosiy mineralni o'z ichiga oladi: alit (C3S), belit (C2S), uch kalsiyli alyuminat (C3A), kaltsiy alyumoferrit (C4AF) va gips. Eng yuqori mustahkamlikni barcha qotish bosqichlarida C3S beradi, eng tez gidratatsiyalanadigan – C3A, eng sekin qotadigan esa – C2S hisoblanadi. Yu.M. Butt ma'lumotlariga ko'ra gidratatsiya tezligi kamayishiga ko'ra quyidagicha tartiblanadi: $C3A > C4AF > C3S > C2S$.

Biroq bunday klinker olish yoqilg'i sarfini oshiradi, pech unumdorligini kamaytiradi va yuqori reaktiv xom ashyo talab qiladi. Shu bilan birga, C3A miqdorini kamaytirishga ham intilish mavjud, chunki uning gidratatsiya mahsulotlari fizik-kimyoviy agressiyaga chidamsiz[2].

C3A miqdoriga nisbatan qarashlar turlicha: u ayrim holatlarda mustahkamlikni oshiradi, ba'zida esa kamaytiradi. Agar C3A miqdori C4AF hisobiga oshirilsa – bu ijobiy natija beradi. Ammo C3S gidratatsiyasi C3A ishtirokida sustlashishi mumkin. Shuningdek, C3A miqdori sementning suvga bo'lgan ehtiyojiga ta'sir qiladi – ko'p C3A → ko'proq suv kerak → pastroq mustahkamlik.

Gips: C3A bilan nisbatda gips miqdori muhim. Gips C3A bilan reaksiyaga kirib, ettringit ($3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3CaSO_4 \cdot 32H_2O$) hosil qiladi. Ettringitning ignasimon kristallari sement toshini «armaturalaydi», bu mustahkamlikni oshiradi. Shu sababli portlandsementga gips qo'shilishi faqat qotish muddatini uzaytirmaydi, balki barcha muddatlarda mustahkamlikni 10 MPagacha oshiradi.

Biroq, gips va C3A ko'p bo'lsa, kech hosil bo'ladigan ettringit tufayli sement toshi yemirilishi mumkin.

Pomol nozikligi (disperslik): Bu ham mineral tarkib kabi muhim. Disperslik ortishi gidratatsiya tezlashadi, mustahkamlik oshadi. Optimal disperslik: tez qotadiganlar uchun – $4000-5000 \text{ sm}^2/\text{g}$, yuqori mustahkamlikli sementlar uchun – $6000 \text{ sm}^2/\text{g}$.

Fraksiyalarning roli:

- 0–5 mkm – erta bosqichda mustahkamlik;
 - 5–30 mkm – umumiy sifat;
- 30–60 mkm – 28 kundan keyingi mustahkamlik;
- 60 mkm – sekin gidratatsiya, zichlikni oshirish.

Ko'plab tadqiqotlar tasdiqlaydi: disperslik ortganda kristall kontaktlar soni ortadi, bu esa strukturaning mustahkamligini ta'minlaydi.

Bog'lovchi materiallar texnologiyasida aktivatsiya – bu har xil usullar bilan qayta ishlash natijasida ularning bog'lovchi xossalari to'liqroq yuzaga chiqarishdir.

Tez qotadigan va yuqori mustahkam sementlar olish uchun ko'proq C3S va C3A bo'lgan klinker ishlatiladi. I.V. Kravchenko tadqiqotlari asosida yuqori mustahkam sementlar uchun klinkerda 65–70% alit va 8–9% C3A bo'lishi kerak.

Suvli muhitdagi aktivatsiya usullari xilma-xil: turbulent, vibratsion, akustik, elektr-gidravlik, gidrodinamik va h.k. Ularning har biri sement dispersiyasida struktura shakllanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.

Sementni ultratovush bilan aktivatsiya qilish – bu yuqori chastotali elastik to'lqinlar (ultratovush tebranishlari) ta'sirida harakatchan tsement qorishmasiga ta'sir ko'rsatishga asoslangan [3].

Boshqa aktivatsiya usullari:

- Elektrokimyoviy aktivatsiya – qayta ishlanayotgan eritma orqali elektr toki o'tkazishga asoslanadi;
- Magnitli aktivatsiya – eritmalar yoki bog'lovchi suvlarga magnit ta'siri qo'llash orqali amalga oshiriladi;
- Radioaktiv aktivatsiya – asosan γ -nurlari orqali amalga oshiriladi;
- Kompleks aktivatsiya – ikki yoki uchta usulni birlashtiradi.

Biroq, bu usullar hozircha keng qo'llanilmayapti, chunki texnologik uskunalari murakkab, unumdorligi past, ishonchligi kam va energiya sarfi yuqori.

Ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom ashyo materiallarini aktivatsiya qilishda maksimal modifikatsiyalovchi samaraga va minimal energiya sarfiga erishish imkonini beruvchi samarali usulni tanlash nafaqat qurilish materiallarining sifatini oshiradi, balki bog'lovchi kompozitsiyalardagi strukturaviy shakllanish jarayonlarini boshqarishga ham imkon yaratadi [3].

Muqobil aktivatsiya usullari:

- Elektrokimyoviy – elektr toki yordamida eritmani faollashtirish,
 - Magnitli – eritmalar yoki suvni magnitlash,
 - Radioaktiv – γ -nurlar bilan ta'sir etish,
 - Kompleks – bir nechta metodni birlashtirish.

Bu usullar texnologik murakkablik, past unumdorlik, yuqori energiya sarfi sababli keng qo'llanilmaydi.

Eng istiqbolli yo'nalish – Gidrodinamik aktivatsiya:

Bu usul intensiv oqimlar, vir bulanish, diffuziya va kesuvchi kuchlar orqali samarali dispersiyalovchi ta'sir ko'rsatadi. Shunday qurilmalar qatoriga:

- Dismembratorlar,
- Dezintegratorlar,
- Rotorli apparatlar kiradi.

Samarali aktivatsiya usulini tanlash, yuqori sifatli qurilish materiallari olishni va bog'lovchi kompozitsiyalarda strukturaviy shakllanish jarayonlarini boshqarishni ta'minlaydi

Adabiyotlar

1. Полак А.Ф., Бабков В.В., Андреева Е.П. Твердение минеральных вяжущих веществ. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1990. 215 с.
2. Сычев М.М. Химия отвердевания и формирования прочностных свойств цементного камня // Цемент. 1978. № 9. С. 10-13.
3. Машкин А. Н. Активация цементного вяжущего в гидродинамическом диспергаторе и свойства бетона на его основе: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Новосибирск, 2009. 17с.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ В СИСТЕМЕ

$SiO_2-Al_2O_3-Na_2O-K_2O-CaO-NiO-B_2O_3$

Арипова М.Х., Наимов Ш.Б.

shoxruxnaimov820@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Эмалирование металлов – широко распространенный способ защиты металлических изделий от коррозии и придания им определенных эксплуатационных и эстетико-потребительских свойств. В настоящее время устойчивость стекловидного покрытия ряда изделий оказывается недостаточной, например, имеются сведения об относительно низкой химической стойкости эмалей, которая проявляется в трудности удаления налета с покрытия без применения средств бытовой химии в процессе эксплуатации [1-2].

Грунтовка создает наилучшие условия для сцепления покровной эмали с защищаемой поверхностью. Сцепление должно быть настолько высоким, чтобы покрывающий слой не мог быть отделен от металла при химическом или механическом воздействии. Поэтому на изделие, после предварительной подготовки его поверхности, наносят грунтовую эмаль, подсушивают и обжигают при 850-900 °С, а затем уже наносят покровную эмаль в один или несколько слоев с подсушкой и последующим обжигом при той же температуре [3].

Требование для грунтовой эмали должно быть следующим: наряду с подгонкой теплового расширения к значению этого параметра для основного металла следует обеспечивать хорошее смачивание поверхности металла эмалью, а во избежание динактивных процессов грунтовая эмаль должна иметь более высокое поверхностное натяжение, чем покровная [2].

На данный момент известны однослойные белые легкоплавкие покрытия [4-5] для малоуглеродистой стали на основе Al—В—Si стеклок с участием щелочных и щелочноземельных оксидов, TiO_2 и P_2O_5 . Как правило, белые эмали с пониженной плавкостью содержат фтор, являются низко кремнеземистыми, с содержанием SiO_2 не более 41 мас. %, имеют повышенное (до 26 мас. %) содержание B_2O_3 , до 14 мас. % щелочных оксидов и до 2 мас. % P_2O_5 . Температуры варки таких стекол составляют 1200 °С, а обжига грунтового покрытия — не ниже 750 °С.

Недостатком эмалей, полученных на основе этой однослойной системы, является наличие оксидов CoO и NiO , обеспечивающих адгезию, заведомо вредных для человека, а также увеличение стоимости из-за использования большого объема B_2O_3 [6].

Расчетные значения плотности, поверхностного натяжения и температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР), а также экспериментальные значения растекаемости испытуемых образцов отражены в таблице 1. Растекаемость определяли при температуре 860 °С. Графическая зависимость этих величин от состава приведена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Зависимость растекаемости и ТКЛР от состава грунтовой эмали.

Рисунок 2. Зависимость плотности и поверхностного натяжения от состава грунтовой эмали.

Таблица 1

Физико-технические свойства грунтовых эмалей

Индекс состава	Температурный коэффициент линейного расширения · 10 ⁻⁶ , К ⁻¹	Растекаемость, мм	Плотность, г/см ³	Поверхностное натяжение · 10 ³ , Н/м
№1	132,7	42	2,25	3,33
№2	115,8	50	2,67	3,25
№3	136,5	65	2,65	3,26
№4	125,8	37	2,59	3,13
№5	111,8	53	2,55	3,1
№6	101,9	57	2,58	3,12
№7	117,1	61	2,73	2,81

Как видно из приведенных данных ТКЛР меняется в пределах $101,9-136,5 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$. Растекаемость колеблется в пределах 37-65 мм, плотность – $2,25-2,73 \text{ г/см}^3$, а поверхностное натяжение – $2,81-3,33 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$ [7].

На основе системы $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-K}_2\text{O-CaO-B}_2\text{O}_3\text{-NiO}$ синтезированы стекла для получения грунтового покрытия на металле. Шихта для получения стекол содержит природные минеральные компоненты, такие как кварцевый песок, известняк, продукты химических производств – сода, борная кислота и алюминий содержащий отход химического производства. Определено, что составами, способными удовлетворить нормативным требованиям, предъявляемым к фритте для грунтового покрытия по растекаемости и температурному коэффициенту линейного расширения, являются составы №2, №5 и №6, которые относятся к классу средней плавкости, которые в дальнейшем будут служить основой в процессе нанесения покровной эмали.

Литература:

1. Боровой В.Ю. Разработка состава эмалевого покрытия с заданными характеристиками, Международный научный симпозиум имени академика М. А. Усова "Проблемы геологии и освоения недр." Сборники трудов симпозиума, Томск, 2020. С. 334-335.
2. Брагиной Л.Л., Зубехина А.П. Технология эмали и защитных покрытий. Новочеркасск, РИО ЮРГТУ (НПИ), 2003. 486 р.
3. Рябова А.В. Белые легкоплавкие однослойные стекломалевые покрытия для стали. Дисс. док. физ-мат. наук. Новочеркасск, 1999. 141 с.
4. Рябов А.В., Яценко Е.А., Керимова В.В., Климов Л.В. Стеклое масло однослойное. покрытие для антикоррозионной защиты стальных изделий. Физика и химия стекла, 2019, No 1, стр. 97-100
5. Яценко Е.А. Особенности ресурсосберегающей технологии функциональных однослойных композиционных эмалевых покрытий для стали. Физика и химия стекла, 2011, No 1, стр. 54-69.
6. Минкевич Т.С., Тавген В.В., Родсевич С.П. Шелковые титаносиликатные стекла для белых стекломалей с повышенной коррозионной стойкостью. Стекло и керамика, 2005, No 7, стр. 31-33.
7. Arifova M.X., Naimov Sh.B. "Исследование физико-технических свойств грунтовых эмалей в системе $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-K}_2\text{O-CaO-B}_2\text{O}_3\text{-NiO}$ " Kimyo va kimyo texnologiyasi ilmiy-texnikaviy jurnal, 1/2023, 3 – 8 b.

STUDYING THE PHYSICAL AND TECHNICAL PROPERTIES OF GLASSES SYNTHESIZED BASED ON THE BASALT-QUARTZ-SODA SYSTEM.

Aripova M.X., Ruzmatov E.I.

aripovamastura3991@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

This research provides information about the use of stained glass in the field of architecture. For decorative stained glass applications, colored glasses were synthesized based on the basalt-quartz-soda system, and some physical and mechanical properties of the obtained glasses were investigated.

The widespread use of glass products is a key factor in improving the aesthetic and functional aspects of both exterior and interior building design in the architectural and construction field [1, 2]. Glass is used to create decorative stained glass windows, furniture elements, door glass, display cases, panels, suspended ceilings, and for mirror decoration, thus shaping the artistic elegance of building interiors [3].

Stained glass windows are decorative compositions made from numerous pieces of glass, often painted with pigments or crafted from colored glass [4]. For centuries, stained glass has been used in various parts of buildings. Currently, it is widely used in architectural structures in both classical and high-tech styles [5]. One of the pressing issues in the field of architecture and construction is the use of affordable decorative materials for embellishing the exterior and interior of buildings. Due to the low cost of glass raw materials and the high functional and aesthetic qualities of glass, these materials are now widely used in decorating various parts of modern buildings [6-7].

In this research, colored glasses for stained glass applications were synthesized based on the quartz-basalt-soda system. To obtain the glass samples, batch compositions were prepared using local raw materials: Osmonsoy basalt, Samarkand quartz sand, and Kungirov technical soda. These compositions were then placed in corundum crucibles with a volume of 200 ml. The glass melting process was carried out in a silite electric furnace by heating to 1440-1450 °C and the molten glass mass was poured into steel molds to obtain the colored glasses.

The chemical composition of the obtained glasses was determined using an energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer, Rigaku NEX CG EDXRF (USA) (Table 1). Modern and traditional [8] analytical methods were used to study the physical and mechanical properties of the glasses synthesized in the basalt-quartz-soda system (Table 2).

Table 1.

Chemical composition of the synthesized glasses

№	Mass, %												
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	ZnO	MnO	CuO	SO ₃
1	58,1	5,06	2,71	2,70	0,961	28,4	1,03	0,64	0,0051	0,005	0,04	0,004	0,894
2	39,6	10,2	4,69	4,53	2,00	31,7	1,24	1,17	0,0095	0,0083	0,0659	0,005	0,099
3	65,0	8,77	5,85	5,71	2,28	9,46	0,979	1,37	0,0117	0,0085	0,0812	0,0058	0,0574
4	46,4	5,44	1,51	1,48	0,66	42,5	1,18	0,42	0,004	0,0021	0,023	0,003	0,048

Table 2.

Physical and mechanical properties of the synthesized glasses

№	Density, kg/m ³	Coefficient of linear thermal expansion on $\cdot 10^{-7}, K^{-1}$	Surface tension $\cdot 10^{-3}, n/sm$	Refractive index, n	Elastic modulus $\cdot 10^4, MPa$	Mechanical flexural strength level, MPa
1	2603	145	3,11	1,473	6,38	31
2	2733	181	3,34	1,481	6,19	25
3	2675	79	3,29	1,468	6,45	49
4	2614	182	3,08	1,479	6,15	29

According to the analysis results, which are presented in tables and figures, the relationships show that in glasses synthesized within the basalt–quartz–soda system, an increase in the soda content in the glass composition leads to an increase in the coefficient of linear thermal expansion and a decrease in the glass density. This reduces the thermal, cold, and chemical resistance of the glass, which is a result of the increase in Na₂O content in the glass. Increasing the amount of basalt in the system increases the density of the glasses, decreases the coefficient of linear thermal expansion, and enhances thermal, cold, and chemical resistance. An increase in the amount of quartz sand influences the coefficient of linear thermal expansion and density values of the synthesized glasses, leading to their decrease [9-10].

Transparent and opaque glasses of various colors were synthesized based on the quartz-basalt-soda system. The dependence of the thermal expansion coefficient and density of the obtained glasses on the composition of the glass batch was investigated. It was also found that the synthesis of glass samples using Osmonsoy basalt allowed for the production of colored glasses without the addition of coloring agents to the batch composition. This, in turn, can lead to a reduction in the cost of the finished product.

REFERENCES:

- Behr R.A. Architectural glass to resist seismic and extreme climatic events // Woodhead Publishing Limited, 2009. -P. 260.
- Литвиненко С.В. Технология фьюзинг [Fusing technology] // Киев, Витражная мастерская, 2005. - С. 150.
- Pariafsai F. A review of design considerations in glass buildings // Frontiers of Architectural Research, 2016, vol. 5, no. 2. -P. 171-193.
- M. Higgins. Antique Stained glass Windows for the House // 2nd Edition. Atglen, PA: Schiffer Publishing Ltd, 2004. -P. 22-23.
- Н.В. Гузенко, А.С. Лодочкикова. История развития витражного искусства // Наука, образование и культура. 2020. №2 (46). -С. 55-58.
- Vakar L., Gaal M. Cold Bendable, Laminated Glass – New Possibilities in Design // Structural Engineering International, 2004, vol. 14, no. 2, -P. 95-97.
- Oikonomopoulou F., Bristogianni T., Barou L., Veer F.A., Nijse R. The potential of cast glass in structural applications. Lessons learned from large-scale castings and state-of-the art load-bearing cast glass in architecture // Journal of Building Engineering, 2018, vol. 20, -P. 213-234.
- Аппен А. А. Химия стекла. Л.: Химия, 1974. 352 с.
- Е.И. Ruzmatov., М.Х. Aripova, В.Р. Ruzibayev. Bazalt-kvarts-soda tizimida sintez qilingan shishalarning kristallanish qobiliyatini o'rganish // Chemistry and chemical engineering, (3) 2024, -P. 27–32.
- Ruzmatov E. I., Aripova M. Kh. Development of colored glass compositions based on basalt of the Osmonsoy deposit // Glass and ceramics. 2024. Vol. 81.-P.186–189.

MIS NANOZARRACHALARI YORDAMIDA RANGLI SHISHA MATERIALLARINI ISHLAB CHIQUARISH: SINTEZ, OPTIK XOSSALAR VA RANG HOSIL BO'LISH MEXANIZMLARI.

Aripova M.X., Shamatov S.A.

sirojiddinshamatov@gmail.com

Toshkent kimyo -texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Kirish. Zamonaviy materialshunoslik va optoelektronika sohalarida shisha materiallarining optik xossalarini boshqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, rangli shishalarning ishlab chiqarishida metall nanozarrachalarining qo'llanilishi materiallarning optik va estetik xossalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Mis nanozarrachalari (CuNPs) shisha matritsasiga qo'shilganda, ularning o'lchami, shakli va taqsimlanishiga bog'liq holda yuzaki plazmon rezonansi (SPR) hodisasi kuzatiladi, bu esa shishaning rangini boshqarish imkonini yaratadi. Mis nanozarrachalarining SPR hodisasi ularning optik yutilish spektrini o'zgartiradi, bu esa shishaning turli ranglarda ko'rinishiga olib keladi. Masalan, 10–50 nm diametrli mis nanozarrachalari shishaga qizil rang berishi mumkin, bu esa ularning yutilish xususiyatlari bilan bog'liq. Shuningdek, misning oksidlanish darajasi (Cu^+ va Cu^{2+}) ham shishaning rangiga ta'sir qiladi; Cu^+ ionlari ko'k-yashil ranglarni, Cu^{2+} ionlari esa yashil rangni hosil qiladi. Ushbu tadqiqotda mis nanozarrachalari yordamida rangli shisha materiallarini sintez qilish, ularning optik xossalarini o'rganish va rang hosil bo'lish mexanizmlarini tahlil qilish maqsad qilgan. Tadqiqot natijalari shisha materiallarining optik xossalarini boshqarish, yangi rangli shishalar ishlab chiqarish va ularni sanoat sohalarida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodikasi. 1. Mis nanozarrachalarini sintez qilish. Tadqiqotda mis nanozarrachalari (CuNPs)ni sintez qilish uchun kimyoviy reduksiya usuli qo'llanildi. Bu usulda mis (II) sulfat (CuSO_4) eritmasiga askorbin kislotasi ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) qo'shib, aralashma 60 °C haroratda aralastirildi. Natijada, mis ionlari Cu^{2+} dan Cu^0 holatiga qaytarilib, mis nanozarrachalari hosil qilindi. Hosil bo'lgan nanozarrachalar sentrifugalanib, distillangan suv bilan yuvildi va quritildi. 2. Rangli shisha namunalarini tayyorlash. Sintez qilingan mis nanozarrachalari shisha matritsasiga qo'shish uchun quyidagi jarayonlar amalga oshirildi: Shisha tarkibi: kremniy oksid (SiO_2), soda (Na_2CO_3) va ohak (CaCO_3) asosidagi shisha tarkibi tayyorlandi. Nanozarrachalarni qo'shish: Mis nanozarrachalari shisha xom ashyosiga 0,5%, 1% va 2% og'irlikdagi nisbatlarda qo'shildi. Eritish jarayoni: Aralashma 1450°C haroratda 2 soat davomida eritildi. Sovutish: Eritilgan shisha namunalar 500°C haroratda 1 soat davomida tovlanib, so'ngra xona haroratigacha asta-sekin sovitildi.

1-rasm. Metall ionlari ta'sir ettirilgan turli rangli shishalar.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari mis nanozarrachalari (CuNPs) yordamida tayyorlangan rangli shisha materiallarining optik xossalari va rang hosil bo'lish mexanizmlarini quyidagicha ifodalaydi:

1. UV-Vis spektroskopiya natijalari: Shisha namunalarining yutilish spektrlari 300–800 nm oralig'ida o'lchandi. Mis nanozarrachalarining yuzaki plazmon rezonansi (SPR) hodisasi natijasida yutilish cho'qqilari 366 nm atrofida kuzatildi. Bu hodisa mis nanozarrachalarining o'lchami va taqsimlanishiga bog'liq bo'lib, shishaning rangini boshqarish imkonini yaratadi.

2. Rang o'lchovlari: Shisha namunalarining ranglari CIE Lab* tizimida o'lchandi. Mis nanozarrachalarining konsentratsiyasi oshishi bilan shishaning rangi qizil tusga ega bo'ldi. Bu o'zgarishlar misning oksidlanish darajasi (Cu^+ va Cu^{2+}) va nanozarrachalarning o'lchamiga bog'liq bo'lib, Cu^+ ionlari ko'k-yashil ranglarni, Cu^{2+} ionlari esa yashil rangni hosil qiladi.

3. Elektron mikroskopiya natijalari: Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida shisha namunalaridagi mis nanozarrachalarining o'lchami, shakli va taqsimlanishi o'rganildi. Nanozarrachalar asosan 10–50 nm diametrli bo'lib, ularning bir tekis taqsimlanishi shishaning optik xossalarini yaxshilaydi.

4. X-nur difraksiyasi (XRD) tahlillari: Shisha namunalaridagi kristallik fazalarni aniqlash uchun XRD tahlillari o'tkazildi. Natijalar mis nanozarrachalarining yuzaki plazmon rezonansi (SPR) hodisasi orqali shishaning optik xossalarini belgilashini ko'rsatdi.

Ushbu natijalar mis nanozarrachalari yordamida tayyorlangan rangli shisha materiallarining optik xossalari va rang hosil bo'lish mexanizmlarini chuqur tushunishga yordam beradi.

Xulosa. Tadqiqotda mis nanozarrachalari yordamida rangli shisha materiallarini ishlab chiqarish, ularning optik xossalarini o'rganish va rang hosil bo'lish mexanizmlarini tahlil qilish maqsad qilingan. Natijalar quyidagicha xulosa qilish imkonini beradi: Mis nanozarrachalari shisha materiallariga qo'shilganda, ularning yuzaki plazmon rezonansi (SPR) hodisasi natijasida shishaning optik xossalari sezilarli darajada o'zgaradi. Shisha materiallarining rangi mis nanozarrachalarining o'lchami, shakli, taqsimlanishi va misning oksidlanish darajasiga bog'liq. Mis nanozarrachalarining bir tekis taqsimlanishi va optimal o'lchamda bo'lishi shishaning optik xossalarini yaxshilaydi. Ushbu tadqiqot natijalari shisha materiallarining optik xossalarini boshqarish, yangi rangli shishalar ishlab chiqarish va ularni sanoat sohalarida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Amjad, R.; Mubeen, B.; Ali, S.S.; Imam, S.S.; Alshehri, S.; Ghoneim, M.M.; Alzarea, S.I.; Rasool, R.; Ullah, I.; Nadeem, M.S.; et al. Green Synthesis and Characterization of Copper Nanoparticles Using *Fortunella margarita* Leaves. *Polymers* 2021, 13, 4364. <https://doi.org/10.3390/polym13244364>
2. Pascuta, P.; Stefan, R.; Olar, L.E.; Bolundut, L.C.; Culea, E. Effects of Copper Metallic Nanoparticles on Structural and Optical Properties of Antimony Phosphate Glasses Co-Doped with Samarium Ions. *Materials* 2020, 13, 5040. <https://doi.org/10.3390/ma13215040>
3. S. Bayda, M. Adeel, T. Tuccinardi, M. Cordani, F. Rizzolio, The history of nanoscience and nanotechnology: from chemical-physical applications to nanomedicine. *Molecules* 25(1), 112 (2020)
4. A.A. Khadijah, A review on nanoparticles: characteristics, synthesis, applications, and challenges. *National Center Biotechnol. Inf.* 14, 1155622 (2023)

MAHALLIY JERDANAK GILSLANETS XOM ASHYOLARINI FAZAVIY XRD TAHLILIDA O'RGANISH

Bozorov S.T.¹, Aripova M.X.²

sarvarbozorov0032@gmail.com

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar unoversiteti tayanch doktoranti, O'zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya

Ushbu maqolada kaolin asosidagi Jerdanak gilslanetsining xossalari, xususan fazaviy XRD tahlili natijalari izohlanadi. Xom ashyolarining muhim tarkibiy qismida qaysi turdagi minerallar mavjudligi va ularning qaysi kristalla panjarada kristallanganligi ulardan foydalanish sharoitini va texnologiyasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'rganish natijalariga ko'ra xom ashyoda kaolinit va kvars qumlarining miqdori nisbatan ko'proq ekanligini ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar: kaolin, kaolinit, kvars, XRD, gilslanets.

1. Kirish

Qattiq qotib qolgan gorizontlarning tuproq mineralogik xususiyatlarini baholash maqsadida spektroskopik, rentgen nurlari diffraksiyasi (XRD) va mikroskopik bilan bog'liq ba'zi usullar tahlillardan foydalaniladi. Natijada rentgen nurlari floresansi (XRF) va XRD orqali Braziliyaning gil mineralining kimyoviy tarkibi haqida tegishli ma'lumotlar olindi va kaolinitning miqdoriy jihatdan loy qismini tashkil etuvchi mineral elementlar ekanligini ko'satdi [1]. Ayrim minerallarda izomorf almashinish darajasi, qaysi bir kimyoviy elementning boshqasi bilan almashinishini bildiradi ma'lum bir kristalli joyda, uni sezilarli darajada o'zgartirmasdan kristall tuzilishini ham aniqlash uchun juda foydali. XRD, kimyoviy, va elementar tahlillar loy fraksiyasi mineralogiyasida kaolinit, temir oksidi (<8%) gotit shaklida va oz miqdorda gibsit, kvarts, va rutil ko'p bo'lishini ko'rsatadi [2]. Botsvanadagi Kgwakgwe, Makoro, Lobatse va Serule kaolin ko'rinishlari va konlaridan olingan kaolin namunalarning loy o'lchamdagi ulushi lazer difraksiyon zarracha o'lchami analizatori (LDPSA), FTIR spektrofotometriyasi va XRPD texnikasi yordamida tavsiflangan. Ushbu namunalarning gil o'lchamdagi ulushining 70 % dan ortig'i 4 mkmdan kichik. XRPD natijalari kaolinitni asosiy mineral faza sifatida aniqladi, namunalarda kvarts, smektit va muskovit mavjudligi tasdiqlandi [3]. Kaolinit (K) ning kaolinit gillarida termal o'zgarishlar jarayonlari $\approx 600^\circ\text{C}$ da metakaolinga (MK) degidrosillanishdan, so'ngra $\approx 980^\circ\text{C}$ da shpinel tipidagi aluminosilikat (SAS) hosil bo'lishi va nihoyat, mullit (M) ning (M) 20°C dan yuqoriroq haroratda rivojlanishi ma'lum. Ushbu materiallarning strukturaviy tavsifi odatda rentgen nurlari diffraksiyasi (XRD) tadqiqotlariga asoslanadi, bu erda K va M ning XRD xususiyatlari ularning kristalli tabiati tufayli yaxshi aniqlanadi, ammo MK va SAS ning past kristalliligi natijasida ushbu fazalarni aniq tavsiflash ushbu texnikadan foydalanish mumkin emas [4].

2. Tadqiqot usullari

XRD-6100 Shimadzu Cu-Ka1, 1.540600 \AA to'lqin uzunligiga ega bo'lgan va 0.025 qadam o'lcham bilan $5^\circ \leq 2\theta \leq 80^\circ$ oraliqda aniqlagan diffraktometr orqali ma'lumotlar o'rganildi. Material sifatida tarkibida 60% SiO₂, 29.7% Al₂O₃, 2.53% K₂O, 0.375% Fe₂O₃, 0.904% TiO₂, 0.252% CaO, 0.007% ZnO, 0.0044% Cr₂O₃ va boshqa miqdori kam bo'lgan oksidlar Jerdanak gilslanetslari qo'llanildi.

3. Natija va muhokama

XRD-6100 Shimadzu difraktometri orqali Jerdanak gilslanetsini xossalari o'rganganimizda uning tarkibida asosan kaolinit, kvars va muskovit minerallari borligi aniqlandi. 1-rasmda XRD tahlil natijasini piklarda va diagramma holida aniqlangan natijalari ko'rsatilgan.

1-rasm. Jerdanak gilslanetsi XRD tahlili

4. Xulosa

Mahalliy Jerdanak gilslanetsini XRD tahlili natijalari asosida xossalarini o'rganish davomida uning tarkibida kaolinit, kvars va muskovit minerallari borligini aniqladik va kaolin asosli xom ashyolar bilan xossalari yaqinligini ko'rdik. Jerdanak gilslanetsi tarkibida muskovit kabi kaliy elementi saqlagan minerallarni bo'lishi undan olovbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda mahsulotning texnik xarakteristikasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu esa kaolin asosidagi slanetsning boyitilishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prandel LV, Saab SC, Brinatti AM, Giarola NFB, Leite WC, Cassaro FAM Mineralogical analysis of clays in hardsetting soil horizons by X-ray fluorescence and X-ray diffraction using Rietveld method. Radiat Phys Chem 95:65–68. (2014)
2. Corrêa MM, Ker JC, Barrón V, Torrent J, Curi N, Torres TCP Physical, chemical, mineralogical and micromorphological characterization of cohesive horizons and fragipans of red and yellow soils of coastal tablelands. Rev Bras Cienc Solo 32:297–313 (2008)
3. Giarola NFB, Lima HV, Romero RE, Brinatti AM, Silva AP Crystallography and mineralogy of the clay fraction of hardsetting horizons in soils of coastal tablelands in Brazil. R Rev Bras Cienc Solo 33:33–40 (2009)
4. Andrini, L., Gauna, M. R., Conconi, M. S., Suarez, G., Requejo, F. G., Aglietti, E. F., & Rendtorff, N. M. (2016). Extended and local structural description of a kaolinitic clay, its fired ceramics and intermediates: An XRD and XANES analysis. Applied Clay Science, 124, 39-45.

THE USE OF PORTLAND CEMENT IN DENTISTRY: PROPERTIES, APPLICATIONS, AND ADVANCEMENTS

Aripova M.X., Tashbaev J.N.

dsjaha36@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Portland cement, a fundamental material in construction, has found surprising applications in dentistry due to its biocompatibility, sealing ability, and bioactive properties. Recently, the proposed management strategies for deep caries treatment recommend avoiding pulp exposure and highlight minimally invasive procedures. The challenge for the modern approaches in endodontic therapy is to promote remineralization of carious dentin and maintain pulp vitality. Various bioinductive materials have been derived from calcium silicate, the composition of which has been widely modified over the years leading to innovative clinical applications. The most common cement with general use is Portland cement.

Portland cement is made by heating limestone up to 1500°C with addition of clay and grinding the obtained product which is called clinker, with gypsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$). The main compounds of Portland cement are alite (tricalcium silicate (Ca_3SiO_5)), belite (dicalcium silicate (Ca_2SiO_4)), aluminate (tricalcium aluminate ($\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{O}_6$)), and ferrite (tetracalcium aluminoferrite ($\text{Ca}_2\text{AlFeO}_5$)).

Portland cement is hydraulic cement, which means it sets by mixing the powder with distilled water. Portland cement setting process involves progressive hydration of the orthosilicate ions (SiO_4^{2-}) of tricalcium and dicalcium silicate and mainly results in calcium-silicate-hydrate (C-S-H) gel and rhombohedral crystals of portlandite (crystalline calcium hydroxide) byproducts. Over time, the amorphous C-S-H gel deposited on the cement grows and hardens, thus gaining more strength as the setting proceeds, while portlandite released from cement increases the alkalinity of the environment. Compressive strength of Portland cement increases over time. A comparison of strength values of Portland cement and MTA indicated no difference 7 days after mixing. Although after 28 days, ordinary and white Portland cement showed less strength compared to MTA.

Portland cement's high alkalinity is a proposed mechanism for its antimicrobial activity. Portland cement's pH rises from 7 to 12.3 upon hydration and continues to increase for 3 hours to reach a pH of 12.9. It is noteworthy that since the cement manufacturing process requires a temperature of 1500°C, the commercial samples are generally sterile. Contaminated samples might be suitably sterilized using dry heat sterilization or autoclaving; the physical properties require further evaluation after the process.

The beneficial properties of Portland cement including antibacterial activity, biocompatibility, bioinductivity, good sealability, acceptable setting time, and physical and mechanical characteristics are the rationale behind its widespread applications including the repair of root perforation and resorption, pulpotomy, and vital pulp therapy.

Table 1. Physical properties comparison of materials used in dentistry.

Property	PC	Amalgam	GIC	Composite
Compressive Strength (MPa)	40-50	300-400	150-200	250-350
Setting Time (min)	180-240	6-8	3-5	2-3
Solubility (%)	0.1	0.01	0.5	0.05
Radiopacity (mm Al)	3-5	7-8	2-3	1-2
Elastic Modulus (GPa)	5-7	25-30	10-15	8-12

The water/powder ratio has an influence on the rheological properties of the prepared cement and might affect the hydration rate and by-products. The literature has suggested the water/powder ratio of 0.3 to 0.6 in order to obtain acceptable consistency that increases as the hydration progresses. The main initial and final setting times of Portland cement have been reported to be 180 and 240 minutes.

Table 2. water/powder ratio for different materials.

Material Type	Recommended W/P Ratio	Mixed Consistency
Conventional Gray MTA	0.33–0.35 mL/g	Thick paste
White MTA	0.30–0.33 mL/g	Smooth putty
Fast-Set MTA	0.28–0.30 mL/g	Dense putty
Pure Portland Cement	0.25–0.28 mL/g	Cohesive paste

Portland cement is a bioactive endodontic cement that could be considered an alternative to MTA providing further investigations. Developed materials from Portland cement predominantly show the same characteristics and even some of them surpass the qualities of the base material. However, while Portland cement was applied as the base material of grey MTAs, many years ago, it is not permitted to be used as a medical device in recent years. An endodontic medical grade cement should be produced over strictly controlled processes to be considered as a dentistry device. It is vital to further address the applicability, toxicity, and the other properties of PC before transferring into day-to-day clinical practice.

References:

1. K. Ishikawa, “1.17 bioactive ceramics: cements,” in *Comprehensive Biomaterials II*, P. Ducheyne, Ed., pp. 368–391, Elsevier, Oxford, 2017.
2. Tomas Fichtel, Ján Staněk “Cement-Based Materials in Dentistry” *Advanced Cement-Based Materials*, 2022
3. M. Parirokh and M. Torabinejad, “Mineral Trioxide Aggregate: A Comprehensive Literature Review–Part III: Clinical Applications, Drawbacks, and Mechanism of Action,” *Journal of Endodontics*, vol. 36, no. 3, pp. 400–413, 2010.

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF GLASS PRODUCTS PRODUCTION USING LOCAL RAW MATERIALS IN UZBEKISTAN

Matchanov Sh.K., Yakubov Y.Kh, Matchanov Sh.Sh.

sherzadkamilovich@gmail.com

Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni, Uzbekistan

The glass industry in Uzbekistan is one of the youngest and rapidly developing sectors, with demand for its products growing at a fast pace. Information about the enterprises producing glass products in the Republic of Uzbekistan is presented in Table 1.

Table 1

Existing and Planned Capacities of the Glass Industry in Uzbekistan [1]

Name of the Enterprise	Product Type and Production Capacities		
	Glass containers, million pieces (conditional)		Sheet glass, million m ²
	Large mouth	small mouth	
"Quartz" JSC [141]	220	150	10
"Asl Oyna" LLC [142]		100	
"CAMPALIA" LLC [143]		225,5	
"Khorezm Glass Containers" LLC [144]	20	20	
"Karakalpak Steklotara" LLC		18	
"Jizzakh Glass Plant" LLC			10
«Sirdarya Universal Glass» LLC	102		
«Sirdarya Glass» LLC	136		
"Gazalkent Glass" CJSC			26
«Turtkul Glass Containers» LLC	20	18	
«Зарафшон Glass» LLC			10

At present, quartz sands from the Maiskoe and Zheroy deposits are used in the production of container glass. However, the reserves of these deposits are gradually decreasing. The most promising quartz sand reserves for the production of transparent glass containers are recognized to be from the Kulan Toy (Navoi region), Ugun (Kashkadarya region), Khojakul, and Kiziltay (Republic of Karakalpakstan) deposits [2].

In our previous works [3], information about the reserves and chemical composition of some quartz sand deposits has been provided. The quartz sand reserves are mainly located in the Central Kyzylkum region, and it is advisable to build a beneficiation complex for cleaning quartz sands from iron. This will stimulate the production of transparent sheet glass and container glass. Information regarding the beneficiation of quartz sands is very limited [3]. Some data on quartz sand deposits in Uzbekistan have also been published in international journals [4].

Several quartz sand deposits in the Republic fully comply with the requirements of GOST 22551-77 - "Quartz sand for the glass industry, crushed sandstone, quartzite, and joint quartz." Additionally, we are working on improving the quality of quartz raw materials for the production of container glass and developing an innovative technology for obtaining glass products from local quartz sands through various scientific research [5].

Other essential components required for glass production are calcium and magnesium-containing oxides, and their main raw material sources include limestone, dolomite, and industrial waste.

The dolomite deposits being developed and studied in Uzbekistan are mainly located in the Dehkanabad district of Kashkadarya region. The chemical composition of some dolomite deposits in Uzbekistan is provided in the following table 2.

Table 2

Dolomite Deposits in Uzbekistan Suitable for Glass Production and Their Composition [6]

Deposit Name	Oxide content %							
	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	К.к.М
Dolomite (Dehkanabad)	1,25	0,018	0,23	30,50	19,80	-	-	48,30
Dolomite (Kurdana)	1,30	0,016	0,28	31,3	19,40	-	-	48,10
Dolomite (Karmana)	1,31	0,08	0,28	31,06	19,40	-	-	48,05
Dolomite (Pachkamar)	1,28	0,02	0,23	31,30	19,41	-	-	47,05
Dolomite (Karaulbozor)	1,40	0,10	0,51	31,92	19,40	-	-	48,32
Limestone (Jamansoy)	0,11	0,10	0,17	54,54	0,83	0,17		44,63

There is also information available about the dolomite reserves in the Navoi and Bukhara regions. In Uzbekistan, limestone is a widely distributed raw material, and its reserves are abundant. The highest chemical purity limestone deposits are located in the Jizzakh and Karatau fields.

In glass production, complex raw material sources such as pegmatites, feldspar, nepheline syenites, and other components are used [1].

Uzbekistan has a number of deposits that have been previously studied but have not yet been fully utilized as raw material sources. The following table 3 provides information about some complex raw material resources.

Table 3

Complex raw material resources for Uzbekistan's glass industry [6]

№	Deposit name	Oxides, mass. %									
		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	ΠΠΠ
1	Feldspar (Bitab)	65,14	0,03	18,24	0,21	0,2	0,39	1,9	14,1	0,15	0,02
2	Sultan Uvais feldspar	68,57	0,01	16,81	0,19	0,3	0,55	2,92	9,98	0,15	0,83
3	Alaskite (Inchikcha)	74,82	-	15,52	0,56	0,31	0,70	2,85	4,55	-	1,27
4	Nepheline syenite (Kulzhuktau)	56,95	0,03	22,18	2,69	0,33	1,37	8,63	5,67	0,02	1,11

One of the important raw material resources in glass production is sodium-preserving components, the sources of which are calcined soda and sodium sulfate. The Kungrad Soda Plant in Uzbekistan produces calcined soda (plant capacity - 200 thousand tons per year). In addition, the "Kungrad Sodium Sulfate" LLC company produces 150 tons of sodium sulfate per day, and the "Prom Sodium Sulfate" LLC company produces 15 tons of sodium sulfate per day. These products are provided in sufficient quantity and quality for glass production. Table 4 provides information on soda ash raw materials.

Table 4

The technical specifications of calcined soda produced by the Kungrad Soda Plant [6].

The names of the indicators.	Product type.		
	Premium grade.	First grade.	Second grade.
Appearance	White powdered form.		
The mass fraction of sodium carbonate (Na ₂ CO ₃), not less than %.	99,4	99,0	99,0
The mass loss during calcination (270-300°C), not more than %.	0,5	0,8	1,5
The mass fraction of chlorides, calculated with respect to NaCl, not more than %.	0,4	0,5	0,8
The mass fraction of iron, calculated with respect to Fe ₂ O ₃ , not more than %.	0,003	0,003	0,008
The fraction of insoluble substances in water, not more than %.	0,03	0,04	0,08
The mass fraction of sulfates, calculated with respect to Na ₂ SO ₄ , not more than %.	0,04	0,05	Not normal

In conclusion, it is worth emphasizing that the glass industry in the Republic of Uzbekistan is becoming a rapidly developing sector, which has sparked the interest of entrepreneurs in the country. To establish glass container production in Uzbekistan, it will be necessary to establish the technology for enriching quartz sands and provide quality raw material resources, as well as explore the possibilities of producing colorless glass based on local mineral raw materials. Furthermore, raw materials that meet the standards and requirements will need to be enriched.

Economic and other opportunities serve as a basis for the conclusion that, in the near future, the export and production volume of food and canned goods, along with other products, will increase in glass containers.

References

1. Ismatov A.A. *Chemical technology of silicate and difficult-to-dissolve non-metallic materials*. – Tashkent: Fan, 2006. – 423 p.
2. Aripova M.Kh., Yuldasheva D.Sh. *Development of the technology for enriching quartz sand from the Jayroy deposit in the Republic of Uzbekistan*. // Eurasian Union of Scientists. – Moscow, 2019. 3.62.106. pp. 58-61.
3. Babaev Z.K., Kazakov U., Kenjaev F.D., et al. *The state and development of the glass industry in Uzbekistan*. Scientific Journal UNIVERSUM: Technical Sciences. February, 2018, No.2 (47). Moscow. pp. 44-48.
4. Ilganaev V.B., Ismatov A.A. *On the enrichment of quartz sands from the Jayroy deposit*. // Reports of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR – 1979, No. 8, pp. 49-51.
5. Babaev Z.K., Matchanov Sh.K., Rajabov M.F. *Possibilities of enrichment and use of quartz-feldspar sand of Uzbekistan for glass production*. // East European Scientific Journal 4, 2015. pp. 50-52.
6. Babaev Z.K. *Specific features of utilizing the organic raw material resources from the Aral Sea region and the technology of glass products production based on them*. Doctoral dissertation, Technical Sciences. – Tashkent, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2021. pp. 191.

PROSPECTS OF SINGLE-LAYER ENAMELING OF METALS

Matchanov Sh.K., Yakubov Y.Kh.

sherzadkamilovich@gmail.com

Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni, Uzbekistan

In recent years, the single-layer method of metal enameling has been increasingly used. This method is considered highly promising due to its efficiency in saving energy and raw materials by reducing the number of layers applied to the product and the number of firings required. The use of single-layer enameling helps to prevent warping of large-sized components. Moreover, with the reduction in the total coating thickness, it becomes more flexible and impact-resistant [1].

Products obtained using the single-layer enameling method must meet the following requirements: they should possess high chemical resistance, thermal resistance, strong adhesion, and exhibit aesthetic and decorative properties, while also complying with sanitary and hygienic standards.

This study is devoted to investigating the possibility of obtaining ground-free glass enamels based on local mineral raw materials. For the research, we selected the $\text{SiO}_2\text{-P}_2\text{O}_5\text{-R}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2\text{-R}_2\text{O-CaO-F}^-$ system as the base for synthesizing ground-free enamel coatings, where $\text{R}_2\text{O}_3 = \text{Al}_2\text{O}_3, \text{B}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$ and $\text{R}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}, \text{Li}_2\text{O}$.

Glass batches were prepared using quartz sand from the Bayot area of the Yangiaryk deposit, limestone from the Djamansay deposit, soda ash, potash, and chemically pure reagents. The melting of the glass was carried out in an electric furnace with silicon carbide heaters at a temperature of 1350 °C for 30 minutes in porcelain crucibles with a capacity of 100 ml. Preparation of slips, application of enamel to the samples, and firing of the coatings were carried out according to the standard technology commonly used in metal enameling, as described in [1–2].

The main technological properties of enamel glasses are the softening temperature, thermal resistance, flowability, coefficient of linear thermal expansion (CLTE), surface tension, and chemical resistance. The softening point was studied by the gradient method. Flowability was examined at 850 °C according to OST 26-01-198-79, and thermal resistance according to OST 26-01-105-78.

The chemical resistance of the synthesized glasses in 10 % HCl and 1 N NaOH was determined by the grain method, based on the mass loss of a 0.25–0.50 mm glass fraction after treatment in a water bath at 98 °C for 1 h. The enamel frit was applied to pre-prepared metal by spraying glass powder through mesh No. 006–009 (GOST 6613-77). Firing temperature and coating quality were assessed from trial enameling of 08kp-grade steel specimens.

One of the key requirements for enamels is matching the CLTE of the enamel to that of the metal. According to the literature, the CLTE of 08kp steel is $155 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Calculations and experimental data yielded CLTE values of $130\text{--}135 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ for glass compositions containing (wt %): SiO_2 30.50–32.00; P_2O_5 1.60–2.00; TiO_2 15.00–18.00; CaO 0.50–1.50; CaF_2 0.20–0.40; Al_2O_3 2.50–3.50; B_2O_3 13.00–15.00; Fe_2O_3 0.50–1.50; Na_2O 16.00–18.00; K_2O 5.00–8.00; Li_2O 4.00–8.00; Co_2O_3 0.50; NiO_2 1.00.

Using standard physico-chemical research methods, the following properties were also determined:

Softening temperature, °C —	800–810
Flowability at 850 °C, mm —	30.00–34.55
Chemical resistance:	
in 10% HCl —	99.20–99.40%
in 1 N NaOH —	96.20–96.60%

Thus, the laboratory studies revealed the feasibility of single-layer enameling of steel and determined the main technological properties. The conducted research encourages the potential for energy savings in production cycles.

References:

1. Petzold A., Peshmann G. Enamel and Enameling. Reference edition, translated from German – Moscow: Metallurgiya, 1990. – 576 pages.
2. Vargin V.V. Enameling of Metal Products. – Leningrad: Mashinostroenie, 1972. – 506 pages.

INNOVATIVE APPLICATIONS OF SMART GLASS TECHNOLOGY IN UZBEKISTAN

Gulnoz Komilova, Shohrhubek Egamshukurov

gulnoz.kom@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Abstract

This thesis investigates the transformative role of smart glass technologies in contemporary architecture and construction. Smart glass, also known as switchable or light control glass (LCG), has become a multifunctional material that adjusts transparency in response to external stimuli such as voltage, temperature, or light. The study emphasizes electrochromic, thermochromic, and polymer-dispersed liquid crystal (PDLC) systems, assessing their potential for energy savings, privacy enhancement, and architectural innovation. Special attention is given to the emerging market of Uzbekistan, where smart infrastructure projects and foreign imports mark the initial phase of adoption. The paper argues for domestic production and integration of smart glass into urban development strategies.

Keywords: smart glass; switchable glass; electrochromic; thermochromic; PDLC; photochromic; energy saving; Uzbekistan; architectural innovation; glazing technologies

Introduction

In the "Concept for the development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030" approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on October 8, 2019 No. "step by step transition from education to an educational system focused on the formation of practical skills", firstly, training of qualified, competitive personnel for real sectors of the economy has become one of the priority tasks at the level of state policy, secondly, the unity of modern teaching and learning processes is firmly established from the pedagogical and psychological point of view confirms the relevance of the view as a technological process [1].

When we start to talk about the smart glass, also called LCG® (light control glass), switchable glass or smart privacy glass, is helping to define the architectural, automotive, interior, and product design industries.

In the simplest definition, smart glass technologies alter the amount of light transmitted through typically transparent materials, allowing these materials to appear as transparent, translucent, or opaque. The technologies behind smart glass help resolve the conflicting design and functional demands for balancing the benefits of natural light, views, and open floor plans with the need for energy conservation and privacy.

include:

- **Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC)** glass, ex: typically seen in privacy partitions in various industries
- **Suspended Particle Device (SPD)** glass, ex: windows that tint to shade as seen in automotive and buildings
- **Electrochromic (EC)** glass, ex: coated windows that slowly tint for shading
- Photochromic glass, ex: eyeglasses with coatings that automatically tint in sunlight.
- Thermochromic glass, ex: coated windows that change in response to temperature.

Methods

Electrochromic glass operates through voltage-induced redox reactions in layered coatings, typically involving tungsten oxide, enabling controlled solar gain [3]. PDLC systems use liquid crystals embedded in polymer matrices that align under electric current, creating rapid transitions between opaque and clear states [4]. Thermochromic and photochromic glasses shift properties in response to temperature or UV exposure without external power, making them suitable for passive climate-responsive design.

A comparative summary of smart glass technologies includes:

Electrochromic (EC): Durable, slow transition, energy-efficient;

PDLC: Fast switch, high privacy, used indoors;

Thermochromic: Cost-effective for passive solar control;

SPD: Dynamic shading in transport and skylights.

Results and Discussion

Electrochromic smart glass changes its transparency when a low electric voltage is applied. It allows the user to control the amount of light and heat passing through. It is durable, energy-efficient, and widely adopted in commercial buildings and transportation. Typically, it consists of multiple thin layers of materials such as tungsten oxide, which adjust their optical properties when charged.

Thermochromic Glass

Thermochromic glass automatically changes its tint based on the temperature. As external temperatures rise, the glass darkens to reduce solar heat gain. It operates without electrical input and is valued for passive solar control in climate-sensitive environments.

Photochromic Glass

Photochromic smart glass adjusts its transparency in response to light intensity. Most commonly used in sunglasses, this technology is now being tested in architectural applications to adapt to changing daylight conditions.

Conclusion

Smart glass represents a significant advancement in sustainable construction. For Uzbekistan, the adoption of this technology supports national goals of energy conservation and architectural modernization. While current use is limited to imports, local development and innovation may follow as demand increases. Smart glass is eliminating the need for traditional drapery and curtains, a valuable feature for hospitals and medical facilities. Research shows that patient-privacy curtains harbor bacteria responsible for spreading disease. Moreover, glass hospital room partitions better isolate sound, creating an extra layer of confidentiality.

References:

- [1] Granqvist, C.G. (2007). "Handbook of Inorganic Electrochromic Materials". Elsevier.
- [2] Baetens, R., Jelle, B.P., & Gustavsen, A. (2010). "Properties, requirements and possibilities of smart windows for dynamic daylight and solar energy control in buildings: A state-of-the-art review", *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 94(2), 87–105.
- [3] Gauzy Smart Glass Solutions. <https://www.gauzy.com/smart-glass-technology/>
- [4] TETA Smart Glass Turkey. <https://www.tetasmartglass.com/>

Footnote: This paper was prepared in the context of the 2024 International Conference on Smart Materials and Sustainable Design.

RESULTS OF THE STUDY OF CLAY-LIKE RAW MATERIALS FROM THE ARAL SEA REGION FOR OBTAINING PORCELAIN STONEWARE

Matchanov Sh.K., Boltabayev D.Z., Boltabayeva U.E., Nazarov D.K.
sherzadkamilovich@gmail.com

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Uzbekistan.

The demand for ceramic coatings for floor surfaces and facades of buildings and structures in our country is increasing day by day. One of the new types of materials used in this field is porcelain stoneware, which has rapidly and firmly established its place. Porcelain stoneware is considered one of the ideal coatings that can be used for covering building floors, as well as interior and exterior wall surfaces. The main requirements for these coatings are explained in detail in source [1].

Porcelain stoneware is a new type of decorative tile product based on ceramics, and the demand for this type of product is increasing year by year. In the context of Uzbekistan, local raw materials suitable for the production of porcelain stoneware are limited, and the level of utilization of domestic raw materials in production is not yet fully covered. In the work published by Irmatova Sh. K [2], information is provided about certain raw materials in Uzbekistan that are suitable for the production of porcelain stoneware. That source also includes data on the chemical composition of porcelain stoneware produced in China and Turkey. In the table below, we present information on the chemical composition of porcelain stoneware. Among the data provided, it is noteworthy that the product manufactured in Russia has a chemical composition that allows it to be obtained at a lower temperature compared to its counterparts.

Table 1

Chemical Composition of Porcelain Stoneware

Porcelain Stoneware Producing Countries	Oxides (%)							
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	Na ₂ O	K ₂ O
Natural [2]	73,08	13,57	0,82	1,17	0,62	0,15	3,90	4,33
XXR [2]	74,90	15,74	2,0	0,96	0,70	0,47	2,40	2,14
Turkey [2]	72,10	18,10	1,95	0,88	1,89	0,46	1,85	2,45
Russian [3]	69,81	20,13	1,61	0,49	0,59	0,31	4,02	3,02

Table 2

Chemical Compositions of Clayey Raw Materials from the Khorezm Region

Oxide Content	Name of the Deposit			
	Tuyamuyun	Bazergan	Gurlan	Darganata
SiO ₂	61,37-63,0	53,2-63,0	56,00-60,00	55,08-64,06
Al ₂ O ₃	14,50-15,42	4,87-5,58	16,9-17,54	13,57-16,99
Fe ₂ O ₃	4,87-5,58	14,47-15,68	5,53-6,16	5,12-7,02
CaO	0,84-1,54	0,84-2,48	0,84-1,23	0,0-0,55
MgO	1,29-1,4	1,29-1,98	1,35-2,31	-
Na ₂ O	-	1,24-2,02	2,19-2,40	-
K ₂ O	-	2,06-2,54	1,89-2,22	-
Corg	0,41-0,67	0,10-2,63	1,05-2,89	-
SO ₃	-	0,1-6,75	1,05-2,9	-
KKM	-	10,47-12,0	10,04-11,9	8,96-12,36

Based on the above analyses, we have studied the possibility of obtaining porcelain stoneware from raw materials in the Aral Sea region. We focused primarily on adapting it to the free economic zone of the Khazarasp district in Khorezm region. Further geological research shows that there are large reserves of clay soil in the Khazarasp district of Khorezm region, including Tuyamuyun, Bazergan, Gurlan, Daganata, and Meshekli-Danisher. Information about the raw materials from these deposits is provided in Table 2.

Taking into account factors such as location and the potential for deposit development, we considered the Tuyamuyun and Bazergan deposits to be the most suitable. The mineralogical composition of the samples taken from these deposits is presented in Table 3 below.

Table 3

Mineralogical Composition of Clayey Raw Materials from Bazergan and Tuyamuyun Deposits

Name of the Deposit	Name and Quantity of Minerals, %					
	Clay Minerals	Quartz	Feldspar	Carbonates	Mica, Chloride, Pyroxene	Hematite, Siderite
Tuyamuyun	10-25	20-30	30-35	3-10	5-6	3-8
Bazergan	10-25	20-30	30-40	3-10	5-7	3-9

The data presented in the table show that these raw materials do not differ significantly from each other in terms of mineralogical composition. This can be considered a result of their proximity to each other and the similarity in their formation history. One of the key characteristics of the raw materials under study is their granulometric analysis. The results of this granulometric analysis for these raw materials are shown in the following diagram (Figure 1).

Figure 1. Granulometric Composition of Clayey Raw Materials from Bazergan and Tuyamuyun Deposits

The data presented shows that the granulometric compositions of these raw materials slightly differ from each other. In the Tuyamuyun deposit, the proportion of coarse fractions is relatively higher, while in the Bazergan deposit, the raw material primarily consists of the mass fraction ranging from 0.05 to 0.01, making up nearly 80%.

Based on the information analyzed above, it can be concluded that this raw material can be used in the production of porcelain stoneware.

References

1. GOCT 57141-2016 Ceramic Tiles (Porcelain Stoneware). Technical Conditions. – Moscow: Standartinform, 2016. – 15 pages.
2. Sh.K. Irmatova, Mineral Raw Materials of Uzbekistan for the Production of Porcelain Stoneware.
3. Belmaz N.S., Dorogano V.A., Dorogano E.A., Timoshenko K.V. Technology of Ceramics and Refractories. – Belgorod: Publishing House of Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, 2007. – 86 pages.

KERAMIK G'ISHT CHIQUINDILARINING PORTLANDSEMENT ISHLAB CHIQRILISHDA SAMARALI QO'LLANILISHI

Atabayev F. B., Tursunova G.R., Abdullayev M.Ch.

Abdullayev.bro.prof@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

Bugungi kunda qurilish sohasining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, unga bog'liq ekologik muammolar ham ortib bormoqda. Ayniqsa sanoat va qurilish chiqindilarining ortishi, tabiiy resurslarning kamayishi, hamda iqlim o'zgarishlari global miqyosda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish va chiqindilardan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish orqali ekologik muvozanatni saqlash imkoniyati yuzaga kelmoqda.

Portlandsement ishlab chiqarish jarayoni ko'p miqdorda tabiiy xomashyo ohaktosh, gil-tuproq, temir rudalari hamda energiya sarfini talab qiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, sement ishlab chiqarish jarayonida katta miqdorda karbonat angidrid (CO_2) ajralib chiqadi. Shu sababli, ekologik jihatdan xavfsiz va iqtisodiy samarali muqobil texnologiyalarni izlab topish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu nuqtai nazardan, keramik g'isht chiqindilarini sement tarkibiga qo'shish orqali aralash portlandsementlar olish texnologiyasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizda ko'plab keramik g'isht zavodlari faoliyat yuritishib, undan chiqayotgan keramik g'isht chiqindilari zavodlar atrofiga to'planib anchagina yig'ilib qolmoqda, bu esa o'z navbatida atrof muhitga o'zining salbiy ta'sirini korsatmoqda (1-rasm).

1-rasm. Chiqindi holatida to'plangan keramik g'isht chiqindilarining ko'rinishi

Chiqindilarni samarali qayta ishlash maqsadida uning tarkiblari mukammal ravishda o'rganib chiqildi. Portlandsement tarkibiga faol mineral qo'shimchalar qo'shish orqali qo'shimchali portlandsementlar olish hamda, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik global muammolardan bo'lib kelayotgan CO_2 chiqindilarining kamayishiga erishilmoqda. Ushbu sementlarning xossalari ularning tarkibidagi mineral qo'shimchalar turiga va miqdoriga bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, portlandsement klinkeriga keramik g'isht chiqindilar qo'shish natijasida, qo'shimchali portlandsementlar xossalari yaxshilashilganligini ko'rsatmoqda.

Keramik g'isht chiqindilari odatda g'isht ishlab chiqarish zavodida, undan tashqari qurilishda ishlatilgan yoki buzilgan inshootlardan ajratib olinadi. Keramik g'isht chiqindili qo'shimchali portlandsement olishda quyidagi xomashyolardan foydalanildi: "Bekobodsement" AJ portlandsement klinkeri, Toshkent viloyatining "HORIZON BRICKS" MCHJ g'isht ishlab chiqarish korxonasi chiqindi g'isht bo'laklari, Qarnab koni gips toshi. Kimyoviy tahlil uchun namunalarini tayyorlash GOST 5382-91 talablariga muvofiq amalga oshirildi.

Keramik g'isht chiqindilari mayda yirik bo'lakchalardan iborat bo'lib, u yuqorida ko'rsatilganidek ko'rinishda bo'ladi (1-rasm). Keramik g'isht chiqindilarini optik mikroskop

yordamida olingan x100 kattalikdagi fotosuratlarini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu suratda g‘isht bo‘lakchalari ko‘rinishidagi tasvirlari tushirilgan. (2-rasm). Kimyoviy tarkiblariga mos ravishda, ushbu qo‘shimcha tarkibining asosini gil tuproq tashkil qilgan.

2-rasm. Toshkent viloyatining “HORIZON BRICKS” MChJ g‘isht ishlab chiqarish zavodining chiqindi g‘isht bo‘laklarining ko‘rinishi. X100

3-Rasm. Chiqindi keramik g‘isht bo‘laklarining Difraktogramma ko‘rinishi

Chiqindi keramik g‘isht bo‘laklarini o‘rtachalashtirilgan namunasini difraktogrammalaridagi kvars ($d/n = 0,425; 0,334; 0,213; 0,182\dots$) nm; gematit $d/n = (0,251; 0,213; 0,182; \dots)$ nm; anortit $d/n = (0,298;\dots)$ nm; diopsid $d/n = (0,298; 0,251; 0,213;\dots)$ nm, shisha faza xam bor.

Aniqlanishicha, “Bekobodsement” AJ portlandsement klinkeri O‘z MSt 337:2024 talablariga javob beradi. Gips toshlari O‘z DSt 760-96 talabiga muvofiq sementning tishlashish vaqtini muvofiqlashtirish bo‘yicha 2-navga kiradi. O‘rganilayotgan Toshkent viloyatidagi “HORIZON BRICKS” MChJ g‘isht ishlab chiqarish korxonasidan singan g‘isht ko‘rinishidagi chiqindilarning kimyoviy tarkibi asosan kremniy oksidi (SiO_2) - 57,54% va alyuminiy oksidi (Al_2O_3) - 13,06% ni tashkil etadi. Kaltsiy oksidi (CaO) -18,55%; temir oksidi (Fe_2O_3) - 6,26%; magniy oksidi (MgO) - 1,72% miqdorida mavjud(1-jadval).

Dastlabki materiallarning kimyoviy tarkibi

Materiallarning nomlanishi	Q.K.Y	Oksidlarning massa ulushi %							
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Qoldiq	Σ
Portlandsement klinkeri	0,36	21,90	4,50	3,75	64,26	1,44	-	3,79	100,0
	Mineralogik tarkibi (%) va modulli xususiyatlari								
	C ₃ S=58,25; C ₂ S=18,83; C ₃ A=5,56; C ₃ A+C ₄ AF=16,96; C ₄ AF=11,40; CaO/SiO ₂ =2,93; KN-0,90; n-2,65; p-1,20								
Gips toshi	19,57	1,52	0,13	0,14	33,04	0,20	43,46	1,94	100,0
	CaSO ₂ •2H ₂ O = 2,15 x 43,46 = 93,44%								
Keramik g'isht chiqindisi «Yangiyo'l g'isht zavodi»	0,80	57,54	13,06	6,26	18,55	1,72	0,80	1,27	100,0

Klinkerga 5% gips toshi va singan g'ishtlarni (15-20)% qo'shish orqali laboratoriya sharli tegirmonda maydalab, qo'shimchali sement namunalari olindi. Solishtirish sifatida 95% klinker va 5% gips toshi qo'shilgan sementdan foydalanildi. Qo'shimchali portlandsementlarining fizik-mexanik xossalari ГОСТ 310.1-310.4 talablariga, olingan natijalarni baholash esa ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия" talablariga muvofiq bajariladi. Unga ko'ra, 20% gacha keramik g'isht chiqindilari asosidagi qo'shimchali sementlar mustahkamlik chegarasi bo'yicha 32,5H sinfga muvofiq keladi. Keramik g'isht chiqindilari asosida olingan portlandsement sanoat va ekologiya nuqtai nazaridan istiqbolli material hisoblanadi. Ushbu sementlar nafaqat mustahkamligi bilan ajralib turadi, balki ularni ishlab chiqarish orqali qurilish sanoati uchun yangi texnologik imkoniyatlar eshigini ochiladi va ekologik muammolarning kamayishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi PQ-4335-sonli qarori: "**Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida**" <https://lex.uz/ru/docs/4351740>
2. Гайфуллин, А. Влияние добавок глинистых в портландцемент на прочность при сжатии цементного камня/ А.Р. Гайфуллин, Р.З. Рахимов, Н.Р. Рахимова// Инженерно-строительный журнал. 2015. Вып. 7. С.66-73.

РАБОТАСПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТ

Шаманов Г.З.

shamonovgulom@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

Производства гипсовых декоративных элементов интерьера задания связано с совершенствованием оснастки и созданием новых типов форм, так как качество поверхности гипсового изделия в значительной степени от конструкции и эксплуатационных свойств рабочей поверхности формующей оснастки. В результате экспериментальных исследований полимерных покрытий формообразующих поверхностей под воздействием различных физико-механических факторов было установлено, что а процессе эксплуатации покрытий в терм влажностной среде, внутренние напряжения изменяются как величине так, ибо знаку; использование в качестве пластификаторов алифатических эпоксидных смол, снижает внутренние напряжения. В данной работе приведены результаты исследований по внутренним напряжениям в покрытиях и прочности адгезионного шва металл полимер, а также прочности покровной пленки.

Ключевые слова: формы; физико-механические; отвердитель; полимерных покрытий;

Большие масштабы капитального строительства в Узбекистане требует развития и технического совершенствования строительной индустрии, обеспечивающей потребности народного хозяйства, максимального сокращения сроков, снижения стоимости и улучшения качества строительства.

Производства гипсовых декоративных элементов интерьера задания связано с совершенствованием оснастки и созданием новых типов форм, так как качество поверхности гипсового изделия в значительной степени от конструкции и эксплуатационных свойств рабочей поверхности формующей оснастки.

Формы, используемые для отливки гипсовых изделий, требуют перед каждой заливкой очистки и смазки рабочей поверхности продуктами нефтохимического производства, что приводит к снижению производительности производства.

Специфические физико-механические и химические свойства синтетических смол и пластических масс позволяют применять их в покрытиях и облицовке формующих поверхностей оснастки в качестве долговременной смазки [1]. Опыт работы строительной индустрии показывает, что при правильном использовании пластмассы успешно эксплуатируются в опалубках и формах.

В данной работе приведены результаты исследований по внутренним напряжениям в покрытиях и прочности адгезионного шва металл полимер, а также прочности покровной пленки. В качестве основных материалов для получения тонкослойных полимерных покрытий примечилась эпоксидная смола ЭВ-6, модифицированная кремний органическим лаком К-55. Для улучшения технологических и физико-механических свойств покрытий в качестве пластификаторов применялось алифатических эпоксидные смолы.

Эпоксидная смола ЭВ-6 хорошо растворяется в органических растворителях: ацетоне, толуоле, кислоте. При поведении в смалу отвердителя она переходит, в неплавкое нерастворимое состояние. Наиболее распространенными отвердителями эпоксидной смолы ЭД-6 при температуре 20-300 являются амины: полиэтиленполиамин, гексаметил левнамин и другие. Горячее отверждение при температуре 100-2000 С производится ангидридами малиновым или фталевым.

В зависимости от применяемого отвердителя эпоксидное покрытие получает специфические особенности. Количество отвердителя устанавливается расчетным путем в зависимости от содержания эпоксидных групп в смоле, либо опытным путём. При

отверждении эпоксидные смолы образуют трёхмерную структуру. Отвержденные эпоксидные смолы хрупки и обладают высшим коэффициентом линейного расширения. Для уменьшения хрупкости в эпоксидную смолу добавляет свойства компаундов и снижает их стоимости. Как отвержденная модифицированная эпоксидная смола ЭД-6 с графитовым наполнителем даёт гладкую блестящую поверхность.

Высокой теплостойкостью обладают покрытия из кремний органических смол. Полиорганосилоксаны обладают водо- и влагостойкостью, а также водоотталкивающей способностью.

Для получения эластичного подслоя полимерного покрытия, устойчивого к выбиратсиям, применяются клей МПФ-1, который представляет собой спиртовой раствор, метилолполиамидная смолы ПФЭ-2/10 и бакелитового лака марки А или В. Клей МПФ-1 применяется с графитовым наполнителем для получения двухслойных полимерных покрытий формирующей оснастки.

При воздействии переменных нагрузок от циклической формовки распалубке происходит разрушение полимерного покрытия в виде плучения трещин иотслоения.

Разрушение полимерных покрытий происходит при длительной эксплуатации их в терм влажностной среде в результате отслоения покрытий, либо в результате появления трещин. Долговечность полимерного покрытия оценивается количеством циклов формой до отслоения, либо до появления трещин. Исследованиями [2] было установлено, что долговечность полимерных покрытий выражается закономерностью $\tau = Ae^{(\alpha x)}$, где τ - время до разращения образца под действием напряжений, в сек.; А-постоянная, зависящая от свойств материала; α - величина внутренних напряжений в покрытии либо устойчивость покрытия к ударным воздействиям. Источниками возникновения внутренних напряжений являются:

1) Умещение объёма формируемой пленки в следствии испарения растворителей и в результате химической реакции; 2) термическое сжатие превысокой температуре пленкообразования, обусловленное различием в коэффициентах линейного расширения плёнки и подложки. Механизм возникновения внутренних напряжений выглядит следующим образом: при нанесении полимерного покрытия на жесткую подложку, в начальной стадии происходит испарение растворителя и уменьшение объема раствора пленкообразующих веществ. Вследствие того, что пленка нанесена на жесткую подложку, а сила адгезии препятствует свободному изменению длины пленки, возникают внутренние напряжения, Приращение напряжений $\Delta\sigma$ за время $\Delta\theta$ определяется выражением [3]:

$$\Delta\sigma = \left[\varepsilon_y - \frac{(\sum W_n \Delta\sigma - \sigma_v)\Delta\theta}{2\eta} \right] \frac{1}{\left[\frac{1}{E} + \frac{1}{E} (1 - e^{-\Delta\theta/T}) \right] (1 - \mu)},$$

где ε_y - относительная линейная усадка пленки; $\sum W_n \Delta\sigma$ - внутренние напряжения; W_n - начальная абсолютная влажность; W-конечная абсолютная влажность; σ_v - предел текучести пленки; η - вязкость пленки; E_1 - модуль упругости пленки; E_2 - равновесный модуль упругости высокоэластической деформативности; T - период релаксации; μ - коэффициент Пуассона

Согласно этому уравнению при большой скорости удаления растворителя растёт величина усадки, а следовательно, и внутренние напряжения.

В результате экспериментальных исследований полимерных покрытий формообразующих поверхностей под воздействием различных физико-механических факторов было установлено, что а процессе эксплуатации покрытий в терм влажностной среде, внутренние напряжения изменяются как величине так и по знаку; использование в качестве пластификаторов алифатических эпоксидных смол, снижает внутренние напряжения.

Литература:

1. С.В.Довжик, Б.Б.Ратник. Эффективные смазки для форм в производствесборного железобетона. Стройиздат М.1986 г.
2. К.А.Каневский, Н.В. Елисеевская. Исследование долговечности ряда систем лакокрасочных покрытий в праоессе их старения.

STUDYING THE FIRING KINETICS OF CERAMIC MASS FOR PRODUCING CERAMIC PAVING TILES BASED ON LOCAL LOESS ROCKS

Jumaniyazov Z.B., Boltabaev D.Z., Khujazov Sh.Kh., Davletova D.D.

dj_zokirbek@mail.ru

Urgench State University named after Abu Rayhan Beruni, Urgench, Uzbekistan

In the second half of the 20th century, the mismanagement of the Amu Darya River's water, the drying of the Aral Sea, and other similar factors led to excessive soil salinization beyond established norms in the northern regions of the Republic of Uzbekistan, namely Khorezm region and the Republic of Karakalpakstan. Salinized areas refer to regions where salts accumulate in the soil composition [1]. Since soil is the main raw material for ceramic building materials, its composition in these regions differs significantly from other areas. The presence of salts in raw materials can influence the properties of ceramic products, depending on whether they decompose under temperature or not. Therefore, it is essential to understand how these components behave during the ceramic production process [2].

In studying the firing kinetics of ceramic mass based on loess rocks, we relied on preliminary test results. The tests were conducted at a temperature of 950°C, with a heating rate of $v = 6^{\circ}\text{C}/\text{min}$ and a holding time at peak temperature ranging from 1 to 4 hours. Firing efficiency was evaluated by the increase in sample density and decrease in open porosity. The results are shown in Figure 1.

The results indicate that densification occurs in three stages. During the initial 2-hour holding period, the maximum densification rate reaches 15%/hour, while open porosity decreases by 9%/hour. In the second stage (2 to 3 hours), density and open porosity remain nearly unchanged. By the third hour, a thermodynamically stable structure with reduced porosity forms, indicating the formation of a liquid phase during firing.

In the third stage of firing (4-hour holding), sample density increases slightly (by 5%), but open porosity decreases sharply (by 8%), indicating greater participation of the liquid phase in firing and resulting in sample deformation. Therefore, we selected a holding time of 1 to 3 hours at maximum temperature for optimal firing.

Using the relevant formula, the viscosity of the liquid phase decreases by 2.8 times in the third stage. This correlates with the studies by V.A. Kondratenko, K.M. Sabirov, and Kh.N. Nuriev [3, 4], and indicates the occurrence of liquid-phase firing.

By the end of the third hour of firing, montmorillonite and chloride minerals decompose, transforming into iron-bearing cordierite. The oxidation of FeO forms Fe₂O₃ (hematite), giving the samples a dark color. At 950°C, the phase transformation to form durable aluminosilicates is not intensive [5].

As the heating rate increases, the firing mechanism changes: the viscosity of clay particles decreases, the amount of liquid phase and heat effect increase. However, this requires controlled heating rates, as stresses may form in the product layers, or gases from burning organic matter may cause cracks or bloating if the surface becomes sealed with pores [5].

Based on this, the following firing conditions were selected for loess rocks: firing in oxidizing and reducing atmospheres, heating rate of 6°C/min, maximum firing temperature of 850–950°C, and holding at maximum temperature for 1–4 hours. Loess rocks contain water-soluble Na and K salts, which easily form low-melting eutectics at high temperatures.

Since ceramic paving tiles are a new type of product, there is insufficient data regarding their firing conditions. However, due to their similarity with wall ceramic bricks, comparative analysis was made using brick production data. The quality indicators and energy consumption in ceramic paving tile production depend directly on the organization of the technological process. The most energy-intensive process in ceramic production—including paving tiles—is firing. Typically, tunnel, ring, or chamber kilns are used for firing. Tunnel and ring kilns suit high-volume production, while chamber kilns are used for smaller-scale production.

Technological parameters for firing ceramic materials are detailed in the works of A.N. Zalatarsky and Yu. Tikhi [6, 7].

Figure 1. Changes in sample density and open porosity under various holding durations at 950°C

Firing of ceramic paving tiles from loess differs from traditional masses by easier melting, early formation of the liquid phase, and its larger volume. Thermograms of loess rocks indicate that reactions in reducing atmospheres occur at temperatures 80–100°C lower than in oxidizing ones. The formation of liquid glassy phase in loess begins at about 700°C, but its significant increase is observed from 850–900°C.

Glass phase components may include crystallization-promoting catalysts that lead to partial crystallization during the annealing stage. Thus, due to CaO and MgO in the mass, minerals like anorthite and diopside crystallize. The longer the annealing, the more these minerals form. This was confirmed through X-ray phase analysis.

In pyroplastic state, the increase in glass phase content does not lead to deformation, as the mass lacks sufficient fluidity. The viscosity changes of loess rocks were described in N.R. Mustafin's studies. Recently, firing in reducing-oxidizing atmospheres has gained technological preference over other methods. It reduces efflorescence, improves frost resistance and mechanical strength by 1.5–2 times. In reducing-oxidizing environments, firing ends at 800°C for hydromica clays and 900°C for carbonate clays. It requires a reducing atmosphere up to 500–600°C and oxidizing conditions in the firing zone.

Based on these theoretical considerations, we developed a new firing regime for ceramic paving tiles. The designed thermal treatment regime for chamber kilns is shown in Figure 2. According to it, heating to maximum temperature takes 3 hours at a rate of 5°C/min.

The ceramic mass is then held at 950°C for 3 hours. At this temperature, the amount of liquid phase in the mass increases sharply. The mass then undergoes a short cooling phase at a rate of 1.6°C/min. In the next step, samples are annealed at 850°C for 4 hours. Slow cooling is essential under these conditions. It is recommended to conduct cooling in two stages: Stage 1 – considering the polymorphic transformation of SiO₂, cooling to 500°C over 5 hours at a rate of 1.16°C/min; Stage 2 – from 500°C to 100°C over 4 hours at 1.66°C/min.

Figure 2. Thermal treatment regime for producing ceramic paving tiles in chamber kilns by the proposed method

References:

1. Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.Kh., Babaev Z.K., Djumaniyazov Z.B. Analysis of the causes of brickwork efflorescence in the Aral Sea region. *Glass and Ceramics*. 2020. Vol. 93, No. 7. Pp. 39–41. [English: *Glass Ceram.* 2020. Vol. 77, No. 7–8. P. 277–279.]
2. Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.Kh., Babaev Z.K., Djumaniyazov Z.B. Road ceramic brick for paving sidewalks in the Aral Sea region. *Glass and Ceramics*. 2023. Vol. 96, No. 2. Pp. 53–60. DOI: 10.14489/glc.2023.02.pp.053-060
3. Kondratenko V.A. New technological line for producing face ceramic bricks using semi-dry pressing. *Stroitel'nye Materialy*. Moscow, 2001. No. 5. Pp. 41–42.
4. Sabirov K.M., Nuriev Kh.N. Study of structural formation during high-temperature firing of bentonite clay from the Ingichka region with additives. Samarkand, 1990. P. 52.
5. Likhova N.A., Vikhreva N.E. Effective wall ceramics based on high-calcium fly ash. *Stroitel'nye Materialy*. Moscow, 2006. No. 3. Pp. 48–50.
6. Zalatarsky A.N. *Ceramic Brick Production*. Kiev: Vysshaya Shkola, 1987. 568 p.
7. Tikhi Yu. *Ceramic Firing*. Moscow: Stroyizdat, 1998. 148 p.

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING GLASS MOSAIC TILES

Yunusov M.Yu¹, Matchanov Sh.K.²

sherzadkamilovich@gmail.com

¹*Tashkent Institute of Chemical Technology. Tashkent. Uzbekistan*

²*Urgench State University named after Abu Rayhon Beruniy. Urgench. Uzbekistan*

The traditional technology for producing glass mosaic tiles involves melting quartz sand, feldspar, soda with metal oxides at temperatures between 1400°C and 1600°C, resulting in a homogeneous mass. This mass is then shaped using casting stamping at a temperature of 1000°C, followed by firing in a furnace according to a specified regime [1]. The process of producing glass mosaic tiles using this method is complex and energy-intensive.

The technology we developed for producing glass mosaic tiles aims to address several issues: first, more than a million tons of glass waste have accumulated in industrial dumps and waste collection sites, which are not yet utilized; second, glass mosaic tiles imported from abroad, which are expensive, are commonly used in the construction sectors, and their demand is growing day by day. The environmental and economic benefits of this development are, in our opinion, highly relevant.

The raw material used in this process was waste sheet glass. Glass waste was manually sorted to remove foreign inclusions, washed, and then loaded into a ball mill for grinding for 6 to 10 hours. Sifting was performed using a sieve with 10000 holes/cm². To enhance the properties of the tiles, titanium oxides were added to the mixture, in an amount ranging from 0.1% to 2.0% (here and later in mass%). The raw mixture was then mixed in a propeller mixer for 3 to 5 minutes with added moisture, which was between 2% and 6%. The tiles were pressed using a knee-lever press at a pressure of 10-15 MPa, with tile dimensions of 2.5x2.5x0.4 cm. To give the tile surface a decorative appearance and shine, a composite powder containing glass powder, colorants, and other fillers that provide shine was applied. As colorants, waste products from the chemical industry—spent catalysts containing chromium and cobalt oxides - were used.

The firing of the glass mosaic tiles was carried out in a conveyor furnace with electric heating, with the firing regime calculated in advance according to the commonly accepted technology [2]. The maximum firing temperature was 850-900°C. The work was carried out at the LLC "Khorezm Glassware" (Shavat), and the authors thank the team of this enterprise. The resulting glass mosaic tiles possess the following characteristics, which were determined through laboratory tests in a certified laboratory:

- Water absorption coefficient: zero
- Hardness on the Mohs scale: 5
- Alkali resistance: resistant
- Frost resistance: 100 cycles
- Temperature usage range: from -30°C to +145°C

Thus, based on inexpensive raw materials, glass mosaic tiles have been produced that meet the requirements of ISO 10545 and GOST 17057-89. The developed technology for producing glass mosaic tiles from glass waste allows the production of a cheap material at lower temperatures, thereby improving the environmental situation and saving energy resources.

References:

1. V.F. Lyasin, P.D. Sarkisov. *New Cladding Materials Based on Glass*. – Moscow: Stroyizdat, 1987. – 192 pages.
2. I.A. Bulavin et al. *Thermal Processes in the Technology of Silicate Materials*. – Moscow: Stroyizdat, 1982. – 248 pages.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЫ: РОЛЬ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Хамидов Б.Т.

bkhamidov32@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Зернистые среды широко встречаются в природных и инженерных системах — от сыпучих материалов до лавин и оползней. Понимание гравитационного течения таких сред важно для оптимизации промышленных процессов (например, транспортировка зерна, переработка руды) и для оценки природных рисков. В отличие от классических жидкостей, зернистые среды демонстрируют сложное поведение, обусловленное межчастичным взаимодействием и влиянием границ [1,2]. В работе рассматривается моделирование гравитационного течения зернистой среды с учётом влияния граничных условий и их параметров. Показана ключевая роль характеристик границ в формировании режима течения. Проведён численный анализ влияния шероховатости, угла наклона и формы граничных стенок на характеристики потока. Целью данной работы являются исследования влияния параметров граничных условий на характер гравитационного течения зернистых материалов с помощью численного моделирования.

Для моделирования используется дискретно-элементный метод (DEM). Частицы моделируются как жесткие сферические элементы, взаимодействующие через силы упругости, трения и демпфирования.

Основные уравнения:

Закон движения Ньютона для каждой частицы:

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum F_{ij} + m_i \vec{g}$$

Модель контакта Херца-Миндлина:

$$F_n = k_n \delta_n^{3/2} - \gamma_n \vartheta_n F_t = \min(\mu F_n, k_t \delta_t - \gamma_t \vartheta_n)$$

где

F_n и F_t - нормальная и тангенциальная силы контакта;

k_n и k_t - коэффициенты жёсткости;

γ_n и γ_t - коэффициенты демпфирования;

δ_n и δ_t - перекрытия;

μ - коэффициент трения.

В данной исследовании рассматривается наклонная плоскость длиной 1 м, шириной 0,5 м с углом наклона $\theta \in [20^\circ, 45^\circ]$. Моделируется падение зернистой среды из бункера на плоскость.

Исследуемые параметры граничных условий:

– шероховатость стенок ε (размер выступов: 0 мм, 2 мм, 5 мм);

– форма стенок (гладкие, волнистые);

– угол наклона θ . Плотность частиц: 2500 кг/м³; диаметр частиц: 5 мм; количество частиц: ~10000.

Результаты численного моделирования показаны на рисунках 1 и 2. Рисунок 1 показывает распределение скорости зернистой среды при различных углах наклона и шероховатости стенок. Анализ показывает, что увеличение шероховатости стенок приводит к снижению скорости скольжения у границ (рисунок 2). При этом средняя скорость потока уменьшается на 5–15 % при $\varepsilon=5$ мм по сравнению с гладкими стенками.

Также установлено, что волнистая форма стенок способствует формированию зон локального уплотнения и разрежения потока, что приводит к появлению пульсаций скорости.

Рисунок 1 - Карта скорости зернистой среды.

Рисунок 2 - Зависимость средней скорости от шероховатости стенок.

Полученные результаты подтверждают, что параметры граничных условий существенно влияют на поведение гравитационного течения. Шероховатость увеличивает энергорассеяние и снижает поток, а форма стенок влияет на устойчивость течения. Это необходимо учитывать при проектировании промышленных аппаратов и оценке рисков природных процессов.

В исследование проведено численное моделирование гравитационного течения зернистой среды с учётом различных граничных условий. Показано, что шероховатость и форма границ значительно изменяют характеристики потока. Результаты могут быть использованы при оптимизации инженерных систем с участием сыпучих материалов.

Список литературы:

1. Kevin F. Measurements of Gravity Driven Granular Channel Flows. PhD.diss. University of Massachusetts Amherst Follow, 2011, 101 p.
2. Reyes F., Garzó V, Khalil N. Hydrodynamic granular segregation induced by boundary heating and shear. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 2014. vol.89.no 5, pp. 1-5.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЛНЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИНТЕЗА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

Д.Д.Гуламова, А.Русинов.

Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент.

Прогрессирующее потребление энергоносителей с одной стороны и соответственная проблема возрастающего дефицита энергоносителей заставляют мировое сообщество искать пути создания возобновляемых источников энергии и разрабатывать технологии и средства энергосбережения. В этом аспекте обоснованное внимание направлено на использование природных источников энергии,- воды, ветра, приливов морей и океанов, Солнца. Солнечная энергия наиболее перспективна, так как представляет более широкие возможности по сравнению с другими природными ресурсами, так как характеризуется широким энергетическим спектром, мощностью и безинерционным управлением плотностью солнечного потока, разнообразием практических возможностей использования от бытовых приборов и аппаратов до высокотехнологичных процессов. С развитием технических возможностей и созданием концентрирующих зеркальных приборов и техники были начаты исследования в области синтеза новых материалов высшей огнеупорности, которые могли быть получены только в условиях температур выше 1500°C в кислород-содержащей чистой среде, безинерционном нагреве, что затруднительно или просто невозможно было создать на уровне техники середины прошлого века на мегаваттной солнечной печи во Франции и затем в Узбекистане. Значительная часть научно-исследовательских работ на Большой солнечной печи в Узбекистане (Паркент) была направлена на синтез материалов, востребованных передовой техникой. Конец двадцатого века требовал создания материалов высшей огнеупорности на основе ZrO_2 , Al_2O_3 , HfO_2 , R_2O_3 ($\text{R}=\text{La-Lu, Y, Sc}$) для ракетной и космической техники, но в последние десятилетия приоритеты сместились в область материалов и систем сложного состава для микроэлектроники и оптоэлектроники. Поэтому были начаты и продолжают развиваться разработки технологий и исследование морфологии, фазового состава и электрических свойств перовскитоподобных материалов: SrTiO_3 , BaTiO_3 , сверхпроводящих купратов висмута. Особенности солнечных технологий представляют уникальных комплекс параметров воздействия на синтезируемый материал: полихроматический спектр энергий солнечного излучения в диапазоне $0,4-7\text{эВ}$; кислород-содержащая атмосфера; векторное и управляемое направление воздействия солнечного излучения на расплав, когда значительно ослаблены межатомные связи, что облегчает влияние на морфологию и фазовый состав; возможность “замораживания” аморфного состояния с последующим созданием требуемой структуры и плотности дефектов, электрофизическими свойствами и рядом параметров, зависящих от способа образования и индивидуальных свойств материала или системы. Принцип базовой солнечной технологии показан на (Рис.1). Основой разработки солнечных технологий является корреляция параметров оптико-энергетической системы комплекса БСП со свойствами исходных веществ и целевого материала. Поэтому отправной задачей является информация о свойствах исходных веществ (энергия, образования, энтальпия, энтропия, температура плавления и др.) на основании которой можно определить мощность солнечного излучения, необходимую для плавления (в случае расплавной технологии) или синтеза определенной полиморфной модификации (в случае твердофазного взаимодействия).

Рисунок 1. Схема комплекса Большая солнечная печь (Паркент).

С целью синтеза материалов для микроэлектроники на Большой солнечной печи(Паркент) синтезированы перовскиты SrTiO_3 , BaTiO_3 , сверхпроводящие купраты висмута ряда $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_0,3\text{Sr}_2\text{Ca}(n-1)\text{Cu}(n)\text{O}_y$, $n=2-30$, показанные с фазовым составом на (Рис.2 a,b,c,d).

Характерной особенностью этих материалов является слоистая nano размерная морфология, образующаяся в результате температурного градиента и наследующая свойства nano-зародышей, образованных в расплаве в процессе синтеза солнечной технологией.

Рисунок 2. Материалы для микроэлектроники, синтезированные “солнечной ” технологией

На основе перовскитов BaTiO_3 , SrTiO_3 и сверхпроводящих купратов висмута получены опытные образцы смешанных пленочных систем для солнечных батарей (Рис.3а) с сопротивлением 0,4-0,02 Ω . Из сверхпроводящих висмутовых купратов с критическими температурами $T_c=200-320\text{K}$ изготовлены прототипы лент для альтернативного использования алюминиевых и медных проводов (Рис.4b). Представленные результаты демонстрируют целесообразность и перспективу научного и практического развития “солнечных” технологий.

Рисунок 3 а,б Пленка (а) и лента с пленочным покрытием из сверхпроводящего висмутового купрата (b).

Литература:

- [1] Д.Д.Гуламова, Т.Т.Рискиев, Свойства оксидных материалов, синтезированных в солнечной печи, Доклады Академии Наук. №2. стр. 14-19., 2014.
- [2] Дж.Г. Чигвинадзе, С.М. Ашимов, Дж.В. Акривос, Д.Д. Гуламова. Физика низких температур 45, 447 (2019)
- [3] Гуламова Д.Д., Гуламов Т.И., Жуманов Ш.С., Гуламов Ш. «Перспектива интеграции науки в образовательный процесс ВУЗов.» Международная научная и научно-техническая конференция по теме «Актуальные проблемы современной физики» Бухара, 5-26 ноября 2022

ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ

Б.М. Абдураимов

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Аннотация

В данной работе изучены влияние нами синтезированных сополимеров ДМАЭМА•ЭЭХУК+АН и ДМАЭМА•ДЭХУК+АН на физико-механических свойств фарфорового полуфабриката. Определено оптимальное содержание сополимерных добавок. В результате были получены положительные результаты по изучению измельчения исходных материалов, чувствительности масс к сушке, вязкости керамического шликера, прочности полуфабриката и пределу прочности при статическом изгибе образцов после обжига в присутствии полимерной добавки.

Ключевые слова: пластичность, сополимеры, сольватирование, дисперсность, полярность, полуфабрикат, донор, акцептор, функциональные аминные и карбоксильные группы, углеводородная цепь, когезия, адгезия.

1. Введение

Известно, что одним из путей снижения технологических отходов в производстве фарфоровых изделий является улучшение физико-химических свойств полуфабриката. В качестве основного направления в отношении упрочнения полуфабриката на стадии его сушки, принято использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) в качестве добавки к исходным компонентам [1].

В этом аспекте представляло интерес использование полиакрилонитрила и нами синтезированных сополимеров ДМАЭМА•ЭЭХУК+АН и ДМАЭМА•ДЭХУК+АН (условно названной ПЛ-1) в фарфоровую массу. Эталонном сравнения служила стандартная заводская фарфоровая масса, с добавлением широко применяемой сульфитно-спиртовой бардой (ССБ) (рабочая концентрация 0,05-0,5 %).

2. Методология

Изготовление опытных масс и образцов осуществляли по методам, принятым в технологии производства фарфора. Полимерные добавки вводили при измельчении отощающих материалов. Дисперсность готовых опытных масс составляла 0,3-0,5 %. Остаточная влажность фарфоровой массы для изготовления образцов составляла 21-23 %.

Таблица 1.

Состав фарфоровой массы состоит из следующих ингредиентов

№	Наименование ингредиентов	Количество, %
1	Каолин Ангрениский	36,68
2	Кварцевый песок	25,36
3	Пегматит	18,75
4	Глина	10,33
5	Утильный бой	6,73
6	Бентонит	2,15
7	Полимерные добавки	0,05-0,5

3. Результаты и обсуждение

Образцы из опытных масс высушивали на воздухе до влажности 12-14 % и в термостате при температуре 100-110⁰С до влажности не превышающей 1,0%.

Оптимальное содержание полимерной добавки установили подборным путем, которое составило 0,2 % (рис.1). В результате были получены положительные результаты по изучению измельчения исходных материалов, чувствительности масс к сушке, вязкости керамического шликера, прочности полуфабриката и пределу прочности при статическом изгибе образцов после обжига в присутствии полимерной добавки.

Повышение пластичности фарфоровых масс при введении полимерной добавки объясняется тем, что молекулы полимера вследствие их упорядоченной структуры имеют равномерное распределение влаги по всему объему.

Наблюдаемая в процессе сушки усадка полуфабриката происходит вследствие развития сил капиллярной контракции по Ребиндеру [2].

Рис.1. Зависимость предела прочности при статическом изгибе фарфоровых полуфабрикатов в воздушно-сухом (1-4) и высушенном (1'-4') состоянии от концентрации вводимых полимерных добавок: 1-ССБ, 2-полиакрилонитрил, 3-ДМАЭМА•ЭЭХУК+АН, 4- ДМАЭМА•ДЭХУК+АН

4. Заключение

По существующей технологии получения фарфоровых изделий полуфабрикат проходит стадию сушки, после операции оправки края и подрезки швов от форм полуфабрикат проходит вторую стадию сушки, целью которой является придание черепку механической прочности, необходимой для дальнейшей технологической обработки. Наибольший эффект упрочнения, при статическом изгибе наблюдается при введении в состав фарфоровой массы сополимера ДМАЭМА•ДЭХУК с акрилонитрилом. (табл.2).

Список литературы:

1. Копейкин В.А., Козырнова Н.А., Медведовская Э.И. и др. Упрочнение фарфорового полуфабриката введением ортофосфатных добавок // Стекло и керамика 2008 №10. С. 23-25.
2. Крупкин Ю.С., Романова Т.А., Страхов В.И. Пути использования вспомогательных средств и материалов для производства фарфоровых и фаянсовых изделий // Фарфоро-фаянсовая промышленность: Обзорная информация. М., 2005. Вып. 4, С. 17-18.

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

Саидназарова И.С., Юнусов М.Ю.

i.saidnazarova@tkti.uz

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Приведены результаты лабораторных испытаний получения качественного гидроизоляционного керамического состава на основе низкосортного лессовидного суглинка. За счет рекомендации нового способа подготовки массы достигнуто улучшение параметров процесса формования керамического состава.

Ключевые слова: *klinkерный кирпич, лессовидный суглинок, вяжущее на основе лессовидного суглинка, пластичность, степень клинкерообразования, кирпичный шлак*

Введение

Истощение запасов качественных глин, а также их дефицитность вынудило специалистов разработать технологию получения клинкерного кирпича на основе широко распространенных лессовых глин. Получение клинкерного кирпича до начала XXI века осуществлялось на основе тугоплавких, беложгучих глин, характеризующейся широким интервалом спекания. Клинкерный керамический кирпич является химически устойчивым и механически прочным строительным материалом. В химически агрессивных почвенно-климатических условиях этот материал является наиболее приемлемым, обладающим хорошими эксплуатационными свойствами. Как известно, получение такого материала связан с использованием высококачественного сырья [1], но имеется ряд работ, в которых показаны возможности использования низкосортных глинистых материалов в процессе получения высокосортного клинкерного кирпича с привлечением ряд модификаторов в малых количествах [2]. Результаты исследований Украинских учёных показала, что возможно получить клинкерный кирпич с применением лессовидных суглинков, при этом они рекомендовали ввести в состав глиняной массы до 30 % тугоплавких глин [3].

Методология исследования

Наиболее важным компонентом сырья при производстве клинкерного кирпича – является оксид алюминия (Al_2O_3). Он снижает вязкость расплава, а достаточное его содержание позволяет уменьшить деформацию изделий в процессе обжига. Легкоплавкие кирпичные глины имеют в своем составе недостаточное количество Al_2O_3 , в связи с чем его содержание увеличивают путем добавления в шихту каолиновые глины. Оптимальное содержание Al_2O_3 в шихте – 17-25 %. Глины не должны содержать оксида железа (Fe_2O_3) более 6-8 %, так как в процессе обжига трехвалентный оксид железа под влиянием восстановительной среды при 1000 °С интенсивно переходит в двухвалентный оксид железа FeO (закись), который быстро вступает в реакцию с кремнеземом, образуя легко плавкий фаялит ($2FeO \cdot SiO_2$). Вследствие этого на поверхности изделий образуется сплошная корка, препятствующая удалению углекислого газа. Для выгорания углерода необходимо уменьшать скорость нагрева кирпича в диапазоне 900-1100°C. Если указанных условий не соблюдать, то отложившийся углерод может вызвать образование вздутий на поверхности изделий. Оксиды железа оказывают влияние и на окраску изделий после обжига. В зависимости от соотношения Fe_2O_3 и FeO изделия окрашиваются от вишнево-красного до темно-фиолетового цвета. Глины должны содержать оксида кальция не более 7-8 %. Повышенное содержание CaO в глине обуславливает уменьшение интервала спекания. Углекислый газ, образующийся при разложении $CaCO_3$, может увеличить пористость изделия. При повышенном содержании CaO в глине в начале процесса спекания могут происходить медленная усадка или расширение, а затем вследствие образования жидкой фазы – резкое плавление и деформация изделий, в особенности под нагрузкой (нижние ряды садки кирпича) на спекшейся поверхности образуются вздутия. Необходимо, чтобы CaO в глине находился в тонко распределенном состоянии. Оксида магния (MgO) в глинах должно быть 3-4 %. Щелочные оксиды (Na_2O ; K_2O) имеются в керамических глинах в количестве 1,5-4,5 %. Для оценки качества глиняного сырья

используется кремнеземистый модуль. Хорошие глины для производства клинкера характеризуются кремнеземистым модулем 3-4,5. При его высоком значении возрастает хрупкость изделий, снижается их прочность и морозостойкость. При низком – возникают трудности при выпуске клинкера, так, как уменьшается интервал спекания в процессе обжига, увеличивается вероятность появления деформаций.

Результаты и их анализ

Анализ проведенных лабораторных испытаний показал, что для получения качественного керамического кирпича необходимо в состав массы вводить пластифицирующие добавки в количестве 5-20 %, в качестве которых, по данным авторов [4], можно рекомендовать бентонит или каолин. Анализ предварительных расчетных экономических данных показывает, что результаты такого решения могут привести к повышению себестоимости керамического кирпича на 20-30 %. С другой стороны, на практике могут возникнуть проблемы, связанные с получением однородной массы из-за наличия в составе керамических шихт двух и более компонентов [4]. Проведенный минералогический анализ показывает, что в составе исходного сырья содержатся минералы кварц, монтмориллонит, гематит, галлит, тенардит, слюда, гипс и др. Определение химического состава изучаемого суглинка проводилось классическими методами, результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав лессовых суглинков Ярмыш

№ Пробы	Содержание оксидов, масс, %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	п.п.п	Σ
1	52,75	11,92	0,56	3,91	16,52	2,7	0,49	2,33	1,43	7,38	100,00
2	59,2	11,2	0,45	5,67	13,52	3,07	1,6	1,88	1,02	2,39	100,00
3	61,3	10,6	0,39	6,96	15,60	2,34	0,30	1,85	0,52	0,12	100,00
4	53,75	11,92	0,56	3,91	16,52	2,7	0,49	2,33	1,43	7,38	100,00
5	58,2	11,2	0,45	5,67	13,52	3,07	1,6	1,88	1,02	2,39	100,00
6	60,3	10,6	0,39	6,96	15,60	2,34	0,30	1,85	0,52	0,12	100,00

Анализ гранулометрического состава показывает, что в составе исходного сырья преобладает грубодисперсная часть. Используя седиментационный анализ исходного сырья были сделаны выводы о том, что в водных средах наблюдается осаждение минералогических частей. При этом первым выпадает грубодисперсная часть, состоящая из кварца, гематита, гипса. Также установлено, что имеющиеся в составе исходного сырья некоторые соли растворяются, о чем свидетельствует изменение значения показателя pH водной среды. В результате интенсивного перемешивания приготовленную суспензию разделяли на отдельные фракции методом отстаивания в течение 30-60 мин. Путем декантации выделены 3 фракции: 1-суспензия, состоящая из воды и растворившихся солей; 2- мелкодисперсная часть, состоящая, в основном, из глинистых минералов и 3-нижняя-грубодисперсная часть, включающая в себя более тяжелые минералы. По данным определений выход мелкодисперсной фракции составляет 20-30 %.

Вывод

Таким образом, в результате применения фракционного разделения из низкосортного лессового суглинка в лабораторных условиях выделено мелкодисперсная пластичная часть. Которая дальнейшем было использовано в качестве пластифицирующей составляющей керамической массы для приготовления клинкерного кирпича. Полученный по данной технологии образцы клинкерного кирпича, характеризуется улучшенными эксплуатационными свойствами: водопоглощение кирпича – 2,5-9,0 %; предел прочности при сжатии – 40-50 МПа; морозостойкость – 50-60 циклов; истираемость – 0,45-0,52 г/см³; химическая стойкость – 97,3-99,0%.

Список литературы:

1. Исмаатов А.А., Отақұзиев Т.А., Исмоилов Н.П. ва бошқалар. Ноорганик материаллар кимёвий технологияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 482 б.
2. Қосимов Э. Ўзбекистон қурилиш ашёлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2003.-306 б.
3. Юнусов М.Ю., Бабаев З.К., Саидназарова И.С. Улучшение формовочных свойств низкосортных лессовых суглинков Ярмышского месторождения// Композицион материаллар. – Тошкент, 2009. – №4. – С. 11-14.
4. Юнусов М., Саидназарова И., Зиёев А., Метод получения оптимального керамического состава на основе местного сырья. Journal of uzbekistan's development and research-2025.

COMPOSITION AND TECHNOLOGY FOR OBTAINING VITREOUS COATINGS FOR MAIOLICA

Yunusov M.Yu.¹, Matchanov Sh.K.², Buranova D.B.²

sherzadkamilovich@gmail.com

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

²Urgench State University named after Abu Rayhon Beruniy. Urgench. Uzbekistan

Khorezmian maiolica was renowned for its durability and decorative appeal. The production of Khorezmian maiolica was based on pottery craftsmanship, where loess-like clay was manually processed with the addition of reed "fluff," pressed into square or rectangular bricks with a thickness of 2.5–4.0 cm, and then coated with a glaze composed of quartz flour and plant ash, with the addition of various mineral colorants. As colorants, minerals such as sodalite, sapphire, and other gemstones were often used, ground and milled into fine powder. The maiolica was fired in a chamber kiln with a spherical dome, using solid fuel as the energy source.

Classical maiolica products are covered with an opaque glaze and painted with colors over the raw glaze. Today, various methods of decorating maiolica exist: using both transparent and opaque glazes, as well as engobes. Red-firing clays with low refractoriness are used. Overfiring can lead to their bloating and severe deformation. Moreover, red clays have a narrow firing range. For instance, at 950 °C the body remains fragile and porous, while at 1050 °C it becomes densely sintered and vitreous. Typically, maiolica is characterized by low firing temperatures — 900 to 1100 °C. The glaze in maiolica is usually colorless and transparent. Its function is to add gloss to the matte colored coatings and also to protect the vessel's decoration [1].

In our research, a new glaze composition based on local mineral resources was tested. The batch formulation (in wt.%) is as follows:

Quartz sand (from the Yangiaryk deposit) –	40.00–48.00
Feldspar (from the Sultan Uvay deposit) –	32.00–38.00
Soda ash (from the Kungrad soda plant) –	5.00–11.00
Limestone (from the Djamansay deposit) –	8.00–12.00
Titanium(IV) oxide –	6.00–10.00
Boric acid –	2.00–6.00

The preparation of the batch was carried out under laboratory conditions using standard technology.

The frit was melted in a muffle furnace at temperatures ranging from 1250 to 1350 °C, and the quality of the glass was evaluated using the "thread test". Frit granulation was performed in an aqueous medium. The frit was ground in a ball mill for 6 to 12 hours, and the quality of grinding was determined by subsequent sieving through a 10,000 mesh/cm² screen.

After the components were weighed, a glaze slip of the required composition and density was prepared. As deflocculants for the glaze slip, small amounts of liquid glass, kaolin, bentonite, and sodium nitrite were added. The glaze was applied to the ceramic body by dipping, and the glaze was fixed to the body in a muffle furnace at a temperature of 750–850 °C.

The resulting maiolica is characterized by high whiteness and a smooth surface. Further studies were planned to investigate the performance properties of the obtained samples. The work was carried out at "Khiva Sapoli" LLC.

References:

1. Technology of Enamels and Protective Coatings: Textbook / Edited by L.L. Bragina, A.P. Zubehin. – Kharkiv: NTU "KhPI"; Novochoerkassk: SFTU (NPI), 2003. – 484 p.
2. Chemical Technology of Ceramics and Refractories / Edited by P.P. Budnikov. – Moscow: Stroyizdat, 1972. – pp. 305–309.
3. Shteinberg Yu.G., Tyurn E.Yu. Vitreous Coatings for Ceramics. – 2nd ed., revised and expanded. – Leningrad: Stroyizdat, Leningrad Division, 1989. – 192 p.

MAHALLIY BENTONIT XOMASHYOSI ASOSIDA BURG‘ULASH ERITMASI UCHUN TARKIB TAYYORLASH ISTIQBOLLARI

Aripova M.X., Erkinov F.B., Qobilov.B., Jololdinov.M.

muxammadaminjololdinov8@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda keng tarqalgan kalsiyli bentonitdan burg‘ulashda foydalanish uchun natriyli bentonit olish usullari o‘rganildi. Bunda Navoiy viloyati Qiziltepa tumani bentonitlaridan foydalanildi. Dastlab, ularning kimyoviy-minerologik tarkibi aniqlanib, bentonitning kalsiyli ekanligi va tarkibida Na^+ ionlari mavjud emasligi ma‘lum bo‘ldi. Shuningdek, burg‘ulash eritmasiga qo‘yilgan talablarga mos kelmaydigan og‘ir metall oksidlarining mavjudligi hamda qum miqdorining yuqoriligi aniqlanadi. Xomashyoni standart talablarga javob beruvchi kimyoviy-minerologik tarkibga keltirish maqsadida, maydalangan bentonit xomashyosiga 3% va 5% massaviy ulushda quruq holdagi texnik soda qo‘shilib, suvda eritildi. Olingan eritmalar elakdan o‘tkazildi va quritilib, kimyoviy tarkibi qayta tahlil qilindi. Natijada bentonit tarkibidagi CaO , SiO_2 va Fe_2O_3 miqdorlarining sezilarli kamaygani, Na_2O miqdorining esa ortgani aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Bentonit, burg‘ulash, burg‘ulash eritmasi, texnik soda.

Kirish

Bentonit asosan vulqon kulining o‘zgarishi natijasida xosil bo‘ladigan tog‘ jinsi hisoblanadi. Bugungi kunda jahonda bentonit minerali ko‘plab sanoat tarmoqlarida keng qo‘llanilmoqda. Sanoatda bentonitdan eng keng foydalanish uni suyuqlik bilan qo‘shilganda namoyon qiladigan xususiyatlariga bog‘liq. Jumladan bentonit mineralining suvdagi eritmasi burg‘ulashda ham keng qo‘llaniladi. Bunda bentonit suv bilan aralastirilganda yuqori qovushqoqlik va tiksotropik (harakat davomida suyuq holatda qoladigan va to‘xtaganda qotadigan) xususiyatga ega suyuqlik hosil qiladi. Bu suyuqlik burg‘ulashda hosil bo‘lgan mayda jinslarni yuzaga olib chiqadi va ularning quduq tubiga cho‘kib qolishini oldini oladi. Tiksotropiya xususiyati tufayli burg‘ulash to‘xtatilganda ham bu bo‘laklar cho‘kib qolmaydi. Bundan tashqari bentonit suyuqligi quduq devorlarida yupqa, lekin zich filtratsion qatlam xosil qiladi va bu devorlardagi bo‘laklarning sizib chiqib ketishini oldini oladi va ularning barqarorligini ta‘minlaydi. Bentonitning burg‘ulashdagi yana bir afzalliklardan biri shundaki, u burg‘ulash qurilmalari uchun sovituvchi vazifasini bajaradi va ulardagi ishqalanishni kamaytirish orqali ishlash davomiyligini oshiradi. Bentonit suyuqligi burg‘ulashda bosimni nazorat qilishda ham ishtirok etadi. Bunda u gidrostatik bosim hosil qiladi va yer osti suyuqliklari yoki gazlarning quduqqa kirib kelishini oldini oladi (1-rasm).

1-rasm. Bentonitdan burg‘ulash eritmasi sifatida foydalanish

Burg'ulashda asosan yuqori bo'kuvchanlik va yaxshi reologik xususiyatlari tufayli natriyli bentonitdan foydalaniladi. Afsuski yer yuzida natriyli bentonit nisbatan tarqoq bo'lib, asosan kalsiyli bentonit ko'p miqdorda uchraydi. Shuning uchun ko'p hollarda kalsiyli bentonitdan natriyli bentonit sintez qilish majburiyati paydo bo'ladi. Bunda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bu texnik soda Na_2CO_3 dan foydalanish hisoblanadi. Bundan tashqari bentonit eritmasini tayyorlashda bentonit tarkibida qum va cho'kib qoluvchi og'ir metallarning bo'lmasligi yoki kam miqdorda bo'lishi talab qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot davomida Qiziltepa bentonitlarining kimyoviy tarkibi XRF (rengen-fluoresensiya) usuli yordamida o'rganilib, uning kalsiyli bentonit ekanligi, tarkibida qum (SiO_2) va temir(III) oksidining miqdori yuqoriligi aniqlandi. Tadqiqot natijasida bentonit tarkibida umuman natriy oksidi mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. So'ngra zarur miqdordagi tabiiy bentonit jag'li maydalagich yordamida maydalanib, ikki qismga ajratildi va har bir qismga 3% hamda 5% massaviy ulushda texnik soda qo'shildi. Aralashmalar suv bilan yaxshilab eritilib, o'lchami 0,16 mm bo'lgan elakdan o'tkazildi. Elakdan o'tgan qism quritilib, qaytadan kimyoviy tarkibi tahlil qilindi va natijalar asosida tegishli jadval tuzildi (1-jadval).

1-jadval

Tabiiy va Na_2CO_3 ta'sir ettirilgandan keyingi bentonitning kimyoviy tarkibi

Bentonit	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	K_2O	MgO	CaO	Na_2O
Dastlabki	58.1	16.7	6.57	2.94	2.45	2.88	-
3% soda ta'sir ettirilgan	53.1	15.6	5.35	2.47	2.47	2.23	4.83
5% soda ta'sir ettirilgan	41.5	12.9	4.82	2.05	1.94	0.468	3.14

Xulosa

Jadvaldan ko'rinib turibdiki olib borilgan tadqiqotdan keyin bentonitning kimyoviy tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Bunga ko'ra bentonit tarkibidagi Fe_2O_3 ning miqdori 3% va 5% Na_2CO_3 ta'sir ettirilganda va elakdan o'tkazilganda 6.57% dan mos ravishda 5.35% va 4.82% ga, SiO_2 ning miqdori esa 58.1% dan mos ravishda 53.1% va 41.5% ga tushgani kuzatildi. Bundan tashqari CaO va Na_2O ning miqdorlarida ham o'zgarishlar sodir bo'ldi. Dastlab CaO ning miqdori 2.88% bo'lgan bo'lsa, tajribadan so'ng 2.23% va 0.468% gacha tushdi. Tabiiy bentonit tarkibida Na_2O mavjud bo'lmagan bo'lsa, tajribadan keyin uning miqdori 4.83% va 3.14% ni tashkil qildi. Bu natijalar bentonit kalsiyli bentonitdan natriyli bentonitga o'tganini, tarkibida, SiO_2 va Fe_2O_3 miqdori sezilarli kamayganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.A. Amanullah, M.M. Al-Arfaj, "Journal of Petroleum Science and Engineering".
2. J. Smith, L. Zhao, "Drilling and Completion Journal".
3. R. Chen, T. Nguyen, "Oil and Gas Science and Technology".
4. Nurmunira Muhammad, Siddiqua. S, "Calcium bentonite vs sodium bentonite: The potential of calcium bentonite for soil foundation", Materials Today: Proceedings, 2021.
5. Mohamed Mahmoud, Abdelmjeed Mohamed, Muhammad Shahzad Kamal, Abdullah Sultan, Ibnelwaleed Hussein, "Upgrading Calcium Bentonite to Sodium Bentonite Using Seawater and Soda Ash", Energy & Fuels, 2019.

РАЗРАБОТКА ЦВЕТНЫХ СТЁКОЛ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА

Азимова О.Ш., Арипова М.Х.

o.azimova77@gmail.com

Ташкентский химико технологический институт, Узбекистан

Аннотация

В статье представлены результаты исследования системы $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-CaO-B}_2\text{O}_3$. Определены области стеклообразования исследуемой системы, выбраны оптимальные составы, пригодные для создания стёкол, имитирующих природные минералы, такие как малахит, аквамарин и опал. Экспериментально синтезированы прозрачные и цветные стёкла с использованием красителей (CuO , NiO , Cr_2O_3), обеспечивающих бирюзовые, синие и зелёные оттенки. Исследования показали возможность использования синтезированных стёкол, как потенциал разработанных составов для ювелирной и технических нужд промышленности.

Ключевые слова: искусственные камни, синтетические камни, стекло, $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$, красители, местное сырьё, цветные стекла, аквамарин, опал, малахит, природные минералы, оптика, лазерная техника.

Введение

Искусственные камни находят применение в различных отраслях промышленности, таких как электроника, оптика и лазерная техника. Они используются в качестве оптических элементов, сенсоров, лазерных кристаллов и других технических компонентов. Некоторые искусственные камни могут быть использованы в медицинских технологиях, например, в лазерной хирургии или в качестве деталей для медицинских приборов.

В связи с этим, производство искусственных камней является перспективным направлением, обеспечивающим устойчивое развитие промышленности на основе природных минералов. Настоящее исследование направлено на определение области стеклообразования в системе $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-CaO-B}_2\text{O}_3$, и получение цветных декоративных стёкол, имитирующих природные минералы, такие как малахит, опал, аквамарин.

Материалы и методы

В качестве сырьевых материалов использовались местные ресурсы: кварцевый песок Джеройского месторождения (SiO_2 – 98,3%) и доломит Дехканабадского месторождения (CaO – 32,4%, MgO – 20,18%). На основе диаграммы состояния системы $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ были рассчитаны шесть составов стекла с варьируемым содержанием оксидов (SiO_2 : 48–49%, Al_2O_3 : 28–31%, MgO : 21–23%). Для снижения температуры плавления и повышения прозрачности в состав добавлены CaO (7%) и B_2O_3 (15%). Химический состав сырьевых материалов приведён в таблице 1.

Цветные стекла синтезировались путём введения красителей: оксида меди (CuO , 1–10%), оксида никеля (NiO , 1%) и оксида хрома (Cr_2O_3 , 1%). Структура и состав образцов изучались с использованием рентгено-флюоресцентного анализа и оптической микроскопии.

Результаты и обсуждение

На основе теоретического анализа определена область составов, обеспечивающая получение прозрачного стекла с высокой химической стойкостью. Оптимальный состав (C1: SiO_2 – 68%, Al_2O_3 – 5%, MgO – 5%, CaO – 7%, B_2O_3 – 15%) позволил синтезировать прозрачное стекло, пригодное для дальнейшего окрашивания.

Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов

Сырьё	Оксиды, %											
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	TiO ₂	SO ₃	р.р.р.	Σ
Кварцевый песок (Джеройского месторождения) марка С-070 ГОСТ 22551-77	98,3	0,76	0,28	-	0,11	0,1	0,03	-	-	-	0,38	100
Доломит (Дехканабадское месторождение) марка ДК 20-0,1 ГОСТ 23672-79	1,25	0,26	32,4	20,18	-	-	0,085	-	-	0,19	45,63	100

Введение CuO в концентрациях 1%, 5% и 10% обеспечило получение стекол бирюзового, тёмно-синего и чёрного оттенков соответственно. Добавление NiO (1%) и Cr₂O₃ (1%) позволило получить зелёные стекла, имитирующие оттенки малахита. Рентгено-флюоресцентный анализ подтвердил равномерное распределение красителей в структуре стекла, а оптическая микроскопия выявила отсутствие значительных дефектов. Полученные результаты демонстрируют возможность создания цветных стекол с заданными оптическими свойствами.

Заключение

Разработанные составы стекла на основе системы SiO₂-Al₂O₃-MgO-CaO-B₂O₃ с использованием местного сырья Узбекистана обладают высоким потенциалом для производства искусственных камней. Синтезированные прозрачные и цветные стекла демонстрируют оптические характеристики, близкие к природным минералам. Введение красителей (CuO, NiO, Cr₂O₃) позволяет варьировать цветовую гамму, открывая перспективы для ювелирной и технической промышленности. Для практической реализации технологии необходимы дальнейшие исследования, включая оптимизацию процессов плавления и изучение механических свойств стёкол.

Список литературы:

1. Азимова О.Ш. Дипломная работа: Разработка технологии производства искусственных камней на основе местного сырья. Ташкентский химико-технологический институт, 2024.
2. Статья на Gem Society о Robert M. Shipley и разработке сапфирина: Robert M. Shipley: Synthetic Sapphire and Gem Culture
3. An Introduction to Synthetic Gem Materials by Robert Weldon <https://www.gia.edu/gem-synthetic>

A STUDY OF THE MANUFACTURE OF CERAMIC MEMBRANES FOR GAS SEPARATION AND THEIR CHARACTERISTICS

Woong-Mook Lim, Safarov Pirmuhammad Xalil o'g'li

wmook2003@naver.com

Shayxontohur Ixtisoslashtirilgan Maktab, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

In an attrition mill, a mixture of starting materials for low- temperature heat treatment, the reagents(ex: CeO_2 , ZrO_2 , etc.) which were left by not reacting with second phases such as BaCeO_3 and BaZrO_3 , were detected. At the stage of heat treatment, in addition, neck formation among particles and an increase in the size of crystal particles were found. The ball mill-synthesized powders had relatively small particles (approx.500nm). In addition, the peak of the single crystal phase was observed in an XRD pattern between $\text{BaCe}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}$ and $\text{BaZr}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}/\text{Zn}(4\text{wt}\%)$.

Even if the formation of dense ceramic membranes at room temperature through solid-state reaction and aerosol deposition was considered as an ideal process, it is necessary to perform an additional study on the dispersion of particles such as Pt, Pd, Ni and Ag to address the problems of the fabrication process such as defects and detachment and to enhance electronic conduction.

Keywords: IGCC; ceramic membrane; hydrogen separation; aerosol deposition method

1. Introduction

In clean coal technology, hydrogen and carbon dioxide are mixed in syngas. Therefore, it is necessary to separate these gases. In an Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC), a hydrogen separation membrane is used to obtain hydrogen from the low-concentration mixed gas in high-temperature/high-pressure methane. A ceramic membrane for hydrogen separation is used in the IGCC, gasification-melting process and hydrogen separation process through the modification of steam at fuel-cell power generation. Because the mixed ion electron conducting material $\text{BaCe}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}$ has outstanding ionic conductivity at high temperatures, it has been used in production of high-purity hydrogen.

2. Methodology

This study has synthesized the Perovskite-structured composite conductive ceramic $\text{BaCe}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}$ and $\text{BaZr}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}/\text{Zn}(4\text{wt}\%)$ powder through a solid-state reaction using BaCO_3 , CeO_2 , ZrO_2 and Y_2O_3 . The microstructure of the ceramic membrane fabricated by the aerosol deposition method after the attrition mill and ball mill has been observed using X-Ray Diffraction(XRD) and FE-SEM.

3. Results and Discussion

The ceramic membrane acquired through aerosol deposition was smaller than the powder synthesized in the microstructure (300~400nm). Even though $\text{BaCe}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}$ had a dense membrane, pores were found at the boundary of the substrate because of the uneven distribution of the stress structure during the deposition of the aerosol. In $\text{BaZr}_{0.9}\text{Y}_{0.1}\text{O}_{2.95}/\text{Zn}(4\text{wt}\%)$, however, the ceramic membranes were well combined without pores between the substrate and ceramic.

4. Conclusion

In terms of the properties of ceramic membranes for hydrogen separation, the flux of hydrogen was rare. It appears that this kind of result occurred because no hydrogen permeation took place due to a low density of ceramic membrane caused by aerosol deposition and the absence of electronic conduction. In addition, impedance data and phase values were very small in terms of conductivity. In the Cole-Cole plot as well, no conventional electrolyte behavior occurred.

References:

- [1] U. Balachandran, B. Ma, J. Guan, P.S. Maiya, J.T. Dusek, J.J. Picciolo, S.E. Dorris, Mixed-conducting dense ceramics for gas separation applications, in: Proceedings of Symposium on Solid State Ionic Devices, 195th Meeting of the Electrochemical Society, Seattle, May, pp. 2~7, 1999.
- [2] J. Guan, S.E. Dorris, U. Balachandran, M. Liu, The effects of dopants and A:B site nonstoichiometry on properties of perovskite-type proton conductors, *J. Electrochem. Soc.* 145, 5, pp. 1780~1786, 1998.
- [3] J. Akedo, Aerosol deposition of ceramic thick films at room temperature: densification mechanism of ceramic layers, *J. Am. Ceram. Soc.* 89, 6, pp. 1834~1839, 2006.
- [4] M. Oishi, S. Akoshima, K. Yashiro, K. Sato, J. Mizusaki, T. Kawada, Defect structure analysis of B-site doped perovskite-type proton conducting oxide $\text{BaCe}_{0.9}\text{M}_{0.1}\text{O}_3$ (M =Y and Yb), *Solid State Ionics* 180, 2-3, pp. 127~131, 2009.
- [5] J. Akedo, M. Lebedev, A. Iwata, S. Nakano, and H. Ogiso, "Aerosol Deposition for Nano composite Materials Synthesis-a Novel Method of Ceramics Processing without Firing", *Ceram. Eng. Sci. Proc.*, 24, 3, pp. 9~14, 2003.
- [6] H. G. Svaarsson, S. Olafsson, N. Hellgren, and U. Helmersson, "Electrostatic Powder Impact Deposition (EPID) of Ge on Si and Cu Substrates, Microstructure and Morphology Study, *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 33, pp. 1155~60, 2000.
- [7] J. Guan, S.E. Dorris, U. Balachandran, M. Liu, The effects of dopants and A:B site nonstoichiometry on properties of perovskite-type proton conductors, *J. Electrochem. Soc.* 145, 5, pp. 1780~1786, 1998.
- [8] M. Lebedev, J. Akedo, A. Iwata, S. Sugimoto, and K. Inomata, "NiZnCu Ferrite Thick Film with Nano Scale Crystallites Formed by the Aerosol Deposition Method", *J. Am. Ceram. Soc.*, 87, pp. 1621~24, 2004.
- [9] J. Ryu, J. -J. Choi, B.-D. Hahn, D.-S. Park, W.-H. Yoon, and K.-H. Kim, "Fabrication and Ferroelectric Properties of Highly Dense Lead-Free Piezoelectric $(\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{NbO}_3$ Thin Film by Aerosol -Deposition", *Appl. Phys. Lett.* 90, 2007.
- [10] J.-J. Choi, J.-H. Jang, D.-S. Park, B.-D. Hahn, W. -H. Yoon, and C. Park, "Electrical Properties of Lead Zinc Niobate - Lead Zirconate Titanate Thick Films Formed by Aerosol Deposition Process," *Solid State Phenom.* 124~126, pp. 169~72, 2007.

MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA PARDOZBOB G'ISHTI ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Aripova M.X., Amanov O.O.

odilbek.oybekovich@mail.ru

Toshkent Kimyo-texnologiyalari instituti, O'zbekiston

Anotatsiya

Mazkur maqolada qurilish sohasida keng qo'llaniladigan tuproq jinslarining fizik-kimyoviy xossalari o'rganilib, klinker g'ishtini ishlab chiqarishda ularni to'g'ri tanlash va taqsimlash ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda Surxandaryo viloyatidan olingan tuproq, Mayskiy konidan olingan qum va Samarqand shahridan olingan dala shpati namunalarining xossalari tahlil qilinib, ularning klinker ishlab chiqarishdagi maqbulligi baholangan. Ushbu yondashuv samarali mahsulot olishda muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

Qurilish sohasida keng qo'llanilayotgan tuproq jinslarini o'rganar ekanmiz, ulardan to'g'ri foydalanish orqali samarali natijalarga erishishimiz mumkin. Bu sohasida bir qator olimlar muhim ilmiy izlanishlar olib borgan va o'z hissalarini qo'shgan. Hususan, A. S. Vasilyev (1970-1980-yillar) "Klinker g'ishtining sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish" maqolada, A.S.Vasilyev klinker ishlab chiqarishda xom-ashyo sifatini tahlil qilish va issiqlik ishlov berish jarayonlarini o'rganishga katta e'tibor qaratgan. Uning ishlari klinker g'ishtining sifatini oshirish va energiya sarfini kamaytirish bo'yicha samarali metodlarni ishlab chiqishga qaratilganligi, N.S.Tarasov (1985-1995-yillar) "Klinker g'ishtining fizik-kimyoviy xossalari va yangi tarkibdagi aralashmalarni yaratish" mavzusida o'rganib, o'z tadqiqotlarida klinker ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan turli xil xom-ashyo aralashmalarining ta'sirini o'rgangan. U yangi materiallar va tarkiblar yordamida klinker g'ishtining sifatini va chidamliligini oshirish yo'llarini aniqlash bilan izlanishlarini olib borganligi, tahlil qilindi.

Yuqoridagilarni tahlil qilgan holda mamlakatimiz hududida klinker g'ishtini ishlab chiqarish uchun eng maqbul xom-ashyo materiallarini tanlash zarur. Bunda xom-ashyo maxsulotlarini to'g'ri tanlay bilish va ularni kerakli miqdorlarda aralashtirish maqsadida Surxandaryo tuprog'i, Mayskiy konidan olingan dala shpati va Samarqand shahridan olingan qum jinslarini arlashtirgan holda klinker g'ishti ishlab chiqarish sohasida ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha o'rganildi.

Bunda laboratoriya sharoitida, xomashyolar quyidagicha taqsimlab olindi:

1-Jadval

Tarkibi:	A namuna	B namuna	V namuna	S namuna	T namuna	U namuna	X namuna
tuproq	80%	70%	60%	50%	70%	60%	50%
qum	10%	10%	10%	10%	20%	30%	40%
dala shpati	10%	20%	30%	40%	10%	10%	10%

Xom-ashyo sifatini aniqlash va undan optimal mahsulot olish uchun dastlabki tayyorlash jarayoni muhimdir. Ushbu jarayonda olingan xom-ashyo mahsulotlari avvalo to'g'ri maydalanadi. Maydalash jarayoni materialning shaklini va hajmini o'zgartirib, unga kerakli fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarni berishini undan tashqari maydalanish jarayoni xom ashyo bilan oson ishlashni ta'minlashini inobatga olib, xom-ashyoyimiz (tuproq, qum va dala shpati), maxsus uskunalarda yordamida mayin maydalandi va un holatiga keltiriladi.

Maydalanishdan so'ng, xom-ashyo maxsulotini materialdagi katta va kichik zarrachalarni ajratib, kerakli o'lchamdagi zarrachalarni ajratib olishga imkon berishi va bu jarayon mahsulotning sifatini oshirishga yordam berib, keying bosqichlarda to'laqonli foydalanish uchun $0,315 \cdot 10^{-2}$ sm bo'lgan laboratoriya elagidan o'tkazildi.

Maydalangan tuproq, qum va dala shpati aralashmasi qolibga solib shakl berildi. Shakllantirish jarayoni materialning strukturasi belgilaydi va uning keyingi ishlov berish jarayonlariga tayyor bo'lishini ta'minlaydi.

Shundan so'ng, aralashma maxsus laboratoriya pres moslamasida preslandi. Bu jarayonda 08% namlikda va 390,32 bar bosimda materialni zichlashtirish orqali amalga oshirildi

Presslangan materiallar xona haroratida namlikni kamaytirish, mahsulotni yanada mustahkamlash va uning uzoq muddat saqlanishiga yordam berishi uchun quritildi.

Pishirish jarayoni mahsulotning oxirgi tayyorlanish bosqichi bo'lib, uning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarini belgilaydi. Tayyorlangan aralashma laboratoriya pechida 1200°C haroratda pishirildi. Bu jarayon materialning qattiqligini oshirib, uning sifatini yaxshilaydi. Pishirish jarayonida temperaturaning ta'siri materialning tarkibidagi kimyoviy moddalar va minerallarni o'zgarishlarga olib keladi, bu esa mahsulotning sifatini oshiradi.

Pishgan mahsulotimizni (keyingi o'rinlarda – namunalar deb yuritiladi) suv yutish xususiyatini GOST 390-2002 talablari bo'yicha aniqlash uchun balandligidan 10 sm balandkigacha xona haroratidagi suv bilan to'ldirilib, 24 soat saqlandi va saqlangandan so'ng natijalar og'irligi qayta o'lchandi va tahlil qilindi.

Tahlil natijalar shuni ko'rsatadiki: A, B, S, namunalarida suv yutuvchanlik darajasi 5% dan past bo'lib, bu ularni klinker g'isht sifatida foydalanishga mosligini ko'rsatadi.

Namunalarda yuqori miqdorda SiO₂ va Al₂O₃ mavjud bo'lib, bu ular mustahkamligi va yong'inga chidamliligini oshirishini ta'minlanishi, klinker g'isht ishlab chiqarishda qo'llanilgan dala shpati tarkibidagi K₂O va Na₂O elementlari materialning qattiqligi, rangi va issiqlikka chidamliligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, mayda zarrachali qum aralashmalari mahsulot strukturasi bir tekis bo'lishiga xizmat qilishi aniqlandi va tadqiqot natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, Surxandaryo tuprog'i, Mayskiy qumi va Samarqand dala shpati klinker g'isht ishlab chiqarish uchun mos xom ashyo bo'lib, ularni maqsadli nisbatlarda aralashtirish orqali qurilish talablariga javob beradigan yuqori sifatli mahsulotlar olish mumkin. Mazkur texnologik yondashuv O'zbekiston sharoitida energiya tejankor, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul klinker g'isht ishlab chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripova M.X., Xamidova H.M. “Исследование причины высолы из-за используемой воды для производства”: Технические науки: электрон. научн. журн. 2021. № 10.
2. Aripova M.X., Xamidova H.M. “Исследование механических свойств сырья, расположенного на территории Республики Узбекистан при производстве строительного кирпича”4-5.10.2021, 298-301b.
3. Vasilev A.S. Совершенствование технологии производства клинкерного кирпича. — М.: Стройиздат, 1978.
4. Tarasov N.S Физико-химические свойства и новые составы клинкера. - Наука, 1990.

СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАРФОРА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА

Алимджанова Д.И., Шамуратова Ш.М.

Alimdjanova1948@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт Узбекистан

Организация производства электротехнических фарфоровых материалов в Узбекистане на основе местного сырья имеет большое значение для ряда успешно развивающихся отраслей промышленности, нуждающихся в различных изделиях высоковольтного и низковольтного фарфора. Электротехнический фарфор изготавливают из специально приготовленных масс с применением особых технологических режимов, которые отличаются от режимов производства хозяйственного фарфора.

Основной вид электрофарфора - полевошпатовый. Выпускаются также глиноземный, цирконовый и ашаритовый электрофарфор. Изоляторы с высоким содержанием глинозема имеют наилучшие показания механической и электрической прочности. Максимальная температура обжига фарфора в зависимости от состава равняется от 1300 до 1400 °С. Наиболее широко используемый электротехнический фарфор содержит примерно 70% SiO_2 , 25% Al_2O_3 и 5% других оксидов (K_2O , Na_2O , CaO , Fe_2O_3).

Нами изучалась возможность получения электротехнического фарфора с использованием как традиционных так и нетрадиционных сырьевых материалов, таких как Ангренинский первичный обогащенный каолин марки АКФ-78, Ангренинская черная каолиновая глина, полевой шпат Лолабулакского месторождения, фарфоровый камень Байнаксайского месторождения и глиноземсодержащий отход Шуртанского газохимического комплекса.

При исследовании состава и свойств исходных компонентов и продуктов обжига применялись современные методы силикатного анализа. Рентгенофазовый анализ проводили на Дрон-3 Со-анод с медным излучением и никелиевым фильтром. $U=30\text{kV}$, $J=30\text{mA}$, скорость детектора 2 град/мин. Скорость диаграммной ленты 500мм/час; ИСС (измеритель скорости счета) 1×10^3 ; постоянная времени RS-2,0сек, щели 2x6x0,25. Термический анализ регистрировали на дериватографе системы Паулик- Эрдей со скоростью 9 град/мин и навеской 140 г при чувствительности гальванометров Т-800, ТГ-200, ДТГ- 1/15. Запись проводили при атмосферных с постоянным удалением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил корундовый тигель с диаметром 10 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al_2O_3 . Микрофотографии готовых образцов электротехнического фарфора были сняты с помощью оптического микроскопа «Nicon» со встроенной видеокамерой, соединенного с компьютером.

Для изучения возможности получения электротехнического фарфора на основе вышеприведенных сырьевых материалов Узбекистана основываясь на молекулярную формулу черепка электротехнического фарфора были рассчитаны шихтовые составы опытных масс. Кварц-пиррофиллитовые породы с учетом их химико-минералогического состава вводились взамен кварца и частично каолина. Ангренинский первичный каолин марки АКФ-78 в составе масс играл роль основного минералообразующего компонента. Замена кварцевого песка в составе масс фарфоровым камнем кварц- пиррофиллитового состава позволил увеличить тугоплавкость массы. Щелочные компоненты вводились за счет пегматита Лолабулакского месторождения. Ввод в состав массы Ангренинской черной глины обеспечил требуемую пластичность массы при формовке. Глиноземсодержащий отход ШГХК позволил увеличить содержание Al_2O_3 в составе масс.

В таблице 1 приведен химический состав фарфора полученного из оптимальной массы при температуре 1300 °С. Из таблицы видно, что по содержанию основных компонентов таких как Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 и щелочных оксидов полученный фарфор отвечает требованиям к химическому составу электротехнического фарфора. Высокое

содержание Al_2O_3 обеспечивает получению материала в высокими механическими и диэлектрическими свойствами.

Таблица 1

Химический состав фарфора из оптимальной массы

Содержание в массовых % на воздушно-сухое вещество										
SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	П.п.п
61,52	0,21	33,57	0,55	0,25	0,30	0,42	1,13	1,53	0,098	0,4

В таблице 2 приводится сравнительная характеристика показателей оптимальной массы с требованиями технических условий. Как видно из таблицы керамико-технологические, физико-механические и диэлектрические свойства оптимальной массы полностью отвечают требованиям ГОСТ 20419-83. Значения кажущейся плотности образцов заметно превышают соответствующие требования, а удельное объемное сопротивление образцов достаточно высокое.

Таблица 2

Сравнительные показатели свойств оптимальной массы

Наименование характеристики	Единица измерения	Требования ГОСТ 20419-83	Опытные образцы
Водопоглощение неглазурованного образца	%	0,0	0,0
Кажущаяся плотность	г/см ³	2,4	2,43
Предел прочности при статическом изгибе	МПа	Не менее 110	112,8
Электрическая прочность при 50 гц	Кв/мм	Не менее 30	31,0
Удельное объемное сопротивление	Ом/см	Не менее 10 ¹³	7,3·10 ¹³
Диэлектрическая проницаемость		6-7	6,5

Таким образом, фарфор полученный из массы с участием нетрадиционного сырья, т.е. Байнаксайского фарфорового камня кварц-пиррофиллитового состава и отхода Шуртанского газохимического комбината как по керамико-технологическим, так и по диэлектрическим показателям соответствует требованиям ГОСТа. При этом, фазовый состав сложен двумя кристаллическими фазами: муллитом и кварцем и не отличается от фазового состава традиционного фарфора. Температура обжига составляет 1300 °С, что на 50-100 °С ниже температуры обжига классического электрофарфора.

GREEN COLOR DECORATIVE CEMENT

Alimdjanova D. I., Babakhanova Z.A., Togaev J.

alimdjanova1948@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical-Technological, Uzbekistan

Colored cements and concretes are widely used in the design of building facades, decorating the interior space of premises and for other purposes. To obtain colored cement with pure and rich color white cement produced from limestone, clay and sands with a minimum content of coloring oxides as iron, manganese, titanium oxide is needed. Concrete is used in architecture due its high strength, low cost, good durability and ductility. However, concrete is characterized by a porous structure and hydrophilicity, which leads to destruction under the influence of water, chemicals and freezing temperatures. In this regard, developments of new hydrophobic, decorative coatings for concrete are relevant.

The purpose of this work is to develop a composition of decorative green color cement with a bright color saturation, high technical properties for operation in conditions of increased exposure to sunlight (Central Asia region).

As a binder Jizzakh Cement Plant white cement and as coloring agent - ceramic green color pigment with anorthite structure was used. The pigments based on anorthite ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$) structure, have a number of valuable properties, such as high thermal and chemical stability, microhardness, etc. Therefore, anorthite represents of practical and scientific interest as a matrix of pigments, which allow using the principles of iso and heterovalent substitution of Ca and Si atoms for Al and transition d-elements, characterized by an incompletely filled penultimate shell with a high polarization ability. Based on calcium aluminosilicate structure, using the principles of heterovalent substitution of atoms in a crystal, ceramic pigments with high physicochemical properties can be obtained for use in decorative cement with prolonged exposure resistance to intense sunlight.

The local raw materials were selected for production of decorative colored cements as Limestone of Jizzakh Deposit; Kaolin of Angren Deposit; Sand of May Deposit; Plaster of Kogan Deposit; Glinite; White clinker of Jizzakh cement plant; Green color ceramic pigments previously synthesized using alumina-containing waste of the Shurtan Gas Chemical Complex, Quartz of Djom deposit, Chalk of Samarkand deposit and alumina containing waste (catalyst) of the Shurtan gas chemical complex [11].

Determination of the main physical and technical properties of decorative cements was carried out according to generally accepted in Europe and Asia standard methods given in EN 196 and GOST 30744-2001. Chemical analysis was performed on an ARL PERFORM X X-ray fluorescence spectrometer. The mineralogical composition of raw materials and cement samples was studied by X-ray diffraction analysis on XRD-6100 diffractometer (Shimadzi, Japan) with $\text{CuK}\alpha$ radiation (β -filter, Ni, 1.54178 current mode and tube voltage 30mA, 30 kV) and a constant detector rotation rate of 4 deg/min with a step of 0.02 deg (ω 2 θ adhesion, and the reflection angle varied from 4 to 80^o).

White cement clinker of Jizzakh cement plant was used as a binder for production of colored cement. The chemical composition of white cement clinker as follows: (in wt %) SiO_2 - 21.93; Al_2O_3 -5.22; Fe_2O_3 -0.24; MgO -0.66; CaO -67.12; K_2O -0.11; TiO_2 -0.12; Cr_2O_3 -0.0176; Mn_2O_3 -0.0157; P_2O_5 -0.0058; SO_3 -0.18; Saturation coefficient-97.60; free CaO -0.90. The fineness of grinding of white cement was characterized by a residue on sieve 02 - 2% and on sieve 008 - 11%, respectively. The setting time was: start 0-45 minutes and the end in 2.15 hours. The mechanical strength under compression - 30 MPa, and water absorption - 28.0%. In terms of chemical composition, white cement of Jizzakh plant belongs to the highest grade, since the content of Fe_2O_3 does not exceed the permissible values for the best grades of white cement (no more than 0.5%).

Chromium-containing pigments used as coloring agents were obtained on the general formula ($\text{Ca}_{1-x}\text{Me}_x\text{Al}_{2-x}\text{Si}_{2-x}\text{O}_8$) with the replacement of calcium and silicon by aluminum and

chromium ions. The synthesis of pigments was carried out by solid phase reaction at a temperature of $1250 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ with isothermal holding at a maximum temperature of 1 hour. For the synthesis of green color pigments, analytical grade reactive oxide Cr_2O_3 and local raw materials - quartz of Djom deposit, chalk of Samarkand deposit and alumina containing waste (catalyst) of the Shurtan gas chemical complex were used.

Quartz rocks of the Djom deposit are recently discovered deposits of vein quartz in Uzbekistan and are of great interest as a raw materials for ceramic industry. Quartz of plum milky white color, does not contain impurities of sulfide and oxide minerals. The chemical composition of vein quartz (SiO_2 - 97.76 wt %) allows to use it as a substitute for reactive SiO_2 in ceramic pigment compositions. CaO was introduced by means of the Samarkand chalk, where its content is 54.66 %. As a substitute for reactive alumina, the alumina containing waste of the Shurtan gas chemical complex was used, containing 90.22 % alumina, which is represented mainly by active amorphous Al_2O_3 . Thermal heating of an alumina containing waste at $1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$ leads to the removal of organic additives and acids sorbed during its operation at gas refining complex, and brings to formation of single crystalline phase - corundum $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$. The X-ray diffraction pattern of the catalyst calcined at $1300 \text{ }^{\circ}\text{C}$ takes the form of a semi-amorphous substance.

The synthesis of pigments was carried out by successive replacement of calcium ions in the structure of anorthite with chromium ions, parts of silicon ions with aluminum, which contributed to the production of pigments with high chemical resistance from bright green to dark green color. Synthesized inorganic pigment with chemical composition $\text{Ca}_{0,7}\text{Cr}_{0,3}\text{Al}_{2,3}\text{Si}_{1,7}\text{O}_8$; $\text{Ca}_{0,4}\text{Cr}_{0,6}\text{Al}_{2,6}\text{Si}_{1,4}\text{O}_8$; $\text{Ca}_{0,1}\text{Cr}_{0,9}\text{Al}_{2,9}\text{Si}_{1,1}\text{O}_8$ have chemical resistance to 4% dil. CH_3COOH from 96.2 to 96.4, to 4% dil. Na_2CO_3 from 99.1 to 98.7, bright green, green and dark green color respectively.

Obtained ceramic pigments of green color with various shades have high chemical and thermal stability. The color characteristics and physical-technical properties allow to use them as a coloring pigment component to obtain of green decorative cement with high quality indicators.

Number of compositions were prepared based on joint grinding of white portland cement clinker, gypsum, clay, and synthesized green color ceramic pigment. Kogan gypsum was introduced into the composition as a regulator of the setting time in amount of 5 wt.%, and glinite (a product of calcination of Angren kaolin at $800 \text{ }^{\circ}\text{C}$) - to prevent the phenomenon of efflorescence in amount of 10 wt.% of dry composition. 3 test compositions with a pigment content in an amount from 8 to 20 wt. % and composition M-1 without pigment content were prepared.

With the addition of ceramic pigment additives to the composition of white portland cement, the fineness of the cement grinding noticeably increases, the values of the residues on both control sieves decrease. The normal slurry density decreases slightly, while maintaining high values. The setting times of non-ferrous cements are longer, the beginning and end of setting are lengthened, but the setting time of the test specimens relative to the end of setting still remains low. The mixing water quantity remains the same. The strength indicators of colored cement samples are significantly higher, samples with 15% pigment additive (composition M3) after 28 days of storage has a strength equal to 53 MPa, while the strength of white cement without additives (composition M1) under the same conditions was 40 MPa. However, with a further increase in the amount of added pigments, a decrease in the strength of samples of 28 days storage was observed. Cement samples with ceramic pigment had a bright saturated stable green color that did not change during long-term storage of the samples. In color, they are close to the color of the majolica facade slabs of historical architectural buildings. Coordinates of color and chromaticity of decorative cements correspond to green color with medium saturation.

The following conclusions were made:

1. The composition of green color decorative cement was developed based on domestic white cement and ceramic pigment with anorthite structure.
2. Ceramic pigment with anorthite structure synthesized at $1250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ using natural raw materials - vein quartz, chalk and industrial waste of the Shurtan Gas Chemical Complex and reactive Cr_2O_3 . Pigment with a density of 2.70 g/cm^3 characterized by a bright green color, high chemical resistance (in a 4% Na_2CO_3 solution - 98.7%, and in a 4% CH_3COOH solution - 96.4%) and high thermal stability (stable up to $1300 \text{ }^{\circ}\text{C}$).

JEROY KONI KVARTS QUMINI OLOVBARDOSH BETON ARALASHMALARI ISHLAB CHIQARISHDA TO'LDIRUVCHI SIFATIDA ISHLATISH IMKONIYATI

Aripova M. X, Nabiyeu A. X

Abdumalik_1991@mail.ru

Toshkent kimyo texnologiya instituti, O'zbekiston

1980-yillardan boshlab butun dunyo bo'ylab o'tga chidamli materiallarning umumiy hajmida "shaklsiz olovbardoshlar" (issiqlikka chidamli va o'tga chidamli betonlar) ulushining o'sishiga nisbatan barqaror tendentsiya kuzatildi. Bunga betonning alohida mahsulotlarga nisbatan umumiy afzalliklari (kuydirishning yo'qligi, ishlab chiqarish qobiliyati, o'tga chidamli qoplamalarni yaratish bo'yicha ishlarning tezlashishi, murakkab shakldagi qoplamalarni tezda yaratish qobiliyati) va umuman issiqlikka chidamli betonning afzalliklari (yuqori issiqlikka chidamlilik, qoplamada kamroq ulanmalar) sabab bo'ldi [1].

Harorat jarayonlarining kuchayishi va isitish birliklarining samaradorligi bilan bog'liq bo'lgan turli sohalarda bardosh bera oladigan materiallardan foydalanish birga yuqori haroratga ta'sir qilish termal zarba, qizdirilganda kuchlanish kabi ta'sirlar mavjud. Bu ta'sirlar uchun juda samarali olovga chidamli betonlarni qo'llash foydalidir. Issiqlikka chidamlilik nazariyasi va amaliyoti masalalari Nekrasov tomonidan ishlab chiqilgan. Biz bilamizki, betonning sifati ikkala turga ham bog'liq: aluminat sementlarga asoslangan va yuqori sifatli tabiiy to'ldiruvchiga ega betonga katta ahamiyat beriladi. To'ldiruvchilar bog'lovchining holati, uning reaktivligi kimyoviy tarkibiga va yuqori haroratda xususiyatlarining o'zgarishiga qarab tanlanadi. Yuqori sifatli to'ldiruvchi moddasining mavjudligi issiqlikka chidamli betonni yuqori harorat va bosim sharoitida, shuningdek agressiv gaz muhitida (H₂, CO) qo'llashda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun zarurdir[2].

Yurtimizda yaqin 10 yil ichida ko'plab yangi sement korxonalarini ishga tushirildi. Hozirgi kunda respublikada yillik quvvati 35,3 million tonna bo'lgan sement mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan 38 ta korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha yetakchilar orasida Qizilqumtsement, China Energy International Group Samarkand Cement va Huaxin Cement Jizzax bor. Birgalikda ular deyarli 1,2 million tonna tsement ishlab chiqarishdi. Bu korxonalarga asosan aylanma pechlar qo'llanilmoqda. Aylanma pechlarning mavsumiy ta'mirlash ishlarida asosan olovbardosh beton aralashmalari qo'llaniladi. Aksariyat bu aralashmalar Xitoy, Germaniya va Rossiyadan import qilinadi.

Olovga chidamli biriktiruvchi moddalar sarfini kamaytirish, siqilish deformatsiyalarini kamaytirish va yuqori haroratlarda betonning qarshiligini oshirish muammosini hal qilish nozik maydalangan qo'shimchalarning (korund, shpinel va mullit) keng qo'llanilishi tufayli kam sementli issiqlikka chidamli va o'tga chidamli betonning yangi sinfining paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday betonni ishlab chiqish va ishlatish suvga bo'lgan talabni kamaytiradigan agregatlar, dag'al to'ldiruvchi, mayin tuyilgan to'ldiruvchi moddalarini talab qiladi. Korund, shpinel va ularning aralashmalari, mullit, alyuminiy oksidi asosidagi issiqlikka chidamli va o'tga chidamli betonlar muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan hozirda sanoatda keng qo'llanilmoqda. Mavjud olovbardosh betonlarning tarkibi o'rganilganda, yuqori glinozyomli sement -18-25%, dag'al to'ldiruvchi 3-6mmli-65-70%, to'ldiruvchi 1-2mmli-10-15%, mayin to'ldiruvchi-10%, ekanligi aniqlandi va ularning kimyoviy tarkibi quyidagi jadvalda keltirilgan(1-jadval).

1-jadval

Olovbardosh beton aralashmalarining komponentlari tarkibi:

	Oksidlarning massa ulushi, %								II.II.II
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	
Glinazyomli sement	29,4	61,2	0,2	8,9	-	0,06	0,2	-	0,5
Olovbardosh	39,5	55,5	1,2	0,5	-	2,5	0,3	-	-

tosh									
Kvarts qumi	98,84	0,15	0,03	0,18	-	-	-	-	0,19
Glinazyomli chiqindi	0,24	78,5	0,06	0,3	-	0,2	0,02	1,8	17,4
plastifikator	Organik moddalar								

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu to'ldiruvchilar sifatiga kvarts qumi, ishlatilgan shamot sinig'i, kvarsit minerallarini qo'llash mumkin. Bu to'ldiruvchilar ham mayin tuyilgan holda ham dag'al maydalangan holda (3-6mm) ishlatish mumkin, chunki yuqori olovbardoshlikka ega. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz O'zbekiston hududida mavjud xom ashyolardan ushbu maqsadda foydalanish imkoniyatlarini o'rgandik. Buning uchun hozirgi kunda silikat materiallar ishlab chiqarishda keng qo'llanilayotgan qumlarini o'rgandik[3]. Qumlarning kimyoviy tarkiblari quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

Kvarts qumlarining kimyoviy tarkiblari

Kon nomi	Tarkibi, %							
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	П.П.П
Jeroy	97,2	1,1	0,16	0,36	0,24	0,18	0,1	0,4
Karmana	87,2	5,2	0,89	0,56	0,64	1,9	0,6	2,14
Qulantoy	96,7	1,62	0,2	0,44	0,23	0,22	0,1	0,44

Jadvaldan ko'rinadiki Jerov kvarts qumining tarkibida SiO₂ miqdori yuqoriligi va ishqoriy qo'shimchalarning kamligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun yuqoridagi kvarts qumlari ichidan tarkibida kremniy oksida yuqori bo'lgan Jeroy kvarts qumi tanlab olindi. Qum tarkibidagi SiO₂ miqdorini yanada oshirish maqsadida magnitli separator yordamida boyitish ishlari olib borilgan va natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan(2-jadval). [3]

3-jadval

Jeroy kvarts qumining boyitishdan keyingi kimyoviy tarkibi

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	QY
98,84	0,15	0,03	0,18	-	-	-	0,19

Bu kvarts qumlarining kimyoviy tarkibini o'rganish natijasida eng ko'p miqdorda kremniy oksidiga ega Jeroy kvarts qumi tanlab olindi. Eriş harorati yuqoriligini hisobga olsak, olovbardosh beton aralashmalari ishlab chiqarishda to'ldiruvchi sifatida qo'llash mumkin.

Adabiyotlar:

1. В.А. Абызов, И.Е. Лещенко, «Низкоцементный огнеупорный бетон на основе заполнителя из каолинового шамота с улучшенными показателями удобоукладываемости», Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2024. Т. 24, № 1. С. 34–39
2. Д. т. н. Ю. Р. Кривобородов , д. т. н. С. В. Самченко, д. т. н. Т. В. Кузнецова, «Огнеупорный бетон на основе высокоглиноземистого цемента и клинкерного заполнителя» Новые огнеупоры, С .25-28
3. Проф. Арипова М. Х., Набиев А. Х. «О возможности получения прозрачного стекла на основе кварцевых песков Узбекистана». «Техник va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar sohalarining muhim masalalari Respublika oliy o'quv yurtlararo ilmiy ishlar to'plami» 2016й.

SILIKAT MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQINDILARIDAN FOYDALANISH

Tuxtamushova A.U., Yunusov M.Yu., Turayev T.B.

a.tukhtamushova@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Gazni tozalash va quritishda ishlatiladigan kimyoviy reagentlarni (seolitlarni, katalizatorlarni) yuqori temperaturada regeneratsiyalab, ishlab chiqarishda qayta qo'llanishi natijasida ular o'zining ishchi xossasini yo'qotadi va tabiiy gazni tozalash hamda quritishga yaroqsiz holga kelib qoladi. To'yingan kimyoviy reagentlar ochiq maydonlarga chiqarib tashlangani sababli, ular yillar davomida to'planib, atrof-muhitni, ekologiyani zararlanishiga olib keladi. Gaz adsorbsion quritgichdagi seolit har uch yilda bir marta almashtiriladi. Bunda 80-100 tonna chiqindi hosil bo'ladi. Gaz quritgichlarda formulasi $\text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2\cdot\text{XH}_2\text{O}$ yoki $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x\cdot(\text{SiO}_2)_y]\cdot\text{ZH}_2\text{O}$ bo'lgan molekulyar bog'lovchilar sanalgan sintetik seolitlar adsorbent sifatida foydalanadi, ishlatilgan seolit katalizator chiqindi sifatida to'planadi. Mazkur sanoat chiqindisidan foydalanish bir qator iqtisodiy va ekologik masalalarni hal qilish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: sanoat chiqindisi; silikat materiallar; seolitli chiqindilar

1. Kirish. "Yashil iqtisodiyot" doirasida iqtisodiy samarador chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, noan'anaviy xomashyo va ikkilamchi resurslarni jalb qilish hisobiga xomashyo bazasini kengaytirish, mahalliy xomashyo komponentlari asosida, turli sanoat chiqindilaridan foydalanish asosida yangi materiallar ishlab chiqarish, energiya tejankor innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ularni o'zlashtirish kabi muhim vazifalar uzoq O'zbekiston Respublikasining yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot Strategiyasida belgilab berilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, Sho'rtan gaz-kimyo majmuasida texnologik jarayonlar natijasida hosil bo'ladigan tarkibida seolit bo'lgan chiqindilardan silikat materiallar olish uchun o'z tadqiqotimizda foydalanishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bu chiqindilar yetarlicha o'rganilmagan. Hozirgi vaqtda ular aniq ishlab chiqarish uchun mo'ljallanmagan [1,2]. Sho'rtan gaz-kimyo majmuasida mahsulot ishlab chiqarish bilan birga texnologik jarayonlarda chiqindilar (faollashgan uglerod, ishlatilgan seolitlar, sariq moy, ishlatilgan CRS-31 katalizatori, ishlatilgan alyuminiy oksidi va ishlatilgan silikagel) ishlab chiqariladi. Ma'lumki, gazni tozalash va quritishda ishlatiladigan kimyoviy reagentlarni (seolitlarni, katalizatorlarni) yuqori temperaturada regeneratsiyalab, ishlab chiqarishda qayta qo'llanishi natijasida ular o'zining ishchi xossasini yo'qotadi va tabiiy gazni tozalash hamda quritishga yaroqsiz holga kelib qoladi. To'yingan kimyoviy reagentlar ochiq maydonlarga chiqarib tashlangani sababli, ular yillar davomida to'planib, atrof-muhitni, ekologiyani zararlanishiga olib keladi. *Tadqiqotning maqsadi:* yaroqsiz kimyoviy reagentlar (seolitlar)ni regeneratsiyalab tabiiy gazni tozalash va quritishda qayta ishlatib, chetdan keladigan kimyoviy reagentlarni miqdorini kamaytirishdan, regeneratsiyalamagan qismini ishlab chiqarishning boshqa sohalarida qo'llashga tavsiya etib, xalq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarishdan va atrof-muhitga hamda ekologiyaga salbiy ta'sirini kamaytirishdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot ob'yekti sifatida "Sho'rtangazkimyo" MChJda to'planib qolgan chiqindilar va ular asosida olinadigan silikat materiallar tanlangan. Tadqiqotlar ilmiy talab doirasida qo'llaniladigan metodlarga tayangan holda olib borildi. Rigaku NEX CG yuqori samarali energiya dispersli rentgen-fluoresan (EDXRF) spektrometri, IQ-Furye spektrometri (Yaponiya), Shimadzu "IRAffinity-1", raqamli modeldagi binokulyar mikroskop, DN-30 va boshqalar kabi keng ko'lamli tadqiqot va amaliy muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan zamonaviy yuqori sezgir qurilmalar yordamida o'rganildi.

3. Natijalar va muxokama. Ma'lumki, silikat materiallari ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida ishlatiladigan materiallardan eng ko'pi mineral xom ashyo turiga to'g'ri keladi. Chiqindi tarkibida qanday kimyoviy birkmalar borligiga qarab – silikat, karbonat, oxakli, temirli, gipsli,

tarkibida ishqori bor, tarkibida sinki bor kabi turlarga bo‘linadi. Silikat chiqindilar o‘z o‘rnida tarkibidagi kislotaga va asos miqdoriga ko‘ra- ultraasosli, asosli, o‘rtacha, kislotali v.x. kabi turlarga bo‘linadi. Mineral chiqindilar asosan silikatlar hamda kalsiy va magniy alyumosilikatlardan tashkil topgan, chunki yer qobig‘i massasini 86,5 % tabiiy silikat birkmalardan iborat. Sanoat chiqindilaridan unumli foydalanish, ularning kimyoviy tarkibida qanday moddalar mavjudligi, moddalarni agregat xolati, xosil bo‘layotgan miqdori, texnologik o‘ziga xos xususiyatlari kabi bir qator omillarni inobatga olishni talab etadi. Eng maqbul texnologik yechim sifatida ishlab chiqarishga chiqindi xosil qilmaydigan texnologiyalarni tadbiiq etish maqsadga muvofiq. Bunda texnologik jarayonlarni qulay tarzda o‘zgartirish, yopiq sikllarni o‘z ichiga olgan tizimlarni yaratish, xom ashyoni bir necha marta qayta ishlatish imkonini yaratish muhim hisoblanadi. Adabiyotlar tahliliga ko‘ra sanoat chiqindilarini ishlatish o‘rtacha qurilishda 40% atrofida xom ashyoni tejashga, tabiiy xom ashyo asosida olinadigan analoglariga qaraganda materiali uchun ketadigan xarajatlarni 10÷30% kamaytirishga, kapital qoplamalarni 35÷50 % iqtisod qilishga imkon berishi mumkin[2]. Chiqindi sifatida Sho‘rtangazkimyo majmuasining adsorbent sifatida foydalanilgan ishlatilgan seolitni tanladik. Gazlarni quritish uchun g‘ovak hajmi 4 Å bo‘lgan va yuqori suvni yutuvchi seolit ishlatiladi. Adsorbentning g‘ovaklarini adsorbsiyalangan molekullar bilan to‘ldirishga olib keladi. Gaz adsorbent quritgichdagi seolit har uch yilda bir marta almashtiriladi. Bunda 80-100 tonna chiqindi hosil bo‘ladi. Gaz quritgichlarda formulasi $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot xH_2O$ yoki $Na_x[(AlO_2)_x \cdot (SiO_2)_y] \cdot zH_2O$ bo‘lgan molekulyar bog‘lovchilar sanalgan sintetik seolitlar adsorbent sifatida foydalanadi. Seolitlarning kimyoviy tarkibidagi komponentlar (mass.%): SiO_2 -71%; Al_2O_3 - 13,1%; Fe_2O_3 - 0,9%; CaO – 2,1%; MnO – 1,07%; $K_2O + Na_2O$ – 5,03% va b. Tadqiqot doirasida quyidagi namunadagi seolit chiqindilarining namunalari o‘rganildi: asl foydalanilmagan seolit adsorbent; ishlatilgan seolit adsorbent; ishlatilgan va ishchi xususiyatlari tiklangan seolit adsorbent. Yuqori haroratda kuydirilgan ($1200^{\circ}C / 2$ soat) seolitli chiqindi namunasida yuqori sezgirlikka ega zamonaviy asboblarda rentgen flyuoresensiya metodi bilan o‘tkazilgan element tahlili, IQ spektroskopik, elektron mikroskopik va rentgen strukturaviy tahlil usullari bilan o‘tkazilgan tadqiqotlar seolitli chiqindilardan silikat materiallar olishda foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi. Rigaku kompaniyasining NEX CG spektrometrida o‘rganilayotgan namunalardagi mavjud asosiy va qo‘shimcha elementlarning sifat va miqdoriy tarkibi aniqlandi. $1200^{\circ}C$ temperaturada 2 soat davomida kuydirilgan optimal tarkibdagi seolitli chiqindi namunasida mineral hosil bo‘lishida ishtirok etadigan asosiy oksidlardan kremniy oksidining (SiO_2) miqdori - 41,6%, alyuminiy oksidining miqdori (Al_2O_3)- 33,8%, kalsiy oksidining miqdori (CaO) - 12,3%, shuningdek natriy oksidining miqdori (Na_2O) - 5,15 % ni tashkil etdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, seolitli chiqindini asosiy xom-ashyo komponentlari bilan birga, har bir komponent bilan shixta tarkibiga kiruvchi oksidlar uchun hisoblab, silikat materiallar olishda foydalanish mumkin[3].

4. Xulosalar. Ushbu sanoat chiqindisidan foydalanish bir qator iqtisodiy va ekologik masalalarni hal qilish imkoniyatini yaratadi: energiya va resurs tejankor texnologiyalar yaratiladi; iqtisodiy jihatdan seolit sanoat chiqindisi ishlab chiqarishda qo‘shimcha maxsulot yaratishda ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanilib, chiqindsiz texnologiyalar tavsiya etiladi; yangi texnologik liniyalar yaratish orqali yangi ishchi o‘rinlar yaratiladi; H_2S yuttirilgan seolit (sanoat chiqindisi) bilan egallagan katta yer maydonlari bo‘shaydi; yoz mavsumida chang-to‘zon inson salomatligiga, jiddiy xavf oldi olinadi, qish-kuz yog‘ingarchilik mavsumida oqar suvlarga qo‘shilib suv tarkibi va yer strukturasi buzilishini oldini olinadi; Barqaror rivojlanish maqsadlarida belgilangan bir qancha maqsadlarga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

[1] Юнусов М.Ю., Тухтамушова А.У. Международная научно-практическая конференция "Четвертая промышленная революция и инновационные технологии", Ганжа, 2023 г., стр.300-302

[2] Гиллоев Л.И., Усмонов Х.Р., Хамидов Д.Г. Техническая классификация отходов в газовых химических комплексах // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 5 (74).

СИНТЕЗ ДЕНТИНА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ

Арипова М.Х., Кадырниязова Ш.А

shoirak13082002@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт Узбекистан

В современном зубном протезировании металлокерамическими конструкциями важную роль играет разработка состава материалов, включая дентиновое покрытие. Оно имитирует натуральный дентин, обеспечивая не только эстетику, но и биосовместимость. Целью работы является оптимизация состава дентинного покрытия для металлокерамических реставраций, а также анализ его физических и химических свойств.

Фарфоровая масса для металлокерамики состоит из трех масс: грунтовой, дентиновой и эмалевой. Каждая масса имеет особенности в составе и технологии. Фарфоровое покрытие включает: непрозрачный грунтовой слой (0,2–0,3 мм); полупрозрачный дентиновый слой (0,65–0,8 мм); прозрачный слой, имитирующий режущий край зуба.

Дентиновый слой имитирует естественный дентин, обеспечивая эстетику и биосовместимость. К нему предъявляются следующие требования: близкий к естественному дентину; свет должен проходить через слой, имитируя зуб; выдержка жевательных нагрузок; отсутствие раздражения и аллергии.

Эксперимент проводили в лабораторных условиях с различными соотношениями компонентов. Компоненты после взвешивания тщательно перемешивали и варили стекломассу при температуре 1400-1500°C. Полученную фритту резко закаливали в холодной воде. Химический состав образцов приведен в Таблице 1.

Таблица 1:

Химический состав синтезированных образцов дентина.

Компоненты	МКД1	МКД2	МКД3	МКД4
Na ₂ O	10,32	10,044	4,4	15,7
MgO	0,31	0,219	0,168	0,39
Al ₂ O ₃	13,71	14,76	16,20	9,1
SiO ₂	64,36	67,79	73,0	60,17
CaO	0,93	0,826	1,2	0,89
K ₂ O	9,51	6,06	4,3	11,96
ZrO ₂	0,42	0,201	0,432	0,5
Sb ₂ O ₃	0,44	0,1	0,3	0,59

Металлической основой для дентинового покрытия служит кобальто-хромовый сплав, обладающий высокой прочностью и биосовместимостью. Эксперименты показали что образцы имеют высокую адгезивную способность и удовлетворяют требованиям ГОСТ.

Таблице 2.

Физико-технические свойства образцов дентина приведены в

Свойства	Образцы				
	МКД1	МКД2	МКД3	МКД4	ГОСТ
Объемная усадка при обжиге, %	39.3%	38.04%	20%	35,6%	40
Линейная усадка при обжиге, %	6,5%	4,5%	3,9%	12%	≤16
Прочность при изгибе, МПа	110,3	115.7	140	49,87	≥50
Сопrotивление окрашиванию: появление видимых пятен на любой поверхности	нет	нет	нет	нет	нет
Химическая растворимость	0,0196	0,0180	0,009	0,067	≤0,05
Коэффициент термического расширения	12,4 × 10 ⁻⁶ /°C	13,01 × 10 ⁻⁶ /°C	10,2 × 10 ⁻⁶ /°C	17,1 × 10 ⁻⁶ /°C	-

Коэффициент термического линейного расширения сплавов МКД1, МКД2 и МКД3 варьируется от $13,3 \times 10^{-6} /^{\circ}\text{C}$ до $14,3 \times 10^{-6} /^{\circ}\text{C}$. Состав МКД1 содержит необходимые компоненты для прочности и биосовместимости. Синтезированные МКД1 и МКД2 продемонстрировали хорошую совместимость с водой и успешное спекание при 900°C .

DOLOMITNI QAYTA ISHLASH NATIJASIDA HOSIL BO'LADIGAN KALSIY CHIQUINDILARIDAN GIPS BOG'LOVCHILARINI OLISH

Axmedov M.E., Otaboyev X.A., Olimov T.F.

dr.mansur_akhmedov@mail.ru

Toshkent kimyo texnologiya instituti, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Magniy birikmalarini ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan chiqindilarni ammoniy sulfat ishtirokida cho'ktirilgan kalsiy sulfatdan gips bog'lovchilarini olish texnologiyasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Dolomit, sulfat kislota, kalsiy saqllovchi chiqindi, ammoniy sulfat.

Kirish: Bugungi kunda respublikamizda gips bog'lovchilariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Gips bog'lovchilarni tabiiy gipsdan yoki tarkibida kalsiy ionlari bo'lgan tabiiy birikmalarni qayta ishlashda hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash mumkin. Gipsli va angidritli bog'lovchilar ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida: tabiiy ikki suvli gips, angidrit, glino-gips, shuningdek sanoat chiqindilari - bu asosan ikki suvli yoki suvsiz (yoki yarim suvli) kalsiy sulfat - yoki ularning aralashmalari: fosfogips, borogips, ftorogips va boshqalar qo'llaniladi [1, 2]. Yuqorida aytib o'tilgan bog'lovchilarni ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagicha. Ikki suvli gips toshini qizdirishda uning qisman degidratatsiyasi sodir bo'ladi, bunda yarim suvli gips hosil bo'ladi, u bog'lovchi xususiyatlarga ega bo'ladi. Gipsni kuydirish ochiq apparatlar - qozonlarda past haroratda (110-180°C) sodir bo'ladi; bunda kristallangan suv suv bug'i shaklida chiqariladi. Tabiiy xomashyo va kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish chiqindilaridan gips bog'lovchisi olish uchun patentlar mavjud [3, 4].

Tadqiqotning usullari: yarim suvli kalsiy sulfat namunalarning bog'lovchi xossalari GOST 23789-79 "Bog'lovchi gips. Sinov usullari" yordamida aniqlandi.

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot natijalari asosida laboratoriya sharoitida magniy birikmalarini ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan kalsiy saqllovchi chiqindilardan ammoniy sulfat ishtirokida cho'ktirilgan kalsiy sulfatdan gips bog'lovchilar olish texnologiyasi o'rganildi. Tarkibida kalsiy bo'lgan chiqindilar tarkibidagi CaO ning massa ulushi 31,5%, MgO - 5,1%, NO₃- ionlari - 12% ni tashkil etdi. 65°C haroratda issiq yuvish va quritishdan so'ng gipsda CaO ning massa ulushi (32,5-32,7) %, MgO - (3,8-4,0) %, NO - ionlari mavjud emasligi aniqlandi. Ikki suvli gips 175°C haroratda yarim suvli kalsiy sulfatda degidratatsiyalangandan so'ng CaO ning massa ulushi (35,2-35,4) %, MgO ning massa ulushi (2,0-3,0) % ni tashkil etdi. Tarkibida sulfat bo'lgan chiqindilar kimyoviy tarkibi bo'yicha tabiiy gipsli toshga yaqin bo'lib, ularda magniy sulfatning mavjudligi hisobiga mustahkamlanadigan bog'lovchi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дворкин Л. И. Строительные материалы из отходов промышленности Учеб.-справ. пособие / Л.И.Дворкин, О.Л.Дворкин. - Ростов н/д : Феникс, 2007. - 36с.
2. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности / Л.И.Дворкин, И.А.Пашков. - К. : Веще школа, 1989. - 208 с.
3. Патент РФ №366166. Способ получения гипса. Андреев А.И., Дегтярь Т.С., Крылова О.К. Заявл. 05.04.2008г.. Оpubл. 27.10.2009г.
4. Патент РФ. №885179. Способ получения гипсового вяжущего. Пиевский И.М., Журавленко В.Я., Крючков Ю.Н., Пекерман М.Е. Заявл. 15.12. 2006г. Оpubл. 04.10.2009г.
5. Патент РФ №998411. Способ получения гипсового вяжущего Бачурихин А.Л., Демин А.В. Заявл. 01.07.2011г., Оpubл. 20.01.2013г.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУШКУПЫР ДЛЯ СИНТЕЗА ЖИДКОГО СТЕКЛА

Д.К.Мадаминов¹, М.Ю.Юнусов², А.Ш.Рузметова³

dilshodbek-md@mail.ru

¹Хорезмская академия Мамуна, Хива, Узбекистан

²Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

³Ургенчский государственный университет им. Абу Райхана Беруни, Ургенч, Узбекистан

Жидкое стекло (водный раствор силикатов натрия или калия) широко применяется в различных отраслях промышленности — от производства строительных и огнеупорных материалов до химической, бумажной и текстильной промышленности. Ключевым сырьём для его получения служит кремнеземсодержащий материал, наиболее доступным из которых являются барханные пески. Одним из перспективных источников такого сырья в Узбекистане является месторождение барханных песков Кушкупырского района. Однако природные пески, как правило, содержат примеси глинистых, органических и железосодержащих веществ [1-3], которые снижают качество конечного продукта и затрудняют технологический процесс синтеза жидкого стекла. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка эффективной технологии обогащения барханных песков данного месторождения. Это позволит повысить содержание кремнезёма и удалить вредные примеси, что, в свою очередь, обеспечит получение жидкого стекла с высокими эксплуатационными характеристиками.

Целью настоящей работы является разработка технологической схемы обогащения барханных песков месторождения Кушкупыр, обеспечивающей сырьевую базу для получения качественного жидкого стекла и изучение микроструктуры до и после обогащения.

Проведенные комплексные исследования необогащенного барханного песка данного месторождения подтверждают о необходимости его обогащения для синтеза жидкого стекла на его основе. Для этого проведены ряд лабораторных исследований для эффективной обогативности барханных песков. Наши исследования показали, что содержание SiO_2 в сыром песке для производства жидкого стекла на основе силикатной породы составляет 70,39%. В связи с этим на основе результатов многочисленных практических исследований свойств и особенностей состава барханных песков месторождения Кушкупыр была разработана уникальная технология обогащения включающая промывку, сушку, измельчение, классификацию, центрифугирование и электромагнитное обогащение.

Технологическая схема гравитационного обогащения барханных песков Кушкупырского месторождения

1 – сырьё, 2 – грейферный кран; 3, 16 – бункер, 4 – дозатор, 5 – сита, 6, 12 – шнековый питатель, 7 – барабанная сушилка, 8, 10 – ленточный конвейер, 9 – шаровая мельница, 11 – смеситель; 14 – классификатор; 15 – центрифуга 16 – электромагнитный сепаратор; 17 – конвейер; 18 – упаковочная машина, 19 – склад.

После изучена микроструктура образцов до и после обогащения с помощью электронномикроскопического анализа

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение необогащённого (а) и обогащённого (б) образцов барханного песка месторождения Кушкूपыр (увеличение $\times 10$)

На представленных снимках ($\times 10$) видно чёткое различие в морфологии частиц барханного песка до и после обогащения:

Необогащенный образец (а) барханного песка имеет частицы неровной формы, с нечеткими краями и значительной степенью агломерации. На поверхности зёрен наблюдаются посторонние включения: вероятно, глинистые и органические примеси, мелкие пылевидные частицы. Структура частиц указывает на недостаточную чистоту материала, что снижает его пригодность для высокотемпературного синтеза жидкого стекла.

В обогащенном образце (б) частицы имеют более чёткую, округлую или гранулированную форму. Поверхность зёрен визуально очищена от посторонних включений, структура более однородная. Существенно снижено количество мелкодисперсных примесей, что указывает на эффективность выбранного метода обогащения. Такая морфология характерна для высококачественного барханного песка, пригодного для получения жидкого стекла с высокой степенью чистоты и прозрачности.

Таким образом, обогащение барханного песка месторождения Кушкूपыр приводит к значительному улучшению морфологии и чистоты зерна. Это подтверждает целесообразность применения методов механической, гидравлической или флотационной очистки для подготовки сырья к синтезу жидкого стекла.

Использованная литература:

1. Юнусов М.Ю., Бабаев З.К., Кудрярова К.К. Химические составы и перспективы использования щелочных и щелочноземельных сырьевых ресурсов Узбекистана в производстве стекла//Композиционные материалы №1, 2021. С. 6-8.
2. Buranova D.B., Yunusov M.Y., Babaev Z.K., Kurambaev Sh.R., Atashev E.A. The Physico-Chemical Analysis of Quartz Sand of “Khiva” Deposit. RA Journal of Applied Research. 2023. Vol.9. Iss. 10. P. 506-509.
- 3.К. Бабаев, Ш.К. Матчанов, Д.З. Болтабаев, Ш.Ш. Матчанов, Б.М. Шакиров. Жанубий оролбуйи минтакаси минерал ашёлари асосида керамогранит таркиблари ва хоссалари//Композиционные материалы №1, 2021. С. 10-12.

2- SESSION. SUSTAINABLE FUTURE: ENERGY-EFFICIENT AND RESOURCE-SAVING SOLUTIONS IN CHEMICAL AND METALLURGICAL INDUSTRIES.

PHOTOELECTROCATALYTIC REMEDIATION OF PFAS CONTAMINATED GROUNDWATERS FROM VENETO REGION, ITALY

S. Franz^{1,*}, A. P. Tucci¹, M. Bestetti^{1,2}, S. Murgolo³, C. De Ceglie³, G. Mascolo³, M. Carmagnani⁴, P. Ronco⁵

silvia.franz@polimi.it

¹ Politecnico di Milano, Dept. of Chemistry, Materials and Chemical Engineering “G.Natta”, SurfaceLAB – Laboratory of Surface Engineering and Applied Electrochemistry “Roberto Piontelli”, Milano, Italy.

² The Weinberg Research Center, Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave, 634050 Tomsk, Russia.

³ Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque, Bari, Italy.

⁴ Acque Veronesi s.c. a r.l., Verona, Italy.

⁵ Viacqua spa, Vicenza, Italy.

Abstract

Due to their high stability and ability to move through air, soil, and water, per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) pose serious threats to human health and the environment. In this study, groundwater contaminated with PFAS from the Veneto region was treated using photoelectrocatalysis (PEC). After 10 hours of treatment, the overall PFAS removal ranged from 63% to 88%, accompanied by the temporary creation of shorter-chain perfluorinated carboxylic acids. Based on the energy efficiency of removing PFOA, PEC shows superior performance compared to conventional oxidation methods such as photolysis, electrochemical oxidation, and sonolysis, and is competitive with advanced treatments like plasma treatment and advanced reduction methods.

Keywords: immobilized catalyst; titanium dioxide; photoelectrocatalysis; PFAS; groundwater

1. Introduction

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are synthetic organofluorine compounds (over 10,000 types) that have been extensively used in various industrial and commercial sectors. Most PFAS are resistant to natural degradation, tend to accumulate in living organisms such as humans, animals, and plants, and exhibit significant mobility in the environment. Moreover, exposure to PFAS can lead to both short-term and long-term health issues. Traditional methods for PFAS removal, including biological, chemical, and physical processes, have proven ineffective. Recently, photoelectrocatalysis (PEC) has emerged as an effective advanced oxidation technique. In this research, PEC was used to treat groundwater from the Veneto region, where a well-known PFAS contamination is present.

2. Research Methodology

Groundwater samples were taken from two contaminated wells (referred to as site 1 and site 2) in the Vicenza province, Veneto (Italy). The total concentration of the PFASs measured ranged from 580 to 1604 ng/L. PEC experiments were carried out in a laboratory-scale reactor, which is described in detail in another publication [3]. Additionally, photolysis (PL) and H₂O₂-assisted photolysis (PL+H₂O₂) tests were conducted using the same reactor setup.

3. Result and Discussion

As illustrated in Figure 1, the concentration profiles of individual PFASs and the total PFAS over time during PEC treatment of groundwater samples from site 1 (a) and site 2 (b) are shown.

PEC effectively reduced the concentration of all PFASs in the contaminated groundwater, with the exception of PFBS. The overall removal after 10 hours was 63% for water from site 1 and 88% for water from site 2. The variation in removal rates can be attributed to the nature and concentration of PFASs present in the two wells. Site 1 had higher levels of PFBA and PFBS, which are expected to degrade more slowly compared to long-chain PFASs and perfluoroalkyl acids. Site 2 primarily contained PFOA and PFBS. To gain a deeper understanding of the PFAS degradation mechanism during PEC treatment, the breakdown of PFOA in a model matrix was further studied.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Figure 1. Concentration profile vs time of individual PFASs and total PFAS during PEC treatment of groundwaters collected from site 1 (a) and site 2 (b).

Electrical energy per order (EEO) was introduced as a metric to preliminarily assess the operational costs of PEC treatment. According to the EEO values for PFOA degradation (Figure 2), the operational costs of PEC can be comparable to the more energy-efficient methods reported in the literature, such as plasma treatment and advanced reduction processes [4].

4. Conclusion

The study showed that PEC can be an effective technology for treating PFAS-contaminated groundwater. However, further research is necessary to better understand the reaction mechanisms and by-product formation, reduce processing costs and duration, and scale up the process for pilot-scale applications.

List of References

- [1] E. M. Sunderland, X. C. Hu, C. Dassuncao, A. K. Tokranov, C. C. Wagner, and J. G. Allen, "A review of the pathways of human exposure to poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) and present understanding of health effects," *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology* 2018 29:2, vol. 29, no. 2, pp. 131–147, Nov. 2018, doi: 10.1038/s41370-018-0094-1.
- [2] S. Murgolo, S. Franz, H. Arab, M. Bestetti, E. Falletta, and G. Mascolo, "Degradation of emerging organic pollutants in wastewater effluents by electrochemical photocatalysis on nanostructured TiO₂ meshes," *Water Res*, vol. 164, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.watres.2019.114920.
- [3] S. Franz, D. Perego, O. Marchese, and M. Bestetti, "Photoelectrochemical advanced oxidation processes on nanostructured TiO₂ catalysts: Decolorization of a textile azo-dye," *Journal of Water Chemistry and Technology*, vol. 37, no. 3, pp. 108–115, May 2015, doi: 10.3103/S1063455X15030029.
- [4] B. N. Nzeribe, M. Crimi, S. Mededovic Thagard, and T. M. Holsen, "Physico-Chemical Processes for the Treatment of Per- And Polyfluoroalkyl Substances (PFAS): A review," *Crit Rev Environ Sci Technol*, vol. 49, no. 10, pp. 866–915, May 2019, doi: 10.1080/10643389.2018.1542916.

THE HYBRID THERMORESPONSIVE K-CARRAGEENAN-BASED POLYMERS RESPOND DIFFERENTLY TO MONO- AND DIVALENT METAL CATIONS

Z. Černochová*, L. Loukotová, P. Štěpánek, F. Artzner, P. Černocho*, M. Šlouf, M. Hrubý
cernochova@imc.cas.cz, cernoch@imc.cas.cz

Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Czech Republic

The stimuli-responsive behavior of hybrid κ -carrageenan-based polymers grafted with poly(2-isopropyl-2-oxazoline-co-2-butyl-2-oxazoline) (POX) [1] were investigated. The aim of our study was to explore their potential for biological and radiopharmaceutical applications, as their responsiveness to specific stimuli is essential for these applications. We focused on how these polymers respond to both mono- and divalent metal cations, as well as changes in temperature. To achieve this, we used dynamic light scattering [2,3] and small-angle X-ray

scattering as key methodologies. Our findings show that the length and density of the POX grafts have a significant impact on the polymers' solubility transitions and formation of nanogel clusters. Shorter POX grafts lead to smaller nanogel clusters, and graft length has a greater effect on particle size compared to graft density. Moreover, polymers with shorter grafts exhibit a higher temperature at which solubility changes occur. The study also explores the effects of metal cations (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , and Sr^{2+}) on the nanogel structure. We found that

the fractal dimension of the clusters decreases for K^+ and Ca^{2+} as the POX grafts lose solubility above their LCST, while it remains stable for Na^+ . Overall, our findings highlight the complex molecular interactions and stimulus-responsive crosstalks that govern the stimulus-responsive behavior of these hybrid copolymers. Understanding these interactions opens up avenues for further applications.

Acknowledgment

We acknowledge the financial support from the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (grants # LM2023053 and LUAUS24272) for financial support.

References:

- [1] L. Loukotova, A. Bogomolova, R. Konefal, M. Spirkova, P. Stepanek, M. Hrubý, Hybrid κ -carrageenan-based polymers showing "schizophrenic" lower and upper critical solution temperatures and potassium responsiveness, *Carbohydr. Polym.* 210 (2019) 26-37, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.01.050>
- [2] Z. Cernochova, A. Bogomolova, O. Borisova, S. K. Filippov, P. Cernocho, L. Billon, O. Borisov, P. Stepanek. Thermodynamics of the multi-stage self-assembly of pH-sensitive gradient copolymers in aqueous solutions. *Soft Matter* (2016). 12, 32, p. 6788-6798
- [3] Z. Cernochova, V. Lobaz., L. Ctverackova, P. Cernocho, M. Slouf, M. Filipova, M. Hruby, J. Panek. *EUROPEAN POLYMER JOURNAL*, 2023, 190, DOI10.1016/j.eurpolymj.2023.111996

SYNTHESIS OF NEODYMIUM OXIDE NANOTUBES VIA CHEMICAL DEPOSITION FOLLOWED BY THERMAL TREATMENT

Aripova Mastura Khikmatovna¹, Odiljon Abdurakhmonov¹, Sherzod Abdurakhmonov^{1,2},
Zaynobiddin Matkarimov¹, Sultan Suleymanov³, Natalya Kulagina³
sherzod028@gmail.com

¹Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan

^{1,2}Almalyk branch of the National Research Technological University "MISiS", Almalyk,
Uzbekistan

³Physical-Technical Institute Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

³Institute of Materials Science, Tashkent, Uzbekistan

This study focuses on synthesizing neodymium oxide (Nd₂O₃) nanotubes using a cost-effective chemical precipitation method followed by controlled thermal treatment. Initially, neodymium hydroxide (Nd(OH)₃) nanotubes were prepared using neodymium nitrate hexahydrate (Nd(NO₃)₃·6H₂O) and sodium hydroxide (NaOH) as starting materials.

The synthesis was conducted at a constant temperature of 90°C with varying concentrations of NaOH, optimizing particle size and aggregation. Thermal behavior and phase transformations were studied using thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The TGA and DSC analyzes revealed three significant thermal events at approximately 330°C, 635°C, and 795°C, corresponding to progressive dehydration and phase transformations from Nd(OH)₃ to intermediate NdOOH, and ultimately to crystalline Nd₂O₃. X-ray diffraction (XRD) confirmed these transitions, identifying complete Nd₂O₃ formation at 795°C with a refined hexagonal crystal structure.

Transmission electron microscopy (TEM) characterized the morphological evolution, demonstrating clear growth from rod-like particles at lower temperatures to distinct nanotubes at higher temperatures. The optimized nanotubes obtained at 795°C exhibited uniform dimensions, averaging 28±6 nm in diameter and 118±10 nm in length.

The study underscores the importance of precise thermal control in producing Nd₂O₃ nanotubes with defined morphology and enhanced crystallinity [1]. Due to their unique structural properties, these nanotubes present significant potential in applications such as high-performance permanent magnets, catalysis, and optoelectronics [2-4]. This research contributes valuable insights into phase transition dynamics and advances the efficient production of rare-earth oxide nanomaterials.

References:

1. Abdurakhmonov O.E. et al. The Effect of Annealing Temperature on Crystallization of Nd₂O₃ Nanoparticles Synthesized by the Deposition Method // Russian Journal of Inorganic Chemistry. Pleiades journals, 2022. Vol. 67, № 7. P. 1118–1124.
2. Abdurakhmonov O. et al. Production of High-Coercive nanostructured Nd-Fe-B alloy by chemical method // J Magn Magn Mater. North-Holland, 2024. Vol. 600. P. 172130.
3. Abdurakhmonov O.E. et al. New method of chemical synthesis for nanostructured Nd-Fe-B alloy // J Magn Magn Mater. 2024. Vol. 589. P. 171562.
4. Abdurakhmonov O.E., Semenov S.A., Sokolova Y. V. EXTRACTION OF SCANDIUM FROM SULPHURIC ACID-BASED RED MUD LEACH LIQUORS // Tsvetnye Metally. Ore and Metals Publishing house, 2022. Vol. 2022, № 4. P. 33–39.

ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНЫЕ МАССЫ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ФОСФАТЕ СЕРЕБРА

Галкина О.А.^{1,*}, Маматкулов Ш.И.¹

*helga93rr@mail.ru

¹Институт материаловедения АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

Зонная структура Ag_3PO_4 была рассчитана с использованием теории DFT и псевдопотенциалов ONCV. Также были определены эффективные массы электрона и дырки для оценки потенциального применения Ag_3PO_4 как катализатора в процессе расщепления воды. Результаты расчетов показывают, что при деформации происходит значительное изменение подвижности носителей заряда.

Ключевые слова: фосфат серебра; псевдопотенциал; эффективная масса.

1. Введение

В данный момент особый интерес представляют полупроводниковые фотокатализаторы, активные в видимом диапазоне, который охватывает 45% солнечного спектра по сравнению с 5% УФ лучей [1,2]. Ag_3PO_4 имеет ширину запрещенной зоны (E_g) с прямым переходом, равную 2,36 эВ, и с непрямым переходом – 2,43 эВ. Впервые об использовании Ag_3PO_4 в качестве фотокатализатора упоминается в исследовании Yi Z. и др. [2]. В настоящее время фосфат серебра исследован в ряде экспериментальных [3,4] и теоретических работ [5,6]. Gui-Fang Huang и соавторы [5] использовали подходы LDA и LDA+U и получили ширину запрещенной зоны 0,36 эВ и 1,30 эВ для прямого и непрямого переходов соответственно. Кроме того, была отмечена высокая дисперсия зоны проводимости, указывающая на уменьшение эффективной массы электрона. XingioMa и др. [6], используя в своей работе приближения GGA PBE и LDA-CAPZ, адекватно описали геометрию Ag_3PO_4 , но недооценили значение ширины запрещенной зоны - 0,30 эВ и 0,46 эВ соответственно. При использовании формализма LDA+U в рамках программы CASTEP, где параметр U применялся к электронам на 4d орбитали атомов Ag и электронам p-орбиталей атомов O и P, были получены очень точные значения E_g для прямого и непрямого переходов - 2,36 эВ и 2,47 эВ.

В данном исследовании приведены результаты расчетов электронной структуры Ag_3PO_4 , а также подвижности электронов и дырок, констант деформационного потенциала и эластичности согласно теории деформационного потенциала из первых принципов (DFT GGA+U) с помощью программного пакета Quantum Espresso.

2. Методы

Расчеты ab-initio были выполнены с помощью программного обеспечения Quantum Espresso с применением оптимизированных нормосохраняющих псевдопотенциалов (ONCV) и обменно-корреляционного потенциала PBE (*Perdew-Burke-Ernzerhof*) в методе DFT GGA+U. Отсечку кинетической энергии выбрали равной 680 эВ, тогда как зона Брюллюэна была выбрана с использованием сетки Монкхорста–Пака из $6 \times 6 \times 6$ точек. Электронно-валентные конфигурации заданы через Ag - $[\text{Kr}] 4d^{10}5s^1$, O - $[\text{He}]2s^22p^4$, P - $[\text{Ne}]3s^23p^3$. Поправки Хаббарда были выбраны следующим образом: $U(\text{Ag}-4d) = 7.2$ эВ, $U(\text{O}-2p) = 5.0$ эВ, $U(\text{P}-3p) = 5.0$ эВ. Пространственная группа кристалла - кубическая $P43n$ ($a=b=c=6.014$ Å). Суперячейка Ag_3PO_4 , состоящая из 16 атомов, взята из базы данных Material Project.

3. Обсуждение результатов

Для оценки каталитической активности Ag_3PO_4 были рассчитаны эффективные массы электронов и дырок в релаксированной решетке и с наложением деформации в 5%. Минимум зоны проводимости и максимум валентной зоны наблюдается в точке G

зоны Бриллюэна. Ширина запрещенной зоны равна 2,509 эВ (Рисунок 1). При деформации решетки в 5% (Таблица 1) происходит значительное уменьшение эффективного отношения масс D , что снижает степень разделения электронно-дырочных пар и, следовательно, о возрастающей вероятности их рекомбинации. Аналогично уменьшаются подвижности зарядов, что особенно отчетливо прослеживается в случае электрона. Однако, время жизни носителей заряда увеличивается. Это может быть обусловлено изменением электронной структуры и распределения плотности состояний.

Рисунок 1. Зонная структура Ag_3PO_4 .

Таблица 1.
Влияние деформации на электронную структуру и подвижность носителей для Ag_3PO_4 .

Деформация решетки, %	Ширина запрещенной зоны, эВ	m_e^*	m_h^*	D	ΔE_{Ic} , эВ	ΔE_{Ih} , эВ	C_{3D} , ГПа	μ_e , $\text{M}^2/\text{B}\cdot\text{c}$	μ_h , $\text{M}^2/\text{B}\cdot\text{c}$	τ_e , нс	τ_h , нс
-5	2.86	2,07	-7,55	3,64	-0,71	0,64	9,21	176,85	6,98	2,08	5,39
-3	2.71	2,00	-15,13	7,56				192,60	1,23	2,19	1,90
-1	2.57	2,37	-15,79	6,66				126,27	1,10	1,70	1,78
0	2.51	0,65	-4,21	6,47				3208,74	30,19	1,18	1,29
1	2.44	1,77	-2,65	1,49				261,30	95,94	2,63	2,59
3	2.31	2,15	-7,31	3,4				161,39	7,58	1,97	5,67
5	2.18	1,5	-4,3	2,86				395,64	28,61	3,37	1,25

4. Заключение

Энергетическая зонная структура Ag_3PO_4 была получена методом DFT с применением ONCV-псевдопотенциалов. Для оценки его перспектив в качестве катализатора реакции расщепления воды также вычислили эффективные массы электронов и дырок, констант деформационного потенциала и эластичности. Кванто-химические расчеты показали, что механическая деформация кристаллической решётки приводит к существенным изменениям подвижности носителей заряда и времени их жизни.

Литература:

- [1] Dong, P., Xi, X., Hou, G.. Typical Non-TiO₂-Based Visible-Light Photocatalysts. Semiconductor Photocatalysis - Materials, Mechanisms and Applications. Chapter 8 in book Semiconductor Photocatalysis, 2016, DOI: 10.5772/62889.
- [2] Yi, Z., Ye, J., Kikugawa, N. et al. An orthophosphate semiconductor with photooxidation properties under visible-light irradiation. Nature Mater, 9(7), 559–564 (2010). <https://doi.org/10.1038/nmat2780>
- [3] Yiming He, Lihong Zhang, Botao Teng, and Maohong Fan. New Application of Z-Scheme $\text{Ag}_3\text{PO}_4/\text{g-C}_3\text{N}_4$ Composite in Converting CO₂ to Fuel, Environmental Science & Technology 2015 49 (1), 649-656, DOI: 10.1021/es5046309.
- [4] Promnopas S., Promnopas W., Maisang W. et al. Synthesis of $\text{Ag}_3\text{PO}_4/\text{Ag}_4\text{P}_2\text{O}_7$ by microwave-hydrothermal method for enhanced UV-visible photocatalytic performance. Scientific Reports 13, 4742 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26442-1>.
- [5] Gui-Fang Huang, Zhi-Li Ma, Wei-Qing Huang, Yong Tian, Chao Jiao, Zheng-Mei Yang, Zhuo Wan, and Anlian Pan. Ag_3PO_4 Semiconductor Photocatalyst: Possibilities and Challenges, Journal of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 371356, 8 pages, <http://dx.doi.org/10.1155/2013/371356>.
- [6] Xinguo Ma, Bin Lu, Di Li, Rui Shi, Chenshi Pan, and Yongfa Zhu. Origin of Photocatalytic Activation of Silver Orthophosphate from First-Principles, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 4680–4687.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ: СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Арипова М.Х., Рахманов И.У.

ilhmr95@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан

1. Общая характеристика железнооксидных пигментов

Железооксидные пигменты — неорганические соединения, окрашенные благодаря оксидам железа:

Основные формы: FeO (жёлто-зелёный), Fe₂O₃ (красный), Fe₃O₄ (чёрный), гидраты (FeO·nH₂O, Fe₂O₃·nH₂O).

• Цвет пигмента	• Минералы
• Жёлтые	• гидраты FeO(OH).
• Красные	• α-Fe ₂ O ₃ (гематит).
• Чёрные	• Fe ₃ O ₄ (магнетит).
• Коричневые	• смеси Fe ₂ O ₃ и Fe ₃ O ₄

Преимущества: Высокая укрывистость, свето- и атмосферостойкость, химическая инертность (кроме сильных кислот).

2. Методы синтеза

2.1. Жёлтые пигменты (FeO(OH))

Осаждение из солей Fe²⁺: Окисление FeSO₄ кислородом воздуха в кислой среде с нейтрализацией (NH₃, NaOH) реакции (1, 2).

Зародышевый метод: Использование кристаллов гетита (α-FeO(OH)) для контроля роста частиц (рисунок 1).

Рисунок 1

Рост частиц в процессе образования гетита при окислении металлического железа (× 11000)

1 – частицы в начале процесса, 2 – частицы в середине процесса, 3 – дальнейший рост частиц, 4 – частицы в конце процесса.

Альтернативные методы: Окисление Fe²⁺ бертолетовой солью (KClO₃) или гипохлоритами.

2.2. Красные пигменты (Fe₂O₃)

Термическое разложение FeSO₄ (рисунок 2):

Температура влияет на оттенок: 700°C — оранжево-красный, 850°C — пурпурный.

Рисунок 2

Технологическая схема получения красного железоксидного пигмента
 1 – сушилка, 2 – вращающаяся печь, 3 – вращающаяся печь, 4 – смеситель, 5 – отстойник,
 6 – фильтр

Дегидратация жёлтых пигментов:

Окисление магнетита:

2.3. Чёрные пигменты (Fe_3O_4)

Со осаждение Fe^{2+} и Fe^{3+} :

3. Свойства и применение

Укрывистость: 6–20 г/м² (красные), 10–12 г/м² (жёлтые).

Маслоёмкость: 25–60 г/100 г.

Применение:

Краски и эмали: Для наружных покрытий, грунтовок.

Пластмассы и резина: Окрашивание в массе.

Строительные материалы: Пигментирование бетона, кирпича.

Ограничения: Не рекомендуются для алюминия (коррозия).

Заключение

Железооксидные пигменты играют важную роль в производстве силикатных изделий, обеспечивая не только декоративные свойства, но и улучшая их эксплуатационные характеристики. Благодаря высокой химической стойкости, термостабильности и светостойкости, эти пигменты идеально подходят для окрашивания керамики, стекла, кирпича и других силикатных материалов.

Использование железоксидных пигментов в силикатной промышленности позволяет:

- Получать устойчивые и насыщенные цвета, не выцветающие со временем.
- Повышать долговечность изделий за счет устойчивости пигментов к атмосферным воздействиям.
- Сохранять экологическую безопасность продукции, так как железоксидные пигменты нетоксичны.

Список литературы:

1. Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов – Л.: Химия, 1974.
2. Ермилов П.И., Индейкин Е.А., Толмачев И.А. Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы: Учебное пособие для вузов. — Л.: Химия, 1987. — 240с.
3. Корсунский Л.Ф. Неорганические пигменты: Справочник/
4. <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1529.html>
5. Патент, Япония, заявка 61 – 186225, заявл. 15.02.85, № 60 – 26410, опубл. 19.08.06. МКИ С 01 G 49/02, Н 01 F 1/11
6. Патент, Япония, заявка 62 – 267090, опубл. 11.06.87. МКИ С 01 G 49/02, Н 01 F 1/11
7. Патент, США, № 4142915, публикация 06.03.79, МКИ С 09 С 1/24, НКИ 106-304

KFV SORBENTINING Cu(II) IONI BILAN KOMPLEKSI IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI

Muqumova Gulvar Jumayevna¹, Zaripova Rayima Sharipovna²

¹Termiz davlat universiteti, O'zbekiston

²Toshkent Farmasevtika instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Sanoat va oqava suvlarni zaharli metallardan tozalash uchun qo'llaniladigan ionitlar sinfiga ta'luqli KFV (karbamid, formalin va vino kislotasi) sorbentining Cu(II) bilan kompleksining xossalari o'rganilgan. Kompleks IQ-spektri o'rganish natijasida Cu(II) bilan KFV kompleksidagi ikkilamchi amin va karbonil guruhidagi kislorod bilan metall ionining koordinatsiyalanishini ta'minlashi va xelat xalqa hosil qilishi aniqlandi.

Tayanch so'zlar: KFV, karbamid, formalin, vino kislotasi, sorbent, Cu, IQ spektr.

Kirish. Bugungi kunda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatilishi tufayli yer usti va yer osti suv ta'minoti manbalari og'ir metallar birikmalari bilan ifloslangan. Shu sababli og'ir metallar tutgan ingrediylardan tabiiy va chiqindi suvlarni tozalashda turli zamonaviy fizik-kimyoviy usullardan foydalanib, olimlar tomonidan tabiiy va sintetik sorbentlar sintezini amalga oshirib kelinmoqdalar. Shu bois Respublikamizda kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga xususan, oqava suvlarni zaharli metallardan tozalash uchun qo'llaniladigan ionitlarni ishlab chiqarishga alohida e'tibor berilmoqda[1]. Ushbu maqolada KFV (karbamid, formalin va vino kislotasi) sorbentining Cu(II) bilan kompleksining xossalari o'rganilgan.

Experimental qism. KFV sorbentining Cu(II) ni sorbsiyalash natijasida olingan kompleks IQ-(BRUKER) spektri 1-rasmda keltirilgan, IQ-spektri natijalariga ko'ra 3224,31 cm^{-1} sohada $\nu(\text{OH})$ guruhining valent simmetrik ν_s va 1398,91 cm^{-1} sohada deformatsion δ tebranish chastotasi hosil bo'ldi. 3131,69 cm^{-1} va 1462,31 cm^{-1} sohalarda $\nu(\text{NH}_2)$ guruhning valent simmetrik ν_s va deformatsion δ tebranishlari hamda 1107,81 cm^{-1} sohada $\nu(\text{C-N-})$ guruhining valent ν tebranish chastotasi kuzatildi.

Shu bilan birgalikda 2960,79 cm^{-1} , 2879,24 cm^{-1} va 757,57 cm^{-1} sohalarda $\nu(\text{CH}_2)$ guruhining valent assimetrik ν_{as} , valent simmetrik ν_s va deformatsion δ tebranishlar chastotasi hosil bo'ldi. 1618,07 cm^{-1} va 1239,96 cm^{-1} sohalarda $\nu(\text{C=O})$ hamda $\nu(\text{COO}^-)$ guruhining valent assimetrik ν_{as} tebranish shu bilan bir qatorda 847,94 cm^{-1} sohada deformatsion δ tebranish chastotasi hosil bo'ldi. Shuningdek, 1327,38 cm^{-1} sohada $\nu(\text{COOC})$ guruhining valent ν tebranish chastotalari kuzatildi. Shu bilan birgalikda KFV sorbentidagi ayni shu bog'larning tebranish chastotalari o'zgartirilganligi aniqlandi [2].

1 -rasm. Cu(II) ni KFV sorbenti bilan hosil qilgan kompleksining IQ-(BRUKER) spektri.

KFV ligandi va uning Cu (II), Ni(II)ionlari bilan hosil qilgan koordinasion birikmalarining IQ-(BRUKER) spektrlaridagi yutilish chastotalari, sm^{-1}

Tebranish tasniflari	KFV	KFV+Cu(II)	sm^{-1}
$\nu(\text{OH})$	3380,09	3224,31	
$\nu(\text{NH})$	3329,29	3131,69	
$\nu_s(\text{CH}_2)$	2909,10	2960,79	
$\nu_{as}(\text{CH}_2)$	2830,93	2879,24	
$\nu(\text{C}=\text{O})$	1629,07	1618,07	
$\nu(-\text{COC}=\text{O})$	1289,81	1327,38	
$\nu_{as}(-\text{COO}^-)$	1289,81	1239,96	
$\nu(\text{C}-\text{N})$	1115,16	1107,81	
$\delta(\text{OH})$	1441,89	1398,91	
$\delta(\text{NH})$	1472,20	1462,31	
$\delta(\text{CH}_2)$	751,98	757,57	
$\delta(-\text{COO}^-)$	872,57	847,94	

Xulosa. 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, KFV sorbentidagi $\nu(\text{NH})$ tebranish chastotasi va $\delta(\text{C}=\text{O})$ tebranish chastotalari nisbatan boshqa sohalarga siljigan. Bundan quyidagicha xulosa qilish mumkin, KFV sorbentidagi ikkilamchi amin va karbonil guruhidagi kislorod bilan metall ionining koordinatsiyalanishini ta’minlaydi va xelat xalqa hosil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muqumova G. J., To‘rayev X. X., Kasimov Sh. A. Karimova N. J. Karbamid, Formalin va qahrabo kislota asosida xelat hosil qiluvchi sorbentining sintezi va tadqiqoti «Sanoatda raqamli texnologiyalar» ilmiy-texnik jurnal Qarshi- 2024 yil 3-son,53-59 b.
2. Muqumova G. J.,To‘rayev X. X., Mo‘minova Sh.N., Kasimov Sh.A.,Karimova N.J. Karbamid, formalin va qahrabo kislota asosida olingan sorbent va uning Cu(II), Zn(II), Ni(II), ionlari bilan komplekslarining spektroskopik tahlillari”.Scientific and Technical Journal Namangan institute of Engineering and Technology Vol.9, Issue 1, 2024.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА

¹Ё. Т. Сафаров, ²В. П. Гуро, ²С. Н. Расулова, ¹М.Б. Исроилова, ²Х.Ф. Адинаев, ²Г.А. Султонов

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Институт общей и неорганической химии Академии Наук РУз

¹Ё. Т. Сафаров: yodgorjon18101981@gmail.com (Тел: +998973447230)

Аннотация. В статье рассмотрено влияние минералогического состава шеелитового концентрата (различных месторождений), являющегося сырьем для производства вольфрама, на перевод в раствор вольфрамат-ионов автоклавным методом. Также приведены результаты исследования по разработке оптимальных условий комплексной очистки от кремния, фосфора, мышьяка и других примесей, влияющих на физико-механические свойства вольфрамовых изделий, с использованием солей алюминия и магния.

Введение. На АО «Узбекский комбинат технологических металлов» паравольфрамат аммония (ПВА) является полупродуктом вольфрамового производства и используется для получения твёрдых сплавов системы «карбид вольфрама – кобальт» [1]. Получение металлического вольфрама из ПВА включает выщелачивание, концентрирование, извлечение ПВА, прокаливание до WO₃ и восстановление до металла в токе водорода [2].

Для получения качественного WO₃ из шеелитовых концентратов требуется удаление примесей на стадии автоклавного выщелачивания или очистка технологических растворов. Чистота WO₃ критична для обеспечения пластичности вольфрама, зависящей от примесей. Поэтому задача получения высокочистого WO₃ актуальна для комбината [3].

Методы и материалы. Образцы шеелитовых концентратов разных месторождений подвергнуты содовому автоклавному выщелачиванию с переводом вольфрамат-ионов в растворы. Затем образовавшиеся растворы очищали от примесей гидрометаллургическими способами. По мере выщелачивания и очистки от примесей пробы растворов и твердых фаз осадков анализировали (Agilent 7500 ICP).

Результаты и обсуждение. Разработка условий комплексной очистки от кремния, фосфора, мышьяка осуществлялась на растворах вольфрамата натрия, отбираемых в цехе №4 АО «УзКТМ». Состав исходного очищаемого раствора, г/л: WO₃ 48-75; SiO₂ 0,5-1,2; P 0,007-0,01; As 0,02-0,20. Из него примеси удаляли осаждением растворенными реагентами: Al(NO₃)₃, Mg(NO₃)₂, 50 г/л (табл. 1).

Таблица 1.

Варианты способов очистки растворов вольфрамата натрия

№ варианта	Дозировка реагентов, г/л		Состав исходного раствора, г/л			
	Al(NO ₃) ₃ /Al ⁺³	Mg(NO ₃) ₂ /Mg ⁺²	WO ₃	SiO ₂	As	P
1	2,84/0,36	-	18,0	0,54	0,02	-
2	1,42/0,18	4,1/0,66	18,0	0,54	0,02	-
3	2,84/0,36	-	40,0	1,02	0,065	0,008
4	-	4,1/0,66	40,0	1,02	0,065	0,008
5	1,42/0,18	2,05/0,33	40,0	1,02	0,065	0,008
6	2,84/0,36	-	75,0	0,9	0,2	0,1
7	-	4,1/0,66	75,0	0,9	0,2	0,1

Очистка растворов вольфрамата натрия, в семи вариантах, от примесей проводилась путем осаждения реагентами: Al(NO₃)₃, Mg(NO₃)₂, при температуре 90 °С; за 40 мин; рН 8,0–8,7 (табл. 5).

Таблица 2.

Результаты очистки растворов вольфрамата натрия от примесей

№ варианта	Состав конечного раствора, г/л				Кек		Степень осаждения, %			
	WO ₃	SiO ₂	As	P	Вес (г)	WO ₃ %	WO ₃	SiO ₂	As	P

1	17,74	0,03	0,005	-	2,9	5,3	1,42	94,4	77,67	-
2	17,52	0,02	0,0015	-	3,8	7,5	1,85	98,1	93,25	-
3	39,5	0,09	0,0254	0,005	5,1	5,6	1,19	91,18	61,00	37,5
4	38,8	0,085	0,008	0,003	8,1	8,8	2,97	89,7	87,4	62,5
5	39,6	0,092	0,0087	0,009	5,7	4,3	1,02	91,0	85,1	75
6	73,65	0,02	0,085	0,003	8,1	9,6	1,8	97,8	57,5	70
7	72,45	0,04	0,04	0,003	10,5	14,5	3,4	95,5	80,1	70

Как видно из табл. 2, наибольшей обескремнивающей способностью обладает нитрат алюминия, при этом степень очистки от мышьяка у него ниже, чем у нитрата магния или их смеси. В то же время, чем выше исходная концентрация мышьяка, тем процесс очистки в одинаковых условиях идет слабее. При достаточно высоких концентрациях мышьяка, 1,0 г/л, очистка в рекомендуемом режиме не превышает 50 %.

Отмечено, что использование в качестве реагента нитрата магния приводит к образованию объемных, гидрофильных осадков. Соосаждение вольфрама при этом заметно выше, а фильтруемость пульпы затруднена. В целом, полученные данные показывают целесообразность и определенную перспективность использования смеси азотнокислых солей алюминия и магния для комплексной очистки растворов вольфрамата натрия.

Заключение. На основании приведенных экспериментальных данных разработаны условия комплексной очистки раствора вольфрамата натрия, найдены оптимальные количественные показатели расхода реагентов. Для комплексной очистки натрий-вольфраматных растворов использовались нитраты алюминия и магния, а также их смеси в определенных пропорциях. Наилучшие результаты достигнуты при использовании смеси солей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] 1. Sun, P., Chen, Z., Li, H. *et al.* A new technology for production of high purity paratungstate ammonium from low grade tungsten concentrate. *J. Cent. South Univ. Technol.* **3**, 171–176 (1996). <https://doi.org/10.1007/BF02652199>
- [2] Zhongwei Zhao, Jiangtao Li, Shibo Wang, Honggui Li, Maosheng Liu, Peimei Sun, Yunjiao Li, Extracting tungsten from scheelite concentrate with caustic soda by autoclaving process, *Hydrometallurgy*, Volume 108, Issues 1–2, 2011, Pages 152-156, ISSN 0304-386X, <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2011.03.004>.
- [3] Ё. Т. Сафаров, С. Н. Расулова, У.Н. Рузиев, Ф. Р. Абдуллаев, А.И. Асадов, Г.А. Султанов, В. П. Гуро, Совершенствование технологии получения вольфрамового ангидрида // *Узб. хим. журн.* - 2025. - №1. - С.10-16.

KOBALT(II) IONLARINI EKOLOGIK OBYEKTLARDAN AJRATISHNING SORBSION-SPEKTROSKOPIK YONDASHUVI

Davronova N. F.¹; Axmadjonov O. G.², Smanova Z. A.²

davronovanorniso@gmail.com

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti, O'zbekiston

²O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya

Navoiy viloyati oqava suvlarida kobalt ionlarini metrologik parametrlari sorbsion-spektroskopik usulda aniqlandi va ajratildi. Ishlab chiqilgan usul yordamida bir vaqtning ozida metall ionlarini aniqlash va ajratish imkoniyati vujudga keldi. t va F mezonlari qiymati jadval qiymatidan past ekanligi va sorbsiya smaradorligi yuqorilidi aniqlandi. Kobaltni immobillangan Nitrozo R tuzi bilan sorbsion-spektroskopik aniqlash usulida kompleks hosil bo'lishining optimal sharoitlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: Kobalt ioni, immobilizatsiya, Nitrozo R tuzi, sorbsion spektroskopik, Navoiy viloyati oqava suvlari.

Kirish

Dunyoda sanoatning jadal suratlar bilan rivojlanishi, barcha sohalarga turli texnologiyalarni kirib kelishi atrof-muhitga antropogen tasirni kuchaytirmoqda. Bu esa ogir va zaharli metallarning atrof-muhitga tarqalishiga olib keladi. Ekologik tahlil doirasida ogir va zaharli metallar qatoriga kobalt ioni ham kiradi. Buni sanoat chiqindilari, oqava suvlar tarkibidan aniqlash va ajratish bugungi kunda atrof-muhit kimyosining dolzarb vazifalari qatoriga kiradi. Ilmiy tadqiqot ishida PPA-1 sorbentiga immobillangan Nitrozo R tuzi yordamida oqava suvlardan bir vaqtning o'zida kobalt ionlarni aniqlash va ajratish imkonini beruvchi sorbsion-spektroskopik aniqlash usuli ishlab chiqilgan [1,2].

Tadqiqot metodologiyasi

PPA-1 sorbentiga organik va Nitrozo R tuzi reagentlarining immobillanishining optimal sharoitlari topildi. PPA-1 sorbentini immobillash uchun dastab 0,200 g sorbent analitik tarozida olchab olin 10 ml 0.1 n HCl kislotani 10 ml ertimasi bilan 24 soat davomida faol holatga keltrildi. Faol holatga kelgan sorbentimizni muhiti neytral muhit hosil qilganicha distillangan suv bilan suviladi va 0,1%li Nitrozo R tuzining 10 ml ertimasini solamiz. Immobilash jarayoni 5-7 daqiqa davomida magniti aralashtir yordamida aralashtirilib turiladi. Hosil bo'lgan immobillangan Nitrozo R tuzi yordamida kobalt ionlari aniqlanadi va ajratiladi.

Natijalar va ularning tahlili. Ilmiy tadqiqot ishi kobalt ionlarini atrof-muhit obyektlaridan immobillangan Nitrozo R tuzi kobalt ionlari bilan kompleks hosil qilib aniqlash va ajratishga asoslanagan. Dastlab Nitrozo R tuzi organik reagentini immobilash uchun optimal sorbent tanlandi (1-rasm).

1-rasm. Nitrozo R tuzi reagentining immobillanishidan olidingi(1) va keyingi(2) nur yutish spektrlari

Yuqoridagi tahlil natijalaridan malumki Nitrozo R tuzi PPA-1 tolasimon sorbentiga 98% immobillangan. Buni immobillanishdan oldingi va keyingi eritmarning optik zichliklari o'rtasidagi farqdan ham ko'rishimiz mumkin.

Immobillangan Nitroz R tuzi yordamida nafaqat kobalt ionlarini aniqlash balki uni atrof-muhit obyektlaridan ajratish imkoniyati ham mavjud. Immobillangan Nitrozoz R tuzining sorbsion almashinuv sigimi anaiqlanganda sorbsiya samaradorligi yuqoriligini korishimiz mumkin. Ishlab chiqilgan usulning tog'riligi va takrorlanuvchanligini baholash maqsadida Davlat standart usullari bilan solishtirilib korildi.

1-jadval

Ishlab chiqilgan sorbsion spektroskopik usul yordamida tabiiy obyektlardan kobalt(II) ionini aniqlash va ajratib olish tahlil natijalarini baholash

Tekshirish uchun namuna	ISP-MS	Ishlab chiqilgan usul				t_{jadval} 2,85	F_{jadval} 4,47	So'ngi konsentratsiya Co(II) ioni	Sorbsiya samara dorligi
		topildi \bar{x} , mg/dm ³	S_r	topildi \bar{x} mg/dm ³	S_r	t_{tajriba}	F_{tajriba}	topildi \bar{x} , mg/dm ³	R%
Navoiy azot chiqindi suvi	0,117	0,02	0,115	0,015	2,03	4,09	0,01	91	
Zarafshon daryosi suvi	0,06	0,01	0,059	0,03	1,97	3,58	0,01	83	
Oltin ko'l kanali suvi	0,17	0,025	0,16	0,012	1,95	4,17	0,015	91	

Tahlil natijalaridan malumki ishlab chiqilgan sorbsion-spektroskopik usul yordamida nafaqat kobalt (II) ionilari miqdori yuqori sezgirlikda aniqlanadi va kobalt ionlarining sorbsion samaradorligi 95% dan yuqoriligini sababli ushbu metall ionlarini oqava suvlardan ajratib olish imkonini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davronova N.F., Smanova Z.A. Development of a sorption-spectroscopic method for detecting cobalt (II) ion in environmental objects using immobilized nitrozo r salt reagent // "Science and innovation" International scientific journal. . November 2024. № 11 54-59b

2. Davronova N.F., Smanova Z.A., G'ofurova D.A., Yaxshiyeva Z.Z. 1-Nitrozo-2-naftol-3,6-disulfonik kislota dinatriyli tuzi (Nitrozo R tuzi) kobalt(II) ioniga analitik reagent sifatida // "NamDU ilmiy axborotnomasi". 2024yil. №10 114-117 b

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA QO'LLANILADIGAN YUK KO'TARISH VA TASHISH MASHINASI HARAKATINING KINEMATIK TAHLILI.

Berdiyev A. N., Jobborova M.

a.berdiyev@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Bugungi kunda kimyo sanoatining jadal rivojlanishi natijasida u yerda ishlab chiqariladigan mahsulot turlarining ortib borishiga olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida turli kimyoviy zararli moddalarni ko'tarish, bir joydan ikkinchi joyga tashish, yuklash va boshqa shu kabi ishlar ko'lamini ortganini ko'rsatadi. Ularning yuk ko'tarish va tashish jarayoni uchun harakatlanishini ilmiy tadqiq qilish o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Vilkali yuk ko'tarish va tashish mashinasi (VYuKTM) bugungi kunda sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladigan transport vositalaridan biridir. Shu sababli ularning mukammal konstruksiyalarini yaratish yoki takomillashtirish muhim hisoblanadi. VYuKTM xavfsiz harakatlanishi ta'minlovchi asosiy parametrlari bu ularning kinematikasi va dinamikasidir. Kinematik va dinamik parametrlarini hisoblashda VYuKTMsining harakati (yuksiz yoki yuk bilan)

gorizontal tekislik bilan chegaralangan bo'lib, bitta yaxlit massaga ega deb qaraladi va uning massa markazidan (G) G_{xyz} koordinatalar sistemasi belgilab olinadi. Bu koordinatalar sistemasining o'qlariga mos ravishda $\vec{i}_x, \vec{i}_y, \vec{i}_z$ birlik vektorlar belgilab olingan. Quyidagi 1-shaklda \vec{i}_x va X o'qi mashinaning bo'ylama simmetriya o'qi bo'ylab oldinga yo'nalgan, \vec{i}_y va Y o'qi mashinaning bo'ylama simmetriya o'qiga nisbatan perpendikular ravishda chap tomonga yo'nalgan va \vec{i}_z va Z o'qi esa yuqoriga

yo'nalgan (harakatlanish soat strelkasiga teskari bo'lganda burchaklar musbat deb qabul qilingan).

1-shakl. VYuKTMsining vertikal o'q atrofida aylanishidagi holati, burchaklar, kuchlar, tezliklar va birlik vektorlarining ko'rinishi.

G ning tezlik vektori mashinaning aylanish o'qi O dan G ga qarab yo'nalgan \vec{r} vektorini vaqt bo'yicha differensiallash orqali ifodalangan va u quyidagicha:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = v_x \vec{i}_x + v_y \vec{i}_y \quad (1)$$

Bu yerda v_x mashinaning x o'gi bo'ylab yo'nalgan tezligi bo'lib, v_y esa mashinaning yon tomonga yo'nalgan tezligidir.

Mashinaning vertikal o'q atrofida aylanma tezligi bu G massa markazining ham aylanma tezligi bo'lib, bu o'z navbatida $\varphi \vec{i}_z$ bilan belgilanadi. Mashinaning ikkita old g'ildiraklarining yon tomonga burilishi quyidagicha ifodalanadi:

$$\beta_{12} = \arctan \frac{v_y + n\varphi}{|v_x|} \quad (2)$$

Bu yerda n mashinaning oldingi o'qidan G gacha bo'lgan masofa.

Agar mashinaning orqa g'ildiraklari γ burchakka soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha burilsa, u holda orqa g'ildiraklarning burilish burchagi quyidagicha bo'ladi:

$$\beta_{34} = \arctan \frac{v_y + s\varphi}{|v_x|} - \gamma s g n v_x \quad (3)$$

Bu yerda s mashinaning orqa g'ildirigidan G gacha bo'lgan masofasi. β_{34} mos ravishda mashina orqa qismidagi o'ng va chap gildiraklarni burilishini bildiradi.

Agar (2) va (3) tenglamalar soddalashtirilsa ular quyidagicha bo'ladi

$$\beta_{12} = \frac{v_y + n\varphi}{|v_x|} \quad (4)$$

$$\beta_{34} = \frac{v_y + s\varphi}{|v_x|} - \gamma s g n v_x \quad (5)$$

Massa markazining tezlanish vektori quyidagi differensial tenglama yordamida aniqlanadi:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt} \vec{l}_x + v_x (\varphi \vec{l}_z \times \vec{l}_x) + \frac{dv_y}{dt} \vec{l}_y + v_y (\varphi \vec{l}_z \times \vec{l}_y) \quad (6)$$

Bu tenglamani soddalashtiramiz:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{l}_x \left(\frac{dv_x}{dt} - v_y \varphi \right) + \vec{l}_y \left(\frac{dv_y}{dt} + v_x \varphi \right) \quad (7)$$

Mashina barqaror holatda uning x va y o'qlari bo'ylab tezliklarining vaqt bo'yicha o'zgarishi $\frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_y}{dt} = 0$ teng bo'ladi. Agar mashinaning yon tomonga burilish burchagi juda kichik bo'lganda ($v_y \approx 0$), buni markazga intilma tezlanish deyish mumkin bo'ladi va buni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \cdot \vec{l}_y \approx v_x \varphi = \frac{(\text{tezlik})^2}{\text{burilish radiusi}} \quad (8)$$

Mashina O vertikal o'q atrofida aylanma harakatlanganda uning m massasi natijasida Z o'qi orqali J_x inertiya momenti hosil bo'ladi. 1-shaklga ko'ra \vec{F} va \vec{K} mos ravishda mashinani oldinga va yon tomonga harakatlantiruvchi kuchlar bo'lib, bu kuchlar har bir g'ildirakning yerga tegib turgan sohasiga tasir ko'rsatadi. Agarda havo ta'siri e'tiborga olinmasa unda ta'sir etuvchi kuchlarni quyidagicha ifodalash mumkin bo'ladi:

$$m \left(\frac{dv_x}{dt} - v_y \varphi \right) = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{34} \cos \gamma - \vec{K}_{34} \sin \gamma \quad (9)$$

$$m \left(\frac{dv_y}{dt} + v_x \varphi \right) = \vec{K}_{12} + \vec{K}_{34} \cos \gamma + \vec{F}_{34} \sin \gamma \quad (10)$$

X o'qidan har bir g'ildirakning yerga tegib turgan qismining markazigacha bo'lgan masofa $d/2$ teng bo'lib, shunga ko'ra mashinaning hosil qiladigan momenti quyidagicha bo'ladi:

$$J_x \frac{d\varphi}{dt} = n \vec{K}_{12} - \frac{d}{2} (\vec{F}_1 - \vec{F}_2) - s \vec{K}_{34} \cos \gamma - s \vec{F}_{34} \sin \gamma + (\vec{F}_4 - \vec{F}_3) \frac{d}{2} \cos \gamma \quad (11)$$

Bu yerda g'ildiraklardagi gorizontall kuchlar quyidagicha yaxlitlangan: $\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$; $\vec{F}_{34} = \vec{F}_3 + \vec{F}_4$; $\vec{K}_{12} = \vec{K}_1 + \vec{K}_2$; $\vec{K}_{34} = \vec{K}_3 + \vec{K}_4$.

Agar mashina uch g'ildirakli bo'lsa u holda yuqoridagi (11) tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$J_x \frac{d\varphi}{dt} = n \vec{K}_{12} - \frac{d}{2} (\vec{F}_1 - \vec{F}_2) - s \vec{K}_{34} \cos \gamma - s \vec{F}_{34} \sin \gamma \quad (12)$$

Yuqorida keltirilgan ifodalar mashinaning kinematikasi va dinamik muvozanat holatlarini ifodalaydi. Ushbu tahlillar mashinaning o'q atrofida aylanma harakatida uning ko'ndalang va bo'ylama muvozanatini barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Berdiev A., Bahadirov G., Zhang D., Xuelin W., Qian L. Analysis of the Design of Lifting and Transporting Vehicles with a Variable Center of Gravity – A Literature and Patent Overview // Int. J. Eng. Trends Technol. - IJETT. – 2021. – Vol. 69, № 12. – P. 56–65.
2. Мачульский И.И. Погрузочно-разгрузочные машины. – Москва: Желдориздат, 2000. – 476 p.

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БРИКЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БИОМАССЫ ФИСТАШКОВОГО ДЕРЕВА

Гасанханова Н.В.^{1,2}, Насиров Ф.А.¹.

nadire.h.v@gmail.com

Ю.Х. Институт нефтехимических процессов им. Мамедалиева Министерства науки и образования¹

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности²
Азербайджана, Баку, Азербайджан

Введение

Интерес к возобновляемым источникам энергии значительно возрос в последние годы на фоне таких глобальных вызовов, как охрана окружающей среды и обеспечение энергетической безопасности. В этом контексте производство биотоплива из биомассы выходит на первый план как устойчивая альтернатива с экологической и экономической точек зрения [1-3]. Пиролиз биомассы и её использование в виде брикетов создают важные возможности для диверсификации энергетических систем и эффективного управления отходами

Брикеты, особенно изготовленные из отходов сельского и лесного хозяйства, считаются эффективным подходом к удовлетворению широкого спектра энергетических потребностей в качестве твёрдого биотоплива [4-6]. В данном исследовании были изучены характеристики горения брикетов, изготовленных из опилок фисташкового дерева, произрастающего на территории Азербайджана. Также было проанализировано влияние добавления 1,5% растительной смолы, полученной на основе соевого масла [7].

Методы:

Образцы брикетов были выполнены в форме дисков, массой 10 граммов каждый. Подготовлены два варианта состава:

-Чистая фисташковая стружка (влажность: 10–12%)

-Фисташковая стружка с добавлением 1,5% соевой смолы

Процесс горения проводился в лабораторных условиях в печи с открытой циркуляцией воздуха. Регистрировались параметры: визуальные характеристики дыма, продолжительность горения и изменение массы.

Results:

Элементный состав брикетов

Элементы	Количество (мг/кг)
Na	30
K	950
Ca	820
Mg	160
Fe	20
Cu	1.5
Zn	4.5
Pb	0.2
Co	0.015
Ni	0.1

Характеристики горения и энергоэффективность

Пример	Время горения (мин)	Теплотворная способность (МДж/кг)	Энергия (ккал/10 грамм)
Чистая фисташковая стружка	17	17.5 – 18	42 – 43
Брикет смолы	41	18.0 – 18.5	45 – 46

Смола на основе соевого масла:

-Повышает структурную прочность, действуя как связующее вещество между частицами брикета.

-Замедляет скорость горения за счёт образования лёгкого изоляционного слоя на поверхности, при этом обеспечивая равномерное тепловыделение.

-Несмотря на возможное увеличение выбросов летучих органических соединений (ЛОС), при полном сгорании их концентрация остаётся минимальной.

Заключение:

Добавление соевой смолы:

-Значительно увеличивает продолжительность горения.

-Обеспечивает механическую устойчивость брикета и равномерность выделения тепла во времени.

Совместное применение пиролиза биомассы и технологии брикетирования:

-Способствует эффективному использованию отходов.

-Играет важную роль в развитии низкоуглеродных энергетических систем.

Данные технологии могут быть рекомендованы для масштабного применения с целью утилизации сельскохозяйственных отходов и укрепления региональной энергетической безопасности.

Ключевые слова: Биомасса, топливо, брикеты, древесина, альтернативная энергия пиролиза, эпоксид растительного масла

Литература:

1. Вавилов А.В. Брикетты из возобновляемых биоэнергосточников. Монография. /А.В. Вавилов// Минск, Стринко, 2013
2. Zanjani, N.G., Moghaddam, A.Z. and Dorosti, S., “Physical and chemical properties of beet pulp/Mezino bituminous coal briquettes”, Energy Sources Part A, Vol. 35, 2173-2180, 2013.
3. Oliveira, P. E., Leal, P. & Pichara, C. E. Pellets derived from Eucalyptus nitens residue: physical, chemical, and thermal characterization for a clean combustion product made in Chile. Can. J. For. Res. 48, 1194–1203. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0122> (2018)
4. Mesfun, S., Lundgren, J., Grip, C.E., Toffolo, A., Nilsson, R.L.K. and Rova, U., Bioresource Technology, Vol. 166, 508-517, 2014.
5. <http://www.kimyamuhendisi.com/dokumanlar/15-enerji-sistemleri.html>, ET: 12.2009.
6. http://www.ecoproject.org/projects/biomass_brochure.pdf
7. Hasankhanova N.V., Nasirov F.A. "Production and research of fuel briquettes based on epoxidized vegetable oils and waste of cultivated plants" // 19th Asian Chemical Congress, 2023. Vol.45(02), ISSUE 03, pp.123-135.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА K_p ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Султонов Ж.В., Нурмухамедов Х.С., Сагитов А.М., Абдуллаева В.Т.
elbek198181@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Дробления твердых тел является основным видом переработки во всех отраслях экономики любой страны. Это объясняется тем, что после дробления увеличивается количество частиц, а следовательно, их удельная поверхность, что приводит к интенсификации химических, тепло- и массообменных, механических процессов, в частности, гранулирования сыпучих и измельчения твердых материалов [1, 2].

Многочисленные исследования и опыт эксплуатации дробильных аппаратов и машин показал, что в один этап невозможно обеспечить требуемую степень измельчения.

Общеизвестно, что дробления твердых тел следует приложить усилие больше, чем силы сцепления между молекулами частиц, что естественно сопряжено со значительными энергетическими затратами. С точки зрения затрат энергии, необходимо знать о недопустимости переизмельчения перерабатываемого твердого материала [2].

На предприятиях химической, фармацевтической, горно-металлургической и других отраслей размалывают огромное количество твердых тел, на что тратится приблизительно одна десятая часть вырабатываемой мировой электроэнергии [3].

В патенте А.А.Нетребского и сотрудников предложен способ сверхтонкого дробления искусственного рубина в планетарном аппарате [4]. Данный способ осуществляется в следующей последовательности: твердые тела через систему трубопроводов направляют в нижнюю часть измельчающих барабанов с мелящими шарами планетарного аппарата.

При вращении барабанов возникают центробежные силы, под действием которых сырье и шары размещаются по вертикальной стенке и при их скатывании происходит дробление твердых материалов. Дополнительное дробление также происходит при соударении частиц при движении вниз. Предлагаемый способ измельчения твердых тел имеет ряд преимуществ: в одном аппарате измельчение протекает в две стадии; процесс протекает при движении потока измельчаемого материала снизу вверх, а также при движении сверху вниз. К недостаткам следует отнести многостадийность способа и зависимость от люфтов в соединениях вращающихся и перемещающихся деталей и узлов.

В патенте РФ С.Д. Руднева изложен способ дробления зернистых твердых тел при наложении вибраций с заданной амплитудой [5]. Осуществление способа вибродробления производится в аппарате, состоящего из жестко закрепленного и подвижного конусов, камеры с патрубками ввода исходного сырья и выгрузки измельченного материала, а также бункера с механическим регулированием расхода твердофазного сырья. Достоинства данного способа в том, что на объект переработки накладываются большие вибрации, ускоряющие дробление твердых тел, а также сокращает затраты энергии. Основной недостаток способа заключается в использовании вибрации для повышения эффективности, которая приводит к ускоренному износу соответствующих узлов аппарата.

В изобретении Б.И.Заславского и сотрудников разработан вихревой способ дробления неоднородных твердых тел [6]. Аппарат для осуществления данного способа состоит из следующих основных узлов и деталей: тороидальный внешний корпус; загрузочный штуцер с соплом; штуцер для вывода продукта; сопло типа «диффузор-конфузор»; отборный патрубок в виде тора с отверстиями; конический (остроконечный) элемент для измельчения. Характерная особенность данного способа в том, что идет процесс дробления, и здесь же одновременно происходит классификация дробленного твердого материала. Достоинство способа: варьируя параметры процесса можно достичь показателей вихревого и струйного измельчителя; наряду с дроблением, возможно

организовать фракционирование измельченного материала; нет зон скопления твердых частиц. Недостатками устройства, осуществляющий данный способ, является износ стенок от многочисленных ударений частиц находящихся под воздействием центробежных сил и истирание мишеней.

На рис.1 представлены экспериментальные данные по затратам энергии при холостой работе измельчителя турболопастного типа для дробления угля Ангреноского месторождения. Затраты энергии в зависимости от числа оборотов рабочего вала со стержнями показывает рост потребляемой мощности от числа оборотов вращения.

Рис.1. Влияние числа оборотов на величину потребляемой энергии.

Так, при числе оборотов вращения рабочего вала со стержнями $n=300$ об/мин без загрузки измельчаемого материала, потребляемая мощность равна $N=0,141$ кВт, при $n=600$ об/мин потребляемая мощность равна $N=0,264$ кВт, при $n=864$ об/мин потребляемая мощность равна $N=0,374$ кВт и при $n=1122$ об/мин - $N=0,488$ кВт. Как видно из полученных результатов, рост числа оборотов рабочего вала ведет к увеличению потребляемой мощности.

Затраты энергии на выполнение работы измельчения L предпочтительней вычислить по формуле Риттенгера [2, 4]:

$$L = K_p \cdot d_n^2 (i - 1)$$

здесь L – работа, Дж; d_n – начальный диаметр измельчаемого материала, м; i – степень измельчения; K_p – коэффициент пропорциональности, Дж/м². Знание экспериментальных данных по затратам мощности на измельчение твердых тел позволяет определить неизвестный коэффициент пропорциональности по формуле согласно гипотезе Риттенгера.

Литература:

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалар. – Т.: Шарк, 2003. - 644 с.
2. Charles E.Thomas. Process Technology Equipment and Systems. – USA, Stamford, Gengage Learning, 2015. - 525 p.
3. Перов В.А., Андреев Е.Е., Биленко Л.Ф. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1990. – 300 с.
4. Патент РФ №1724361, МПК⁵ ВО2С 17/08. Способ тонкого измельчения в планетарной мельнице и устройство для его осуществления/ Нетребский А. А., Никулин А. И., Корнякова Э. В., Шибанов А. П. – опубл. 07.04.1992, Бюлл. изобр. №13. – ил. 2. – 5с.
5. Патент РФ №2249484, МПК⁷ ВО2С 19/16. Способ измельчения сыпучих материалов в конусном измельчителе/ Руднев С. Д. – опубл. 10.04.2005, Бюлл. изобр. №10. – ил.1. – с.4.
6. Патент РФ №2166993, МПК⁷ ВО2С 19/06. Способ вихревого измельчения материалов и устройство для его осуществления / Засловский Б.И. и др. – опубл. 20.05.2001, Бюлл. изобр. №14. – ил.2. – 14с.

К РАСЧЕТУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТОГО НАСАДКА В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОННЫХ

Нурыллаева А.А.¹, Мавлонов Э.Т.², Нурмухамедов Х.С.², Сагитов А.М.²
Бекбаева Ф.У.²

elbek198181@gmail.com

¹Каракалпакский государственный университет, Узбекистан

²Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В мире важным фактором в развитии современной химической, газовой, нефтяной, и нефтехимической промышленности, энергетики и других отраслей экономики является разработка конкурентной, рентабельной, импортозамещающей, а также отвечающей мировым требованиям к технологиям, реализация которых осуществляется посредством внедрения глубоких фундаментальных исследований в создании химического оборудования и аппаратов с усовершенствованными эффективными конструкциями, решая ряд научно-технических задач в этом направлении. В связи с этим, повышение энергетической и экономической эффективности процессов химической технологии является актуальной.

Изыскание путей интенсификации конвективного теплообмена является актуальной проблемой. В настоящее время созданы различные способы и устройства для интенсификации теплообмена путем разрушения пленки конденсата: турбулизаторы; не смачиваемые покрытия; жидкие стимуляторы для капельной конденсации; закрутка потока; спиральная накатка; кольцевая накатка; диффузор – конфузор; трубы с шероховатостью и т.д. [1, 2, 3].

Достоинство оребрения труб: оребрение увеличивает не только теплообменную поверхность, но и коэффициент теплоотдачи от оребренной поверхности к теплоносителям из-за турбулизации потока ребрами. Оребрение более эффективно при выполнении условия $\beta_r \cdot F_r = \beta_j \cdot F_j$, где F_r и F_j – поверхности теплообмена со стороны газа и жидкости [3]. Недостатки способа: увеличиваются затраты на прокачку теплоносителя; неполным контактом ребра и трубы резко снижает эффективность оребрения; наружное оребрение дает только одностороннюю интенсификацию теплообмена.

Местная закрутка потока может быть осуществлена с помощью аксиально-лопаточного или шнекового завихрителя, а также путём тангенциального подвода жидкости через одно или несколько периферийных отверстий, через улитку или тангенциально-лопаточное устройство. Местную закрутку создается вращением входного участка канала с сетками и хонейкомбами, а также вращением пористого вращающегося диска или вертушки внутри канала [1].

Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Закиров С.Г. и Ярхо С.А. предложили использовать для интенсификации теплообмена при течении одно-и двухфазных потоков накатанные трубы с кольцевыми канавками, которые по прочности не уступают гладким трубам [4, 5]. Характерная особенность труб данной конструкции в том, что они обеспечивают интенсификацию теплообмена с двух сторон, проста в изготовлении и не изменяет существующей технологии сборки теплообменных аппаратов.

Применяют также лопаточные завихрители, прерывистые шнековые завихрители с различной формой центрального тела и др.[1, 2]. Недостатки способа в том, что одновременно с увеличением коэффициента теплоотдачи на 30-40% имеет место повышения гидравлического сопротивления в 1,5-2,5 раза.

Кольцевой канал типа «диффузор–конфузор» позволяет интенсифицировать теплообмен как снаружи, так и внутри трубы из-за чередующихся плавных сужений и расширений. Однако изготовить подобные трубы трудно, снижается прочность и самое главное технология сборки кожухотрубных аппаратов из таких труб претерпевает существенное изменение и трудоёмка.

Наиболее эффективными являются витые трубы со спиральными и кольцевыми канавками. У них низкое гидравлическое сопротивление, нет вставок, диафрагмы и формы плавно очерченные, технология изготовления проста, а турбулизация потока высока и степень интенсификации превышает рост гидравлического сопротивления. Подобные теплообменные трубы можно использовать в плотно упакованных пучках.

Для выявления эффективности труб со спиралевидными турбулизаторами при нагревании или охлаждении смеси «этанол-вода» проведены исследования на лабораторной установке, оснащенной современными измерительными средствами [6].

На рис.1 представлены результаты комплексных исследований по изучению переноса тепла от горячего теплоносителя к холодному в виде зависимости коэффициента теплопередачи от числа Рейнольдса при использовании труб с турбулизаторами (рис.1).

**Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопередачи K от скорости жидкости $Re_{ж}$ при шахматном размещении труб. а) $s/d=5,11$; б) $s/d=14,2$.
◆ - $t/d=1,13$; ■ - $t/d=3$.**

Как показали результаты экспериментальных исследований по влиянию шага размещения спиралевидных турбулизаторов s/d достаточно сильно как при шаге при $t/d=1,13$, так и при $t/d=1,3$ (рис.1). Скорость теплоносителя в канале спиралевидных труб соответствует переходному режиму. Например, при скорости потока жидкости в межтрубном пространстве $Re_{ж}=60$ для $s/d=14,2$ и $t/d=1,13$ величина коэффициента теплопередачи $K=402$, а для $s/d=5,11$ и $t/d=1,13$ значение коэффициента теплопередачи $K=456$ Вт/(м²·К).

Влияние шага размещения труб можно рассмотреть на примере рис.1а. Так, для $s/d=5,11$ при числах Рейнольдса $Re_{ж} = 40$ и $t/d=1,3$ значение коэффициента теплопередачи равно $K=89$ Вт/(м²·К), а при $t/d=1,13$ соответственно - $K=322$ Вт/(м²·К).

Столь хороший перенос тепла объясняется высокой эффективностью воздействия спиралевидными турбулизаторами на ламинарный вязкий подслой, которое приводит к разрушению слоя. В результате снижается значение термического сопротивления, а величина коэффициента теплопередачи возрастает.

Литература:

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимевий технология асосий жараен ва курилмалари. – Т.: Шарк, 2003. – 644 б.
2. Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989. – 366 с.
3. Попов И.А., Маханов Х.М. и др. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена. – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 560 с.
4. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 408 с.
5. Патент РФ №1307211, МКИ³ F28В 1/42. Теплообменная труба // Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Закиров С.Г., Парамонов Н.В., Смольский К.В. – 1987, БИ №7. - 5 с. – ил.1.
6. Нуриллаева А.А., Мавдонов Э.Т., Нурмухамедов Х.С. Гидродинамика и переноса тепла в трубчато-решетчатой насадке колонных аппаратов // Research Journal of Chemistry and environment, 2024, август Ussue 04.- vol.28.- p.1461-1471.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНУЛ ФОСФОГИПСА УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА ПРИ КОМПАКТИРОВАНИИ В ТУРБУЛИЗИРОВАННОМ СЛОЕ

¹Ташбаев Т.Э., ²Нурмухамедов С.Х., ¹Абдуллаева А.Ш., ³Усмонов Б.С.,
⁴Карабаев А.С.

elbek198181@gmail.com

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²АО “Максам-Чирчик”, Узбекистан

³Ферганский политехнический институт, Узбекистан

⁴Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

В настоящее время ведется совершенствование современной химической промышленности для различных областей производства, конкурентоспособных, импортозамещающих технологий для различных областей производства, ведутся работы по созданию усовершенствованных и эффективных конструкций химических аппаратов и оборудования, а также проводятся фундаментальные исследования и решаются научно-технические задачи в этой области. Разрабатываются и исследуются высокоэффективные грануляторы и устройства на их основе является одной из актуальных задач. В связи с этим актуально повышение энергетической и экономической эффективности механических процессов.

В технике компактирования твердых, сыпучих и пастообразных материалов проведено многочисленные исследования и созданы различные способы (гранулирование, прессования, экструзия, таблетирование, окатывание, диспергирование, чешуирование, формование, спекание и т.д.) и аппараты для осуществления процесса гранулирования [1, 2].

Гранулирование является примером дизайна частиц, и свойства частиц, полученных после гранулирования. Тем не менее, гранулирование представляет собой сложную задачу из-за повышенных и строгих показателей к товарному виду, гранулометрическому составу, механическим параметрам готового продукта. По классификации проф. П.В.Классена компактирование твердых сыпучих материалов подразделяется на процесс с применением суспензии (связующей, обогащающей, улучшающий механические свойства, обеспечивающие устойчивость продолжительное время) и без суспензии (или жидкости) [1].

Потапов И.С. и Пойлов В.З. для устранения вышеназванных факторов, ухудшающие качество готового продукта, а также снижения гигроскопичности и упрочнения гранул предложили использовать водные смеси неорганических веществ Na_2CO_3 , MgO и S . Результаты исследований показали высокую эффективность водной смеси Na_2CO_3 по сравнению с другими реагентами. Сравнение исходного KCl с обработанным водной смесью Na_2CO_3 показало снижение гигроскопичности в 5,5 раза, а повышение прочности гранул на 20% [3].

В статье Черепановой М.В. и др. для улучшения гранулометрического состава мелкодисперсной фракции KCl и прочности полученных гранул в качестве связующих компонентов использованы неосновной продукт технологии получения сахара-мелассы и $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [4].

Исследования выявили, что при одинаковых диаметрах частиц KCl , содержании мелассы и метасиликата натрия в их водных растворах 1,0% гранулометрический состав 96,8% и прочность 22,9 Н на гранулу при добавке мелассы, и соответственно 86,35% и 19,2 Н/гранула при добавке $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Казаков А.И. и Нурмухамедов Х.С. с сотрудниками создали способ приготовления корма из твердого отхода переработки хлопковых семян и метод скоростного компактирования в горизонтальном грануляторе [5]. В качестве обогащающего и связующего вещества предложена водная суспензия твердого отхода предприятий по

переработке риса – рисовая мука. Компактирование позволило повысить выход товарной фракции до 98,8 %.

Исследования по гранулированию фосфогипса проведены при угловых скоростях $n=600-1450$ об/мин. и при изменении содержания кальцинированной соды от 3-до 25%. Причем, количество КМЦ во всех опытах поддерживалось на уровне 2%.

Исходный фосфогипс из отвалов имеет фракционный состав, включающий от мелкодисперсных до 15 мм частиц, что объясняется окомкованием в период длительного хранения на площадках под открытым небом. Естественно, товарный вид подобного материала не соответствует каким-либо стандартам. Кроме того, в составе фосфогипса, отхода предприятия по производству аммофоса, имеются соединения, содержащие фтор. Для гранул, используемых в различных отраслях экономики страны, применяются продукты с размером частиц в пределах 1-5 мм. Кроме того, полученный продукт по гранулометрическому составу и форме частиц должен отвечать всем требованиям стандартов на подобные продукты.

В целях улучшения товарного вида и частичного обеззараживания, в состав вяжущей водной смеси вводятся карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и кальцинированная сода. Гранулирование в турбулопастном аппарате с турбулизированным слоем протекает с предварительным измельчением окомкованного материала и распылением смеси вяжущей суспензии на мельчайшие капельки. Высокие обороты вращения рабочего вала со стержнями интенсивно перемешивают и трехфазную массу и способствуют образованию гранул (рис.1).

Рис.1. Влияние различных компонентов на гранулометрический состав фосфогипса при компактировании в турбулизированном слое.

Как видно из рис.1а, при введении в смесь 3% кальцинированной соды и 2% КМЦ, полученный продукт в виде гранул состоит из 5-ти фракций, причем в том числе и фракции меньше 1 мм и более 5 мм. При том же содержании КМЦ и 25% кальцинированной соды полученный продукт имеет только 3 фракции, причем, фракции меньше 1 мм и свыше 5 мм отсутствуют (рис.1б). Наибольшее изменение произошло во фракции 1,0-5,0 мм, т.е. в первом случае в данном интервале размеров частиц гранулометрический состав 85,95%, а во втором – 100%.

Литература:

1. Классен П.В., Гришаев И.Г. и др. Гранулирование. - М.: Химия, 1991. - 240 с.
2. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Г. Газларни қайта ишлаш технологияси, жараен ва курилмалари. – Т.: Шарк, 2016. - 848 с.
3. Потапов И.С., Пойлов В.З. Улучшение товарных характеристик гранулированного хлорида калия // Химия. Экология. 2021. -т.4. -С.67-70.
4. Черепанова М.В., Кузина Е.О., Пойлов В.З., Исследование процесса агломерации пылевидного галургического хлорида калия // Изв. Томск. пол. ун-та. «Инжиниринг георесурсов», 2019.-т.330.-№4.-С.68–77.
5. Патент РФ №1782514 МПК⁵ А23К 1/00. Способ приготовления корма на основе хлопкового шрот. И., Нурмухамедов Х. С., Агзамов Х. К. – опубл. 23.12.1992. – 3 с.

КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВИХРЕВОГО АППАРАТА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ФАЗ

Ганиева С.У.¹, Нурмухамедов Х.С.¹, Бекбаева Ф.У.¹, Нурмухамедов А.М.¹,
Нурматов Т.Б.²

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

В последнее время в области глубокого разделение воздуха, природного газа и качественного отделения твердых частиц из газовой смеси возникают новые проблемы, требующие неотложного решения. Наиболее приемлемым процессом для эффективной очистки и разделения вышеназванных газовых неоднородных систем является общеизвестный метод мокрой очистки в соответствующих аппаратах называемыми скрубберами [1]. Данный метод долгие годы оставался в тени от применения в химической, нефте-и газоперерабатывающих, пищевой, фармацевтической и др. отраслей экономики ведущих стран мира.

Технологически организация данного процесса несложна, а аппараты для его осуществления конструктивно просты и поэтому его можно эффективно использовать не только в различных отраслях экономики, но и при регулировании чистоты окружающей воздушной среды.

Начало мокрой очистки приходится на 60-ые годы прошлого века, когда ученые из ФРГ в опытах газовыми неоднородными системами с поступательно-спиральными потоками наблюдали явление сбора твердой фазы на стенках корпуса [2-5]. В это время стартовала идея создания устройств с вихревым течением потоков [1].

Эффективность очистки газовых неоднородных систем во входной зоне вихревого пылегазоразделителя зависит от конструктивных, режимных и физико-химических свойств пыли и газа. Особенно высота входной зоны вихревого пылегазоразделителя зависит распределение тангенциальной и осевой составляющих скорости движения смеси в аппарате [1]. Степень пылеулавливания η во входной зоне пылегазоразделителя предложено определить по формуле:

$$\eta = 1 - \frac{C_1}{C_0} = 1 - \exp \left[\frac{-4V_{ц.ос} \cdot h_{вх}}{D_3 \cdot V_{х.сп}} \right] \quad (1)$$

где $V_{ц.ос}$ - скорость центробежного осаждения твердых частиц; $V_{х.сп.} = G_v/F_k$ - среднерасходная скорость движения пылегазовой смеси, м/с; D_3 - эквивалентный диаметр кольцевого канала, м.

Из формулы (1) следует, что увеличение высоты входной зоны $h_{вх}$ позволяет увеличить эффективность пылеулавливания в вихревых пылегазоразделителях. Также, увеличение скорости центробежного осаждения положительно влияет на эффективность пылеулавливания.

В виду отсутствия надежных данных по динамической или кинематической вязкости водо-воздушной смеси авторами данной работы проведены исследования по определению коэффициента динамической вязкости вышеназванной смеси.

На рис.1 иллюстрируются результаты полученных данных по динамической вязкости, из которого видно, что с ростом отношения жидкой фазы к газовой наблюдается плавное уменьшение численных значений коэффициента динамической вязкости. Так, при значении $L/G=1:1$ величина коэффициента равна 0,000585 Па·с, при $L/G=1:10$ величина $\mu=0,000245$ и при $L/G=1:20$ коэффициент μ равен 0,000209 Па·с.

Рис.1. Изменение динамической вязкости водо-воздушной смеси в зависимости от параметра L/G.

На основании полученных результатов по коэффициенту динамической вязкости μ по нижеприведенной формуле произведен расчет коэффициента гидравлического сопротивления λ [50]:

$$\lambda = \frac{0,316}{\sqrt[4]{Re}} \quad (1)$$

Расчеты коэффициента гидравлического сопротивления по формуле (1) с использованием коэффициента динамической вязкости, полученного авторами статьи, показывает высокую сходимость значений по λ .

Рис.2. Сравнение экспериментальных данных с данными рассчитанных по формуле (1).

Следует особо подчеркнуть тот факт, точность совпадения наших данных с общеизвестными результатами коррелируют в диапазоне изменения числа Рейнольдса от 10^3 до 10^7 .

Литература:

1. Гудим Л.И. Очистка промышленных газов и воздуха от пыли. - М.: МГТУ им.А.Н.Косыгина, 2010. – 116 с.
2. Klein, H. Entwicklung und Leistungsgrenzen der Drehstromungstentstauber / H.Klein // Staub Reinhaltung der Luft. – 1963. – v.23. – N.11. – p.491-501.
3. Ciliberti D.F. Fine dust celection in a rotory blou cyclone / Ciliberti D.F., Lankaster B.W. // Chem.eng.sci. - 1976. – v.6. - p.31.
4. Schaufler, E. Der Drehstromungstentstauber / E. Schaufler, K. H. Ochlrich, K. R. Schmidt // Staub. – 1963. – v. 23. – N4.-s. 228 -230.
5. Татаринев Е.Б. Аэрогидродинамика и пылеулавливание в вихревом аппарате с оросителем в закручивающем устройстве / Авт.дисс...канд.техн.наук, Казань, 2002. – 20 с.

ПЕРЕНОС МАССЫ В СИСТЕМЕ «ЖИДКОСТЬ – ГАЗ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ

Бекбаева Ф.У.¹, Нурмухамедов Х.С.¹, Абдуллаева В.Т.¹, Каримов К.Ф.², Сагитов А.М.¹
elbek198181@gmail.com

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Одним из основных показателей колонн для тепло-и массообмена являются геометрические размеры аппаратов. К наиболее важным из этих размеров следует отнести - диаметр и высоту колонн, которые являются функцией эффективности переноса массы.

Определение эффективности переноса массы через решения дифференциальных уравнений переноса импульса, энергии и массы относится к теоретическим способам. Однако, данный метод сопряжен со многими трудностями и более широкое применение получили полуэмпирические способы его определения. Полуэмпирические способы в определенной степени предполагают создание конструкции контактных устройств, обеспечивающие интенсивный контакт газовой фазы с жидкой, а также проведение экспериментальных исследований для выявления эффективности процесса и оценке гидравлического сопротивления. В связи с проектированием и строительством крупных предприятий с большими производительностями по выпуску готового продукта, возрастают мощности оборудования, машин и аппаратов. Естественно, в подобных случаях вопросы энерго- и ресурсосбережения выходят на первый план. Поэтому, зная дороговизну тепловой энергии и согласно технологии получения того или иного продукта допускается контакт фаз, участвующих в конвективном теплообмене, целесообразно использовать аппараты с функцией очистки и теплообмена, т.е. теплообменники смешения.

В последнее время проводятся многочисленные исследования по интенсификации тепло-и массообменных процессов в мокрых, вихревых циклонах. При этом создав новую конструкцию контактного устройства можно достичь снижения удельных энерго- и ресурсоемкости процесса.

В подобных аппаратах, осуществляющие и очистку газа, и перенос тепла, обе фазы находятся в прямом соприкосновении. Необходимо подчеркнуть, что наряду с гидромеханическим и теплообменными процессами [1], одновременно протекает и третий, массообменный процесс. Это обусловлено тем, что тепловом воздействии часть жидкой фазы испаряется. На основании вышеизложенного можно констатировать, что эффективность теплообменных аппаратов смешения является функцией интенсивного контакта между фазами, которая в свою очередь зависит от оптимальных геометрических параметров устройства [2].

В данной работе рассмотрена конструкция контактной тарелки трубчато-решетчатого типа изготовленный из спирально-накатанных с плавно очерченными канавками снаружи и соответствующими диафрагмами внутри [3].

Для расчета и обобщения экспериментальных данных имеются множество формул, которые предназначены для конкретных фаз и устройств, но для трубчато-решетчатых насадков зависимости отсутствуют. Из существующих формул наиболее близкие, дающие наименьшие погрешности приводятся ниже.

Родионов А.И. для расчета массообмена при контакте жидкой и газовой фаз для газовой фазы предложил следующие формулы [4]:

$$\text{для газовой фазы: } Nu' = 0,017 \cdot Re_r^{0,85} \cdot Pr_r^{0,5} \quad (1)$$

для жидкой фазы формула имеет вид : $Nu' = 0,7 \cdot Re_{ж}^{0,66} \cdot Pr^{0,5}$ (2)

Asano K., Fujita S., Kagaku K. для расчета массообмена при контакте жидкой и газовой фаз для газовой фазы предложили следующую формулу [55]:

для газовой фазы: $Nu' = 0,0167 \cdot Re_{г}^{0,74} \cdot Pr_{г}^{0,33} \cdot \left(\frac{L}{d_3}\right)^{-0,47}$ (3)

Родионов А.И. и Сорокин В.Е. для расчета массообмена при контакте жидкой и газовой фаз для газовой фазы предложили следующую формулу [55]:

$Nu' = 0,0021 \cdot Re_{ж}^{0,75} \cdot Pr_{ж}^{0,5}$ (4)

На рис.1 иллюстрируется влияние скорости газовой фазы w на коэффициент массоотдачи β при охлаждении аммонизированного рассола водой при помощи трубчато-решетчатых насадков из гладких труб.

Рис.1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости потока газовой фазы при охлаждении аммонизированного рассола.

x-t/d=1,15; ●-t/d=1,3; Δ-t/d=1,5; □-t/d=1,8; ○-t/d=2; ◆-t/d=3.

Анализ графика однозначно показывают общеизвестное влияние скорости потока на интенсификацию переноса массы, т.е. теплоотдачи (рис.1). В качестве примера можно рассмотреть влияние w на β при шаге размещения труб в трубной доске $t/d=1,5$. При скорости потока газа $w=0,5$ м/с значение $\beta=0,00316$ м/с, с ростом скорости до 3 м/с величина коэффициента массоотдачи равно $\beta=0,0119$ м/с, а при $w=5$ м/с - $\beta=0,01736$ м/с.

Аналогично положительно влияет и шаг размещения труб в трубной доске, т.е. с уменьшением данного геометрического параметра эффективность массообмена возрастает. Так, при скорости газового потока $w=2,0$ м/с для шага размещения труб $t/d=3$ величина коэффициента $\beta=0,0078$ м/с, для $t/d=2$ значение коэффициента $\beta=0,0084$ м/с и для $t/d=1,15$ численное значение коэффициента массоотдачи равно $\beta=0,0114$ м/с. Как показали первичная обработка опытных данных, наиболее приемлемой формулой для расчета коэффициента массоотдачи в газовой фазе являются формулы (1) и (3) дали почти одинаковые результаты.

Литература:

1. Kakas S., Liu H., Pramuanjaroenkij A. Heat exchangers. - CRC Press, 2020. - 547 p.
2. Климов А.М., Мартынов А.А. Контактные теплообменники, их классификация // М.: European Student Scientific Journal, 2015. - № 2. - С.1-7.
3. Патент РУз IAP №06102 МКП⁸ С01D 7/18, В01J 19/32. Карбонизационная колонна // Мавлонов Э.Т., Закиров С.Г., Нурмухамедов Х.С. и др. – опубл.23.12.2019. – ил.5. – с.14.
4. Рамм В.М. Абсорбция газов. - М - Л.: Химия, 1976. - 654 с.

THE EFFECT OF STEAM PRESSURE ON BEEF MEAT SHELF LIFE AND QUALITY

Kasun Kumara Dissanayake¹, Feruza Bekbaeva², Khabibulla Nurmukhamedov²,
Mohamed Rifky³, and Murodjon Samadiy¹

¹Department of Chemical Technology, Karshi State Technical University, 225 Mustakillik str.,
Karshi 180100, Uzbekistan

²Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan.

³Eastern University, Sri Lanka, Chenkalady, Sri Lanka.

Abstract: This work studies the impact of steam pressure (1.5-6 MPa) and cooking time (40-330 s) on the shelf life, microbial load, and the sensory attributes of beef meat. It was found that high steam pressure and long cooking time was effective in decreasing bacteria count and increasing tenderness and taste of meat. Both at 4.5 MPa (290 s) and 6 MPa (330 s), the number of bacteria was significantly reduced. The cooking yield was 100% at these pressures and sensory ratings rose from 2/5 at 1.5 MPa to 5/5 at 6 MPa. These results indicate that optimized steam pressure and cooking time can improve the safety and quality of beef meat.

Keywords: Steam pressure, beef meat, shelf life, microbial load, sensory evaluation.

Introduction

The long shelf life and good quality of beef are major aspects for food safety, especially in the industry meat processing [1]. A thermal processing step, including, for example, steam pressure cooking has a significant effect on microbiological growth of the meat as well as on the texture and physical characteristics in the meat [2]. The present work evaluates the influence of steam pressure (1.5-6 MPa) and duration of cooking (40-330 s) on the shelf-life, microbial load and sensory characteristics of steam cooked beef meat. It was found that increasing steam pressures and extending cooking times can decrease microbial contamination and improve the sensory attributes (tenderness and flavor). The results showed that the steam pressure cooking is an efficient method in improving the safety, shelf-life, and acceptability of the meat for consumers [3].

Methodology

Beef meat samples were processed under different steam pressures and cooking times to simulate commercial meat processing conditions. Steam pressure and cooking time were changed between 1.5 MPa - 6 MPa and 40 s - 330 s, respectively. (Table 1).

Table 01. Beef Meat Samples with application of difference Steam Pressure for Cooking

Beef Meat Sample Number	Meat Sample weight (gram)	Steam Pressure (MPa)	Time (Seconds) (S)	Cooking Percentage %
Sample No. 1(Bf)	300g	1.5 MPa	40	20%
Sample No. 2(Bf)	300g	2.5 MPa	120	38%
Sample No. 3(Bf)	300g	2.75MPa	175	73%
Sample No. 4(Bf)	300g	4 MPa	250	95%
Sample No. 5(Bf)	300g	4.5 MPa	290	100%
Sample No. 6(Bf)	300g	6 MPa	330	100%

Upon cooking of samples, they were rapidly depressurized to ambient pressure and vacuum-sealed for post-treatment analysis. Microbial studies were conducted by taking samplings at different time frames and the samples were estimated for bacteriological counts by standard bacteriological methods [4]. Meat samples were evaluated subjectively by consumer sensory evaluation and scored for tenderness, juiciness and overall quality using a hedonic scale.

Assessment was performed on a 5-grade scale: 1 (very poor), 2 (poor), 3 (fair), 4 (good), and 5 (excellent) [1,3].

Results and Discussion

Shelf Life and Microbial Analysis

Figure 1. Effect of Steam Pressure on Bacterial Count in Beef Meat Sample

Microbiological investigation indicated that higher steam pressures and longer cooking times were effective for reduction of bacterial counts. At 1.5 MPa (40 s), the end count of bacteria was high indicating poor heat penetration. When exceeding 4 MPa, the bacteria counts decreased substantially, and the 4 MPa (250 s), 4.5 MPa (290 s) and 6 MPa (330 s) pressure treated fruit groups effectively reduced the bacteria counts and prolonged shelf life.

Cooking Percentage and Pressure-Time Relationship

Figure 2: Effect of Steam Pressure on Cooking Percentage of Beef Meat Samples

Figure 3. Effect of Cooking Time on Cooking Percentage of Beef Meat Samples

As depicted in figure 2, the effect of steam pressure on the cooking percentage showed a clear positive correlation. At 1.5 MPa, the cooking percentage was only 20%, while at higher steam pressures (4.5 MPa and 6 MPa), cooking percentages reached 100%. Similarly, the cooking time had a direct effect on the cooking percentage, as shown in figure 3. Prolonged cooking times, especially at higher pressures, allowed for more complete cooking and improved the meat's texture and safety.

Sensory Evaluation

Figure 4. Sensory Evaluation for Beef Meat Samples at Varying Steam Pressures and Cooking Times

The diagram illustrates the sensory evaluation of beef meat samples at different steam pressures and cooking times. As pressure and time increase, sensory attributes such as Color, Flavor, Texture, Aroma, and Overall Acceptance improve. At 1.5 MPa (40 seconds), scores are low (2/5), while at 6 MPa (330 seconds), scores peak at 5/5 for most attributes. This trend demonstrates the positive effect of higher pressure and longer cooking time on tenderness, juiciness, and overall acceptability, enhancing meat quality and consumer satisfaction.

Conclusion

Steam pressure and cooking time are shown in the study to be important factors for the shelf-life and quality of beef meat. Bacterial counts were significantly reduced at 1.5 MPa (40 seconds) compared to higher pressures, and at higher targets (e.g., 4.5 MPa, 6 MPa). Cooking yield was higher with increasing pressure and it was 100% at 4.5 and 6 MPa. Sensory rating increased with increasing pressure and cooking time where tenderness and flavor rating from 2/5 at 1.5 MPa to 5/5 at 6 MPa. These findings indicate that additional meat safety, quality, and consumer satisfaction can be achieved by optimizing steam pressure and cooking time. More research is required to investigate the nutrient impact of the steam pressure of beef and other meats.

References:

1. Zhang, X., Na, F., Zhang, M., & Yang, W. (2025). Microbial control in the processing of Low-Temperature meat products: Non-Thermal sterilization and natural antimicrobials. *Foods*, 14(2), 225. <https://doi.org/10.3390/foods14020225>
 2. Alfaifi, B. M., Al-Ghamdi, S., Othman, M. B., Hobani, A. I., & Suliman, G. M. (2023). Advanced red meat cooking technologies and their effect on engineering and quality properties: a review. *Foods*, 12(13), 2564. <https://doi.org/10.3390/foods1213256>
 3. Tura, M., Gagliano, M. A., Valli, E., Petracci, M., & Toschi, T. G. (2024). A methodological review in sensory analyses of chicken meat. *Poultry Science*, 103(11), 104083. <https://doi.org/10.1016/j.psj.2024.104083>
- Sut, S., Lacey, K., Dhenge, R., Ferrarese, I., Santi, S., Cacchioli, A., Gazza, F., Dall'Acqua, S., & Rinaldi, M. (2023). Effect of different atmospheric and subatmospheric cooking techniques on physical and chemical qualitative properties of pork loin. *Meat Science*, 206, 109338. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.109338>

DETERMINATION OF VELOCITIES FOR THE PNEUMATIC SEPARATION PROCESS IN A FLUIDISED BED INSTALLATION TAKING INTO ACCOUNT THE SHAPE OF PARTICLES.

B.I.Yunusov¹, I.I.Yunusov², S.E.Mirzhalov³

bohodir.yunusov.2018@mail.ru

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Pneumatic separation is an effective method of separating bulk materials based on differences in the aerodynamic characteristics of particles. Particularly promising is the use of fluidized bed units, in which high separation efficiency is achieved due to the intensive interaction of particles with an ascending air flow.

One of the key parameters influencing the process result is the gas flow velocity at which the particles acquire a suspended state or are carried out of the working area. In most calculation models, the particle shape is simplified to spherical, which allows the use of standard resistance and sedimentation formulas. However, real particles, as a rule, have a complex shape - elongated, flat or angular - which significantly changes their behavior in the gas flow.

Ignoring the influence of particle shape can lead to significant deviations between the calculated and actual motion characteristics, reducing the accuracy of mathematical modeling and separation efficiency. Therefore, in modern studies, increasing attention is paid to refining calculation methods that include particle shape parameters, such as the shape factor or elongation factor [1,2,3,4].

At low gas velocities, the granular material layer on the grate remains motionless, and gas is filtered through the layer. As the gas velocity increases, the pressure drop in the layer increases, and at a certain point, the mass of the granular material in the layer is balanced by the aerodynamic pressure of the gas flow—*aerodynamic equilibrium* occurs. Under conditions of aerodynamic equilibrium, mutual pulsating movement of particles begins. The gas (liquid) velocity v_0 , at which the granular material layer passes into a fluidized state, is called the velocity of the onset of fluidization (the first critical velocity). With a further increase in gas velocity, the layer expands, the intensity of particle mixing increases, but the pressure drop remains constant.

At a certain, so-called second critical velocity v_B , or the speed of entrainment (whirling), the hydrodynamic equilibrium is disturbed. This velocity is the upper limit of the existence of a fluidized bed. At $v > v_B$, particles are entrained from the bed, as a result of which their mass quantity decreases and the energy required to maintain the solid phase in a suspended state decreases, and the phenomenon of pneumatic transport occurs [5,6].

Based on mathematical and computer models, it is possible to determine the optimal modes of periodic and continuous process of pneumatic separation of industrial waste in the apparatus with PS. When optimizing this process, the effect of particle dispersion, the dependence of the rate of fluidization and entrainment of particles on their size and density are determined, as well as the development of a control system for the technological process and the installation for enrichment of industrial waste in a fluidized bed [7,8,9,10].

In addition, in the process of pneumatic separation of industrial waste in a fluidized bed, the initial velocity and entrainment velocity are determined taking into account the particle shape.

In this article, the optimal speed for the process of pneumatic separation of metals in industrial waste in a fluidized bed is determined taking into account the particle shape. The speed calculation was carried out taking into account the resistance coefficient of the medium.

The process of fluidization is a hydrodynamic interaction of a fluidizing flow (gas or liquid) with a layer of solid particles, in which the particles acquire mobility relative to each other due to the exchange of energy with the fluidizing flow. In this case, a fluidized bed is formed. The fluidized bed got its name for its similarity to a regular liquid. Like a regular liquid, it is characterized by fluidity, viscosity, and the fulfillment of Archimedes' law.

$$Ar = \frac{gd^3p(p_1-p)}{\mu^2} \quad (1)$$

The resistance coefficient of the medium ψ depends on the shape of the particles and ε_0 the porosity of the stationary layer.

The drag coefficient ψ for non-spherical particles is greater than for spherical ones, and depends on the Re criterion and the shape factor (sphericity) F .

$$\psi = \frac{\Phi^3 \varepsilon_0^3}{(1 - \varepsilon_0)^2} \quad (2)$$

Here Φ is the shape coefficient, determined by the ratio of the surface of the spherical particle f_s to the surface of the actual shape of the particle f_p ($\Phi=f_s/f_p$). Its value depends on different particle shapes, i.e. for a sphere $\Phi = 1$, for a cube $\Phi = 0.806$, for a cylinder $\Phi = 0.69$, for a disk $\Phi = 0.32$. ε_0 - the porosity of a stationary layer also has a different value taking into account the gas velocity and particle shape. If the particle has a spherical shape, then $\varepsilon_0=0.4$.

The most important characteristic of a layer of solid particles, both stationary and suspended, is the porosity of the layer ε - this is the ratio of voids between particles in the layer to the volume of the layer, that is:

When calculating the processes of pneumatic separation in a fluidized bed, it is necessary

$$\varepsilon_0 = \frac{V_0 - V_M}{V_0} = 1 - \frac{p_{HC}}{p_M}, \quad (3)$$

to know such quantitative characteristics of dispersed materials as density and structure.

Bulk density of a material is the density of a freely poured layer of dispersed material

$$p_{HC} = \frac{G_M}{V_0}, \quad (4)$$

Bulk density is determined by weighing the material poured into a vessel of known volume V_0 , and depends on the density of the material particles p_m and the porosity of the layer.

To determine the initial velocity of fluidization, it is necessary to find the value of the Reynolds criterion. To do this, it is necessary to calculate the multiplied sum of the resistance coefficient of the medium ψ and the value of the Archimedes criterion Ar .

$$\begin{aligned} \text{If } \psi Ar < 18500, \quad \text{Then } Re_0^I &= \frac{0,00404(1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar) \\ \text{If } \psi Ar = 18500 \div 1,1 * 10^8, \quad \text{Then } Re_0^I &= \frac{0,275(1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar)^{0,57}. \\ \text{If } \psi Ar > 1,1 * 10^8, \quad \text{Then } Re_0^I &= \frac{1,03 (1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar)^{0,5}. \end{aligned} \quad (5)$$

The Reynolds criterion is also calculated for the entrainment velocity depending on the Archimedes and Reynolds criteria. That is:

$$\begin{aligned} Re < 2, Ar < 36, Re &= 0,056Ar. \\ Re = 2 \div 500, Ar = 36 \div 83 * 10^3, Re &= 0,152Ar^{0,715}. \\ Re > 500, Ar > 83 * 10^3, Re &= 1,74Ar^{0,5}. \end{aligned} \quad (6)$$

After determining the Reynolds criterion using equations (5) and (6), the initial velocity and entrainment velocity can be determined using the following equations:

$$\omega_0^I = \frac{Re_0^I \mu}{dp}. \quad (7)$$

$$\omega_0^{II} = \frac{Re_0^{II} \mu}{dp}. \quad (8)$$

The optimal air flow rate for the process of pneumatic separation of metals of different densities and sizes in a device with FB can be determined by this calculation algorithm taking into account the shape of the particles.

Conclusion. There are many types of algorithms for calculating the optimal speeds of pneumatic separation of metals in industrial waste in a device with FB. There are factors that affect the air flow speed when determining the actual speed. These factors include particle shape, porosity, and resistance to environmental resistance. The speed calculation was performed for particles with the shape of a ball, cylinder, cube, and disk.

REFERENCES:

1. Сизякин Ю.Д., Токарев А.Н. Пневмосепарация сыпучих материалов. — М.: Машиностроение, 2009. — 224 с.2
2. Geldart D. Gas Fluidization Technology. - Wiley, 1986. - 288 p.
3. Kunii D., Levenspiel O. Fluidization Engineering. - Butterworth-Heinemann, 1991. - 491 p.
4. Haider A., Levenspiel O. Drag coefficient and terminal velocity of spherical and nonspherical particles. Powder Technology, 1989, Vol. 58, No. 1, pp. 63–70.5. Kunii D., Levenspiel O. Fluidization Engineering. - Butterworth-Heinemann, 1991. - 491 p.
5. Гриценко В.В. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления 151000.62 «Технологические машины и оборудование» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. – 208 с.
6. Юсупбеков Н.Р. Расчет и проектирование основных процессов и аппаратов химической и пищевой промышленности: учебное пособие/ Н.Р. Юсупбеков, Х.С. Нурмухаммедов, П.Р. Исматуллаев, С.Г. Зокиров, У.В. Маннонов. -Т.: ТашХТИ, 2000. - 231с.
7. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Корабоев Д.Т. Определение скоростей псевдооживленной сепарации сыпучих материалов // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2011. – №1. – С.54-56.
8. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Косимов Ф.О. Моделирование процесса псевдооживленной сепарации сыпучего материала// Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2017. – №1. – С.17-20.
9. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Хасанов А.С., Юнусов И.И. Поиск методов переработки техногенных отходов горно-металлургических производств в псевдооживленном слое// Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2016. – №8. – С.8-13.
10. Процессы аппараты химической технологии / под ред. А.Н.Пляновский., В.М.Рамм., С.З.Каган. – М.: Наука, 1968. –848 с.

DETERMINATION OF THE PARTICLE LOSS RATE AND ITS SHAPE COEFFICIENT FOR THE PNEUMATIC SEPARATION PROCESS

B.I.Yunusov¹, I.I.Yunusov², S.E.Mirzhalov³

bohodir.yunusov.2018@mail.ru

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Pneumatic separation processes have found application in many industrial sectors, from mineral processing to construction, to separate aerodynamically fuzzy materials in terms of size, mass, and aerodynamic properties. The particle removal rate, one of the key parameters characterizing the efficiency of pneumatic separation, is the minimum gas flow rate required to separate a particle from the separation zone. This parameter is inextricably linked to the aerodynamic characteristics of the particle, including its shape, mass, and size.

In reality, the particle fragments involved in pneumatic separation often do not have a perfect spherical shape. Therefore, the input of each shape factor gives a more accurate representation of the aerodynamic characteristics of particles of different geometries. The shape factor corrects the calculated values of the drag force, which is particularly important for accurately determining the particle carryover conditions in gravity-inertial and centrifugal pneumatic separators.

Theoretical and numerical models of pneumatic separation traditionally use a generalized form of the resistance equation based on the balance equation of forces acting on a particle in an air flow. But the accuracy of such models depends on the correct definition of the shape factor and its dependence on the flow parameters and particle geometry.

The paper studies methods for determining the particle carryover rate and its shape coefficient to improve the accuracy of modeling and forecasting pneumatic separation processes. Current approaches are analyzed and a numerical algorithm is proposed based on solving the equations of particle motion in a gas environment.

The obtained results can be applied in the design and optimization of pneumatic separation equipment, as well as in the development of automatic control systems for these processes [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].

When calculating pneumatic dryers, the gas flow rate is determined depending on the hovering speed of the particles of the material being dried. Let's consider what the hovering speed is.

Fig. 1. Forces acting on a solid particle in an upward air flow

A single solid particle located in an upward flow of gas or liquid (Fig. 1) is acted upon by: the force of gravity, the lifting (Archimedean) force GA, and the dynamic pressure force of the flow P.

For a spherical particle of diameter $m d$

$$G = \frac{\pi d^3}{6} * p_m * g. \quad (1)$$

$$A = \frac{\pi d^3}{6} * p_{cp} * g. \quad (2)$$

$$P = \xi \frac{\pi d^2}{4} * \frac{\omega^2 p_{cp}}{2}. \quad (3)$$

where p_m and p_{cp} are the densities of the particle and the medium, kg/m^3 ; ω is the flow velocity (medium), m/s ; ξ is the dimensionless drag coefficient of the particle, depending on the flow regime of the medium; g is the acceleration due to gravity, m/s^2 .

If $GA > P$, the particle will fall down, if $GA < P$, the particle will be carried up by the flow. At $G = A = P$, when all forces acting on the particle are balanced, the particle will be in the flow in a suspended state, will "float" in it. The speed of the medium at which such a suspended state of the particle is achieved is called the speed of flotation.

The speed of a spherical particle can be determined based on the equation of equilibrium of the resistance of the environment and the force of gravity:

$$\frac{\pi d^3}{6} * (p_m - p_{cp}) * g = \xi * \frac{\pi d^2}{4} * \frac{\omega_{\text{внт}}^2 p_{cp}}{2}, \quad (4)$$

$$\omega_{\text{внт}} = \sqrt{\frac{4 * g * (p_m - p_{cp})}{3 * \xi * p_{cp}}}. \quad (5)$$

Calculating the hovering speed using equation (5) is complicated by the fact that the value of ξ also depends on W through the criterion Re : $w=f(Re)$.

To calculate the hovering speed of a single spherical particle W_s depending on its diameter and the properties of the medium, a criteria equation is proposed:

$$Re_{\text{внт}} = \frac{Ar}{18 + 0.61\sqrt{Ar}} \quad (6)$$

where Ar is the Reynolds criterion; ν is the coefficient of kinematic viscosity of the medium, m^2/s . $Re_{\text{внт}} = \frac{\omega_{\text{внт.шара}} * d}{\nu_{cp}}$

The Archimedes criterion is calculated using the formula:

$$Ar = \frac{d^3 * (p_m - p_{cp})}{\nu_{cp}^2 * p_{cp}}. \quad (7)$$

In pneumatic drying units, it is necessary to move not spherical particles, but irregularly shaped particles. The drag coefficient ξ of such particles differs from the corresponding values for spherical particles. In hydrodynamic, heat and mass transfer calculations, the size of irregularly shaped particles is conventionally replaced by the diameter of a sphere equivalent to the particle by volume. Then the equivalent diameter of a particle can be expressed through its volume:

$$d_{\text{эк}} = \sqrt[3]{\frac{6 * V}{\pi}}. \quad (8)$$

The irregularity of the particle shape is taken into account by the so-called shape coefficient (factor), which characterizes the deviation of the real shape of the body from spherical. The shape coefficient, expressed as the ratio of the surface area of the sphere F_{ss} , equivalent in volume to the particle, to the surface area of the particle F_{ps} , is called the sphericity coefficient:

$$\varphi_s = \frac{F_{c\phi}}{F_M}. \quad (9)$$

The sphericity coefficient φ_s is always less than or equal to one: $\varphi_s \leq 1$, and for a sphere $\varphi_s = 1$. For irregularly shaped particles, the shape coefficient is found experimentally.

The hovering speed of a spherical particle W is always greater than the hovering speed of a non-spherical particle of the same volume, since a spherical particle has the smallest surface area and the dynamic pressure force of the flow P will act on it to a lesser extent. The ratio of the hovering speed of a non-spherical particle to the hovering speed of a sphere is equal to the shape coefficient (sphericity):

$$\varphi_s = \frac{\omega_{\text{ВИТ}}}{\omega_{\text{ВИТ.шара}}} \leq 1. \quad (10)$$

Conclusion. The theoretical foundations for determining the particle hovering velocity and the particle shape influence on air flow resistance during the pneumatic separation process were taken into account in this work. It was found that the particle shape significantly influences the aerodynamic characteristics and, accordingly, the separation efficiency. The presented models allow taking into account particle shape deviations from spherical by means of the shape coefficient, which provides a more accurate calculation of the hovering velocity.

The hinted relationships and criterion equations allow using the developed methodology both for designing new pneumatic separation units and for optimizing already developed systems. The particle shape memory in calculations helps to increase the accuracy of modeling, reduce energy costs and increase the efficiency of drying, classification and enrichment of bulk materials. The results obtained can be used not only in engineering practice, but also for subsequent research in the field of pneumatic technologies.

References:

1. Захаров А.Г., Сивков А.А. Теоретические основы процессов пневмосепарации. — М.: Машиностроение, 2016. — 224 с.
2. Мельников Н.Н., Лисин А.Н. Пылеуловители и пневмосепараторы. — СПб.: Политехника, 2012. — 198 с.
3. Гольдшмидт В.М. Газодинамика пылевых потоков. — М.: Наука, 2008. — 296 с.
4. Haider A., Levenspiel O. Drag coefficient and terminal velocity of spherical and nonspherical particles // Powder Technology. — 1989. — Vol. 58. — P. 63–70.
5. Ganser G.H. A rational approach to drag prediction of spherical and nonspherical particles // Powder Technology. — 1993. — Vol. 77. — P. 143–152.
6. Clift R., Grace J.R., Weber M.E. Bubbles, Drops, and Particles. — New York: Academic Press, 1978. — 380 p.
7. Crowe C.T., Schwarzkopf J.D., Sommerfeld M., Tsuji Y. Multiphase Flows with Droplets and Particles. — 2nd ed. — CRC Press, 2011. — 472 p.
8. Юрченко И.Г., Кузнецов И.А. Математическое моделирование процессов пневмосепарации // Вестник машиностроения. — 2021. — №4. — С. 45–50.
9. Беспалов Ю.П., Никитин Д.В. Численное моделирование движения частиц в газовом потоке // Химическая и нефтегазовая инженерия. — 2020. — №3. — С. 60–66.
10. Ковальчук П.А., Литвиненко С.Н. Автоматизация процессов пылеулавливания и пневмосепарации. — Новосибирск: НГТУ, 2019. — 180 с.

SUV, IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA TIZIMLARIDA IKKILAMCHI RESURLAR ASOSIDAGI SAMARALI, TEJAMKOR ELASTOMER MATERIALLAR ISTIQBOLLARI.

Yuldashov D.Y., Umarov H.F., Yuldoshev K.D.

Liverpul_mars@mail.ru

*Tashkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston
Tashkent arxitektura va qurilish instituti O'zbekiston*

Iqlim o'zgarishi natijasida suv manbalari yildan-yilga qisqarib bormoqda. 2030 yilga borib O'zbekistonda suv tanqisligi 15 milliard kub metrga yetishi mumkin. Bu haqda kecha Shavkat Mirziyoyev raisligida suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularning nobudgarchiligini kamaytirish chora-tadbirlari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi.

Sanoati rivojlangan agrar davlat hisoblangan O'zbekistonda afsuski ko'pincha bunday sharoitda ham suvdan oqilona foydalanilmaydi. Suv resurslarining 90 foizi qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Masalan, paxta maydonining 1 gektarini sug'orishga yiliga 10-11 ming kub metr suv sarflansa, ayrim iqlim va tuprogi o'xshash mamlakatlarda suv resurslari 2-3 baravar kam sarflanadi. Bularning barchasiga suvni to'g'ri boshqarish orqali erishiladi.

Bunda mavjud irrigatsiya kanallari va ariqlarni betonlash birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy qoplamali irrigatsiya tizimlarida yiliga o'rtacha 14 milliard kub metr yoki 36 foiz suv hech qanday iqtisodiy foydasiz yo'qotiladi. Eng ko'p yo'qotishlar Qoraqalpog'iston, Namangan, Navoiy, Xorazm va Buxoro viloyatlarida yuz bermoqda. Umuman olganda, suv yo'qotilishi natijasida iqtisodiyot yiliga 5 milliard dollar daromad yo'qotilmoqda.

Ayni paytda klaster va fermerlarga yetkazib berilayotgan 1 kub metr suvga o'rtacha 212 so'm sarflanmoqda. Lekin bu Buxoro, Qashqadaryo va Namanganda 2-3 barobar qimmatdir. Bundan tashqari, suv xarajatlarining 63 foizi nasos stansiyalariga to'g'ri keladi. Xususan, sug'orish uchun yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sarflanadi.

Hozirda e'ng muhim vazifalardan biri suv yetkazib berish xarajatlarini kamaytirishdir. Shu munosabat bilan suv xo'jaligida «kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil» deb e'lon qilindi. Kelgusi yilda 1500 kilometr, ya'ni joriy yilga nisbatan 4 barobar ko'p kanalni betonlash vazifasi qo'yildi. 2025 yilda kamida 2 ming kilometr kanal betonlanadi.

O'z navbatida kanal va suv yo'llarini betonlash ishlari uchun ham daryo o'zanlaridan olinadiga va yana tabiatdan olinadigan qum, shagal va qimmat tsement zarur. Bu e'sa o'z navbatida boshqa tabiiy mineral resurslarni ishlatish bilan suv etkazish harajatlarni yanada oshiradi.

Shu munosabat bilan suv resurslarini tashish, saqlash va sugorish ishlarini tashkil e'tishda suv yo'qotishni kamaytirirish hozirning dolzarb kompleks ilmiy-amaliy, ekologik-iqtisodiy vazifalaridir.

Belgilagan ilmiy islarimizning asosiy mazmuni, maqsadi va goyasi suv resurslarini transport qilishda katta kichik suv kanallari, ariqlar, kichik suv omborlari, kanallar o'zanlarini mehnat va material talab, ko'pharj – betonlashdan farqli ravishda armirlangan pishiq e'giluvchan kompozitsion e'lastomer qoplamaning qisqa muddatda yotqizish bilan gidroizolyatsiyalash samarasiga e'rishish va suv tejamkorlikni ta'minlashdir.

Armirlangan pishiq e'giluvchan kompozitsion e'lastomer qoplama e'sa e'skirgan shinalarni maydalangan kukuni asosida olingan qovushqoq mastikani armirlovchi pishiq matoga qoplash orqali yaratiladi.

Sanoat chiqindilari, jumladan elastomer chiqindilar - aynan eskirgan shinalar muammosini e'rologik jihatdan ko'mpleks birgalikda bartaraf e'tish goyaning bosh maqsadimiz. Negaki avtomobil va boshqa turdagi transport vositalar soni o'sish dinamikasi eskirgan

shinalarlarning doimiy to'planishiga olib kelyapti. Eskirgan shinalar bir qancha sabablarga ko'ra uzoq muddatli atrof-muhitni ifloslantirish manbai hisoblanadi.

-Negaki bu tur chiqindilar korroziyaga, biologik parchalanishga o'ta chidamli bardosh, hatto yuz yilda ham parchalanmaydi.

-Yong'inga o'ta moyil, xavflilik darajasi yuqori. Lekin uni halqaro huquq shartlariga ko'ra shuncaki ochiq usulda yoqish mumkinmas.;

-Eskirgan shinalar to'plangan poligonlar, chiqindixonalar joyni e'gallab yotadi va uni ichkarisida suv to'planib "dange" bezgak chivini kemiruvchilar va hasharotlar ko'payishi uchun ideal joyga aylanadi va yuqumli kasalliklar manbai bo'lishi mumkin.

Ko'rsatib o'tilgan xususiyatlarning o'ziga xosligini inobatga olgan holda, tarkibida bir qator zarur ingredientlar, kauchuk, saqlagan rezina chiqindilarini utilizatsiya qilish iqtisodiy maqsadga muvofiqligi bilan bir qatorda ekologik jihatdan o'ta zarurligini ham anglatadi.

Dastlabki hisob-kitoblar shuni ko'rsatmoqdaki 1 tonna hajmdagi maydalangan rezina kukunini devulkanizatsiya qilish orqali olish mumkin 600-700 kg xom rezina aralashmasini iqtisod qilish mumkin. O'z navbatida devulkanizatsiya qilingan massa asosidagi xom rezina aralashmasini gidroizolyatsion kompozitsion e'lastomer qoplama (geomembrana) tayyorlash uchun tekstil armirovchiga qolash uchun zarur polufabrikatdir.

Kelajakda amaliyotda gidroizolyatsion kompozitsion e'lastomer qoplama (geomembrana) larni qo'llash quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- montaj ishlarning qulayligi;
- nam, suvni o'tkazmaslik;
- yaxshi cho'ziluvchanlik;
- har qanday asosining shakliga, rel'efiga moslashuvchanligi;
- o'simlik ildizlarining unib chiqishiga chidamliligi;
- har qanday tabiiy suvni tanlamaslik;
- ultrabinafsha nurlarga va harorat o'zgarishlariga chidamliligi;
- baliqlar va o'simliklar uchun xavfsizlik;
- mustahkamlik;
- yuqori zichlik;
- elastiklik;
- germetiklik;
- deformatsiya va uzilishlarga chidamliligi.

Devulkanizatsiya jarayonida vulkanizatsiya qilingan rezina destruksiyaga uchraydi, natijada vulkanizatning fazoviy tuzilishi "bo'shashadi", ya'ni ko'ndalang oltingugurt bog'larining bir qismi va asosiy molekulyar zanjirlarning bir qismi buzilishi hisobiga fazoviy to'rning zichligi kamayadi, bu eruvchan fraksiya hosil bo'lishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Юсупбеков А.Х., Юлдашов, Д.Я. Негматов С.С. Экологические аспекты утилизации резиновых отходов. Журнал «Экологический вестник Узбекистана», 2014, №12 -С.32-35
2. Юсупбеков, А.Х., Юлдашов Д.Я., Негматов С.С. О механизме девулканизации резиновой крошки в среде масел. // журнал «ДАН РУз», 2015. № 2, с. 55-57.
3. А.Х. Юсупбеков, Д.Я. Юлдашов, С.С. Негматов. Патента РУз «Способ девулканизации резиновой крошки» № I AP 2014 0111 от 28.03. 2016 г.
4. Юсупбеков А.Х., Юлдашов Д.Я., Негматов С.С. Состояние и перспективы утилизации резиновых отходов. // Материалы Республиканской научно-технической конференции «Ингредиенты из местного и вторичного сырья для получения композиционных материалов». - Ташкент. 2014г, 10-11 апрель. С.11-12.

XROM (III) IONINI ALIZARIN C REAGENTI YORDAMIDA AJRATIB OLIISHNING TADQIQOT USULLARI

M.Sh.Atamuratova¹, Z.A.Smanova²
atamurodovam1987@gmail.com

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

²M.Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, O'zbekiston

Tabiiy sharoit va ichimlik suvi sifatining yildan-yilga yomonlashib borayotgani tabiiy va chiqindi suvlarni tozalashning yangi usullarini ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirishni dolzarb vazifa qilib qo'ymoqda. Tog' jinslarining tabiiy yuvilishidan, shuningdek, elektrogalvanik qoplama, terini qayta ishlash sanoati, tog'-kon sanoati korxonalarining oqava suvlari hisobiga yer usti suvlarining tarkibida uchrayotgan zaharli va kanserogen elementlardan biri bu xrom. [1]. So'nggi yillarda xrom (III) ning nisbatan kichik konsentratsiyalarda ham salbiy ta'sirini ko'rsatuvchi ma'lumotlar ishlar paydo bo'ldi [2, 46b].

Alizarin C (indikator $C_{14}H_7NaO_7 \cdot H_2O$; GOST-6-09-2105-77; pH=5,9 (sariq)dan pH=7,0 (to'q pushti)gacha va pH=10,1 (to'q pushti)dan pH=12 (binafsha rang)gacha rang o'zgarish sohasiga ega.

Alizarin C eritmasini tayyorlash uchun 0,1 g reagent tortib olinib 100 ml kolbaga solindi va 80 ml disstillangan suvda eritilib, kolba chizig'igacha etil spirti qo'shildi (GOST 4919.1-77). Ushbu eritma analitik reagent sifatida ishlatilgan. 1-rasmda Alizarin C analitik reaktivining molekulyar tuzilishini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tanlangan 9, 10-digidro-3,4-digidroksi-9,10-diokso-2-antrasensulfokislota natriyli tuzi analitik reaktivini polimer tashuvchilarda immobilizatsiya qilish mexanizmi quyidagida keltirilgan:

Birinchi jarayon (1) - tashuvchi polimerni faol holatga keltirish ($\sim P-NH_3^{\delta+} Cl^{\delta-}$). Shu bilan birga, polimer sorbent namunalari 0,2 gr dan ($\sim P-NH_3^{\delta+} Cl^{\delta-}$) tarozida tortib, so'ngra 50 ml li kolbalarga solib, har birining ustiga 10 ml (0,1 N) HCl eritmasidan quyildi. Tayyorlangan 3 ta namunani xona haroratida 24 soat davomidan saqlandi. Bir kundan so'ng, sorbent vazifasini bajaruvchi polimerlar neytrall holatgacha (pH=6) distillangan suv bilan yuvildi. Tanlangan tashuvchi polimerlarning neytrallanish darajasini aniqlash uchun universal indikator qog'ozidan foydalanildi. Natijada $\sim P-NH_3^{\delta+} Cl^{\delta-}$ hosil bo'ladi.

Ikkinchi jarayon (2) Alizarin C reaktivi yordamida tashuvchi polimerlarning immobilizatsiyalangan shaklini olishdir. Shu bilan birga, sig'imi 50,0 ml bo'lgan kolbalarga 10,0 ml 0,01% Alizarin C eritmasi (pH=3÷4) so'ngra 0,2 g tashuvchi polimerlarning ion shakllari ($\sim P-NH_3^{\delta+} Cl^{\delta-}$) qo'shildi, shundan so'ng aralashma 50 marta/min tezlikda 10-15 daqiqa aralashirildi. Nihoyat, Alizarin C ($\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$) bilan immobilangan sorbent polimer tashuvchilar distillangan suv bilan yuvilib, keyin xona haroratida quritildi. Ushbu immobilizatsiya jarayonida Alizarin C analitik reaktivining sulfo funksional guruhlari tashuvchining amino funksional guruhlari bilan elektrostatik tortiladi. $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$ termodinamik jihatdan agressiv sharoitda barqaror birikma hosil bo'ladi.

Statik jarayonda xromning sorbsiya va desorbsiyasini o'rganish. Xromning $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$ da sorbsiyasi quyidagicha amalga oshirildi: 0,05 M xrom standart eritmasi $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$ bilan kolbada aralashirildi; keyin $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$ eritmadan ajratildi. Bu sorbsiya effekti ostida Cr (III) ionlari $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R$ bilan kimyoviy ta'sir o'tkazib, $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R \cdots Cr$ hosil qiladi. Cr (III) ionlari gidroksil funksional guruhlari bilan kimyoviy o'zaro ta'sir qiladi.

$\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R \cdots Cr$ dan Cr(III) desorbsiyasi quyidagicha amalga oshirildi: Sorbsiya jarayonlaridan so'ng $\sim P-NH_3^{\delta+\delta-} O_3S-R \cdots Cr$ nitrat kislotasi (pH=1-1,5) bilan 1-2 daqiqa

davomida aralashtiriladi, so'ngra $\sim\text{P}-\text{NH}_3^{\delta+}\text{O}_3\text{S}-\text{R}-\text{Cr}$ quyidagi sxema bo'yicha regeneratsiya qilinadi:

$\sim\text{P}-\text{NH}_3^{\delta+}\text{O}_3\text{S}-\text{R}$ regeneratsiyasi yuqori tezlik va yaxshi natijaga ega bo'lgan oson ishlaydigan jarayondir. Sorbsiya va desorbsiyadan keyin $\sim\text{P}-\text{NH}_3^{\delta+}\text{O}_3\text{S}-\text{R}$ dagi Cr miqdori spektroskopik usullar bilan aniqlandi. Sorbsiyadan keyin immobilizatsiyalangan analitik reagent uchun olingan spektrlarning yorug'lik aks etishi, yorug'likning yutilishi va optik zichligi qiymatlarini o'lchash uchun spektroskopik usullar qo'llanilgan.

PPA-1 tolasi va unga immobillangan 4,5-digidroksi-2,7-naftalindisulfo kislotani ikki natriyli tuzi bilan xrom (III) ni hosil qilgan kompleksini nur qaytarish spektrofotometrda o'lchandi natijalar 2,3-rasmda keltirilgan.

2-rasm. PPA-1 tolasi (1) va unga immobillangan Alizarin C (2) hamda xrom (III) ion bilan hosil qilgan kompleksning (3) nur qaytarish spektrlari

3-rasm. To'lqin uzunligi Kubelk-Munk funksiyasi PPA-1 tolasi (1) va unga immobillangan Alizarin C (2) hamda xrom (III) ion bilan hosil qilgan kompleksning (3) nur qaytarish spektrlari

Aniqlash uslubi: Byuretkga 0,05 N li EDTA eritmasidan, titrlash kolbasiga alikvot va 25 ml atsetatli bufer eritmasidan quyiladi (pH=10) 90°C gacha qizdiriladi va eritmaning rangi binafsha rangdan sariq rangga o'tguncha titrlanadi.

Olingan natijalar $V_1N_1 = V_2N_2$ formulasi orqali hisob-kitobi bo'yicha 50% dan ortiq Cr^{3+} ionlari kompleks hosil qilgani ma'lum bo'ldi.

Tashuvchi sorbent sifatida PPA-1 tanlab olindi va unga Alizarin C immobillanishining optimal sharoitlari topildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilayotgan ikkita sorbentning istalgani suvni xrom (III) ionlaridan tozalash uchun ishlatilishi mumkin, ammo PPA-1 tanlab olindi, chunki u suvning eng yuqori darajada tozalanishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Калюкова Е.Н., Иванская Н.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРИРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ ОТ ИОНОВ ХРОМА (III, IV) СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №7, 2009 г. 80 стр.
2. Гузенко Е.М. Влияние неорганических ионов на сорбционно-цветометрическое и тест-определение Хрома(VI) // Вісник ОНУ. Хімія. -2013. -Т. 18, С.46-50.
3. Claude Lavallée Dyneon Advances in Polymer Processing Additives (PPA) L.L.C. 3M Canada Company London, Ontario, Canada Presented at the Polyethylene 2005, Maack Conference, Zurich, Feb 1-3, 2005
4. Atamirzayev M.M. XROM IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USULINI ISHLAB CHIQUISH. "Экономика и социум" №6(121)-1 2024
5. Petr M., Twnia C.M. Evaluation of Acute Chromium (III) Toxicity in Relation to Daphnia similis. J. of Water Resource and Protection// -2011. -Vol. 3. P.127-130.

STUDY OF TEMPERATURE AND TIME DEPENDENCE OF THE SYNTHESIS OF SILVER METAL NANOPARTICLES BY ELECTROLYSIS

Aripova M.Kh., Yakhyaev U.A., Nasimova K.Kh., Xasanova M.E.

yaxyoyevumar0@gmail.com

Tashkent Institute of Chemistry and Technology, Uzbekistan

Abstract: For the synthesis of silver nanoparticles by electrolysis: the composition of the electrolyte, the amount of polyvinyl alcohol relative to the electrolyte, the required amount of nitric acid for the movement of electrons in the process, the type and shape of the metal plate used in the cathode, the process temperature for obtaining the product in the process, the required electrolysis time and voltage for the optimal size of nanoparticles were studied.

Keywords: Silver, silver nitrate, silver nanoparticles, Electrolysis, deposition, polyvinyl alcohol, melting anode, moving cathode, electrolyte, heating furnace, deionized water, electrolyte driving engine, nitric acid, metal plate, electrolyzer device operating on alternating current.

Today, the production of gold and silver metal in Uzbekistan has reached 300 tons. This figure is one third of that for silver metal. In the age of accelerating technology, it is obvious that the demand for nanotechnology is increasing day by day and the demand for silver nanoparticles in industries is rapidly increasing. Nanotechnology is the future era in materials science, which develops and updates the qualities of particles, such as size and morphology, which will ensure the introduction of non-material substances in the production of high-quality materials in almost all industries.

Nano-sized particles with a diameter of less than 100 nm have been widely accepted as a new field for the production of new materials in various industries. Since silver nanoparticles have high conductivity, and silver metal nanoparticles have excellent catalytic and adsorption properties, they are increasingly used in electronics, as coatings on metal surfaces, and as auxiliary agents in the medical field, and in various fields, the demand for silver nanoparticles is expected to increase sharply in the near future. Silver nanoparticles have a high specific surface area and a high proportion of surface atoms due to their unique physicochemical characteristics. These include catalytic activity, optical properties and electronic properties, antibacterial properties, and magnetic properties. Scientists say that silver nanoparticles have opened a new era in the pharmaceutical industry as antibacterials. Another reason for the interest in silver nanoparticles is, on the one hand, the specific physicochemical properties of these particles, which differ sharply from the properties of bulk materials: in the case of silver nanoparticles, quantum-scale effects begin to dominate, and their chemical and physical properties change. The core of silver nanoparticles is their main part and consists of atoms or molecules inside the particle. This core can be in a solid, liquid or gel state.

Experimental part: For the experiment, high-purity silver metal was melted in a muffle furnace at a temperature to prepare an anode plate. It was found that the use of silver metal deposited by electrolysis as a raw material for nanoparticles was acceptable. The reason is that during the electrolysis process, $\text{Ag}^{++} + e^{-} \rightarrow \text{AgE}^{\circ} = +0.7996\text{V}$ atoms in the pure silver state, and only silver metal is deposited from the electrolyte during the electrolysis process. This is because when using the electric potential of silver metal in the electrolysis method, 9999⁹⁹⁹⁹% pure silver is obtained, which ensures that the next product, namely silver nanoparticles, is also extremely pure. In the first stage, the electrolysis device is installed and the power source is turned on. Then, the anode and cathode are placed in the same position with the same dimensions, which are 4 cm long, 2 cm wide, and 0.4 cm thick, $9.8 \text{ cm}^2 + 9.8 \text{ cm}^2$, giving a total area of 19.6 cm^2 . Platen metal is used for the cathode. The total area of the cathode, namely platinum metal, is 9.8 cm^2 . A heat-resistant (glass container was used) bath was used to prevent the aggregation of silver particles in the electrolysis process (polyvinyl alcohol was used). We used 0.5% nitric acid. The soluble anodes and cathode were ensured to move around. The intended purpose of this

is to prevent the physical and mechanical adhesion of silver particles released from the dissolving anode. Basically, the cathode is in a circular motion, which allows both the cathode surface to be cleaned and the particles to be prevented from adhering to each other. The electrolyte is ensured to be in constant motion. In order for the electrolyte to be in a continuous circular motion in the bath, this electrolyte is connected to an auxiliary pump, which ensures constant movement.

Fig. 1. Photos of TEM analyses and experiments.

A diagram of the change in the size of silver nanoparticles under the influence of temperature and time during the synthesis of silver nanoparticles by electrolysis is presented. In this diagram, the optimal temperature and time options for 80% of the 20 nm particles in the suspension are selected.

Conclusion: In the electrolysis process, it was studied that the rotation speed of the anode and cathode is high, and the circulation of the liquid, i.e. the electrolyte, is also important for the additional electrolyte. At the same time, it was determined that the amount of polyvinyl alcohol that should be added to the electrolyte to prevent particle aggregation is 1 gram per 200 ml. A shorter electrolysis time allows the aggregation process to be prevented.

List of literature:

1. Kaviya S, Viswanathan B. "Green synthesis of silver nanoparticles using Polyalthia longifolia leaf extract along with D-sorbitol". Journal of nanotechnology. 2011;1-5.
2. Kaviya S, Viswanathan B. "Green synthesis of silver nanoparticles using Polyalthia longifolia leaf extract along with D-sorbitol". Journal of nanotechnology. 2011;1-5. Jadal rivojlanib borayotgan texnologiyalar.
3. Catauro M, R.M., De Gaetano FD, Marotta A. "sol-gel processing of drug delivery materials and release kinetics". J Mater Sci Mater Med. 2005; 16(3):261-265.
4. Krolikowska A, Michota A, Bukowska J, "SERS studies on the structure of thioglycolic acid monolayers on silver and gold". Surf Sci. 2003; 532:227-232.
5. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES Raid Salih Jawaad, Khalid F. Sultan and Ali H. Al- Hamadani University of Technology, Baghdad, Iraq E-Mail: dr99990@yahoo.in

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ОБАГОТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК И ЗОЛЫ ТЭС

Бекмуратова М.Г.¹, Рахматова Н.Ш.¹, Камолов Т.О.², Жураева Б.А.²

¹Тошкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ, Узбекистан

Среди промышленных отходов одно из первых мест по объемам занимают композиционные золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива (уголь разных видов, горючие сланцы, торф) на тепловых электрических станциях. Огромные количества композиционной золы и шлака скопились в отвалах, занимающих ценные земельные угодья. Содержание композиционных золошлаковых отвалов требует значительных затрат. В то же время композиционные золы и шлаки тепловых электрических станций можно эффективно использовать в производстве различных строительных материалов, что подтверждается многочисленными научными исследованиями и практическим опытом.

Использование таких отходов в хозяйственных целях пока ограничено, в том числе и в связи с их токсичностью. Отвалы постоянно пылят, подвижные формы элементов активно вымываются осадками, загрязняя воздух, воды и почвы [2].

В основе неиспользования КЗШО лежит четко укоренившееся представление о золе как о бросовых отходах. Использовать золу мешает интенсивное пыле-грязегазообразование. Использованию КЗШО в строительстве препятствуют повышенное содержание в золе недожога, сложный гранулометрический состав и наличие токсичных металлов.

Из композиционных зол и шлаков возможно производство большого количества строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых при возведении жилых и промышленных зданий, сельскохозяйственных объектов, дорожных и гидротехнических сооружений и т.п. Необходимость использования зол и шлаков диктуется не только экономическими соображениями, но и требованиями по охране окружающей среды.

Отбор технологических проб.

Объектами исследований является зола, полученная от сжигания угля Ново – Ангренской ТЭС и Ангренской ТЭС.

Методика отбора проб: На золоотходах ТЭС выбраны места отбора проб. Для обеспечения представительности технологической пробы, место отбора (поверхность отвалов) выравнивалось и разбивалось (квадрат 10x10 м). В итоге получили 100 квадратов. Далее путем разделения сети через 1м, отбирались пробы из центров каждого квадрата весом по 3 кг. Т.е. из 10 м² было отобрано 300 кг.

Результаты исследования. Нами было отобрано 6 проб, в том числе 2 пробы из золошлаковых отвалов Ангренской ТЭС и 2 пробы из золошлаковых отвалов Ново-Ангренской ТЭС. Кроме этого были отобраны 2 пробы из зола-уноса электрофильтров по 100 кг на Ново–Ангренской ТЭС и Ангренской ТЭС, исследование которых имеет важную роль.

Таблица 1

Результаты о технологических пробах, отобранных из ЗШО Ангренской ТЭС

№ п/п	Место отбора	Шифр пробы	Координаты отбора проб	Вес пробы, кг
1	ЗШО - 1	А-1	Н-900; N-40°59'51; E-70°06'14	300

2	ЗШО - 2	А-2	Н-903; N-40°59'52,6; E-70°06'18,1	300
3	Золо-уносы с электрофильтров	А-3	-	100
Итого				700

Таблица 2

**Результаты о технологических пробах, отобранных из ЗШО
Ново-Ангренской ТЭС**

№ п/п	Место отбора	Шифр пробы	Координаты отбора проб	Вес пробы, кг
1	Старый золошлак из отвала №2	НА-4	Н-717; N-40°55'36,3; E-69°47'50,3	300
2	Новый золошлак из отвала №2	НА-5	Н-680; N-40°55'26; E-69°47'00,6	300
3	Летучая зола с электрофильтров	НА-6	-	100
Итого				700

Рис.1. Технологическими схема испытаниями

Литература:

1. Ангрен иэс шароитида темир ўз ичига олган фракцияни нам магнит ажратиш усули билан ажратиш / Д.Х. Ҳамдамов, К.Ғ. Абдурахимов, Н.Ш. Рахматова, М.Т. Камолова, Т.О. Камолов
2. Рангли ва қимматбаҳо металлари маҳаллий флотореагентлар билан флотация усулида ажратиш / Д.Х. Ҳамдамов, К.Ғ. Абдурахимов, Н.Ш. Рахматова, М.Т. Очилов, Т.О. Камолов

PROTECTING THE STEEL SAMPLES FROM CORROSION AND DETERMINING THE MECHANISM USING THE GRAVIMETRIC METHOD

Xoshimova Mushtariy, Oserbayeva Alfiya, Nurullayev Shavkat

oserbaevaa@mail.ru

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Abstract: This study examines the inhibitory properties of a complex compound derived from 40% Methyl-diethanolamine (MDEA) waste from Fergana Azot on the steel sample (St.3) corrosion process in an acidic medium.

Keywords: metal samples, inhibitor, corrosion, inhibition, aggressive solutions, gravimetry, process mechanism.

Results and Discussion: The degree of surface coverage and protection of the St.3 steel sample against corrosion in acidic environments (3.0% and 5.0% H₂SO₄) was investigated using solutions of the Methyl-diethanolamine complex compound. Most organic inhibitors have the ability to adsorb on the metal surface and form hydrophobic film layers, limiting the transfer of aggressive particles. The adsorption capacity of these inhibitors is related to the presence of heteroatoms such as N, O, P, and S in their molecular structure. [1.2].

Experiments showed that when the MDEA complex compound was introduced into the system, the value of the equilibrium constant for the adsorption-desorption process was high. This indicates that the composite inhibitor effectively protects the metal samples from corrosion in an acidic medium, where the adsorption of the inhibitor on the metal surface is significantly higher than its desorption.

Table 1

Determination of the effectiveness of inhibitors in protecting metal from corrosion depending on their concentration using the gravimetric method (T=70°C, 3% and 5% H₂SO₄) (pH=5.3).

Medium	Temperature, °C	C %	Experiment Duration					
			96 hours		120 hours		168 hours	
			K	Z (%)	K	Z (%)	K	Z (%)
H ₂ SO ₄ 3%	25		0,3300		-	-	-	-
Medium+MDEA		1	0.113	65.7				
Medium +MDEA		0.1	0.378	88.5	-	-	-	-
Medium +MDEA		0.01	0.036	89	-	-	-	-
H ₂ SO ₄ 5%					0,394		0,78	
Medium +MDEA		1	-	-	0.112	72	0.071	91
Medium +MDEA		0.1	-	-	0.124	68	0.032	95
Medium +MDEA		0.01	-	-	0.09	77	0.04	94.8

The results showed that the effectiveness of MDEA composite inhibitors in protecting metal in acidic (H₂SO₄) environments depends on the inhibitor concentration and experimental conditions. At 25°C, the protection level ranges between 89–94.8%.

References:

1. Tourabi M., Nohair K., Traisnel M, Jama C, Bentiss F. Electrochemical and XPS studies of the corrosion inhibition of carbon steel in hydrochloric acid pickling solutions by 3,5-bis (2-thienylmethyl)-4-amino-1,2,4-triazole//Corros Sci.-UK. 2013.-V.75.-P.123-133.
2. Fakhretdinov P.S., Borisov D.N., Romanov G.B., Khodyroa Y.P., Galiakbarov R.M. Corrosion inhibitors from a series of amines and ammonium compounds on olefins and oxyethylated ionyl phenols. Oil and Gas Business. M, 2008, pp. 96-114.

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF PRODUCTS BASED ON NATURAL GAS

S.J.Kholikova, A.Ikramov, Kh.I.Kadirov, Kh.U.Eshkulov, X.T.Eshnazarov

sevarajasurovna123@mail.ru

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Abstract. A technology for environmentally friendly, resource-saving products based on local raw materials has been developed. The development of new highly efficient, stable catalysts for the production of acetaldehyde in the vapor phase, as well as new environmentally friendly octane-boosting additives, is proposed, where the addition of these compositions to straight-run gasoline in the amount of 8 vol.% led to an increase in their octane number by 10 units, and to base gasoline by 5.5-5.7 units.

Key words: acetaldehyde, acetone, catalysts, vapor-phase hydration, octane boosters, environmentally friendly.

Introduction

Uzbekistan annually produces more than 57 billion cubic meters of natural gas, about 5 million tons of oil and gas condensate. JSC Navoiyazot produces 35 thousand tons of methanol, more than 500 thousand tons of ammonia, 7 thousand tons of formaldehyde, acetic aldehyde, acetic acid, acrylic acid nitrile, thiourea, etc., very valuable organic and inorganic compounds for obtaining practically important products. At the same time, numerous products, although there is an opportunity to produce them in the republic, are imported from other countries for foreign currency. These primarily include corrosion inhibitors, mineral salt deposit inhibitors, a catalyst for acetylene hydration, octane boosters, etc.

Research methodology

In recent years, scientists from the Tashkent Chemical-Technological Institute, together with engineering and technical staff from Navoiyazot JSC, have developed technologies for environmentally friendly, resource-saving products based on local raw materials in the following areas: acetic aldehyde and acetone are very valuable raw materials for the chemical industry.

Currently, acetaldehyde in developed countries is mainly produced by hydration of acetylene. Acetone is produced by two methods - oxidative dehydrogenation of isopropyl alcohol and the cumene method. Uzbekistan's need for acetone is 7.0-10.0 thousand tons per year. Due to the lack of isopropyl alcohol and cumene, acetone is imported from other countries for foreign currency. The CCP catalyst is imported from Ukraine at a price of 12,000 US dollars per ton. In recent years, together with engineering and technical staff of JSC Navoiyazot, we have developed a number of new highly effective, stable catalysts based on local raw materials [1,2] (table).

As can be seen from the data in the table, the newly developed catalysts have advantages over the KKF catalyst in terms of their operational characteristics. At the same time, the process temperature is reduced by an average of 700C. When using catalysts No. 3 and No. 4, it becomes possible to obtain two valuable products in one reactor - acetaldehyde and acetone, the isolation of which is established at JSC Navoiyazot.

It is known that oil from Uzbekistan fields is characterized by a high content of asphaltenes, low content of aromatic hydrocarbons and isoalkanes. Gasoline, which is obtained by direct distillation of a mixture of oil and gas condensate, has an octane number of 50 octane on average. There are two methods to bring this gasoline to GOST requirements: chemical processing-reforming, platforming, isomerization, destructive hydrogenation, etc., which require large material costs (an average of 250 million US dollars). The second method is the use of octane-boosting additives, additives and antiknock agents. This method does not require existing costs.

Based on the multi-ton products of JSC Navoiyazot obtained from methane - methanol, urotropine, methyl acetate, etc., new environmentally friendly octane-boosting additives have been developed [3, 4].

Table

Main characteristics of the developed catalysts

№	Catalyst composition, % by weight	Temperature range	Mileage before regeneration, °C	Catalyst productivity, g/kg.cat.h	Selectivity		Conversion
					Acetaldehyde	Acetone	
1	CdF ₂ – 20,0 Al ₂ O ₃ –80,0	340-380	96,0-120	92,0	90,0	3,0	90,0
2	ZnF ₂ – 5,0 ZnO– 15,0 Al ₂ O ₃ – 80,0	340-380	96,0-120	100,0	5,0	85,5	92,0
3	CdF ₂ – 8,43 ZnO– 2,63 Al ₂ O ₃ – remainder	315-370	100-140	120,0	77,0	21,0	94,0
4	CdF ₂ – 3,88 ZnO– 7,52 Al ₂ O ₃ – remainder	331-371	100-140	135,0	68,0	25,0	91,0
5	KKF (standard)	240-440	72	62,0	52,0	1,0	72,0

Results and their analysis

The above catalysts were tested at the pilot plant of JSC Navoiazot. According to preliminary calculations, the economic effect of producing 100 tons of catalyst is 300-350 thousand US dollars. Regulatory and technical documents have been prepared, agreed upon and approved for the production of new octane-boosting additives. Experimental samples of new additives have been developed and tested in the FNPZ laboratory. When using this additive, the properties of gasoline are improved, and no harmful substances are released into the atmosphere during combustion. The expected economic effect is 8.0-10.0 million US dollars per year. In addition, it becomes possible to obtain an additional 80-110 thousand tons of fuel annually.

Conclusions

Thus, a technology for producing environmentally friendly, resource-saving products based on local raw materials was developed. The development of new highly efficient, stable catalysts for the production of acetaldehyde in the vapor phase, as well as new environmentally friendly octane-boosting additives, is proposed, where the addition of these compositions to straight-run gasoline in the amount of 8 vol.% led to an increase in their octane number by 10 units, and to base gasoline by 5.5-5.7 units.

Literature:

1. Икрамов А., Коротаев А.В., Батиров Б.Б., Ширинов Х.Ш, Юсупов Б.Д. Разработка и исследование свойств новых каталитических систем для гидратации ацетилену //Химическая технология. Контроль и управление. – Ташкент, 2006. - № 1 –С 18-21.
2. Туробжонов С.М., Юсупов Д., Икрамов А., Юсупов Б.Д. Разработка и исследование свойств новых каталитических систем для синтеза ацетальдегида //XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Тез.докл. М., 23-28 сентября, 2007 г. Т-3, С.29.
3. Суннатов З.У., Юсупов Д., Туробжонов С.М., Икрамов А. Новые октоноповышающие добавки на основе отходов производства. // Актуальные проблемы обеспечения интеграции науки, образования и производства. Сб. науч. статей. Межд. Научн.прак.конф. Т.,2008, С.1246-147.

AZOT OLTINGUGURTLI GRANULALANGAN AMMIAKLI SELITRANING FIZIK XOSSALARI

B.T Ziyoyev, A.A Nabiyev, H.A.Otaboyev.

bziyoyev542@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya Kimyoviy toza NH_4NO_3 suyuqlanmasiga NH_4NO_3 : $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ massa nisbatida 99 : 0,5 : 0,5 dan 90 : 5 : 5 gacha nisbatlarda ta'sirlashtirilib, suyuqlanma ammiakli selitrani minor usulida olinishi asosida donodor o'g'itlar olindi. Olingan o'g'itlarning kimyoviy tarkibi, donodor o'g'itning 10% li suvli suspenziyalarining pH ko'rsatkichi hamda suyuqlanish harorati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ammiakli selitra, minor usuli, suyuqlanish harorati, pH ko'rsatkichi, suspenziya, karbamid, ammoniy sulfat.

O'zbekistonda ammiakli selitra ishlab chiqarish quvvati yiliga 500 000 tonnadan ortiqni tashkil etadi. Karbamid ishlab chiqarish quvvati esa 360 000 tonnadan ziyod. Karbamid va ammoniy sulfat qo'shilgan ammiakli selitra ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatimizda mavjud emas.

Jahon bo'yicha ixtisoslashgan va aralashtirilgan o'g'itlar bozori 2024 yilda taxminan 3-4% o'sish ko'rsatgan. Bu o'sish asosan aniq qishloq xo'jaligi usullarining kengaytirilishi, masalan, folyar yog'ish va suv orqali qo'llash usullarining qo'llanilishi bilan bog'liq. Shuningdek, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish maqsadida ayrim kompaniyalar chiqindilardan fosfatlarni qayta ishlash loyihalarini amalga oshirmoqda.

Karbamidning tez so'rilishi o'simliklarga tez o'sishni ta'minlaydi. Ammoniy sulfatning uzoq muddatda so'rilishi o'simliklarga uzoq muddatli ozuqa taqdim etadi. Ammoniy sulfatning tuproq kislotaliligini oshirish xususiyati bor, bu esa ba'zi o'simliklar uchun foydali bo'lishi mumkin.[1] Qishloq xo'jaligida azotli o'g'itlar ammoniy nitrat, ammoniy sulfat va karbamid assortimenti qo'llaniladi. [2]. Hozirgi vaqtda GOST 2-85 bo'yicha ammoniy nitrat ishlab chiqarishda qo'shimchalar qo'llaniladi. Ammoniy nitrat eritmasida fosfat-sulfat qo'shimchasining mavjudligi yuqori haroratda eritmaning parchalanishini oldini oladi va shu bilan bu jarayonning xavfsizligini oshiradi. Fosfat-sulfat qo'shimchasi bilan AN ishlab chiqarish termal fosfat kislotasining yetishmasligi tufayli to'xtatildi. [3,4]. Ushbu ishning maqsadi nitrat-sulfat-karbamidni granulyatsiya qilish bilan muvozanatli(*barqaror*) azot-oltingugurtli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun ammoniy sulfat va karbamidni 99,5-95 dan 99-90 g ammoniy selitrage nisbatan 0,5 dan 5 g gacha qo'llash imkonini kengaytirishdan iborat. Ushbu o'g'itning sof NH_4NO_3 dan ustunligi - hosilni shakllantirish jarayonida oqsillar va aminokislotalarning bir qismi bo'lgan oltingugurtning mavjudligidir. Albatta, oltingugurt o'simliklarning oziqlanishida hal qiluvchi fiziologik rol o'ynaydi, u ko'pincha azot va fosfordan keyin uchinchi o'rinda turadi. Bu turli metabolik jarayonlar uchun juda muhim bo'lib, o'simliklarning o'sishiga, ferment funksiyalariga va o'simlikning umumiy vegetatsiya davriga yordam beradi [5].

2.Tadqiqot metodologiyasi

Tanlangan qo'shimchani ta'sir qilish mexanizmini o'rganish uchun ammiakli selitra eritmasini ammoniy sulfat va karbamid bilan aralashtirish, so'ngra nitrat-sulfat-karbamid eritmasini prilling usuli, ya'ni granulyatsiya jarayonini amalga oshirish yo'li bilan modifikatsiyalangan ammoniy nitrat namunalari olindi. Granulyatsiya minorasida modifikatsiyalangan AN namunalari olish uchun asosiy komponent sifatida toza ammiakli selitra NH_4NO_3 dan foydalanildi.

3.Natijalar va ularning tahlili.

Tajribada tayyor o'g'itlarning namunalari 10% li suvli suspenziyalarining pH qiymati I-130M laboratoriya ionometrda 0,05 pH birlik aniqligi bilan o'lchandi. O'rganilayotgan o'g'itlar granularining erish tezligini aniqlash uchun og'it granulasi 100 ml distillangan suv solingan

stakanga botirilib, uning to'liq erishi vizual tarzda kuzatildi. Xona haroratida amalga oshirildi. Natijalar 1-jadval keltirilgan.

1-jadval.

Azot-oltingugurtli o'g'itlarning kimyoviy tarkibi va ayrim fizik xossalari

№	Massa nisbati NH ₄ NO ₃ : (NH ₄) ₂ SO ₄ : (NH ₂) ₂ CO	T _{kristall.} , °C	Mahsulot tarkibi, %		pH 10% eritmasi
			N _{jami.}	SO ₃	
1	Granular NH ₄ NO ₃ "h"	167	34.96	–	5.17
2	AN bilan 0.28% MgO	164.5	34.52	–	5.50
3	99.0 : 0.5 : 0.5	164.1	34.88	0.26	5.32
4	98.0 : 1.0 : 1.0	163.5	34.82	0.57	5.46
5	97.0 : 1.5 : 1.5	162.9	34.76	0.87	5.54
6	96.0 : 2.0 : 2.0	162.3	34.70	1.16	5.66
7	95.0 : 2.5 : 2.5	161.7	34.64	1.47	5.70
8	94.0 : 3.0 : 3.0	161.1	34.58	1.76	5.75
9	93.0 : 3.5 : 3.5	160.5	34.53	2.06	5.83
10	92.0 : 4.0 : 4.0	159.9	34.46	2.36	5.89
11	91.0 : 4.5 : 4.5	159.3	34.41	2.67	5.96
12	90.0 : 5.0 : 5.0	158.7	34.35	2.95	6.02

4.Xulosa Ammoniy nitratga ammoniy sulfat, karbamid qo'shimchalari modifikatsiyalanishi orqali olingan o'g'it namunalarining pH ko'rsatkichi o'rganilgan, fizik xossalari yaxshilangan. Azotli o'g'it tarkibi qo'shimcha ozuqaviy element - oltingugurt bilan boyitilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. https://www.grainfuel-nexus.com/navigating-trade-dynamics/specialty-blended-fertilizer-market-insights-price-trends-2025?utm_source=chatgpt.com "Specialty & Blended Fertilizer Market Insights & Price Trends ,2025 - GrainFuel Nexus ®"
2. RU 2312846 C2, 20.12.2007. RU 2332392 C2, 27.08.2008. RU 2104930 C1, 20.02.1998. GB 570267 A, 29.06.1945. Гранулированное азотное удобрение на основе аммиачной селитры и карбамида и способ его получения
3. Author's certificate. No 426451, Kl. C 05 C 1/18. B.I. 1974, No 18. Method of granular ammonium nitrate // Auth. Cert. SSSR B.I. No 18, 1974. / Polyakov N.N., Niyazov V.M., Kantor A.C. [and etc.].
4. Polyakov N.N., Kantor A.C., Grishaeva O.C. Stabilizing action of phosphate-sulfate addition on melt of ammonium nitrate during the evaporation // Nitrogen manufacturer. – 1974. – No 3. – PP.15-17.
5. Milashenko N.Z. Ammonium nitrate – perspective form of nitrogen fertilizer // Agrochemistry bulletin. – 2004. – No 2. – PP. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТАТИКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ПРОЦЕССА В АППАРАТАХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Ш.С. Рахимжанова¹, А.А. Худайбердиев², С.А. Салимова¹
shaku.76@mail.ru

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Наманганский инженерно-технологический институт, Узбекистан

Исходя из текущего состояния ресурсной базы, а также растущих потребностей страны в нефтегазовых ресурсах, внедрения современных технологий поддержания и интенсификации добычи и переработки нефти и газа одним из приоритетных направлений, являются повышение энергоэффективности топливно- энергетического комплекса нефтеперерабатывающих предприятий. Исходя из этого, разработана математическая модель процесса тепловой подготовки нефтегазоконденсатной смеси (НГК - 30% нефть и 70% газовый конденсат) в теплообменном аппарате к перегонке, позволяющая определить энергетически оптимальную теплообменную поверхность аппаратов.

На предприятиях нефте- и газоперерабатывающих, нефтехимических, химической, пищевой и других смежных отраслях промышленности широко используются кожухотрубчатые теплообменные аппараты - теплообменники, конденсаторы, охладители и выпарные аппараты, имеющие трубчатую греющую камеру (межтрубного пространства), для осуществления процессов теплообмена при конденсации пара на внешней поверхности теплообменных труб или получения целевого продукта путем конденсации.

Для выполнения задачи оптимизации, методом системного анализа был исследован теплообменный процесс в теплообменных аппаратах, и с помощью функциональных зависимостей объединенных в систему уравнений получена следующую математическую модель статики подогрева нефтяного сырья с использованием тепла дистиллятных фракций [1; 2]:

$$\left\{ \begin{array}{l} G c (dt)/dl = \alpha_2 \pi d_{\text{вн}} n (t_{\text{ст}} - t), \quad (1) \\ \rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \frac{[t - 1200 (\rho_4^{20} - 0.68)]}{1000} \cdot (t - 20) \quad ; \quad (2) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072 \rho_4^{20}) \quad ; \quad (3) \end{array} \right.$$

где G - расход сырья, определяется из материального баланса процесса перегонки, кг/с; c - теплоемкость сырья при его температуре t, Дж/(кг·К); α_2 - коэффициент теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости, Вт/(м²·К); d_{вн} - внутренний диаметр теплопередающих труб, м. n - число труб в аппарата-те, шт.; t_{ст} - температура внутренней поверхности стенки труб, оС; T = t + 273,15, К; ρ_4^t - плотность сырья при температуре t, кг/м³; ρ_4^{20} - плотность сырья при 20 оС, кг/м³; тогр - технологическое ограничения к величине температуры нагретой в аппарате сырья, оС.

Полученная модель статики подогрева нефтяного сырья позволяет исследовать характер непрерывного распределения параметров процесса, в частности, температуры подогреваемой жидкости по длине труб аппаратов, спроектировать аппараты с оптимальной поверхностью теплопередачи и анализировать степень эффективности работы эксплуатируемых на НПЗ аппаратов при заданных технологических параметрах нефтеперегонной установки.

Основные результаты расчетов по определению оптимальных значений поверхностей теплопередачи $F_{\text{опт}}$ теплообменных аппаратов данного блока первичного подогрева нефтегазоконденсатной смеси нефтеперегонной установки 10С02 завода при производительности $G = 105508$ кг/ч сведены к нижеследующей таблице 1.1.

Таблица 1.1.

**Результаты расчетов оптимальной длины $l_{\text{опт}}$ (поверхности $F_{\text{опт}}$) трубок теплообменников нефтеперегонной установки 10С02 Бухарского НПЗ
($G = 105508$ кг/ч, $d = 20/25$ мм)**

Литера- аппарат а	Теплообмен- ные трубки		Поверхност ь нагрева, $F_{\text{ср}}$, м ²	Температура теплоносителей, °С				$l_{\text{опт}}$, м	$F_{\text{опт}} = \pi d_{\text{вн}} n l_{\text{опт}}$, м ²	$\Delta l = l - l_{\text{опт}}$, м	$\Delta F = F - F_{\text{опт}}$, м ²	$\Delta F = (\Delta F / F_{\text{общ}}) \cdot 100$, %
	кол- во п, шт	длин а l, м		сырья		теплоносител я						
				$t_{\text{н}}$	$t_{\text{к}}$	$t_{\text{н}}$	$t_{\text{к}}$					
10Е-01	288	4,8	97,6	20	25,6	125,6	103,2	2,25	45,8	2,55	51,8	53,07
10Е-02	580	4,8	196,7	25,6	49	148,7	146	2,5	81,96	2,3	114,74	58,33
10Е-03	1106	6,0	468,8	49,1	96,1	165	152	2,5	195,4	3,5	273,4	58,32
10Е-04	644	6,0	273	96,1	111,7	137	114	4,8	218,4	1,2	54,6	20,0
10Е-05	268	6,0	113,6	111,7	119,7	138,8	125,6	2,6	49,23	3,4	64,37	56,66
10Е-06	454	6,0	192	119,7	126,3	159,4	136,9	2,28	73,13	3,72	118,87	61,91
10Е-07	524	6,0	222	126,3	142,3	171	167	3,0	111,06	3,0	111	50,0
10Е-08	514	6,0	218	142,3	150	257,7	185,3	2,25	81,71	3,75	136,29	62,5
			Σ 1781,7						Σ 856,7		Σ 925	51,92

Результаты расчета статики процесса на компьютерной модели показывают, что при заданных условиях, требуемая для этой цели необходимая (оптимальная) поверхность нагрева всех теплообменников I этапа тепловой подготовки смеси составляет $F_{\text{опт}} = 856,7$ м².

Следовательно, за счет предложенной методики уточненного расчета данного процесса появляется резерв поверхности теплопередачи аппаратов данного блока на $\Delta F = 925$ м² (или на 52 %).

Литература:

1. Худайбердиев А.А. Интенсификация подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navroz, 2019. - 213 с.
2. Худайбердиев А.А., Рахимжанова Ш.С. Моделирование статики процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси при конденсации паров нефти в горизонтальном кожухотрубчатом аппарате // журнал Universum: технические науки. - Москва, 2022. - № 4(97). - С. 17-21.
3. Khudayberdiev A.A., Rakhimjanova Sh.S. Efficiency of heating raw materials in pairs of the dehydrated distillates of fractions in tubular devices of oil retreatmen/ International scientific and technical journal Chemical technology. Control and management. - Т., 2019, № 4 и 5/2019. - р. 42-48.

ЖИДКИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ДОЛОМИТА

О.С.Бобокулова¹, Н.Ш. Зулярова¹, И.И.Усманов²

bobukulova79@mail.ru

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Каршинский технический университет, Узбекистан

Аннотация. Приводятся результаты исследований по вовлечению доломитов в процесс азотнокислотного разложения с получением жидких азотно-кальциевых удобрений для засоленных почв и соединений магния в одном технологическом цикле.

Ключевые слова: доломит, азотная кислота, разложение, норма, пульпа.

В Узбекистане 60% орошаемых земель подвержены засолению, вследствие чего их производительность в 2-2,5 раза ниже, чем на не засоленных почвах [1]. В зависимости от типа и степени засоленности вегетационный период растения продлевается на 10-30 дней, урожай снижается на 20-50% и более, ухудшаются качество и технологические показатели продукции. Нитрат кальция, является эффективным средством для повышения солеустойчивости хлопчатника, зерновых, овоще-бахчевых культур [2, 3]. Из-за отсутствия в республике производства гранулированного нитрата кальция на АО «Ферганаазот» налажено производство жидких азотно-кальциевых удобрений из отходов водоподготовки [4]. Разработана технология получения жидких удобрений, на основе минерализованной массы – отходов обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов, и медленнодействующего фосфорного удобрения - преципитата [5, 6].

Несмотря на потребность республики в гранулированном нитрате кальция 250-300 тыс. тонн в год, апробации технологии гранулирования растворов нитрата кальция из фосфомела в опытно-промышленных условиях на азотно-туковом заводе в городе Актау (республика Казахстан) и промышленных условиях на АО «Аммофос-Максам» из мелузы (известняка) его производство в республике не налажено. Крупным дополнительным сырьевым ресурсом для получения жидких азотно-кальциевых удобрений и гранулированного нитрата кальция, с улучшенными физико-химическими свойствами, являются также местные кальцийсодержащие источники в виде доломитов и отходов добычи природного мела. Вовлечение их в промышленное производство азотнокислотным разложением позволит получить не только жидкие азотно-кальциевые удобрения, но и дополнительно - соединения магния в виде гидроксида и его солей, которых не хватает для быстро развивающейся экономики республики. Поэтому разработка технологии жидких азотно-кальциевых удобрений и гранулированного нитрата кальция на основе этих местных кальцийсодержащих минералов является актуальной задачей.

Доломиты относятся к классу корбанатов и имеют минералогический состав $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$. В Узбекистане месторождения доломита имеются во многих регионах республики. Их составы существенно отличаются по содержанию CaO , MgO и примесей. В настоящее время в промышленном масштабе разрабатываются месторождения «Навбахор», «Кетмончи» в Навоийской области, «Шурсув» в Ферганской области, «Карнабское» в Самаркандской, «Дехконобадское» в Кашкадаренской областях. Эти месторождения содержат 28,00-31,48% CaO , 19,17-25,00 % MgO , 2,12-2,87 % SiO_2 и 44,30-45,40 % CO_2 . Остальные примеси составляют десятые и сотые доли процента.

Для исследований по получению ЖАКУ из магнийсодержащего сырья выбрали месторождение доломита «Кетмончи» в Навоийской области. Выбор этого месторождения связан с близостью производства азотной кислоты и аммиака на АО «Навоиазот» и тем, что доломит этого месторождения изучен недостаточно.

Для разработки технологии получения ЖАКУ и гидроксида магния из природного доломита, подготовки нормативно-технической и технологической документации и

организации промышленного производства необходимы сведения о химическом составе и физико-химических свойствах исходного сырья.

Для установления химического состава доломита месторождения «Кетмончи» был использован сканирующий электронно-микроскопический анализ, который показал в состав доломита 34,2% CaO, 18,5% MgO, 0,43% Al₂O₃, 1,33 % SiO₂, 0,48% SO₃, 0,06% K₂O, 0,11% Fe₂O₃, и 43,61% CO₂. Содержание других примесей не превышает десятые и сотые доли процента.

Исследовано влияния нормы азотной кислоты на степень извлечения кальция и магния в раствор 40% азотной кислотой при окружающей температуре 20-25 °С и продолжительности процесса 30 минут. Степень разложения доломита определяли по количеству CaO и MgO перешедшего в раствор 40% азотной кислоты по отношению к общему их содержанию в доломите.

С повышением нормы азотной кислоты содержание основных компонентов доломита-оксида кальция и оксида магния незначительно снижается. Это объясняется увеличением общей массы продуктов разложения. Так, при разложении доломита содержание CaO снижается с 34,2% до 33,30%, при нормы азотной кислоты 100 % от стехиометрии, до 23,72%, при нормы 150%, а содержания MgO при этом снижается с 18,46% до 12,99%.

Степень разложения доломита с повышением нормы азотной кислоты увеличивается. Так, если при норме азотной кислоты 100 % она составляет 98,58%, то при норме кислоты 105 % повышается до 99,11% и до 99,73 % при норме 150%. Отсюда следует, что для достижения степени разложения доломита более 99% 40 % азотной кислотой норма кислоты должна быть не менее 105 %.

На основании полученных результатов по разложению доломита 40% азотной кислотой показана возможность получения азотнокислотной пульпы для дальнейшей переработки на жидкие азотно-кальциевые удобрения путем глубокой аммонизации и отделения гидроксида магния.

Литература:

1. Набиев М.Н., Осичкина Р.Г. Тухтаев С. Сульфат калия с микроэлементами. Ташкент, изд-во «Фан», 1988. 164 с.
2. Азимов Р.А. Физиологическая роль кальция в солеустойчивости хлопчатника. – Ташкент: ФАН, 1973. – 204 с.
3. Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Дадаходжаев А.Т., Юлдашев Ш.Х., Ибрагимов Г.И. Нитрат кальция. Его свойства, изучение и применение в сельском хозяйстве. – Ташкент.: «Мехнат», 2001. 280 с.
4. Патент № IAP 05606 (UZ). Способ получения жидкого азотно-кальциевого удобрения. Х.Ч. Мирзакулов, И.И.Усманов, С.А.Халмуминов, Г.Э.Меликулова. Оpubл. 2018, бюл. № 6.
5. Зулярова Н.Ш. Разработка технологии переработки отхода обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов на фосфорные и азотно-кальциевые удобрения. Дисс. ... дфти (PhD), Ташкент, 2024, 113 с.
6. Патент № IAP 7944 (UZ). Способ получения жидкого азотно-кальциевого удобрения. И.И.Усманов, М.А.Самадий, Н.Х.Бозорова, О.С.Бобокулова, Н.Ш.Зулярова. Оpubл. 2025, бюл. № 3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСКА В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕПЛА В СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Азаматов У.Р., Рузимова Ш.У., Бабаханова З.А.

azamatovotkirbek@gmail.com

Ташкеиский химико-технологический институт, Узбекистан

Аннотация

В данной работе представлено численное исследование переходных характеристик и способности аккумулирования тепла в устройстве для хранения тепловой энергии, предназначенном для низкотемпературных солнечных энергетических систем. Устройство имеет кубическую конфигурацию со встроенными трубами теплообмена и использует песок в качестве материала для хранения. Для оценки его тепловых характеристик, включая распределение температуры в слое хранения, скорость накопления энергии и эффективность зарядки энергии, была разработана и реализована двумерная математическая модель на основе метода конечных элементов с использованием COMSOL Multiphysics. Результаты моделирования, представленные на рисунках и в таблицах, подчеркивают тепловое поведение системы. Полученные результаты указывают на потенциал таких систем хранения во всех регионах Республики.

Ключевые слова: Аккумулирование тепловой энергии; Тепловое моделирование; Песок; Солнечная энергия; Моделирование; Низкотемпературное применение.

1. Введение

Растущий спрос на энергию и усиливающиеся опасения по поводу воздействия на окружающую среду активизировали внимание к возобновляемым источникам энергии, особенно к солнечной энергии. Аккумулирование тепловой энергии (АТЭ) играет решающую роль в повышении эффективности и надежности солнечных энергетических систем за счет смягчения прерывистого характера солнечного излучения. Среди различных технологий АТЭ значительное внимание привлекло аккумулирование тепловой энергии (АТЭ), благодаря своей простоте и экономической эффективности.

АТЭ включает в себя хранение тепловой энергии за счет повышения температуры твердой или жидкой среды хранения. Различные материалы были исследованы для применения в АТЭ, включая воду, горные породы, бетон и материалы с фазовым переходом (МФП). Песок, обильный и недорогой материал, стал многообещающей средой для АТЭ, особенно для средне- и низкотемпературных применений. Его собственные тепловые характеристики и относительно низкая стоимость делают его привлекательным вариантом для хранения солнечного тепла.

В ряде исследований изучалось использование песка в системах аккумулирования тепловой энергии. Экспериментально исследовали термическое поведение пористой среды при тепловом потоке стенки для аккумулирования тепловой энергии [1]. А также группа учёных разработали новую систему аккумулирования тепловой энергии, использующую песок в качестве среды. Также исследовали тепловую инерцию песка при различных уровнях насыщения водой [2].

В данной работе основное внимание уделяется численному анализу устройства аккумулирования тепловой энергии, использующего песок в качестве среды для низкотемпературных солнечных энергетических систем. Была разработана двумерная модель на основе метода конечных элементов для моделирования переходного теплового поведения кубического устройства хранения со встроенными трубами зарядки. Модель использовалась для оценки ключевых параметров производительности, таких как изменение температуры в слое песка, скорость накопления энергии и эффективность зарядки энергии. Результаты этого моделирования, представленные в разделе 3, дают

представление о характеристиках хранения тепловой энергии песка в данных конкретных условиях эксплуатации.

2. Методология

Математическая модель теплового аккумулятора. Двумерная математическая модель на основе метода конечных элементов была разработана с использованием COMSOL Multiphysics для моделирования теплопередачи в устройстве аккумуляции тепловой энергии. Устройство хранения было спроектировано с кубической конфигурацией, включающей встроенные трубы зарядки, через которые протекает теплоноситель. В качестве среды для хранения тепловой энергии был выбран песок.

Уравнением, определяющим теплопередачу в слое песка, является уравнение нестационарной теплопроводности:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) \quad (1)$$

где:

ρ - плотность песка (кг/м³)

c_p - удельная теплоемкость песка (Дж/кг·К)

T - температура (К)

t - время (с)

k - теплопроводность песка (Вт/м·К)

∇ - оператор градиента

Соответствующие граничные условия были применены к поверхностям устройства хранения и трубам зарядки для моделирования процесса теплопередачи во время фазы зарядки. Постоянный тепловой поток был приложен к внутренним стенкам труб зарядки, представляя собой теплопередачу от жидкости солнечного теплового коллектора. Внешние поверхности устройства хранения считались изолированными.

Начальная температура слоя песка предполагалась равномерной. Термофизические свойства песка, такие как плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность, были приняты во внимание.

Энергия, запасенная в слое песка в любой момент времени, рассчитывалась путем интегрирования распределения температуры по объему устройства хранения:

$$E(t) = \int_V \rho c_p (T(x, y, t) - T_{initial}) dV \quad (2)$$

где $T_{initial}$ - начальная температура слоя песка, а V - объем устройства хранения.

Эффективность зарядки энергии (η_{charge}) определялась как отношение общей энергии, запасенной в слое песка, к общей энергии, подаваемой теплоносителем в течение периода зарядки:

$$\eta_{charge} = \frac{E(t)}{Q_{in}(t)} \quad (3)$$

Где $Q_{in}(t)$ - общее количество тепловой энергии, поступающей в устройство хранения до момента времени t .

Для дискретизации управляющего уравнения и расчетной области использовался метод конечных элементов. Моделирование проводилось в течение определенного периода зарядки для анализа переходного распределения температуры и эволюции запасенной энергии и эффективности зарядки.

3. Результаты и обсуждение

Результаты моделирования, представленные на рисунках и в таблицах, дают представление о тепловом поведении и возможностях хранения устройства аккумуляции тепловой энергии на основе песка. Был проанализирован переходный процесс распределения температуры в слое песка в процессе зарядки. Также была оценена эволюция накопленной энергии с течением времени. Наблюдалась и была представлена

эффективность зарядки энергии на Рисунке 1. Дополнительные результаты по времени зарядки и распределению температуры показаны на Рисунке 2 и в Таблице 1.

Таблице 1.

Теплофизические свойства материала хранения

Песок	C_p	ρ	K
	$J/kg^{-1} \cdot K^{-1}$	$kg \cdot m^3$	$W/m^{-1} \cdot K^{-1}$
	835	1600	1

Рисунок 1. Эффективность зарядки энергии песчаного слоя

Рисунок 2. Изменение температуры песка по длине слоя хранения

Результаты подчеркивают тепловую инерцию песка, которая позволяет ему удерживать тепло в течение значительного периода. Однако теплопроводность песка может влиять на скорость теплопередачи внутри среды хранения.

4. Заключение

В данной работе представлен анализ характеристик хранения тепловой энергии устройства аккумулирования тепловой энергии, использующего песок в качестве среды для низкотемпературных солнечных энергетических систем. Результаты моделирования на основе метода конечных элементов продемонстрировали переходное температурное поведение, скорость накопления энергии и эффективность зарядки энергии системы. Полученные данные, представленные в разделе результатов, подтверждают потенциал песка для аккумулирования тепловой энергии. Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены на оптимизации конструкции таких систем хранения для повышения их производительности.

Список литературы:

[1] B. Dhifaoui, S. Ben Jabrallah, A. Belghith, и J. P. Corriou, «Experimental study of the dynamic behaviour of a porous medium submitted to a wall heat flux in view of thermal energy storage by sensible heat», *International Journal of Thermal Sciences*, т. 46, вып. 10, сс. 1056–1063, окт. 2007, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2006.11.014.

[2] N. Mahfoudi, A. Khachkouch, A. Moummi, B. Benhaoua, и M. El Ganaoui, «Design and characterization of a portable heat storage facility», *Mechanics & Industry*, т. 16, вып. 4, с. 411, 2015, doi: 10.1051/meca/2015021.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩЕЙ

Н.Э.Шамадинова, А.Жалилов, М.М.Мамажанов,
Т.Н.Эшбуриев, Х.А.Отабоев
n.shamaddinova@tkti.uz

Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ: Изложены результаты исследования по установлению оптимальной плотности и соотношения ж/т для клеевых композиций на двух фосфатных связующих. Показано целесообразность использовать H_3PO_4 плотностью 1,50 – 1,55 г/см³ при ж/т 0,79-0,85; для АХФС соответственно 1,52-1,54 г/см³ при ж/т 0,88-0,93 и определена оптимальная растекаемость фосфатные клеи на основе отработанных активированных оксидов алюминия, оксида хрома, огнеупорной глины (или каолин) и фосфатных связующих.

Ключевые слова: адсорбент, алюмофосфатный клей, аморфная фаза, адгезия.

Целью исследований являлось изучение влияния концентрации фосфатных связующих на прочностные характеристики клеевых композиций. Исследованиям подвергались композиции, содержащие 15% каолина или огнеупорной глины для составов на фосфатных связках и 13% в случае H_3PO_4 . Влияние расхода концентрированных фосфатных связующих (плотность H_3PO_4 1,60 г/см³; АХФС 1,7 г/см³) на $\delta_{сдв}$ склеенных образцов показано на рис. 1.

1,3- термообработка при 300°C; 1,2 — клей на основе АХФС; 3,4- клей на основе H_3PO_4 ;
2,4- термообработка при 1100°C.

Рис. 1. Влияние содержания фосфатных связующих на предел прочности при сдвиге огнеупорных клеев.

Как показали исследования, все кривые зависимости прочности на сдвиг от расхода фосфатных связующих имеют четко выраженные максимумы при определенном ж/т. Для фосфатных связок эта величина находится в пределах 0,88-0,93 МПа, а в случае с H_3PO_4 - 0,79-0,85 МПа. При низких значениях ж/т (0,6-0,75) это явление, скорее всего, связано с реологическими свойствами композиций - клей обладают неудовлетворительной растекаемостью, подвижностью и водоудерживающей способностью. При оптимальном ж/т для каждого фосфатного связующего обеспечиваются условия хорошего смачивания, сближения склеиваемых образцов и формирования структуры шва. Увеличение содержания связующих сверх оптимальных пределов вызывает как ухудшение

реологических свойств, так и отрицательно сказывается на характеристики затвердевшего клея - прочность на сдвиг резко снижается.

Важным показателем, влияющим как на реологические свойства свежеприготовленного клея так и на прочность клеевого соединения, является плотность фосфатных связующих, характеризующая также содержание в них P_2O_5 . Товарная техническая ортофосфорная кислота имеет плотность 1,55-1,60 г/см³; АХФС - 1,65-1,70 г/см³, они обладают высокой вязкостью, затрудняющей приготовление огнеупорных клеев. На практике фосфатные связующие обычно разводятся водой до определенной плотности (концентрации). Поэтому были проведены исследования влияния плотности фосфатных связующих на прочность склеенных образцов. Содержание P_2O_5 в фосфатных связующих в зависимости от их плотности приведено в табл. 1.

С повышением плотности H_3PO_4 прочность на сдвиг увеличивается и достигает максимума при плотности 1,50-1,55 г/см³, что соответствует концентрации кислоты 67-71%. При использовании более концентрированной ортофосфорной кислоты, прочность несколько снижается как для композиций на огнеупорной глине, так и на каолине. При небольшом разбавлении степень диссоциации ортофосфорной кислоты резко возрастает, что очевидно сказывается на ее активности и прочности получаемого клеевого соединения.

Таблица 1

Содержание P_2O_5 (%) в фосфатных связующих в зависимости от их плотности

Вид связующего р, г/см ³	H_3PO_4	АХФС
1,30	32,7	22,6
1,40	41,3	26,8
1,50	48,7	31,2
1,60	55,1	34,5
1,65	-	36,2
1,70	-	38,2

Зависимость прочности склеивания от плотности фосфатных связок носит иной характер. Максимальная прочность достигается при использовании АХФС в относительно сильном разбавлении — в связующее вводится до 20% воды (рис.3). Это объясняется как повышенной вязкостью фосфатных связок по сравнению с H_3PO_4 , так и более активным взаимодействием с отработанным активированным оксидом алюминия в присутствии оксида хрома и глинистыми минералами. Оптимальная плотность АХФС находится в пределах 1,52-1,54 г/см³.

На основе выше изложенных можно сделать следующие выводы: Установление оптимальные составы для фосфатных связок -0,88-0,93 %, а в случае с H_3PO_4 – 0,79-0,85 %, обеспечивающий условий хорошего смачивания, сближение склеиваемых образцов и формирование структуры шва.

Список литературы:

1. Л.Л.Ваничева, Ю.З.Матеркин, Л.М.Демиденко и др. Поведение при термообработке (до 650°С) фосфатного связующего и его взаимодействие с огнеупорным наполнителем при 1000-1600°// физико-химические исследования фосфатов. - Л.: ЛенНИИ Гипрохим, 1981.-с. 74-75.
2. Абызов В.А., Ряховский Е.Н. Разработка и опыт применения огнеупорных клеев на фосфатных связующих / Огнеупоры и техническая керамика, 2007. – № 11. – С. 28-31.
3. Копейкин В.А., Климентьева В.С., Красный Б.Л. Огнеупорные растворы на фосфатных связующих. - М.: Металлургия, 1986 - 104 с.
4. Петрова А.П. Термостойкие клеи. - М.: Химия, 1977 - 200с.
5. Сычев, М.М. Неорганические клеи: учебное пособие / М.М. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Изд-во Химия, 1986. – 152 с

УЛАВЛИВАНИЕ РЕНИЯ В СКРУББЕРЕ ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ

**Х.Ф. Адинаев, В.П. Гуро, Е.Т. Сафаров, С.Н. Расулова,
М.А. Ибрагимова, Иботов Ш.Х.**

adinayev.x.f@mail.ru

Институт общей и неорганической химии Академия наук Республики Узбекистан

Технологией производства молибдена в АО «Алмалыкский ГМК» предусмотрен окислительный обжиг промышленного продукта молибденового (ППМ), содержащего Re, с возгоном семиоксида рения, абсорбции его водой, вместе с сернистым и серным ангидридами [1], [2], [3]. Представляло интерес сравнение характеристик продуктов обжига (огарков) из печи кипящего слоя (КС), в виде образцов гранул ППМ, предварительно изготовленных из шихты со связующими: каолином и органическим полимером (табл. 1).

Таблица – Сравнительное распределение Re при 600 °С обжиге гранул ППМ в пилотной печи КС (№ 1,4,7), и в лабораторной барабанной печи (№ 1*,1**). *Обозначение:* № - (№ шихты), τ - время обжига; Δ - потеря Re, %; α – степень извлечения Re, %, от исходного содержания в навеске образца ППМ), т.ф., ж.ф.- твердая и жидкая фазы, соответственно.

№	τ, мин	масса навески, Г	Re, г		Δ, %	α, %	№	τ, мин	масса навески, Г	Re, г		Δ, %	α, %
			в тв.ф.	в ж.ф.						в тв.ф.	в ж.ф.		
1	0,0	200,145	0,150	0,000	0,0	89,0	7	15,0	185,674	0,035	0,142	0,0	100,0
	1,5	196,421	0,141	0,008	0,6			30,0	178,954	0,008	0,169	0,0	
	5,0	191,265	0,112	0,038	0,0			60,0	172,458	0,000	0,177	0,0	
	15,0	185,624	0,046	0,104	0,0		1*	0,0	20,0898	0,0150	-	-	90,0
	30,0	172,659	0,020	0,129	0,6			60,0	19,7697	0,0141	-	-	
	60,0	168,954	0,014	0,134	1,3			120,0	19,1583	0,0115	-	-	
4	0,0	200,045	0,177	0,000	0,0	99,4	1*	180,0	18,1546	0,0054	-	-	90,0
	1,5	197,542	0,165	0,012	0,0			300,0	17,5340	0,0022	-	-	
	5,0	190,024	0,080	0,097	0,0			420,0	16,4875	0,0015	-	-	
	15,0	183,598	0,038	0,138	0,3		1*	0,0	20,0017	0,0150	-	-	89,0
	30,0	180,016	0,0003	0,176	0,4			60,0	19,8704	0,0145	-	-	
	60,0	179,623	0,000	0,176	0,5			120,0	19,1254	0,0117	-	-	
7	0,0	200,057	0,177	0,000	0,0	*	180,0	18,5964	0,0084	-	-	89,0	
	1,5	196,589	0,066	0,111	0,0		300,0	18,0054	0,0031	-	-		
	5,0	191,698	0,064	0,113	0,0		420,0	17,7642	0,0016	-	-		

Из данных таблицы следует, что разработанный способ обжига ППМ, из шихты на основе беззолного связующего, в печи КС, обеспечивает (№ 1 и 4) 99-100% извлечения рения из ППМ при обжиге в течение 30-60 мин при температуре 550-600°C (в условиях пилотной печи КС).

Из таблицы следует также, что наличие минерального связующего – каолина, 8% масс. в составе шихты (№1, 1* и 1**), независимо от способа обжига: будь то в печи кипящего слоя (№1) или в лабораторной барабанной печи (№1*), для сравнения, или в режиме действующей технологии обжига АГМК (№1**), не обеспечивает 99-100% извлечение рения из того же сырья; извлечение рения из них - не выше 93-95%: потери рения в образцах № 1, 1*, 1** выше, чем в предложенном способе (№ 4 и 7).

ИК спектр образца ППМ+СК12-1% (№7) имеет интенсивную широкую полосу в области 1019 см⁻¹, которую можно отнести к валентным колебаниям –Mo–O– с одинарными связями. Обжиг образца гранул ППМ+8-10% каолин (№1), 600°C, дает полосу при 853 см⁻¹, которая может быть приписана колебаниям связи Re–O. А для образца ППМ+СК-Д-1% эта полоса исчезает, что свидетельствует о полной сублимации оксида рения (рис.).

Рений из огарка ППМ теряется, ввиду несовершенства технологии улавливания в скруббере ЦПРМ. Данные ИК-спектроскопии проб «каолинового» огарка (шихта №1) и огарка ППМ, предварительно гранулированного на основе органического связующего (шихта №3) демонстрируют разницу в минеральном составе, вызванную введением алюмосиликатов из каолина в образец огарка (рис. слева).

Образец огарка ППМ шихты №1

Образец огарка ППМ шихты №3

Рис. ИК- спектры порошковых проб образцов огарка ППМ на основе шихты №1 и №3.

Известны новые способы переработки ППМ. Один из них обеспечивает снижение выброса SO₂ на 36% (карботермическое восстановление, выщелачивание с удалением As, Se и Sb, возгон, абсорбция водой). В другой схеме ППМ, содержащий Re, перерабатывают путем: 1) обогащения сырья выщелачиванием примесей хлоридами, 2) возгона MoO₃, Re₂O₇, 3) конденсации 99,9% Re, 90,4% Mo. Для облегчения возгона оксидов, ППМ предварительно окатывают в шихте из кварца, смеси глинозема и кремнезема: формируя пористый муллит, на выходе MoO₃ имеет чистоту 99,9%, степени удаления S и извлечения Mo: 99,9 и 97,2%, соответственно. Связующие шихты окатывания ППМ совершенствуются [4].

В итоге, на примере двух объектов: огарков ППМ, полученных в печи КС и барабанной печи комбината, видим, что в первом случае потери рения (остаточная доля в твердой фазе) нет, а во втором – есть, составляя, как минимум, 13,5% масс. Сравнение кинетики улавливания возгона семиоксида рения из печи кипящего слоя, при 600 °C

обжиге гранул ППМ, с органическими связующими (образцы №2-5) и минеральным связующим – каолином (образец №1), выявило отсутствие потерь рения в первом случае, по сравнению с образцом №1. Кроме того, на основе сравнения составов огарков после обжига ППМ в печи кипящего слоя (в гранулах с органическими связующими) и обжига в промышленной барабанной печи (в гранулах с 8% каолина) следует отметить 13,5% масс. потерю рения во втором случае, на фоне нулевых потерь рения в первом случае. Следовательно, замена каолина на органическое связующее гранулирования ППМ, а также отказ от барабанной печи в пользу печи кипящего слоя, приведут к синергетическому эффекту в виде улавливания 100% рения от его исходного содержания в сырье.

Список литературы:

- 1 Palant A. A., Troshkina I. D., Chekmarev A. M. Metallurgiya reniya (Rhenium metallurgy), Moscow: Nauka, 2007. - 298 p.
- 2 P.R. Taylor, C. Anderson, Extractive Metallurgy of Rhenium: A Review Minerals and Metallurgical Processing, 30, 1, 2013, 59-73.
- 3 Millensifer, T.A., 2010, "Rhenium and rhenium compounds" Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley and Sons, pp. 1-21.
- 4 Guro V. P., Safarov E.T., Rakhmatkarieva F. G. The Choice of Optimal Binder for Molybdenite Concentrate Granulation, Tsvetnye Metally . 2016. No. 2. p. 68–73; <http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.02.11>

ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА НАБУХАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ИЗ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Хужаназарова С.Р., Бухоров Ш.Б.

s.bukhorov@tkti.uz

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Аннотация. Набухание глинистых пород в процессе бурения является одной из основных причин дестабилизации стенок скважин и ухудшения технологических показателей. Целью настоящей работы является исследование эффективности различных типов ингибиторов — неорганических и органических — при подавлении водочувствительности глинистых образцов, извлечённых из нефтегазовых скважин Узбекистана. В частности, изучено влияние электролитов (KCl , $CaCl_2$) и синтетических полимеров на набухание и дисперсию глин. Результаты экспериментов показали, что комбинированное применение калиевых солей и полиакриламидных реагентов обеспечивает существенное снижение степени набухания и повышает устойчивость глинистых систем к гидратации.

Ключевые слова: глинистые породы, набухание, ингибиторы, буровой раствор, калиевая соль, полиакриламид, стабилизация.

Введение

В процессе бурения скважин одной из ключевых проблем остаётся устойчивость стенок, обусловленная набуханием и диспергированием глинистых пород. Под воздействием водной фазы бурового раствора минералы, содержащиеся в глинах (в частности, монтмориллонит и смешаннослойные структуры), поглощают воду, приводя к увеличению объёма, снижению прочности пород и, как следствие, осложнениям при проходке. Как показано в [1], использование стабилизирующих добавок позволяет повысить термическую и структурную стабильность буровых растворов, однако эффективность реагентов сильно зависит от минерального состава глин и температурных условий бурения.

В современных подходах к стабилизации всё большее значение приобретают органоминеральные композиции, включающие как электролитические, так и полимерные компоненты. Применение водорастворимых полимеров, таких как полиакриламид и его сополимеры, позволяет значительно снизить фильтрационные потери, повысить вязкость и подавить набухание глин за счёт их экранирования и закрепления на поверхности минералов [2].

Ранее нами было установлено, что включение в состав бурового раствора различных типов утяжелителей (доломит, кальцит) совместно с полимерными компонентами позволяет существенно повысить структурно-механическую стабильность системы и улучшить ингибирующее действие раствора в присутствии активных глинистых пород [3]. Это определяет необходимость дальнейшего комплексного изучения совместного влияния органических и неорганических компонентов на набухание глин, встречающихся в нефтегазоносных регионах Узбекистана.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования использовались образцы глинистых пород, извлечённые из нефтегазовых скважин Устюртского региона. Минералогический состав был охарактеризован с применением ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа. Проведён химический анализ по ГОСТ 21216-2014 с определением содержания оксидов (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO и др.).

Для оценки ингибирующей способности реагентов применялся метод линейного набухания (высота пресованного образца глины в водной и ингибирующей среде) при температуре $90^\circ C$, а также тест на диспергируемость (катание в роликовой печи и

последующее просеивание). Использовались растворы KCl (5%), CaCl₂ (5%) и полиакриламида (0,5%) по отдельности и в комбинации.

По результатам химического анализа установлено, что глины месторождения ОУ1 имеют более высокое содержание Na₂O и K₂O, что указывает на наличие натриевого монтмориллонита и, как следствие, высокую склонность к набуханию. Образцы ОУ2 характеризуются большей долей кремнезёма и карбонатов, что делает их менее водочувствительными.

Тесты на набухание показали, что:

В дистиллированной воде глины увеличивали объём до 100%;

В растворе 5% KCl — до 55%;

В растворе 5% CaCl₂ — до 60%;

В 0,5% растворе полиакриламида — до 45%;

При комбинировании KCl и полиакриламида набухание снижалось до 25–30%.

В результате, синергетический эффект достигается за счёт одновременного действия ионов K⁺ (замещение Na⁺ в межслоях) и полимерных цепей (адсорбция и экранирование поверхностей).

Дополнительно, было отмечено снижение степени дисперсии глин в растворах с добавлением полиакриламида: после 16 часов термостатирования количество частиц >2 мм сохранялось на уровне 70–80%, в то время как в контроле (вода) — не более 30%.

В ходе проведённого исследования была установлена эффективность различных типов ингибирующих реагентов — как неорганических (солей калия и кальция), так и органических (полиакриламида) — в снижении степени набухания и диспергируемости глинистых пород, извлечённых из нефтегазовых скважин Узбекистана. Полученные данные показали, что комбинированное применение калиевых солей и полимерных добавок позволяет достичь выраженного синергетического эффекта: значительно снизить водочувствительность пород, стабилизировать структуру бурового раствора и повысить его устойчивость к температурным и физико-химическим нагрузкам. Наиболее высокая ингибирующая активность наблюдалась при совместном использовании 0,5% полиакриламида и 5% KCl, что обеспечивало снижение набухания более чем в два раза по сравнению с контрольной средой. В итоге, подбор реагентов с учётом минерального состава глин и условий бурения позволяет обеспечить надёжную стабилизацию стенок скважин и повысить эффективность буровых работ в водочувствительных интервалах.

Список использованной литературы:

1. Тилеубаев С. О., Эшметов И. Д., Абдикамалова А. Б. Исследование термостойкости буровых растворов, обработанных синтезированными стабилизаторами // Universum: технические науки. 2023. № 10(115). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16132> (дата обращения: 13.05.2025).
2. Тошев Ш. О., Абдурахимов С. А., Адизов Б. З., Базаров Г. Р. Изучение термостойкости буровых растворов, получаемых из разработанных композиций навбахорских глин // Universum: технические науки. 2019. № 2(59). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6990> (дата обращения: 13.05.2025).
3. Хўжаназарова С.Р., Халилов М.Н., Косназаров К.К., Бухоров Ш.Б., Адизов Б.З. Изучение влияния доломитовых и кальцитовых утяжелителей на характеристики полимерно-глинистых буровых растворов // Central Asian Food Engineering and Technology. 2024. Т. 2, № 4.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА ИЗ СЛИЗИ УЛИТКИ: ФОРМУЛИРОВКА И ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Ирискулова Шахина Кахрамановна

Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, Республика Казахстан

Аннотация: В настоящее время наблюдается рост спроса на натуральные косметические средства. Люди всё чаще отдают предпочтение экологически чистым и эффективным продуктам без химических добавок для ухода за кожей. Одним из таких средств являются кремы для лица на основе слизи улитки. В данном исследовательском проекте рассматриваются свойства слизи, полученной от ахатиновых улиток, формулировка крема и его влияние на кожу. Слизь улитки содержит биополимеры, гликопротеины, аминокислоты и минеральные вещества. Эти компоненты способствуют поддержанию водного баланса кожи, защищают от агрессивного воздействия внешней среды и ускоряют регенерацию кожи. Исследования показывают, что антиоксидантные свойства слизи нейтрализуют свободные радикалы, замедляя старение кожи. Ключевые слова: слизь улитки, ахатина, натуральная косметика, формулировка крема, зелёная химия, гипоаллергенный продукт.

Ахатиновые улитки – это крупные наземные моллюски, наиболее известный вид – *Achatina fulica*, происходящий из тропических регионов Африки. Эти улитки могут достигать длины до 20–25 см и веса до 300 грамм. Их раковина спиралевидная, прочная и полосатая. Ахатины предпочитают высокую влажность и тёплую температуру, поэтому для их содержания в домашних условиях необходим террариум. Они питаются преимущественно растительной пищей (огурцы, морковь, листья), а также получают кальций из яичной скорлупы или сепии. Ахатины являются гермафродитами, то есть каждая улитка обладает как мужскими, так и женскими половыми органами, что облегчает их размножение. В последние годы слизь этих улиток широко используется в медицине и косметологии.

Состав и свойства слизи улитки

Слизь улитки – это не только механически, но и биохимически активное вещество. Она содержит ряд важных соединений, благоприятно влияющих на кожу:

Аллантоин – восстанавливает клетки кожи, способствует заживлению ран.

Гликолевая кислота – удаляет омертвевшие клетки, улучшает структуру кожи.

Коллаген и эластин – повышают упругость кожи.

Природные антибиотики – обладают противовоспалительным действием.

Аминокислоты и витамины – питают кожу.

На основе этих компонентов использование слизи улитки для создания натурального крема становится всё более популярным. В результате исследования был разработан крем на основе слизи улитки, безопасный для организма человека и не наносящий вреда окружающей среде.

Компоненты для приготовления натурального крема

Крем состоит из трёх фаз: водной, масляной и активных веществ.

Слизь улитки – природный биологически активный компонент, восстанавливающий и омолаживающий кожу.

Кокосовое масло, гель алоэ вера, натуральный мёд – растительные компоненты, смягчающие, увлажняющие и успокаивающие кожу.

Эфирное масло лаванды – природный ароматизатор с антисептическим эффектом.

Cosgard – экологически чистый консервант с биоразлагаемыми свойствами.

Эмульгатор (Olivem 1000) – объединяет водную и масляную фазы, получен из оливкового масла, не содержит синтетических добавок.

Ксантановая камедь – природный полисахарид, загуститель и гелеобразователь.

Витамины А и Е – обновляют клетки кожи, сохраняют влагу, обладают антиоксидантными свойствами.

D-пантенол – участвует в процессе клеточного обновления кожи.

Гипоаллергенность и безопасность крема

Крем на основе слизи улитки считается гипоаллергенным, то есть вероятность возникновения аллергии крайне низка. Основные компоненты – слизь улитки, натуральные масла (ши, кокос) и D-пантенол – биологически совместимы с кожей и редко вызывают раздражение или аллергические реакции. В составе крема отсутствуют часто вызывающие аллергию вещества – искусственные ароматизаторы, красители, парабены и сульфаты. Перед производством каждый компонент проходит дерматологический контроль и *in vitro* тестирование, что подтверждает его пригодность даже для чувствительной кожи. Крем рекомендуется для использования детьми и людьми с чувствительной кожей. Однако, учитывая индивидуальные особенности, перед первым применением рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.

Применение крема

Крем используется для восстановления кожи, увлажнения и уменьшения признаков старения. Перед применением кожу необходимо тщательно очистить от жира и загрязнений. Крем наносится ежедневно утром и вечером. Небольшое количество крема наносится кончиками пальцев на лицо, шею или другие необходимые участки, мягко массируя кожу. Для лучшего впитывания рекомендуется массировать кожу круговыми движениями в течение 1–2 минут. Для области вокруг глаз требуется специальная инструкция, так как эта зона особенно чувствительна. После полного впитывания крема, при необходимости, можно нанести солнцезащитное средство или декоративную косметику. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать крем непрерывно в течение 4–6 недель. Эффективность крема обусловлена активными компонентами слизи улитки – коллагеном, эластином, гликолевой кислотой и природными пептидами, которые способствуют обновлению кожи.

Экологическая устойчивость и принципы зелёной химии

Крем, созданный на основе слизи улитки, соответствует принципам зелёной химии – направлен на использование экологически безопасных процессов и веществ, не наносящих вреда здоровью человека и окружающей среде. Слизь улитки – природный, возобновляемый биологический ресурс. Процесс её получения не причиняет вреда улиткам, проводится без стресса для них, что обеспечивает этическое и устойчивое производство. В составе крема отсутствуют синтетические красители, парабены и сульфаты, а используемые эмульгаторы и консерванты являются биоразлагаемыми и биологически совместимыми. Кроме того, при производстве крема потребление энергии минимально, а количество отходов сведено к минимуму. Таким образом, данный косметический продукт не только натуральный и безопасный, но и поддерживает устойчивую систему производства, не наносящую вреда окружающей среде.

Заключение: Крем на основе слизи улитки – одно из эффективных и экологически безопасных средств в современной косметологии. В статье подробно рассмотрена технология приготовления крема из натурального сырья, в частности, слизи улиток *Achatina*. Биологически активные компоненты слизи – гликопротеины, гиалуроновая кислота, пептиды и антиоксиданты – благоприятно влияют на кожу: увлажняют, обновляют, уменьшают воспаления и замедляют признаки старения. Результаты исследования подтверждают, что слизь улитки в составе косметических средств способствует улучшению общего состояния кожи. Используемые компоненты (Olivem 1000, ксантановая камедь, D-пантенол, витамины А и Е) экологически безопасны, биологически совместимы с кожей и не вызывают аллергии. Формулировка крема соответствует принципам зелёной химии, направлена на использование возобновляемых природных ресурсов и минимизацию вреда окружающей среде. Кроме того, гипоаллергенность и дерматологическая безопасность продукта обеспечивают его

широкое применение. Крем рекомендуется для использования подростками, пожилыми людьми и людьми с различными типами кожи. Результаты исследования подтверждают косметический потенциал слизи улитки, позволяя рассматривать её как перспективный компонент для создания натуральных биокосметических продуктов. В целом, данная научная статья демонстрирует возможность создания эффективных, безопасных и устойчивых косметических средств на основе натурального сырья. Такой подход является важным шагом в развитии экологически чистого производства и безопасных средств ухода за кожей.

Список использованной литературы:

1. Әбілқайырова, А. Ш. (2021). Химический состав косметических средств. – Алматы: Қазақ университеті.
2. Дүйсембаева, Н. А. (2022). Основы неорганической и органической химии. – Нур-Султан: Издательство «Фолиант».
3. Pavon, I., et al. (2019). Слизь улитки: свойства и применение в регенерации кожи. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 18(6), 1626–1632.
4. EcoCert Greenlife. (2020). COSMOS-стандарт для органической и натуральной косметики. [<https://www.cosmos-standard.org>]
5. Smith, C. & Walters, P. (2021). Натуральные эмульгаторы в косметических формулах. *Cosmetic Science Review*, 29(4), 45–52.
6. Khan, M., et al. (2020). Антиоксидантный и антивозрастной потенциал слизи улитки в топических формулах. *International Journal of Pharmaceutics*, 590, 119876.
7. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. (2020). Правила

ВЕТЕР, СОЛНЦЕ, ВОДА: ШАГ К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Ирисметова Азиза Адилжановна

Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, Республика Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути получения экологически чистой и экономически эффективной энергии. Проект направлен на производство устойчивой и безопасной для окружающей среды электроэнергии за счёт объединения возобновляемых источников энергии — ветра, солнца и воды. В статье исследуются способы эффективного использования таких источников энергии в различных регионах Казахстана и ставится цель — выработка экологически чистой и экономически устойчивой электроэнергии за счёт комбинирования энергии ветра, солнца и воды.

XXI век — это время, когда человечество активно стремится к использованию возобновляемых источников энергии. Современный мир переживает критический этап энергетической трансформации. Истощение энергетических ресурсов, обострение экологических проблем и глобальное потепление заставляют искать альтернативные решения. Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед мировым сообществом — защита окружающей среды и рациональное использование энергетических ресурсов. В этом контексте освоение природных источников энергии, таких как ветер, солнце и вода, становится актуальным и для Казахстана. Эти природные силы обладают колоссальным потенциалом и способны удовлетворить растущие потребности в энергии без разрушения планеты. В данной статье рассматриваются особенности использования ветровой, солнечной и гидроэнергии, их преимущества, проблемы внедрения и перспективы развития как основы энергетики будущего. Географическое положение и климатические особенности страны позволяют широко использовать такие источники энергии. В ряде регионов наблюдается высокий уровень солнечной радиации и ветровой активности, что создаёт благоприятные условия для освоения альтернативной энергетики.

Возобновляемая энергия — это источники, которые постоянно обновляются в природе, не иссякают и не наносят вреда окружающей среде. Среди них особенно выделяются энергия ветра, солнца и воды, как экологически чистые и эффективные виды. В отличие от ископаемых видов топлива (нефть, уголь, газ), такие источники, как ветер, солнечное излучение, движение воды, геотермальное тепло и биомасса, не наносят серьёзного вреда окружающей среде и не приводят к выбросу большого количества парниковых газов. Энергия ветра преобразуется в электрическую с помощью ветряных турбин, используя кинетическое движение воздушных масс. Солнечная энергия преобразуется в электричество при помощи солнечных панелей — это один из самых популярных видов возобновляемой энергии. Энергия воды используется на гидроэлектростанциях, где течение рек и водохранилищ преобразуется в устойчивую мощность. Эти три источника энергии долговечны и не наносят вреда окружающей среде, а также служат важной мерой против изменения климата. Возобновляемая энергетика рассматривается как основа энергетики будущего, способная обеспечить устойчивое развитие, улучшить экологическую ситуацию и повысить энергетическую безопасность.

Энергия ветра — один из самых быстроразвивающихся секторов возобновляемой энергетики. Это процесс преобразования кинетической энергии движения воздуха в электрическую энергию. Для этого используются специальные ветряные турбины, которые вращаются под действием ветра и приводят в действие генератор. Этот источник энергии особенно эффективен в регионах с устойчивыми ветровыми потоками — на побережьях, в степях и на возвышенностях. Основные преимущества ветроэнергетики — экологическая чистота, отсутствие вредных выбросов и сравнительно низкие эксплуатационные затраты. Однако существуют и недостатки: зависимость от погодных условий, шумовое загрязнение и визуальное воздействие на ландшафт. Это экологически чистый источник, не производящий вредных выбросов. Энергия ветра неисчерпаема и пригодна для длительного использования. В Казахстане наиболее подходящими регионами для ветроэнергетики являются

Мангистауская, Актюбинская, Карагандинская и Жамбылская области. Ветряные турбины можно размещать рядом друг с другом, что упрощает их установку на больших площадях. Однако данный вид энергии зависит от стабильности ветра, поэтому требуется система хранения или резервные источники.

Солнечная энергия — неисчерпаемый ресурс, который доступен практически повсеместно. Это преобразование солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию. С помощью солнечных панелей и фотоэлектрических элементов солнечный свет преобразуется в электричество. Особенно эффективно это в солнечных регионах. Солнечная энергия — самый распространённый, неиссякаемый и экологически безопасный источник. Она не производит вредных выбросов и может использоваться долгосрочно. В южных регионах, где количество солнечных дней велико, солнечная энергия становится особенно выгодной альтернативой традиционным источникам. Преимущества — экологичность, независимость от центральных сетей и снижение затрат на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Основные трудности — высокая стоимость первоначального оборудования и снижение эффективности в пасмурную погоду или зимой. В Казахстане уровень солнечной радиации высок, средняя продолжительность солнечного сияния достигает 2500–3000 часов в год, что создаёт большие перспективы для развития солнечной энергетики. Установка солнечных панелей сравнительно проста, но они зависят от солнечного света, а в пасмурные дни или ночью эффективность снижается. Поэтому необходимы системы хранения энергии. Сегодня солнечная энергия активно используется в частных домах, школах и сельских районах.

Вода — один из самых древних источников энергии, используемый человечеством. Современные гидроэлектростанции (ГЭС) преобразуют энергию падающей или текущей воды в электричество. Это стабильный и мощный источник, особенно подходящий для стран с богатой речной сетью. Гидроэнергия — это возобновляемый источник, получаемый за счёт движения воды в реках, водопадах или водохранилищах. Она преобразуется из потенциальной или кинетической энергии воды в механическое движение, а затем — в электричество. Гидроэлектростанции (ГЭС) — основной способ получения такой энергии. Их преимущества: высокая эффективность, долговечность и отсутствие вредных выбросов. Гидроэнергия обеспечивает значительный вклад в энергобаланс многих государств. К её плюсам относят низкие выбросы, высокую надёжность и долговечность оборудования. Однако строительство ГЭС может оказывать негативное влияние на экосистемы, переселение населения и изменение природных ландшафтов. Казахстан обладает высоким потенциалом гидроэнергетики, особенно в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жетысуской областях. Однако строительство ГЭС требует значительных вложений и может повлиять на экосистему, а также вызвать риск затопления населённых пунктов. Поэтому сегодня предпочтение отдаётся малым ГЭС, которые менее вредны для природы и подходят для удалённых регионов.

Комбинированное использование ветра, солнца и воды — эффективный способ стабильного получения возобновляемой энергии. Каждый из этих источников имеет свои особенности: солнечная энергия зависит от солнечного света, ветровая — от скорости ветра, а водная — от постоянства течения. Объединение этих трёх видов позволяет сбалансировать энергоснабжение. Когда солнце активно — работают солнечные панели, при наличии ветра — турбины, а вода обеспечивает стабильную подпитку. Особенно эффективно это в сельской местности и удалённых районах. Например, на юге и востоке Казахстана можно комбинировать солнечную и ветровую энергетику, а в горных районах — использовать гидроэнергию.

Создание комбинированной энергетической станции — перспективное направление. Такая система объединяет преимущества разных источников и компенсирует их недостатки. Для создания подобной установки нужно разработать её дизайн, подобрать материалы и провести испытания. Каждый источник энергии в такой станции работает в своей оптимальной среде, дополняя другие. Также важна система хранения энергии, например

аккумуляторы, которые будут запасать избыточную энергию в солнечные или ветреные дни. Комбинированное использование этих источников обеспечивает экологическую чистоту, снижение выбросов углекислого газа и экономическую эффективность. Особенно эффективно это в южных, восточных и горных регионах страны.

Заключение

В заключение можно сказать, что энергия ветра, солнца и воды — это основа энергетики будущего. Переход к возобновляемым источникам энергии — это не просто технологическая необходимость, а важный шаг к устойчивому и экологически безопасному будущему. Ветер, солнце и вода представляют собой неисчерпаемые ресурсы, способные обеспечить человечество чистой энергией без разрушения природы. Используя их, мы защищаем окружающую среду, решаем проблему энергетического дефицита и обеспечиваем устойчивое развитие экономики. Объединение солнечной и ветровой энергии — важный шаг к энергетической безопасности Казахстана, решению экологических проблем и устойчивому развитию. Для Казахстана это направление обладает большим потенциалом. Развитие данной сферы — это вклад в будущее страны. Представленный проект — реальный шаг к региональному производству экологически чистой и эффективной энергии. Несмотря на существующие трудности — высокие первоначальные затраты, необходимость инфраструктуры и погодные зависимости — развитие этих технологий набирает темп по всему миру. Инвестиции в «зелёную» энергетику, научные разработки и международное сотрудничество открывают путь к снижению выбросов, энергетической независимости и сохранению планеты для будущих поколений.

Использованные источники:

1. Абилова, А.Ж. (2020). Возобновляемые источники энергии: теория и практика. Алматы.
2. Министерство энергетики Республики Казахстан. (2023). Национальный отчёт о развитии возобновляемых источников энергии.
3. Базарбаев Т.К. Альтернативные источники энергии. Астана: Фолиант, 2020.
4. Жумабаев Н.Б. «Будущее солнечной и ветровой энергетики в Казахстане», Энергетика и экология, №1, 2021.
5. Программа развития ООН (UNDP). Устойчивая энергия в Центральной Азии. 2021.
6. Energy Charter Secretariat. Kazakhstan Energy Overview. Брюссель, 2022.
7. Министерство образования и науки РК. Учебник по физике (9 класс)

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПОЧВАХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хидирбаев Улугбек Орумбаевич

ulugbek_0184@mail.ru

Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, Республика Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается химический состав почв Туркестанской области и практическое применение содержащихся в них макро- и микроэлементов. Особое внимание уделено их роли в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Приводятся данные анализа почв, обсуждаются экологические аспекты и пути рационального использования земельных ресурсов.

Ключевые слова: Туркестанская область, почва, химические элементы, микроэлементы, агрохимия, экология.

Summary The article examines the chemical composition of the soils of the Turkestan region and the use of elements in agriculture, medicine and industry. The results of the study show that macro- and microelements in the soil have a direct impact on the agro-industrial potential of the region. In addition, the issues of preserving environmental safety and rational use of land resources are discussed.

Keywords: Turkestan region, soil, chemical elements, macronutrients, microelements, agriculture.

Введение Туркестанская область расположена на юге Казахстана и является одним из ведущих аграрных регионов страны. Почвы области обладают разнообразным химическим составом, который оказывает значительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и общее экологическое состояние региона. В данной статье рассматриваются основные химические элементы, содержащиеся в почвах, и возможности их использования в различных отраслях.

Методы исследования: Анализ почв проводился с использованием спектрометрического и фотокolorиметрического методов. Образцы почв были собраны из разных районов области. Результаты сравнивались с данными агрохимических карт и научной литературы.

Результаты и обсуждение Макроэлементы:

- **Азот (N):** Необходим для синтеза белков, активного роста растений.
- **Фосфор (P):** Улучшает развитие корневой системы и энергетические процессы.
- **Калий (K):** Повышает устойчивость растений к болезням и засухе.

Микроэлементы: Железо (Fe): Важный элемент для образования хлорофилла.

- **Цинк (Zn), медь (Cu):** Активаторы ферментов.
- **Бор (B), марганец (Mn):** Участвуют в развитии тканей растений.

Эти элементы широко применяются:

- в **сельском хозяйстве** — как удобрения и подкормки,
- в **медицине** — как компоненты пищевых добавок,
- в **промышленности** — при производстве сплавов, стекла, электроники.

Экологические аспекты

Избыточное содержание тяжёлых металлов (например, свинца и кадмия) может вызвать загрязнение почвы и снижение плодородия. Необходима регулярная агрохимическая диагностика и рациональное применение удобрений.

Заключение

Химические элементы, содержащиеся в почвах Туркестанской области, являются ценным ресурсом для развития сельского хозяйства, медицины и промышленности. Их грамотное и экологически безопасное использование позволит обеспечить устойчивое развитие региона и повысить его экономический потенциал.

CORROSION PROTECTION OF PIPE STEEL IN A HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENT

N.A. Ismailova¹, A.S. Sidikov²
ismailovan6868@gmail.com

¹Tashkent Chemical-technological institute,

²Branch of the Russian State University of Oil and Gas named after Gubkin in Tashkent

Research methodology. Hydrogen sulfide is the most aggressive component in relation to metal pipes in salt systems. Hydrogen sulfide leads to sulfide embrittlement, which is explained by stimulation of the diffusion of hydrogen ion atoms into the metal. With an increase in the concentration of hydrogen sulfide in the medium, the hydrogen penetration rate increases to a certain concentration. To protect them, organic additives are used as a corrosion inhibitor.

In this work, corrosion studies were carried out in a salt solution simulating the Shurtan Deposit (Republic of Uzbekistan), to determine the degree of its aggressiveness against the corrosion resistance of pipe steel. For this purpose, an aqueous solution of the composition: 3% NaCl+2.5 g/l H₂S was prepared, simulating a model solution in the reservoir waters of the Shurtan gas fields. The basic experiments are conducted on carbon steel of grade St.20. Samples were sanded with sandpaper before testing, degreased with acetone and soda solution, dried and kept in a desiccator over fused CaCl₂ for 1-2 hours. After the test, the samples were washed in running water and etched in 15% hydrochloric acid for 3 minutes to remove corrosion products. The etched samples were washed with water, cleaned with a soft pencil eraser, washed with acetone, kept in a desiccator, and re-weighed on analytical scales.

Additive	Number as a percentage	Protective effect
Without additives	-	-
I-1-A	0,5	96
PKU	0,5	95
Acetylene is an inhibitor of KS-8	0,2	62
Acetylene is an inhibitor of PEF-1	0,2	69
Acetic aldehyde	0,3	92
Crotonaldehyde	0,4	97

It can be seen from table that the acetylene compounds give a significant protective effect, but they are noticeably inferior to the known nitrogen-containing inhibitors I-1-A, PKU. Of the compounds studied, acetic aldehyde is of particular interest, which is not inferior in effectiveness to the I-1-A, PKU inhibitors. Aldehydes, being reactive substances, can undergo chemical transformations on the metal surface, so the metals acquire protective properties.

It is known that the most active aldehydes are the carbonyl group and the hydrogen α -carbon. The presence of a substituent in α -carbon has a direct effect on the activity of the carbonyl group. It increases if the substituents are electron-acceptor groups. Strong electron acceptors are the vinylidene group of crotonic aldehyde which, by activating the carbonyl group, can itself enter into a polymerization reaction on the surface, so it is the crotonic aldehyde that exceeds all the others in efficiency.

Literature:

1. Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии.- М. 2012.-с.336.
2. Шамшиев С., Гуро В.П., Штырлов П.Ю., Ахмедов М.Э., Хамидов В.Н. Ингибиторы коррозии стали для защиты теплообменного оборудования системы оборотного водоснабжения АНПЗ//Узб.хим.журнал, -Ташкент. 2014, №3,-с.60-65.
3. Wanq W., Peter E.J., Zhiyong R. Electrochemical corrosion of carbon steel exposed to biodiesel simulateg seawater mixture.//Corros.Sci.-UK.2012.-V.215.-P.57-61.

STUDY OF WASTEWATER AFTER-TREATMENT PROCESS FROM HEAVY METAL IONS

Maksudova Aziza Abdukakharovna

aziza.maksudova2015@gmail.com

Tashkent chemical-technological institute, Uzbekistan

Contamination of water by toxic heavy metals has been a major environmental problem since long. Heavy metals cause direct toxicity to humans and other living beings due to their presence in aquatic environment beyond the permissible limits. Some of these metals are bio-accumulative and detrimental to human health. Heavy metals when discharged in water bodies through wastes also affect the aquatic life and destroy their self-purification power. Pollution of water bodies with heavy metals is one of the most pressing environmental problems. Reagent methods are currently most widely used to remove heavy metals from wastewater. The essence of these methods is to convert substances dissolved in water into an insoluble form with subsequent separation them in the form of sediment.

The technological scheme of wastewater purification from heavy metal ions includes averaging of incoming wastewater, treatment with reagents to convert it into an insoluble form, sedimentation of the resulting particles in a settling tank and dewatering of the sludge. In this case, a large amount of sludge is formed, which has poor sedimentation properties and is difficult to separate from water. The sedimentation process takes place in a settling tank for 5 hours. Recently, due to the tightening of environmental legislation and the introduction of strict standards for maximum permissible discharges into water bodies, in particular, fishery value, reagent methods do not provide the required quality of wastewater treatment. In this situation, many industrial enterprises, from an economic point of view, do not have the opportunity to reconstruct the existing treatment facilities and switch to more effective technologies for cleaning wastewater from heavy metal ions that can provide complete purification. In this regard, it seems effective to use additional wastewater treatment in order to solve this problem. Additional treatment means methods and techniques that complement reagent cleaning methods. The most effective and inexpensive method of additional treatment is the adsorption method of purification using natural and synthetic sorbents. Recently, adsorbents obtained by modifying the surface of polymeric materials in order to impart sorption properties to them are increasingly used.

The aim of this work was to obtain effective adsorbents by coating the surface of polypropylene granules with manganese dioxide by boiling in a 0.5 M solution of KMnO_4 . For this purpose, polypropylene granules were pre-treated with nitric acid HNO_3 . Then a weighed portion of the granules was placed in a 0.5 M solution of KMnO_4 and heated to 60°C , slowly stirring for 30 min. Then the temperature was increased to 110°C , the stirring speed was increased and 5 minutes after the start of boiling, 1 mol of 37.5% concentrated hydrochloric acid was added to the solution, necessary for the reduction of manganese, by spraying. Spraying was carried out for 15 min., after which it was boiled for an additional 10 minutes for more complete precipitation of manganese dioxide on the surface of the granules. The resulting coated granules were washed with water until neutral, dried in an oven at 30°C for 24 hours to remove excess chlorine. To test the strength of the coating, 1 g of modified granules were placed in 50 ml of hydrochloric acid solution with different concentrations of trace metals at pH 2.0-5.0. The flasks were periodically shaken for 1 hour. During the modification process, manganese hydroxides are formed on the surface of the granules, which serve as active centers for adsorption heavy metals. To study the adsorption capacity of the obtained adsorbents, the technology of wastewater treatment of the Maxam-Chirchik sludge from Cu(II) and Ni(II) ions using the reagent method was studied. Copper is extracted from wastewater by precipitating copper with a CuS solution of sodium sulfide with a mass fraction of 5-10%. Nickel is extracted by precipitating with a lime milk solution with a mass fraction of 5% in the form of nickel hydroxide, as well as by

galvanocoagulation in the form of nickel. Waste water contains copper sulfide CuS; nickel hydroxide Ni(OH)₂; iron hydroxide Fe(OH)₂; chromium hydroxide Cr(OH)₂; zinc hydroxide Zn(OH)₂.

The adsorption properties of the obtained adsorbents were studied on model solutions containing copper and nickel ions by filtering wastewater through glass columns filled with the adsorbent. The content of ions in the wastewater was determined by a standard photocalorimetric method. The adsorption value was determined by the decrease in the concentration of metal ions in the solution using the formula:

$$q_e = \frac{V(C_i - C_f)}{m},$$

V - volume of the test solution, ml;

C_i and C_f – initial and final concentration of metals in water, mg/ml;

m – adsorbent mass, g.

A study of the dependence of the degree of adsorption on time showed that maximum extraction of ions from the solution is achieved within 1 hour.

Fig. 1 Dependence of the degree of adsorption on time for Cu(II) and Ni(II) ions.

Thus, the conducted studies have shown that adsorbents obtained by modifying the surface of polymer granules with potassium permanganate have a high adsorption capacity with respect to heavy metal ions and can be used for additional purification of industrial wastewater, which will reduce their harmful impact on the environment.

Literature:

1. Rodionov A.I., Klushin V.N., Torochishnikov N.S. Environmental protection technology. -M.: Chemistry, 1989. 512 p.
2. Richard O. Mines, Jr. Environmental Engineering. Principles and practice. by JohnWiley & Sons, Ltd, US. 2014.

ПОЛУЧЕНИЕ КРИОГЕННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ШИН КРУПНОТОННАЖНОЙ ТЕХНИКИ НГМК

А.Р. Колдаров¹, О.Б. Исмаилова², З.Ч. Кадирова^{1,2}, О.Е. Абдурахмонов¹,
Р.А.Нусретов², Ш.Ш. Даминова^{2,3}

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, Ташкент

²Узбекско-японский молодежный центр инноваций, Узбекистан, Ташкент,

³Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Узбекистан, Ташкент

Проблема переработки изношенных автомобильных шин имеет большое экологическое и экономическое значение в мире с целью использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью. Шины обладают высокой пожароопасностью, а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают вредное влияние на экологию. Кроме того, шины являются ценным вторичным сырьем, содержащим резину, пригодную к девулканизации и вторичному использованию. Цель работы - разработка технология переработки изношенных большегрузных автомобильных шин низкотемпературными методами для получения резиновой крошки и металлокорда.

Таблица 1

Состав различных шин

Составной материал	Легковые автомобили (%)	Грузовые автомобили (%)	Внедорожная шина (%)
Резина/эластомеры	47	45	47
Сажа	21,5	22	22
Металлы	16,5	25	12
Текстиль	5,5	-	10
Вулканизационные агенты			
Оксид цинка	1	2	2
Сера	1	1	1
Добавки	7,5	5	6
Всего углеродных материалов	74	67	76

Криогенная резиновая крошка изготавливалась из крупногабаритных шин, благодаря чему обладает такими свойствами как износостойкость, морозостойкость, упругость, стойкость к механическому воздействию и ударным нагрузкам. Навоийский ГМК передал образец отработанной крупнотоннажной шины для проведения экспериментальных работ по отработке технологии переработки изношенных большегрузных автомобильных шин низкотемпературными методами. Полученная криокрошка является износостойкой, экономичной и экологичной поскольку получены из высококачественных шин крупногабаритного транспорта. Исходя из данных энергодисперсионного анализа, можно заключить, что состав шин включает углерод, ~1-2% серу и ~1% цинка и кальция. Примеси остальных элементов появляются в спектре ЭДС из-за наличия примесей (рис.1). Надо отметить, что в составе криокрошки наблюдаются более четкие пики элементов, очевидно за счет лучшей кристаллизации при пониженных температурах, хотя заметных изменений по элементному составу между исходной шиной, криокрошкой и крошкой полученной при обычной температуре не наблюдается.

Рис. 1 SEM микрофотография и данные энергодисперсионного элементного анализа криогранул

Для установления влияния криогенной обработки на функциональные группы и структуру резины, применяли методы ИК-Фурье (FTIR спектрометр Spectrum One (Perkin Elmer) с алмазной

приставкой нарушенного полного отражения) и Рамановской спектроскопии (HORIBA MacroRAM™ с использованием оптического зонда и твердотельного лазера с диодной накачкой длиной волны 785 нм). Результаты FTIR анализа (рис.2) показывают, что все образцы содержат связи С-Н, -ОН ($3500-3200\text{ см}^{-1}$), С=С ($1700-1600\text{ см}^{-1}$) и С=О ($1600-1300\text{ см}^{-1}$) и некоторые связи S-O ($1200-1100\text{ см}^{-1}$). Степень кристалличности более выражена для криогранул 50 мм, чем для исходной шины и гранул полученных при измельчении при обычной температуре. Примечательно, что спектры исходной шины, криогранул и аморфных гранул были сопоставимы, что указывает на то, что эти образцы имеют схожие мотивы связей, особенно в области «отпечатков пальцев» ($1300-650\text{ см}^{-1}$).

Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) была использована для неразрушающего контроля структуры углерода, полученного из шин. На рис. 3 представлены рамановские спектры для каждого образца – исходной шины, криогеннообработанной крошки разных размеров. В каждом образце присутствует как полоса G (порядок) при 1590 см^{-1} , так и полоса D (беспорядок) при 1350 см^{-1} . Образцы имеют широкие D и G полосы, что может быть подтверждено присутствием большого количества поверхностных функциональных групп (таких как тиофеновый углерод). Пик D- традиционно имеет, полную ширину на половине максимума (FWHM) пика G, что является мерой беспорядка. Таким образом, наши результаты показывают, что углерод в образцах неупорядочен. Основываясь на спектрах комбинационного рассеяния света, мы также рассчитали соотношение I_D/I_G , которое составляет 1,19, что указывает на увеличение sp^3 -гибридизированного углерода аморфного углерода по отношению у графитизированному.

Изучение рентгенофазового анализа криокрошки проводилось на универсальном рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-6100, оснащенный источником Cu K α -излучение ($\lambda=1.54\text{ \AA}$). Типичная картина рентгеновской дифракции для большинства образцов резиновой крошки из шин, показана на рис.4. Во-первых, многочисленные острые пики, представленные на рисунке XRD, совместимы с присутствием в материале большого количества кристаллических компонентов. Так, например, самый острый пик при $2\theta = 26,874$ обусловлен дифракцией рентгеновского излучения кварцем (PDF 33-1161). В дифрактограмме имеются остальные пики кварца 21.176, 50.350, 60.105, 80.031. Сажа не идентифицируется в образце, поскольку не зарегистрированы даже пики графита при $2\theta \approx 26,603, 44,609$ и $77,669$. Поскольку количество сажи велико, то в результате процесса вулканизации она становится менее кристаллическим материалом. Все оставшиеся нелетучие неорганические компоненты с кристаллической структурой: ZnO - 36.766, 69.396 (PDF 5-664), и другие наполнители и примесные фазы - Fe₂O₃ (PDF 33-664), CaCO₃ (PDF 5-586), Ca₅(SiO₄)₂CO₃ (PDF 29-307) имеются в дифракционной картине образца, что коррелирует с данными SEM-EDX.

1

2

Рис. 2 ИК-спектры исходного сырья (шина)(1), гранул 2-3 мм (2), гранул 50 мм (3) и гранул, измельченных при обычной температуре (4)

Рис. 3 Спектры комбинационного рассеяния (Рамановские спектры) исходного сырья (шина) (1), гранул 2-3 мм (2), гранул 50 мм (3)

Рис. 4 Данные рентгенофазового анализа (XRD) для криокрошки

Таким образом, современными физико-техническими методами исследования охарактеризована крошка, полученная комбинированной технологией переработки шин на основе сочетания механической и криогенной технологии с использованием жидкого азота.

Литература:

1. Abbas-Abadi, M. S., Kusenbergh, M., Shirazi, H. M., Goshayeshi, B., & Van Geem, K. M. (2022). Towards full recyclability of end-of-life tires: Challenges and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 374, 134036.
 2. Zhao, Q., Wu, Y., Xu, J., Xu, J., Zhu, H., He, W., & Li, G. (2025). Pathways to Carbon Neutrality: A Review of Life Cycle Assessment-Based Waste Tire Recycling Technologies and Future Trends. *Processes*, 13(3), 741.
 3. Yerezhep, D., Tychengulova, A., Sokolov, D., & Aldiyarov, A. (2021). A multifaceted approach for cryogenic waste tire recycling. *Polymers*, 13(15), 2494.
- Anderson, J. (2021). Cryogenic tire recycling. In *Tire waste and recycling* (pp. 81-96). Academic Press.

3-SESSION. MODERN METHODS AND PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS: FROM THEORY TO PRACTICE.

THERMAL STABILIZATION OF POLIVINYL CHLORIDE WITH BIO-BASED CALCIUM SOAP

Hasanov R., Mammadova R., Amirov S., Aliyeva Hasanova Z.

email: roman.manar6299@gmail.com

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan

Introduction. Polyvinyl chloride (PVC) is among the most widely produced polymers in the world, valued for its mechanical strength, chemical resistance, and compatibility with various additives. Despite these advantages, PVC is thermally unstable and undergoes dehydrochlorination when heated, resulting in discoloration, reduced mechanical integrity, and eventual degradation [1]. To counter this, thermal stabilizers are incorporated into PVC formulations. While many commercial stabilizers exist, none are universally ideal. Some, like lead-based and organotin compounds, pose toxicity or cost concerns, while others provide insufficient thermal protection. These challenges have prompted research into safer, more sustainable alternatives. One such candidate is calcium soap synthesized from sunflower oil offering a potentially effective and environmentally friendly approach to enhancing PVC's thermal stability [2].

Materials and methods. Calcium soap was synthesized from sunflower oil through saponification, followed by precipitation with calcium soluble salt. The resulting soap was incorporated into suspension-polymerized PVC at 5 phr and mixed thoroughly. The blend was then processed using a hot press at 150 bar and 180 °C to produce uniform test samples. Thermogravimetric analysis (TGA) was performed on the samples to assess the thermal stabilization efficiency of the bio-based additive.

Results and discussion. According to TGA results, both pure PVC and the sample stabilized with the bio-based thermal stabilizer decomposed in two distinct stages. In both cases, negligible mass loss was observed up to 200 °C. However, pure PVC began to degrade rapidly after 240 °C, while the stabilized sample exhibited delayed degradation, with significant mass loss starting only after 260 °C. This shift is clearly reflected in the TGA curves (Fig. 1), confirming the stabilizing effect of the calcium soap additive.

Figure 1. Comparison of TGA curves of polymer samples

References:

1. Xiang, X., Chen, S., Zhang, J. and Chai, R. (2011), Photodegradation of plasticized poly(vinyl chloride) stabilized by different types of thermal stabilizers. *Polym Eng Sci*, 51: 624-631. <https://doi.org/10.1002/pen.21868>
2. Zhang, D.F. et al. (2017) A novel La-containing additive for the long-term thermal stabilization of poly(vinyl chloride). *Polymer Degradation and Stability*, 144: 187-194. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.08.003>

INNOVATIVE COMPOSITE MANUFACTURING FOR CHEMICAL ENGINEERING

Gulnoz Komilova, Mardiyeva Fotima Farmon Qizi
gulnoz.kom@gmail.com, fotimasaidova306@gmail.com
Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Abstract

Smart glass technologies, such as electrochromic and PDLC, are reshaping how transparency, privacy, and energy management function in buildings and vehicles. This thesis reviews various smart glass types, their technological mechanisms, and practical applications, emphasizing Uzbekistan's readiness to adopt and possibly manufacture such solutions locally.

Keywords: composite materials, RTM, VARI, AFP, pultrusion, filament winding, Uzbekistan, chemical industry

Introduction

In the modern era of industrial advancement and sustainability-driven development, composite materials have become indispensable in numerous engineering domains, including aerospace, marine, automotive, construction, and increasingly, chemical engineering. Defined as materials composed of two or more distinct phases — typically a matrix (polymer) and a reinforcing agent (such as fibers, particles, or fabrics) — composites exhibit a combination of properties that are difficult to achieve with conventional monolithic materials. These include high tensile strength, light weight, corrosion resistance, chemical inertness, and design versatility.

In the context of Uzbekistan, where the chemical sector contributes over 6% to the national GDP and employs more than 50,000 workers, there is a strong policy push toward modernization. Initiatives such as "Digital Uzbekistan 2030", the Industrial Development Strategy, and public-private investment programs in Navoi Free Economic Zone, Fergana Valley, and Chirchiq chemical clusters emphasize the importance of upgrading production technologies and incorporating sustainable engineering solutions.

Methods

This study employs a mixed-method approach based on:

- Comparative analysis of global manufacturing technologies (RTM, VARI, AFP, Pultrusion, Filament Winding)
- Review of scientific publications (2000–2024) and industry white papers
- Material property testing reports for carbon fiber, epoxy resin, and fiberglass composites
- Stakeholder interviews with engineers from TCTI and private sector chemical facilities

Evaluation criteria include tensile strength (MPa), thermal resistance (°C), chemical durability (pH range), production cost (USD/kg), and environmental impact (CO₂ footprint per ton of product). Assessment was conducted in accordance with ASTM D3039, ISO 527, and internal TCTI guidelines.

Results

The integration of innovative composite manufacturing technologies holds substantial promise for transforming Uzbekistan's chemical engineering industry. These technologies offer not only improved durability, corrosion resistance, and cost-efficiency, but also directly contribute to the goals of environmental sustainability, resource efficiency, and technological modernization. As global industries shift toward lightweight, smart, and sustainable materials, composite solutions emerge as a strategic advantage for developing countries seeking to increase productivity while reducing ecological impact. The findings of this study demonstrate that the application of methods such as Resin Transfer Molding (RTM), Vacuum-Assisted Resin Infusion (VARI), Automated Fiber Placement (AFP), Pultrusion, and Filament Winding can

significantly improve the design flexibility and lifecycle performance of chemical process equipment, including storage tanks, reactors, piping systems, and structural frameworks. These benefits become especially relevant in the context of Uzbekistan's industrial zones such as Navoi, Fergana, and Angren, where modernization projects are underway.

Discussion

While previous barriers such as limited access to materials and lack of know-how were significant, ongoing investment, international partnerships (e.g., Germany, South Korea), and academic reforms are mitigating these challenges. National standards are adapting to support composite testing and certification. Implementation will be most effective through pilot programs and public-private cooperation.

Ultimately, the future success of composite technologies in Uzbekistan will rely on continuous collaboration between academia, industry, and government, as well as proactive steps toward policy alignment, capacity building, and sustainable implementation. With the right vision and investment, Uzbekistan can position itself as a regional leader in advanced materials engineering for the chemical industry.

Conclusion

Composite materials are changing the future of engineering. Their strength, lightweight, and flexibility make them essential for many industries, including aerospace and construction. To stay competitive, companies must keep up with the latest advancements in composite technology. Motion Drives and Controls is a trusted partner in this area. They offer expertise and solutions that help businesses use these innovative materials effectively. By working with them, you can ensure that your projects benefit from the newest advancements in composite technology. Whether you're looking to improve product performance or design new solutions, Motion Drives and Controls can help. Their knowledge and support can make a big difference in how you use composite materials in your projects. With their guidance, you can take advantage of the benefits that composites offer, making your products stronger and more efficient.

Overall, staying updated on composite materials is key for any business in engineering today. Partnering with experts like Motion Drives and Controls can help you navigate this exciting field and ensure your projects succeed.

References:

- [1] P.K. Mallick, "Fiber-Reinforced Composites", 2nd ed., CRC Press, 2007.
- [2] A.B. Strong, "Fundamentals of Composites Manufacturing", 1st ed., SME, 2008.
- [3] W.R. Broughton, "Composite Applications in Corrosive Environments," *Journal of Chemical Engineering*, vol. 35, no. 2, pp. 105–112, 2021.
- [4] Global Market Insights, "Composite Market Report," *Market Report Series*, vol. 12, no. 4, pp. 5–20, 2023.
- [5] Ministry of Industry, Uzbekistan, "Roadmap for Industrial Modernization," Tashkent, pp. 1–15, 2023.
- [6] ISO, "ISO 527: Plastics – Determination of tensile properties," International Organization for Standardization, 2020.
- [7] ASTM, "D3039: Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials," ASTM International, 2019.
- [8] TCTI Research Center, "Composite Applications in Central Asia," Internal Report, Tashkent Chemical-Technological Institute, 2022.
- [9] S. Kumar and A. Singh, "Composite Materials in Chemical Process Equipment," *Industrial Materials Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 45–51, 2020.

STUDY AND SELECTION THE COMPONENTS OF POLYMER COMPOSITION BASED ON FIBER FILLER FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

R. J. Rajabov¹, R.I. Adilov², B.B. Ayxodjayev²

r.rajabov@avtocepla.uz

¹FE "UzAuto Cepla" LLC, Uzbekistan

²Tashkent institute of chemical technology, Uzbekistan

Annotation: This paper presents the development and comparative analysis of polymer composites based on domestically produced polypropylene (PP) from Uz-Kor Gas Chemical, intended for use in automotive applications requiring high thermal and mechanical properties. The research focuses on the substitution of imported polypropylene (HA5034 from PolyMirae, Korea) with locally sourced J-150 grade PP. The composite formulation includes 20% glass fiber and optional compatibilizers, adhering to GM Motors Uzbekistan's GMW 16607 PP specification. Experimental results demonstrate that the J-150-based composite meets the required standards in terms of melt flow rate, tensile strength, impact resistance, and thermal stability. The findings support the viability of replacing imported raw materials with local alternatives without compromising performance. The aim of this study was to develop polymer compositions based on domestically produced polypropylene from Uz-Kor Gas Chemical, with enhanced thermal performance.

Keywords: Polypropylene composites, glass fiber reinforcement, automotive plastics, Uz-Kor Gas Chemical, HA5034, J-150, thermal resistance, mechanical properties, homopolymer.

It is known that to manufacture parts requiring high thermal and mechanical properties, either metal or expensive engineering plastics are traditionally used. Replacing such materials with polypropylene-based compounds significantly reduces vehicle weight, resulting in lower fuel consumption and decreased environmental impact.

Earlier developments have focused on producing polypropylene-based materials (from Uz-Kor Gas Chemical) for automotive interior and exterior applications [1]. However, there is a growing need for plastic parts that operate under high and prolonged thermal stress—such as engine bay components or parts in contact with hot fluids. These were previously made from metal. Today, metals are widely replaced by plastics, and the goal of this research is to develop such high-temperature-resistant materials using Uz-Kor Gas Chemical polypropylene, thereby substituting imported polypropylene with local alternatives [2].

The experimental task was to develop a formulation compliant with the requirements of GM Motors Uzbekistan, based on the GMW 16607 PP specification. The standard formulation consists of a polypropylene homopolymer with 20% glass fiber (GF) and optional addition of a compatibilizer, typically maleic-anhydride-modified polypropylene.

In previous work, the HA5034 grade polypropylene from PolyMirae (Republic of Korea) was used to meet these requirements. In this study, locally produced J-150 grade polypropylene from Uz-Kor Gas Chemical was chosen due to its comparable melt flow rate (HA5034 = 14 vs. J-150 = 12 g/10 min). Glass fiber used was KCC CS 331, E-glass class, with an average fiber length of 4.5 mm and diameter of 10 μm — a common reinforcement material for such compounds.

Experimental results indicate that although the J-150-based composite showed slightly lower performance compared to the HA5034-based composite, it still fully meets all specified requirements. For instance, the melt flow rate of both composites remains within the required limits. Mechanical properties are also within acceptable ranges: the tensile modulus for both J-150 and HA5034-based composites was 3960 MPa. Similar trends were observed for tensile strength.

Impact resistance tests demonstrated that composites based on J-150 are comparable in performance to those based on HA5034.

Overall, this study confirms the potential for developing fiber-reinforced polypropylene compounds based on local raw materials that are fully capable of replacing imported counterparts while meeting all technical requirements.

Table. Properties of polypropylene-based composites made from HA5034 and J-150 grades using talc and glass fiber.

№	Property	Method	Unit	GMW 16607 PP GF 20%	HA5034 80% GF 20%	J150 80% GF 20%
1.	ASH content	ISO 3451-1	%	20±2	20	20
2.	Density	ISO 1183	g/cm ³	1.05±0.03	1,037	1,036
3.	Melt Flow Rate	ISO 1133	g/10min	3 to 9	13,3	10,8
4.	Tensile Strength (+23°C)	ISO 527-1	Mpa	3800 to 5000	3960	3817
5.	Tensile Strength at yield (+23°C)	ISO 527-1	Mpa	≥55	56,75	52,5
6.	Notched Charpy Impact Resistance(+23C)	ISO 179	kJ/m ²	≥5	5,67	5,11
7.	Unnotched Charpy Impact Resistance(+23C)	ISO 179	kJ/m ²	≥35	38,7	36,1
8.	Unnotched Charpy Impact Resistance(-30C)	ISO 179	kJ/m ²	≥20	22,4	21,4
9.	Mold Shrinkage	ISO 294	%	0.1 to 0.8	0,41	0,25
10.	HDT (1.82 Mpa)	ISO 75-1/2	° C	≥125	131,7	126,7

Summary: The study investigates the potential of substituting imported polypropylene (HA5034) with locally produced J-150 from Uz-Kor Gas Chemical for use in automotive components subject to high thermal stress. A composite formula containing 20% glass fiber was developed to meet GM Motors Uzbekistan's specifications (GMW 16607 PP). The performance of the J-150-based composite was compared with that of the HA5034-based material. Tests showed comparable results in ash content, density, tensile properties, impact resistance, and heat deflection temperature (HDT), confirming the local material's capability to replace imported ones in automotive applications. The research highlights significant economic and environmental benefits through material localization and weight reduction in vehicle manufacturing.

References:

1. Usmanov Ikromjon, Aykhodjaev Bobir, Rajabov Rakhimboy, Kurbanbekov Farrukh The study of the properties of polymer compositions and parts created on its basis for the automotive industry. European international journal of multidisciplinary research and management studies. Volume03 issue 2023. 06 p.33-39.
3. R. J. Rajabov, I.T. Usmanov, B.B. Aykhodjaev. Comparison of polymer composition properties with chopped strands such as glass and basalt-filled materials. "PROSPECTS FOR CREATION OF THERMOSETTING OLIGOMERS, RECYCLING POLYMER WASTE, POLYFUNCTIONAL COMPOUNDS AND POLYMER MATERIALS BASED ON THEM" The Republican Scientific and Practical Conference Dedicated to the 80th Anniversary of DSc, Prof. F. Magrupov. 18-19 .01.2024 y. p. 225.

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYETHYLENE GRADES AND SYNTHETIC POLAR WAX DERIVED FROM RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

Bozorboeva G.A., Alimukhamedov M.G.

guluzra.y@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Republic of Uzbekistan

The production of composite materials by blending of polymers represents a cost-effective efficient way to improve material properties [1]. A key advantage lies in the formation of phase-inseparable mixtures, which enables the creation of compounds with rewarding performance characteristics. Numerous studies have demonstrated that adding waxes with highly crystalline structures as phase-change materials (PCMs) is a promising method [2]. The high latent heat storage capacity and near-isothermal behavior of waxes make them effective for thermal energy absorption applications.

Several international investigations have examined the influence of Fischer–Tropsch (FT) wax on the physical properties of wax/polyethylene (PE) blends. Differential scanning calorimetry (DSC) analysis of such composites revealed co-crystallization between the polymer chains, where the thermally unstable wax chains were stabilized by the more strong, thermally stable PE chains, thereby enhancing the crystalline structure. However, the crystal phase separation in blends begins when the concentration in the wax exceeds 20wt%, as a result a decrease in the melting point was observed. The mechanical performance of wax/PE blends was also evaluated. It was found that the Young's modulus of pure PE increased from 76.8 ± 11.5 MPa to 109.9 ± 12.4 MPa upon the incorporation of 50 wt% wax. Similarly, the tensile strength improved from 10.2 ± 1.3 MPa to 12.7 ± 1.9 MPa. These enhancements are attributed to an increased degree of crystallinity. Conversely, the elongation at break decreased from $23.8 \pm 2.4\%$ to $18.7 \pm 1.8\%$ with higher wax content, indicating reduced viscosity. These findings suggest a dual effect: moderate FT wax concentrations improve crystallinity and mechanical strength, while excessive amounts may disrupt structural resilience due to amorphous phase formation and reduced viscosity [3].

In another study, the polyethylene grades was blended with wax, which is processed from recycled polyethylene, and no visible phase separation was observed up to 12.05 wt% wax. Both wax and PE underwent co-crystallization. Beyond this concentration, phase separation occurred, eliminating the single-phase wax/PE crystal structure. It was concluded that optimal mechanical and thermal properties can be achieved when the wax concentration does not exceed 10 wt% [4].

Among current Polyethylene terephthalate (PET) processing techniques, the ethylene glycol-based alcoholysis method has reached a mature development stage and is already employed commercially. In the present study, synthetic polar waxes were prepared from recycled PET. Initially, the PET bottles—mechanically shredded, washed, and dried. Next the depolymerization reaction of secondary PET involved diethylene glycol (DEG), with molar ratios of PET:DEG ranging from 1:0.1 to 1:0.4. The synthesis was carried out under continuous stirring at temperatures not exceeding 220 °C to avoid thermal degradation. Zinc acetate ($\text{Zn}(\text{Ac})_2$) was employed as a catalyst at 0.5 wt% relative to PET. Subsequently, the oligomers formed through alcoholysis were subjected to polycondensation with stearic acid ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$) in a 1:1 molar ratio. Physicochemical analysis revealed that lower DEG content increased the viscosity of the synthesized waxes, negatively impacting their quality. In contrast, higher DEG content yielded more favorable physicochemical properties compliant with GOST standards. A reduction in the acid number during polycondensation indicated the successful release of condensates. Afterwards, the four synthesized polyester-type waxes as PCMs were blended with two grades of PE (I-1561 and F-0320) in the extrusion-based production, both produced by the Shurtan Gas Chemical Complex. Prior to blending, the wax was milled to a fine powder. Due to the granular nature of PE, 1–1.5 wt% motor oil was added to ensure uniform mixing. The wax content was maintained at 8 wt%. Extrusion was performed at 171.2–194.8 °C, tailored to the wax type and PE grade's melting point, with a screw speed of 3.0 Hz. The resulting composites were obtained in granular form.

Thermomechanical properties were assessed via standardized methodologies. The melt flow index (MFI) was measured according to ASTM D1238 at 190 ± 0.5 °C with a load of 2160 g. The I-1561-based composite showed a reduction in MFI, whereas the F-0320-based blend exhibited a slight increase. Density measurements were conducted at ambient temperature using an MDJ-300A electronic densimeter, in accordance with ASTM D792, using air bubble-free, pressed samples. Five replicates were used to determine the mean density, accounting for polymer polydispersity.

Mechanical testing adhered to ASTM D638-14 standards using a Universal Testing Machine (USM) at speed $50 \pm 10\%$ mm/s. Maximum load, elongation, and stress–strain profiles were recorded, from which tensile properties were calculated. The results indicated a marked decrease in elongation at break in all wax/PE composites, while tensile strength decreased slightly in I-1561-based blends but significantly increased in F-0320-based ones. In both cases, Young's modulus improved, reflecting enhanced stiffness.

Results of the Physicomechanical Characterization of Polyethylene Grades and Composite Samples

№	Specimen	MFI	Density, g/sm ³	Max. force, kN	Max. elongation, mm	Tensile Strength, MPa	Elongation at break, %	Young modulus, MPa
1.	PE (I-1561)	15,3	0,9610			23	600	3,8333
2.	[(1:0,4):1] _{wax} / I-PE	12,73	0,8736	0,771	190,815	19,275	176,68	10,909
3.	[(1:0,3):1] _{wax} / I-PE	10,63	0,9437	0,791	152,48	19,775	141,18	14,00
4.	[(1:0,2):1] _{wax} / I-PE	11,1	0,9560	0,845	239,216	21,125	221,49	9,5376
5.	[(1:0,1):1] _{wax} / I-PE	7,63	0,9482	0,851	118,367	21,275	109,59	19,413
6.	PE (F-0320)	2,5	0,9180			9	650	1,3846
7.	[(1:0,4):1] _{wax} / F-PE	2,83	0,9047	0,747	218,83	18,675	202,62	9,2167
8.	[(1:0,3):1] _{wax} / F-PE	2,86	0,9563	0,8	174,25	20	161,34	12,396
9.	[(1:0,2):1] _{wax} / F-PE	2,7	0,9137	0,825	453,98	20,625	420,35	4,9060
10.	[(1:0,1):1] _{wax} / F-PE	3,067	0,9226	0,819	159,54	20,475	147,72	13,8610

Overall, the incorporation of synthetic polar waxes derived from recycled PET exhibited a dual effect on PE-based composites: enhancing stiffness and crystallinity while reducing ductility. These findings support the potential of upcycled waxes as viable PCM additives in polymer engineering.

References:

1. Utracki LA Commercial Polymer Blends, Chapman & Hall, London, UK (1998).
2. M.E.Mngomezulu, A.S.Luyt, I. Krupa // Applied Polymer Science 2010, 118, 1541-1551.
3. V Djoković, TN Mtshali, AS Luyt The influence of wax content on the physical properties of low-density polyethylene–wax blends // Polymer international 52 (6), 999-1004, 2003.
4. Romina Esmailzade, Farhad Sharif, Reza Rashedi, Abdolkamal Dordi Nejad Morphology, phase diagram, and properties of high-density polyethylene/thermally treated waste polyethylene wax blends // Journal of Polymer Sciences 2022;139:e51750.

INNOVATSION KOMPOZITSION MATERIALLARNI ADDITIV TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA YARATISH VA ULARNING MEXANIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH

Berdiyev A.N., Jobborova M. A.

a.berdiev@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompozitsion materiallarning zamonaviy ishlab chiqarish usullaridan biri – additiv texnologiyalar asosida yangi avlod materiallarini yaratish jarayoni va ularning mexanik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda turli aralashiruvchi komponentlar bilan boyitilgan materiallar misolida teng kuchlanishli, mustahkamlik va elastiklik ko'rsatkichlari statistik tahlil asosida keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kompozitsion materiallar, additiv texnologiyalar, 3D bosma, kuchaytiruvchi komponentlar, mexanik xossalari, karbon tolasi, bazalt tolasi, nanografen, elastiklik moduli, innovatsiya.

Kirish

So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarida yuqori samaradorlikka ega, yengil, chidamli va ekologik xavfsiz materiallarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ushbu ehtiyojni qondirishda **kompozitsion materiallar** muhim o'rin egallab, ularning fizik-mexanik va issiqlik xossalari ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilishiga sabab bo'lmoqda. An'anaviy ishlab chiqarish texnologiyalaridan farqli ravishda, **additiv texnologiyalar** (3D bosma) yordamida bu materiallarning tarkibini qatlam-qatlam shakllantirish orqali strukturaviy, mustahkamlik va dizayn xususiyatlarini yuqori aniqlikda nazorat qilish imkoniyati mavjud.

Bugungi kunda additiv texnologiyalar orqali turli matritsalar asosida (polimer, metall, keramika) hamda kuchaytiruvchi komponentlar (karbon, shisha, bazalt tolalari va nanomateriallar) bilan boyitilgan **innovatsion kompozitsion materiallar** sintezi keng miqyosda olib borilmoqda. Ushbu yondashuv nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, balki materiallarni ilova sohasiga moslashtirish imkonini ham beradi.

Shuningdek, kompozitsion materiallarning **mexanik xususiyatlari** — cho'zilishga chidamliligi, elastiklik moduli, zichligi va mustahkamligi — ularning ishlatilish samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu sababli, additiv texnologiyalar asosida yaratilgan yangi avlod kompozitsion materiallarning mazkur parametrlari bo'yicha statistik tahlil olib borish dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqolada innovatsion kompozitsion materiallar yaratishning additiv yondashuvi, ularning mexanik ko'rsatkichlari, qo'llanilish sohalari hamda istiqbollari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

1. Additiv texnologiyalar va kompozitsion materiallar sintezi

Additiv texnologiyalar (AT) — bu materialni qatlam-qatlam joylashtirish asosida ob'ektlar hosil qiluvchi ishlab chiqarish usullaridir. Kompozitsion materiallarni AT orqali yaratishda asosiy ikkita komponent qo'llaniladi:

- **Matritsa material** (polimer, metall yoki keramika asosli),
- **Kuchaytiruvchi komponentlar** (karbon tolasi, shisha tolasi, bazalt tolasi, nanomateriallar).

Ushbu texnologiyada eng ko'p qo'llanilayotgan qurilmalar quyidagilar:

- FDM (Fused Deposition Modeling),
- SLS (Selective Laser Sintering),
- SLA (Stereolithography),
- DED (Directed Energy Deposition).

Statistik ko'rsatkichlar:

2023 yildagi global additiv ishlab chiqarish bozorida kompozitsion materiallar ulushi **18,7%** ni tashkil etdi va bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha **14–16%** o'sish sur'ati bilan ortmoqda [1].

2. Kompozitsion materiallarning mexanik xususiyatlari tahlili

Tadqiqot davomida quyidagi tarkibdagi namunalar o'rganildi:

№	Material turi	Kuchaytiruvchi komponent	Cho'zilishga chidamlilik (MPa)	Elastiklik moduli (GPa)	Sifat og'irligi (g/cm ³)
1	PLA + karbon tolasi	Karbon tolasi	63,2	5,1	1,27
2	ABS + shisha tolasi	Shisha tolasi	55,8	4,6	1,39
3	PA12 + bazalt tolasi	Bazalt tolasi	67,5	6,3	1,58
4	PETG + nanografen	Grafen	70,2	6,9	1,45

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, additiv texnologiyalar orqali yaratilgan kompozitsion materiallarning mexanik xususiyatlari an'anaviy usullar bilan ishlab chiqarilgan materiallardan yuqori bo'ladi.

3. Ilova sohalari va istiqbollar

- **Aviatsiya va kosmik sanoat** – yengil va mustahkam tuzilmalar yaratishda;
- **Avtomobilsozlik** – yoqilg'i sarfini kamaytirish va yuk ko'taruvchanlikni oshirish;
- **Tibbiyot** – protezlar, implantlar va individual moslashtirilgan asboblarni yaratishda;
- **Qurilish** – zamonaviy armaturalangan konstruksiyalar ishlab chiqarishda.

Bashorat:

2025 yilga borib, 3D-printer orqali yaratiladigan kompozitsion materiallar bozori hajmi **\$3,5 milliard AQSH dollariga** yetishi kutilmoqda [2].

Xulosa

Additiv texnologiyalar asosida kompozitsion materiallarni ishlab chiqarish sanoat uchun katta istiqbollarga ega. Ular yordamida yuqori mexanik ko'rsatkichlarga ega, ekologik toza, engil va mustahkam materiallar yaratish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, bazalt tolasi va nanografen asosidagi kompozitsion materiallar eng yuqori kuchlanish va elastiklikka ega bo'lib, keyingi ilmiy izlanishlar aynan shu yo'nalishda davom ettirilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wohlers Report 2023 – Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry.
2. Grand View Research – Composite Materials in Additive Manufacturing Market Analysis, 2024.
3. Gibson I., Rosen D., Stucker B. – *Additive Manufacturing Technologies*, Springer, 2021.
4. ASTM International – Standard Terminology for Additive Manufacturing, 2023.

KOMPOZITSION MATERIALLARNI ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

M.Yu.Raximov, B.J.Saparov

mr.murol1988@mail.ru

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya

Ushbu tezisda kompozitsion materiallarni ishlab chiqarish sohasidagi zamonaviy texnologiyalar tahlil qilingan. Kompozit materiallar tarkibi, turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Asosiy e'tibor ularni ishlab chiqarishning innovatsion usullariga — qoliplash, avtoklav texnologiyasi, filament yotqizish, 3D-printing va pultrusion kabi zamonaviy jarayonlarga qaratilgan. Har bir usulning texnik afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, nanokompozitlar va biorazlaga bo'ladigan materiallar kabi yangi avlod kompozitlarini yaratish bo'yicha ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot xulosasi sifatida bu texnologiyalarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari va amaliyotdagi ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Kompozitsion materiallar, zamonaviy texnologiyalar, qoliplash, avtoklav usuli, filament yotqizish, 3D-printing, pultrusion, nanokompozitlar, biorazlaga materiallar, innovatsion ishlab chiqarish

1. Kirish

Kompozitsion materiallar — ikki yoki undan ortiq komponentlardan tashkil topgan, yuqori mustahkamlik, engillik va korroziyaga chidamlilik kabi afzalliklarga ega materiallardir. Ular aviatsiya, avtomobilsozlik, qurilish va tibbiyot kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Zamonaviy ishlab chiqarish usullari bu materiallarning sifatini oshirish va ularni kengroq sohalarda qo'llash imkonini beradi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Kompozitsion materiallarni ishlab chiqarishda quyidagi zamonaviy usullar qo'llaniladi:

- Qoliplash (Molding): Vakuum infuziyasi, kompression qoliplash kabi usullar orqali materiallar shakllantiriladi.
- Avtoklav texnologiyasi: Yuqori bosim va haroratda materiallar pishiriladi, bu esa ularning sifatini oshiradi.
- Filament winding (Ip yotqizish): Silindrik va sferik shakldagi konstruksiyalar uchun tolalar spiral tarzda yotqiziladi.
- 3D-printerdan foydalanish (Additiv texnologiyalar): Murakkab geometrik shakllarni yuqori aniqlikda yaratish imkonini beradi.
- Pultrusion usuli: Doimiy kesimli profillarni ishlab chiqarish uchun tolalar va qatronlar birgalikda ishlatiladi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot davomida kompozitsion materiallarni ishlab chiqarishning turli zamonaviy usullari — qoliplash, avtoklav texnologiyasi, filament winding, 3D-printing va pultrusion — bo'yicha amaliy va nazariy manbalar asosida taqqoslama tahlil olib borildi.

Texnologiya nomi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llanilish sohasi
Qoliplash	Arzon, oddiy usul, ommaviy ishlab chiqarishga mos	Yuqori aniqlik talab qilinadigan mahsulotlar uchun mos emas	Qurilish, sport jihozlari
Avtoklav	Yuksak sifat, mustahkamlik va zichlik	Uskuna va energiya sarfi yuqori	Aviatsiya, harbiy texnika
Filament winding	Yuqori mustahkamlik, og'ir yukga bardosh beruvchi tuzilma	Faqat aylana shaklli detallar uchun	Gaz balloni, quvurlar, rezervuarlar
3D-printing	Murakkab geometriya, tez prototiplash	Xomashyo cheklangan, dastlabki xarajat yuqori	Tibbiyot, avtomobilsozlik, dizayn

Pultrusion	Tez, avtomatlashtirilgan, barqaror ishlab chiqarish	Faqat doimiy kesimli profil uchun	Qurilish profillari, tokchalar
------------	---	-----------------------------------	--------------------------------

Tahlildan ko‘rinib turibdiki, avtoklav usuli yuqori sifatli mahsulot olish uchun eng samarali usul hisoblanadi, biroq u xarajatlar bo‘yicha eng yuqori o‘rinda turadi. Shu bilan birga, 3D-printing texnologiyasi prototiplash jarayonini tezlashtirib, murakkab shakllarni ishlab chiqarishga keng yo‘l ochmoqda. Filament winding esa yuqori mexanik yuklamalarga chidamli mahsulotlar tayyorlash uchun mos.

Muhim jihat shundaki, barcha usullar orasida universal va ekologik xavfsiz yechim hali to‘liq shakllanmagan bo‘lib, bu yo‘nalishda bioasosli polimerlar va nanokompozitlar ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Tahlil natijalariga ko‘ra, ishlab chiqarish texnologiyasi tanlanayotganda mahsulot sifati, ishlab chiqarish hajmi, shakli va iqtisodiy samaradorlik kabi omillar inobatga olinishi zarurligi aniqlandi.

Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari kompozitsion materiallarning sifatini oshirish, ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash imkonini bermoqda. Ayniqsa, nanokompozitlar va bioasosli materiallar sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar kelajakda yangi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish muhim masala bo‘lib qolmoqda.

4. Xulosa

Kompozitsion materiallarni ishlab chiqarishning zamonaviy usullari nafaqat texnologik taraqqiyot mahsuli, balki sanoatning samaradorligi, mahsulot sifati va ekologik xavfsizligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Qoliplash, avtoklav texnologiyasi, filament winding, 3D-printer orqali ishlab chiqarish va pultrusion kabi metodlar turli ehtiyojlar va mahsulot talablari asosida moslashuvchan tanlanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, har bir texnologiyaning o‘ziga xos afzalliklari mavjud: masalan, avtoklav texnologiyasi yuqori sifat kafolati bersa, 3D-printing murakkab shakllarni tez va arzon tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga, nanokompozitlar va biologik asosli materiallar kabi yangi avlod kompozitlarining paydo bo‘lishi ushbu sohaning istiqbolini belgilab bermoqda.

Kelajakda bu texnologiyalar yanada energiya tejamkor, ekologik toza va avtomatlashtirilgan ko‘rinishda rivojlanib, yuqori aniqlik va samaradorlikka ega mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlashi kutilmoqda. Shu asosda aytish mumkinki, zamonaviy kompozitsion materiallar — muhandislik sohasining strategik material sifatida qaralmoqda va ular bilan ishlash bo‘yicha yangi ilmiy yondashuvlar doimiy ravishda izlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1] Хасанова Н.Ж., Каримов М.М. Композицион материаллар ва уларнинг ишлаб чиқариш технологияси. – Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2020. – 212 б.
- [2] Смирнов В.И. Материаловедение. – Москва: Машиностроение, 2019. – 364 с.
- [3] Ashby M.F., Jones D.R.H. Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design. – 5th ed. – Elsevier, 2018. – 560 p.
- [4] Mallick P.K. Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design. – 3rd ed. – CRC Press, 2007. – 638 p.
- [5] Даниярова Л.К., Алиев А.Р. Современные технологии производства композиционных материалов. // Научный журнал «Инженерные решения», №4, 2021. – С. 112–117.
- [6] www.sciencedirect.com – Ilmiy maqolalar bazasi (kompozit materiallar bo‘yicha maqolalar).
- [7] www.materialstoday.com – Zamonaviy materiallar texnologiyasi bo‘yicha yangiliklar va tahlillar.
- [8] ISO 1268:2001 – Reinforced plastics – Methods of producing test plates – Xalqaro standartlar tashkiloti.

BAZALT TOLASI ASOSIDA BOSHQA MUSTAHKAMLOVCHI KOMPONENTLAR BILAN BOYITILGAN YANGI AVLOD KOMPOZIT MATERIALLARNI YARATISH VA ULARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TAHLIL QILISH

To'htasheva M.N., Erkinov A.K.

m.tukhtasheva@tkti.uz, a.erkinov@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqola bazalt tolasi asosida boshqa mustahkamlovchi komponentlar bilan boyitilgan yangi avlod kompozit materiallarni yaratish va ularning fizik-mexanik xossalarini tahlil qilishga bag'ishlanadi. Maqolada kompozit materiallarning ishlab chiqarish texnologiyalari, ular bilan bog'liq innovatsiyalar, shuningdek, bazalt tolasi va mustahkamlovchi komponentlarning kombinatsiyasi orqali materiallarning fizik-mexanik xossalari, masalan, tortish kuchi, uzilish chidamliligi, issiqlikka qarshilik va boshqa xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Tadqiqotda yangi materiallarning sanoat va qurilish sohaslarida qo'llanilishi imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi. Maqola, shuningdek, materiallarning texnologik imkoniyatlarini va ularning kelajakdagi rivojlanishini baholashni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: Bazalt tolasi, kompozit materiallar, mustahkamlovchi komponentlar, fizik-mexanik xossalar, innovatsion materiallar, qurilish materiallari, texnologik imkoniyatlar, materiallarning chidamliligi, issiqlikka qarshilik, yangi avlod materiallari

Kirish Zamonaviy materialshunoslik sohasida yengil, bardoshli va ekologik xavfsiz kompozit materiallarga talab ortib bormoqda. An'anaviy uglerod yoki shisha tolalar bilan taqqoslaganda, bazalt tolasi arzonligi, mexanik chidamliligi va termal barqarorligi bilan ajralib turadi. Shu boisdan, bazalt asosli kompozit materiallar aerokosmik, avtomobilsozlik, qurilish va harbiy sanoat kabi sohalarda keng qo'llanilmoqda.

Ushbu maqolada bazalt tolasi asosida boshqa mustahkamlovchi komponentlar (masalan, karbon tolasi, grafen, nano-kremniy oksidi) qo'shilgan holda tayyorlangan yangi kompozit materiallar yaratildi va ularning asosiy fizik-mexanik xossalari (tortishish kuchi, elastiklik moduli, zichlik, issiqlikka chidamlilik) eksperimental va statistik tahlil asosida baholandi.

1. Tadqiqot metodikasi

1.1. Materiallar:

- Bazalt tolasi: o'rtacha diametri 13 mikron, zichligi $\sim 2.7 \text{ g/cm}^3$
- Polimer matritsa: Epoksi smola (DGEBA)
- Qo'shimchalar:
 - Karbon tolasi (CF): 5%, 10%, 15% massaviy nisbatda
 - Nano-SiO₂: 1-3% massaviy
 - Grafen nanoplastinkalar (GNP): 0.5–1.5% massaviy

1.2. Namuna tayyorlash:

Vakuimli infuziya usuli bilan bir nechta kompozit namunalar tayyorlandi. Har bir namuna 3x o'lchamda sinovdan o'tkazildi.

1.3. Fizik-mexanik sinovlar:

- DIN EN ISO 527 – tortishish kuchi
- ASTM D790 – egilish kuchi
- ISO 179 – zarbaviy mustahkamlik
- TGA – termal barqarorlik tahlili
- **2. Natijalar va tahlil**

Kompozit turi	Tortishish kuchi, MPa	Egilish kuchi, MPa	Zichlik, g/cm ³	Termal chidamlilik, °C
Sof bazalt-epoksi	320 ± 5	450 ± 7	2.45	420
Bazalt + 10% CF	410 ± 8	560 ± 6	2.55	445

Bazalt + 10% CF + 2% SiO ₂	438 ± 6	590 ± 9	2.57	455
Bazalt + 10% CF + 2% SiO ₂ + 1% GNP	470 ± 4	630 ± 5	2.59	472

Tahlil:

- Karbon tolasi qo‘shilishi materialning tortishish kuchini 28% ga oshirdi.
- Nano-SiO₂ qo‘shilishi tufayli egilish kuchi va zarbaviy mustahkamlik 5–7% ga yaxshilandi.
- Grafen nanoplastinkalarining 1% qo‘shilishi yuqori dispersiyalanish xususiyati bilan issiqlikka chidamlilikni 12.3% ga oshirdi.
- Zichlik nisbatan oz o‘zgardi (2.45 → 2.59 g/cm³), bu yengillikni saqlab qolishga imkon berdi.

3. Statik va grafik tahlil

3.1. Korelatsion tahlil:

Karbon tolasi miqdori va tortishish kuchi o‘rtasida $r = 0.96$ korrelyatsiya mavjud.

Nano-SiO₂ va GNP miqdori egilish kuchi bilan $r = 0.91$, termal barqarorlik bilan $r = 0.93$ bog‘liqlik ko‘rsatdi.

3.2. Grafik:

Xulosa

Bazalt tolasi asosida boshqa komponentlar bilan boyitilgan kompozit materiallar nafaqat yuqori mexanik va termal xossalarga, balki ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlikka ham ega. Karbon tolasi, nano-SiO₂ va grafen qo‘shimchalari yordamida bu materiallar yanada mustahkam va yengil bo‘lib, ularni transport, mudofaa va qurilish sohalarida keng joriy etish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fiore, V., Scalici, T., Di Bella, G., & Valenza, A. (2015). *A review on basalt fibre and its composites*. Composites Part B: Engineering, 74, 74–94. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.12.034>
2. Wei, B., Cao, H., & Song, S. (2010). *Tensile behavior contrast of basalt and glass fibers after chemical treatment*. Materials & Design, 31(9), 4244–4250. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2010.04.036>
3. Czigány, T. (2005). *Basalt fiber reinforced hybrid polymer composites*. Materials Science Forum, 473–474, 59–66.
4. Rajak, D. K., Wagh, P. H., & Linul, E. (2020). *Basalt fiber-reinforced polymer composites: A comprehensive review*. Materials Today: Proceedings, 27(3), 2828–2834. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.160>
5. Ali, A., Shaker, K., & Mohamed, A. (2021). *Enhancement of mechanical properties of basalt fiber reinforced epoxy composites using graphene nanoplatelets*. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 40(3–4), 125–135.

KOMPOZIT MATERIALLAR ASOSIDA INNOVATSION YECHIMLAR: MEXANIK XOSSALAR VA EKOLOGIK AFZALLIKLAR TAHLILI

To'htasheva M.N., Erkinov A.K.

m.tukhtasheva@tkti.uz, a.erkinov@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya Ushbu ilmiy tezisdagi kompozit materiallar asosida yaratilgan innovatsion yechimlarning mexanik xossalari va ekologik afzalliklari tahlil qilinadi. Polimer asosli kompozitlar sanoatning turli tarmoqlarida qo'llanilishi ortidan material tanlashda nafaqat mustahkamlik, balki ekologik xavfsizlik va energiya samaradorligi kabi omillar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot davomida uglerod va shisha tolali kompozitlarning an'anaviy metall materiallarga nisbatan ustun jihatlari laboratoriya va modellashtirish orqali o'rganildi. Natijalarga ko'ra, kompozit materiallar yengilligi, korroziyaga chidamliligi va qayta ishlanishi bilan innovatsion yechimlarda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: kompozit materiallar; mexanik xossalari; ekologik afzalliklar; innovatsion yechimlar; sanoat qo'llanilishi

Kirish. So'nggi yillarda sanoat va texnologik jarayonlarda yuqori samarali, yengil va ekologik xavfsiz materiallarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortdi. Bu talab fonida kompozit materiallar muqobil yechim sifatida ilmiy-texnik sohalarida keng qo'llanilmoqda. Kompozit materiallar — ikki yoki undan ortiq turli komponentlarning (masalan, matritsa va mustahkamlovchi tolalar) birlashuvidan hosil bo'lib, yakuniy mahsulotga yangi, yaxshilangan fizik-mexanik va kimyoviy xossalarni taqdim etadi.

Jahon bo'yicha kompozit materiallar bozori hajmi 2023 yilda \$113 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich har yili o'rtacha 6–8% o'sib bormoqda [1]. Ayniqsa, avtomobilsozlikda kompozitlardan foydalanish mashina massasini 30–50% gacha kamaytirish, shu bilan birga yoqilg'i sarfini va CO₂ chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bermoqda. Masalan, birgina avtomobil korpusida metall o'rniga karbon tolali kompozitlardan foydalanish mashina massasini o'rtacha 250 kg ga kamaytiradi, bu esa yiliga 190 litr yoqilg'iga tejam qiladi va 450 kg CO₂ chiqindisining oldini oladi [2].

Polimer matritsali kompozitlar, xususan uglerod va shisha tolali variantlari, hozirgi kunda aviatsiya, avtomobilsozlik, qurilish, energetika, sport jihozlari va tibbiyot sohalarida faol qo'llanilmoqda. Boeing 787 Dreamliner samolyotining strukturaviy qismlarining 50% dan ortig'i aynan kompozit materiallardan iborat bo'lib, bu samolyotga an'anaviy metall konstruksiyalarga nisbatan yengillik va yoqilg'i tejamkorligini taqdim etgan [3].

Yana bir muhim jihat — ekologik barqarorlik. Kompozit materiallarning ishlab chiqarish bosqichida atrof-muhitga chiqariladigan zararli chiqindilar an'anaviy materiallarga nisbatan kamroq. Masalan, bir tonna uglerod tolali kompozit ishlab chiqarishda 800–1000 kg CO₂ chiqindisi ajraladi, bu esa po'lat ishlab chiqarishga nisbatan 20–30% kam degani [4]. Shuningdek, tabiiy tola asosida ishlab chiqilayotgan bio-kompozitlar — zig'ir, bambuk, kokos tolalari asosida yaratilayotgan materiallar — qayta ishlanishi, biologik parchalanishi va kam energiya sarfi bilan ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqotda kompozit materiallar asosida innovatsion yechimlarning mexanik xossalari va ekologik afzalliklari chuqur o'rganiladi. Ilmiy yangilik sifatida kompozitlarning nafaqat fizikaviy-mexanik imkoniyatlari, balki ularning ekologik samaradorligi va sanoatdagi umumiy iqtisodiy ta'siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Bu yondashuv kelajakda barqaror texnologiyalarni rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda laboratoriya sinovlari va raqamli modellashtirish metodlari qo'llanildi. Uglerod va shisha tolali kompozit materiallar namunasi tayyorlandi va ularning zichlik, tortishishdagi mustahkamlik, egilishdagi chidamlilik, hamda issiqlik ta'siriga qarshiligi kabi asosiy fizik-mexanik ko'rsatkichlari o'lchandi. ANSYS dasturida kompozitlar

yuklama ostidagi holatlari modellashtirildi. Ekologik tahlilda LCA (Hayotiy sikl tahlili) metodologiyasi asosida ularning ishlab chiqarish va utilizatsiya bosqichlaridagi atrof-muhitga ta'siri baholandi. Taqqoslash uchun po'lat va alyuminiy materiallari natijalari bilan solishtirma tahlillar olib borildi.

Natijalar va ularning tahlili. Laboratoriya natijalari shuni ko'rsatdiki, uglerod tolali kompozitlar zichligi past bo'lishiga qaramasdan ($1.6\text{--}1.9\text{ g/cm}^3$), tortishishdagi mustahkamlik ko'rsatkichi 1500 MPa gacha yetadi, bu esa po'latdan deyarli ikki baravar yuqori. Shisha tolali kompozitlar esa arzonligi va o'rtacha mexanik xossalari bilan qurilish sohasida samarali qo'llaniladi. Ekologik tahlil esa kompozit materiallar ishlab chiqarishida issiqxona gazlari chiqindisi po'latga nisbatan 30–40% kam bo'lishini ko'rsatdi. Tabiiy tola asosli kompozitlar esa 100% biologik parchalanishga ega bo'lib, "yashil texnologiyalar" doirasida katta istiqbolga ega.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kompozit materiallar zamonaviy innovatsion yechimlarda muhim o'rin tutmoqda. Ularning yengil, mustahkam, korroziyaga chidamli va ekologik xavfsiz bo'lishi sanoat tarmoqlarida keng qo'llanishiga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, uglerod va shisha tolali kompozitlar transport va energetika sohalarida energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelgusida, tabiiy tolali kompozitlar asosida ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan arzon yechimlar ishlab chiqish istiqbollari mavjud. Kompozit materiallarning texnologik moslashuvchanligi va modellashtirish imkoniyatlari ularni muqobil material sifatida yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] J. Smith, "Advanced mechanical behavior of composite materials," *Composite Structures*, vol. 210, pp. 112–123, 2023.
- [2] A. Kumar, *Green Composites: Eco-Friendly Materials for a Sustainable Future*, Springer, 2022.
- [3] M. Chen et al., "Comparative life cycle assessment of fiber-reinforced composites," *Journal of Cleaner Production*, vol. 297, pp. 126–139, 2021.
- [4] L. Brown, *Introduction to Polymer Composites*, 2nd ed., CRC Press, 2020.
- [5] T. Ivanov, "Finite element modeling of carbon composites under load," *Materials Today: Proceedings*, vol. 55, pp. 87–94, 2024.
- [6] M Tokhtasheva, A Erkinov The structure, structure and application of 3d printer filaments: analysis and prospects - *Journal of Applied Science and Social Science*, 2025 4/5 796-799

ADDITIV VA CAM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KOMPOZIT MATERIALLARNI DETALLASHTIRISHNING YANGI USULLARI

Ziyoyev Axror Shoymurodovich

a.ziyaev@tkti.uz

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya Ushbu maqolada zamonaviy sanoatda keng qo'llanilayotgan kompozit materiallardan detallar yaratishda additiv texnologiyalar (3D bosib chiqarish) va CAM (Computer-Aided Manufacturing) tizimlari asosida qo'llanilayotgan yangi yondashuvlar va ishlab chiqarish usullari tahlil qilingan. Kompozit materiallarning xossalari, ularni ishlov berishdagi muammolar hamda ularni aniqlik bilan detallarga aylantirishda qo'llanilayotgan zamonaviy usullar statistik ma'lumotlar bilan asoslangan holda yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompozit materiallar, additiv texnologiyalar, CAM tizimlari, detallashtirish, 3D bosib chiqarish, raqamli ishlab chiqarish, avtomatlashtirish

1. Kirish So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarining zamonaviy rivojlanish bosqichi materialshunoslik, ishlab chiqarish texnologiyalari va raqamli dizayn integratsiyasiga asoslangan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, yuqori mexanik xossalarga, korroziyaga chidamlilikka va engil vaznga ega **kompozit materiallar** turli sanoat tarmoqlarida — aerokosmik muhandislik, avtomobilsozlik, energetika, tibbiyot va qurilish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Biroq bu materiallarning murakkab tuzilishi, turli komponentlar birikmasidan tashkil topganligi, ularni an'anaviy ishlov berish usullari orqali detallar ko'rinishiga keltirishni murakkablashtiradi.

Kompozit materiallar ustida aniq ishlov berish, ularning murakkab geometrik shakllarga ega funksional detallar sifatida ishlab chiqarilishini ta'minlash uchun **additiv texnologiyalar** (ya'ni qatlam-qatlam material qo'shish orqali modellashtirish) va **CAM texnologiyalari** (kompyuter yordamida avtomatlashtirilgan ishlov berish tizimlari) tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida murakkab shakldagi, yuqori aniqlikdagi va mexanik barqarorlikka ega detallarni ishlab chiqarish mumkin bo'lib, bu esa sanoat jarayonlarining samaradorligini oshiradi va vaqt hamda xarajatlarni qisqartiradi.

Xususan, additiv ishlab chiqarish texnologiyalari yordamida kompozit asosli materiallarni 3D bosib chiqarish orqali oldindan modellashtirilgan shakllarga keltirish mumkin. Keyinchalik, CAM tizimlari yordamida bu tayyorlangan shakllarga yakuniy ishlov beriladi — bu esa yuqori aniqlik va sirt sifatini ta'minlaydi. Bu ikki texnologiyaning sinergetik integratsiyasi (ya'ni *gibrid ishlab chiqarish*) sanoatda yangi texnologik paradigmaning shakllanishiga olib kelmoqda.

Dunyo miqyosida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, 2024 yilda kompozit asosli 3D bosib chiqarish bozorining yillik o'sish sur'ati 20–25% atrofida bo'lgan, CAM texnologiyalarni qo'llash esa ishlab chiqarish aniqligini 30–40% ga oshirgan. Bularning barchasi ushbu texnologiyalarni yanada chuqur o'rganish va ularni kompozit materiallar bilan ishlashda qo'llashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ushbu maqolada aynan **kompozit materiallarni additiv va CAM texnologiyalari asosida detallashtirishning yangi usullari**, ularning amaliy qo'llanilishi, texnologik afzalliklari, samaradorlik darajasi va istiqbollari ilmiy asoslangan holda, statistik ma'lumotlar bilan tahlil qilinadi. Maqola natijalari sohada raqamli ishlab chiqarishning rivojlanishiga xizmat qiladi va innovatsion yondashuvlar uchun amaliy tavsiyalar beradi.

2. Kompozit materiallarning xususiyatlari va ishlov berishdagi muammolar

Kompozit materiallar bir nechta komponentlardan tashkil topgan, o'ziga xos fizik-mexanik xossalarga ega materiallar bo'lib, ular quyidagi afzalliklari bilan ajralib turadi:

- Yengillik va mustahkamlik nisbati yuqori
- Korroziyaga chidamlilik
- Issiqlik izolyatsiyasi va mustahkamlik kombinatsiyasi
- Dizayn erkinligi

Ammo ularning noan'anaviy tuzilmasi sababli an'anaviy frezalash yoki burg'ulash usullari bilan ishlov berish qiyin va iqtisodiy jihatdan samarasiz hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy usullar, ayniqsa, **additiv ishlab chiqarish** va **CAM tizimlari** asosiy rol o'ynay boshladi.

3. Additiv texnologiyalar orqali detallar yaratish

Additiv texnologiyalar — bu qatlamma-qatlam modda qo'shish orqali buyum yaratish usuli bo'lib, 3D bosib chiqarish eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Kompozit materiallar uchun quyidagi additiv texnologiyalar qo'llaniladi:

- **FDM (Fused Deposition Modeling)** – uglerod tolali yoki shisha tolali plastmassa filamentlar asosida
- **SLA/DLP** – fotopolimer kompozitlar
- **SLS (Selective Laser Sintering)** – polimer-porshniy kompozit kukunlar

Statistik ma'lumot: Wohlers Report 2024 ma'lumotlariga ko'ra, kompozit asosidagi 3D bosib chiqarish bozorining hajmi 2023 yilda 1.7 milliard AQSH dollariga yetgan va bu ko'rsatkich har yili 21% o'smoqda.

Amaliy misol: Boeing kompaniyasi o'zining Dreamliner 787 samolyotining ba'zi ichki komponentlarini karbon tola asosidagi 3D bosib chiqarish orqali ishlab chiqarmoqda, bu esa 30% vazn yengilligini va 15% kamroq ishlab chiqarish xarajatini ta'minlagan.

4. CAM texnologiyalari yordamida detallashtirish

CAM (Computer-Aided Manufacturing) — bu dasturiy ta'minot yordamida kompozit materiallar ustida aniq ishlov berish jarayonlarini avtomatlashtiruvchi tizimlardir. Bu texnologiyalar yordamida quyidagilar amalga oshiriladi:

- 5 o'qli CNC stanoklarda murakkab shakllarni kesish va teshish
- Robotlashtirilgan ishlov berish (grinding, polishing)
- Simulyatsiya va trayektoriya optimizatsiyasi

Statistik ma'lumot: Autodesk tomonidan 2023 yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, CAM texnologiyasidan foydalanuvchi korxonalarda ishlab chiqarish aniqligi 25–40% ga oshgan, ishlab chiqarish vaqt esa 30% ga qisqargan.

5. Additiv va CAM texnologiyalarining integratsiyasi

Yaqinda ishlab chiqilgan **hybrid manufacturing** usuli orqali 3D bosib chiqarish va CAM ishlov berish bosqichlari yagona tizimda birlashtirilmoqda. Bu usul:

- 3D bosilgan kompozit buyumga CAM orqali aniqlik ishlov berishni imkonini beradi;
- detallar sirtidagi mikro nosozliklarni tuzatadi;
- yakuniy mahsulotning geometriyasini aniq ta'minlaydi.

Real holat: General Electric kompaniyasi dvigatel qismlarini dastlab additiv usulda yaratib, keyin ularni CAM tizimlarida yakuniy ishlovdan o'tkazadi. Natijada, detallar ishonchligi 35% ga oshadi.

6. Xulosa va tavsiyalar

Additiv va CAM texnologiyalarining integratsiyalashuvi kompozit materiallardan yuqori aniqlikdagi, funksional detallar yaratishda katta imkoniyatlar ochmoqda. Ilmiy tadqiqotlar va sanoatdagi misollar bu texnologiyalarni kelajakda yanada kengroq joriy etilishini tasdiqlaydi. Quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

- Mahalliy korxonalarda CAM va additiv texnologiyalarga sarmoya kiritish
- Kompozit materiallarga moslashtirilgan yangi generatsiya dasturiy ta'minotlar ishlab chiqish
- Ta'lim muassasalarida 3D texnologiyalar asosida maxsus laboratoriyalar tashkil etish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wohlers, T., Campbell, R. I., Diegel, O., Huff, R., & Kowen, J. (2024). *Wohlers Report 2024: 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry*. Wohlers Associates, ASTM International.
2. Muhandislik grafikasi va texnika fanlarida 3d printerlarning o'rni va ahamiyati EAK O'G'LI 3-To'plam 1-son Mart, 2025 383-386
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13184592264928793894&btnI=1&hl=ru>
3. Gibson, I., Rosen, D. W., & Stucker, B. (2021). *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. 3rd Edition. Springer.
4. M Tokhtasheva, A Erkinov - Journal of Applied Science and Social Science, 2025 796-799
5. Krol, M., & Chlebus, E. (2020). "Hybrid Manufacturing in Aerospace Industry – A Review." *Journal of Manufacturing Processes*, Vol. 50, pp. 75–88.

YOG‘OCH CHIQINDILARI ASOSIDA OLINGAN ADSORBENT YORDAMIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASH

Adilova K.M.

klaraadilova61@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston

Industrializatsiya jarayonlarining jad‘al sur‘atlar bilan rivojlanishi sababli tabiiy suv havzalariga og‘ir metal ionlarining kelib tushishi ortib bormoqda. Tarkibida mis, nikel, rux, qo‘rg‘oshin, simob bo‘lgan oqova suvlar galvanic, energetik, tekstil, metallurgiya, neftni qayta ishlash korxonalarida hosil bo‘ladi. Og‘ir metal ionlarini biologik parchalanmasligi sababli ular tirik organizmlarda to‘planib boradi va og‘ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli atrof muhitni muhofaza qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri –bu korxonalarda hosil bo‘layotgan oqova suvlarni tarkibidagi og‘ir metal ionlaridan tozalash va suv havzalarga kelib tushishini oldini olishdir.

O‘zbekiston Respublikasida mineral o‘g‘it ishlab chiqarish jarayonida ko‘p miqdorda o‘gir metal ionlari bilan ifloslangan suvlar hosil bo‘ladi. O‘g‘ir metal ionlari zaxarli va mutagen xususiyatlarga ega. Shuning uchun ularni suv tarkibidan to‘liq ajratib olish muhimdir.

Ushbu metal ionlaridan tozalashda asosan reagent usullaridan foydalaniladi. Lekin bu usullar kamchiliklarga ega. Bu esa tabiiy suv havzalarga to‘liq tozalanmagan suvlarni kelib tushishi va undagi biologik muvozanatni buzilishiga va tirik organizmlarning nobud bo‘lishiga olib keladi.

Reagent usullarining yana bir kamchiligi – bu tozalash jarayonida turli hil qimmatbaho reagentlarning qo‘llanilishi hamda cho‘kma bilan birga suvdagi qimmatbaho moddalarning yo‘qolib ketishidir. Shu bilan birga oqova suvlar tarkibida bir nechta birgalikda zaharli ta‘sir ko‘rsatadigan metall ionlari bo‘lsa suv havzasiga o‘qizib yuborilayotgan tozalangan suvlarga qo‘yiladigan talab yanada kuchayadi.

Bugungi kunda oqova suvlarni qo‘llanilayotgan reagent usullari o‘rniga boshqa samarali usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu ishning maqsadi mineral o‘g‘it ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan oqova suvlarni og‘ir metal ionlaridan tozalash jarayonini takomillashtirish va suv havzalariga tashlash uchun ruhsat etilgan talablar darajasiga yetkazishdir.

Og‘ir metal ionlarini ajratib olish uchun arzon va samarali usullardan biri - bu adsorbsiya usulidir. Bugungi kunda o‘simlik chiqindilari asosida adsorbentlar olish atrof muhitga tushayotgan chiqindilar miqdorini kamaytirish hamda tabiiy resurslarni tejash imkonini beradi.

Suvni tozalash jarayoni ikkita bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda oqova suv og‘ir metal ionlaridan –mis, ruh, xrom va nikeldan tozalanadi. Ikkinchi bosqichda esa tozalangan suvlar biologik tozalashga beriladi va unda suv azot birikmalari va organik moddalardan tozalanadi.

Og‘ir metal ionlari mikroorganizmlar uchun havfli bo‘lganligi uchun biokimyoviy tozalash jarayonlariga kiritishdan avval ularni to‘liq suvdan agratib olish kerak. Buning uchun reagent usullarigan so‘ng qo‘shimcha adsorbsiya usulini qo‘llash tavsiya etiladi.

Bugungi kunda adsorbentlar sifatida qishloq xo‘jalik chiqindilari asosida foydalanish yahshi samara bermoqa, chunki bu chiqindilar arzon, qayta tiklanuvchi va atrof muhit uchun zararsiz hisoblanadi.

Ushbu ishda adsorbent sifatida yo‘g‘och qipig‘laridan foydalanildi. Yo‘g‘och qipig‘lari lignin, selluloza va gemiselluloza organik birikmalaridan tashkil topgan va strukturasi og‘ir metal ionlarini bo‘g‘lash qobiliyatiga ega bo‘lgan gidroksil, karboksil, polifenol gruppalari bo‘lganligi sababli adsorbent sifatida qo‘llanilishi mumkin. Lekin, ishlov berilmagan yo‘g‘och qipig‘larining adsorbsion ko‘rsatkichlari past, shuning uchun ularga reagentlar bilan ishlov beriladi.

Adsorbsion qobiliyatini oshirish uchun 10g yo‘g‘och qipig‘iga ishqoriy reagentlar –1% - li NaOH va Na₂CO₃ eritmasi bilan 24 soat davomida ishlov berildi. Bundan so‘ng suvni filtrlab, qipig‘lar quritildi.

Adsorbsion qobiliyatini aniqlash uchun 5 dan 200 mg/l miqdoridagi oqova suv eritmalari dastlabki eritmani suyultirish yo'li bilan tayyolandi.

250ml hajmdagi kolbalarga 100ml oqova suv solib, har biriga 1g adsorbent qo'shildi va 24 soat davomida aralastirildi. Bundan so'ng suv filtrlandi va har bir kolbadagi suv namunasining tarkibidagi metal ionlarining miqdori fotokolorimetriya usuli bilan aniqlandi. Adsorbsiya quyidagi formuladan aniqlandi:

$$A = \frac{V(C_1 - C_2)}{m \cdot 1000}$$

V-suvning hajmi,ml;

C₁, C₂ –metal ionlarning tozalashdan avval va tozalashdan keyingi miqdori,mg/l;

m-adsorbent massasi, g.

Adsorbsiyaning muvozanatli konsentratsiyaga bo'g'liqligi 1 rasmda ko'rsatilgan.

**Rasm 1. Adsorbsiyaning eritmaning muvozanatli konsentratsiyaga bog'liqligi:
1- ishlov berilmagan yog'och qipig'i; 2- Cu²⁺; 3- Zn²⁺.**

Olib borilgan tajribalar bo'yicha olingan adsorbentlar 7,5 mg/l mis ionlarini va 11,6 mg/l rux ionlarini ushlab qolish qobiliyatiga ega.

Olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatishi bo'yicha yog'och chiqindilari asosida olingan adsorbentlar og'ir metal ionlariga nisbatan yuqori darajada adsorbsion qobiliyatiga ega va ularni arzon va samarali adsorbent sifatida oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan asosiy reagently tozalashdan keyin qo'shimcha tozalash uchun qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rodionov A.I., Klushin V.N., Torocheshnikov N.S. Texnika zashiti okrujayushey sredi. M.: Ximiya, 1989, 512 s.

2. Richard O. Mines, Jr. "Environmental Engineering. Principles and practice". 2014 by JohnWiley & Sons, Ltd, US.

GREEN ENERGY IN THE CHEMICAL INDUSTRY: PROBLEMS, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS IN UZBEKISTAN

Dilnura Yakhshiboyeva, Feruzakhon Mavlanova

Abstract

This article explores Uzbekistan's transition to green energy in the chemical industry. It highlights major challenges like dependence on fossil fuels, need for investment, and infrastructure gaps. At the same time, it outlines opportunities for sustainable growth through renewable energy sources, international partnerships, and advanced technologies. A successful transition requires an integrated strategy supported by government policy and private sector involvement.

В этой статье рассматривается переход Узбекистана на "зеленую" энергетику в химической промышленности. В ней освещаются основные проблемы, такие как зависимость от ископаемого топлива, потребность в инвестициях и недостатки инфраструктуры. В то же время в ней описываются возможности для устойчивого роста за счет возобновляемых источников энергии, международного партнерства и передовых технологий. Для успешного перехода требуется комплексная стратегия, подкрепленная государственной политикой и участием частного сектора.

Key words: Green energy, Chemical industry, Renewable energy sources (RES), Sustainable development, Energy transition, Investment in energy, Energy infrastructure

Introduction

Uzbekistan is actively pursuing a green economy strategy, aiming to reduce fossil fuel reliance and enhance sustainability. The chemical industry, as a major energy consumer, plays a crucial role in this transition. Despite favorable conditions and potential, the country faces significant hurdles such as outdated infrastructure and high initial costs. However, global climate commitments and national policies are creating momentum for green energy adoption. This paper examines the current state, problems, technologies, and investment opportunities for a greener chemical sector.

Challenges of Green Energy Transition

The country aims to generate 54% of electricity from renewable sources by 2030. However, over 90% of current electricity comes from thermal power plants, while renewable sources contribute less than 0.01%. Renewable energy stability, affected by weather conditions, and the high costs of new infrastructure are major concerns. The need for modern technologies, energy storage systems, and efficient grid integration is evident. Government support is growing, but further legal and economic reforms are essential to attract investment and scale projects.

Investment and Growth Opportunities

Uzbekistan's 2030 strategy targets 25,000 MW of renewable energy capacity. By 2025, 18 solar and wind power plants and energy storage systems are planned. These initiatives could generate 12–13 billion kWh of green energy. Funding from institutions like the Asian Infrastructure Investment Bank and countries like Malaysia reflects global support. Projects such as small hydroelectric plants on rivers also create local jobs and clean energy. Investment in green energy is not only strategic but necessary for long-term environmental and economic security.

Technological Solutions

The adoption of solar, wind, biomass, and geothermal technologies is accelerating. Advances in solar panels and wind turbines have improved efficiency and reduced costs. Integrating these technologies into the national grid is essential, especially for the chemical industry, which requires constant energy supply. The combination of various renewable sources can ensure stability and efficiency. Government-backed research, private sector involvement, and regional cooperation can further enhance innovation and technology transfer.

Conclusion

Uzbekistan's green energy transition in the chemical sector is both a challenge and an opportunity. With strategic investments, policy reforms, and modern technologies, the country can significantly reduce emissions, create jobs, and secure its energy future. Solar and wind energy, in particular, offer immense potential. Success will depend on coordinated efforts by the government, investors, and local industries. This green shift not only supports sustainable development but also improves public health and strengthens the national economy.

Resources:

1. <https://eenergy.media/news/31589>
2. <https://eenergy.media/news/15480>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-solnechno-energeticheskogo-potentsiala-respubliki-uzbekistan>
4. <https://minenergy.uz/ru/news/view/1590>
5. <https://uz.sputniknews.ru/20241113/masdar-postroit-esche-odnu-vetryanuyu-elektrostantsiyu-uzbekistan-46588998.html>
6. <https://kun.uz/ru/news/2023/06/02/v-uzbekistane-ustanovlena-pervaya-krupnaya-vetryanaya-turbina>
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/17/green-energy/>
8. https://uza.uz/ru/posts/zelenaya-energetika-v-uzbekistane-investicionnye-vozmozhnosti-i-vliyanie-na-ekonomiku_666523
9. <https://www.renwex.ru/ru/ii/zelyonaya-ehnergetika/>
10. <https://habr.com/ru/companies/first/articles/784686/>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/zelyonaya-energetika-sovremennye-podhody-i-tehnologii>
12. <https://www.bss.uz/news/7829-uzbekistan-investitsii-v-zelenuyu-energetiku-i-buhgalteriya>

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

¹Махмудова Г., ²Худойбердиев Ф.И., ¹Куатбеков Н.А., ¹Балабекова Ш.Ы.

1. Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова

2. Ташкентский химико-технологический институт

Развитие строительного и производственного сектора в Республике Казахстан в последние годы сопровождается всё более активным внедрением инновационных технологий. Особое внимание уделяется керамической промышленности, которая играет важную роль в строительстве, дизайне интерьеров и производстве технических изделий. В условиях перехода к "зелёной экономике" и необходимости повышения энергоэффективности актуализируется внедрение передовых технологий производства керамики. Настоящая статья посвящена анализу текущего состояния отрасли, её проблем и перспектив развития до 2030 года.

Керамическая отрасль в Казахстане представлена рядом предприятий, производящих как строительную (плитка, кирпич, керамогранит), так и техническую керамику. Основные производственные мощности сосредоточены в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Однако значительная часть сырья и оборудования до сих пор импортируется, что снижает конкурентоспособность отечественного производства.

Среди основных проблем:

- высокая энергоёмкость производства;
- устаревшее оборудование;
- недостаточная автоматизация и цифровизация процессов;
- ограниченность внутреннего рынка и слабый экспортный потенциал.

В мировой практике активно внедряются следующие инновационные технологии: Аддитивные технологии (3D-печать) керамических изделий, позволяющие изготавливать уникальные формы и конструкции; Нанотехнологии, обеспечивающие создание сверхпрочных и термостойких керамических материалов; Использование альтернативных источников энергии (солнечные и биогазовые установки) в обжиге; Замкнутые циклы водопользования и утилизации отходов (zero-waste производство); Умные керамические материалы, способные изменять свои свойства в зависимости от условий окружающей среды (температуры, давления).

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» предприятия могут получить поддержку на внедрение цифровых решений в производство с целью автоматизации обжига, мониторинга температур, онлайн-управления производственными циклами.

Производство высококачественной керамики (особенно технической и декоративной) может стать экспортно-ориентированным направлением, особенно на рынки стран ЕАЭС и Центральной Азии.

Согласно стратегическим задачам страны по снижению углеродного следа, предприятия должны переходить на возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии, что также будет способствовать росту их международной конкурентоспособности.

Успешная реализация инновационных проектов возможна только при активном участии государства и научного сообщества. Ожидается усиление сотрудничества между производителями, вузами (например, КазНИТУ, КазНУ), научными центрами и иностранными инвесторами. Создание научно-исследовательских лабораторий по разработке новых видов керамики и привлечению молодёжи в научно-технические специальности также будет способствовать развитию отрасли.

В рамках научных проектов, поддержанных Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, ведутся исследования по созданию наноструктурных

композиционных керамических материалов. Целью является снижение ресурсо- и энергоёмкости производства, повышение прочности и долговечности изделий. Использование местных сырьевых ресурсов, таких как суглинки, позволяет создавать экологически чистые и экономически эффективные материалы.

Исследования, проведённые учёными Казахстана, направлены на разработку теплоизоляционной керамики с использованием лесного сырья и керамзита. Предложенная технология позволяет снизить энергетические затраты на производство, улучшить физико-механические свойства материалов и увеличить срок службы до 100 лет. Эти достижения соответствуют мировым тенденциям в области устойчивого строительства.

Научные исследования, проводимые в Университете Жангир Хана, посвящены переработке стеклянных отходов в строительные материалы. Использование тонкодисперсного стеклобоя в производстве силикатного кирпича способствует улучшению механических свойств и снижению экологической нагрузки. Это направление отвечает требованиям рационального природопользования и устойчивого развития строительной отрасли.

В Казахстане существуют другие учебные заведения, активно занимающиеся исследованиями в области керамики. Например, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова проводят научные исследования в этой области. На базе кафедр и исследовательских центров этих учебных заведений ведутся прикладные и фундаментальные исследования, направленные на разработку новых составов керамических материалов, внедрение энергоэффективных технологий обжига, экологизацию производств и цифровизацию технологических процессов. Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова совместно сотрудничает с Южно-Казахстанским университетом и развивает направления по модернизации керамического производства, включая разработку новых видов строительной и функциональной керамики, а также внедрение цифровых решений в лабораторно-производственную практику. В университете функционируют инженерно-технологические хабы, где студенты и исследователи работают над созданием инновационных материалов, в том числе с использованием 3D-моделирования и цифрового проектирования.

Таким образом, взаимодействие науки, образования и промышленности может обеспечить качественный рост керамической отрасли Казахстана и укрепление её позиций на международном рынке. Керамическая промышленность Казахстана обладает значительным потенциалом модернизации и инновационного роста. Внедрение современных технологий, цифровизация производств, экологизация процессов и развитие экспортных направлений могут обеспечить качественный рост отрасли до 2030 года.

Успешная реализация указанных направлений требует системного подхода, поддержки государства и привлечения инвестиций.

Литература

1. Государственная программа «Цифровой Казахстан». – Астана: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, 2018. <https://digitalkz.kz>
2. Садыков, М.Ж. Технология строительной керамики: Учебное пособие. – Алматы: КазГАСА, 2020. – 215 с.
3. Нуртаева, А.К., Баймуханова, Ж.Т. Современные направления развития керамической промышленности в Казахстане // Вестник КазНУ. – 2022. – №3(145). – С. 59–65.
4. Байтурсынов, К.Б. Инновационные технологии в производстве строительных материалов // Наука и технологии Казахстана. – 2021. – №2. – С. 34–39.
5. Kazakh Invest. Обзор отраслей: строительные материалы в Казахстане. – Астана: Национальное агентство по привлечению инвестиций, 2023. <https://invest.gov.kz>
6. European Ceramic Society. Innovation in Ceramic Technologies. – 2022. <https://ecers.org>
7. ru.qazscience.gov.kz

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

¹Махмудова Г., ²Худойбердиев Ф.И., ¹Абдикеримов Б.А., ¹Искаков Т.У.

1. Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова

2. Ташкентский химико-технологический институт

На сегодняшний день стекольная промышленность Казахстана включает в себя производство листового стекла, стеклотары, стекловолокна и изделий технического назначения. Ключевым предприятием в данной отрасли является завод "Orda Glass Ltd" в Кызылорде, запущенный в эксплуатацию в 2022 году. Завод стал первым крупным производителем листового стекла в стране, способным удовлетворить внутренний спрос и выйти на экспортные рынки.

Несмотря на наличие сырьевой базы (пески, сода, доломит), Казахстан до недавнего времени импортировал до 100% листового стекла. С запуском "Orda Glass" доля импорта значительно сократилась, однако потенциал отрасли остается не до конца реализованным.

Казахстан обладает богатыми запасами кварцевых песков, соды и других компонентов, необходимых для производства стекла. Развитие местной переработки сырья способствует снижению себестоимости продукции.

Государственная программа индустриально-инновационного развития предусматривает поддержку обрабатывающей промышленности, включая субсидирование процентных ставок по кредитам, налоговые льготы, а также создание индустриальных зон.

В настоящее время значительная часть стеклопакетов, архитектурного и энергосберегающего стекла всё ещё импортируется. Развитие технологий глубокой переработки позволит удовлетворить потребности строительного и машиностроительного сектора. Производство стеклотары для пищевой и фармацевтической промышленности может быть увеличено за счёт запуска новых производств в северных и восточных регионах.

Страны Центральной Азии испытывают нехватку качественного стекла. Казахстан при правильной стратегии может занять лидирующие позиции в поставках в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Переход на энергосберегающие и экологичные технологии (например, вторичная переработка стекла, использование альтернативного топлива) увеличит инвестиционную привлекательность отрасли.

В Республике Казахстан активно развиваются научные исследования в области производства стекла, охватывающие как традиционные технологии, так и инновационные подходы. Ниже представлены ключевые направления и достижения в этой сфере.

Казахстан располагает значительными запасами высококачественного кремнеземистого сырья, включая кварцевые пески, кварциты, известняки и доломит. Исследования, проведенные учеными, такими как Ж.Т. Сулейменов, А.А. Сагындыков и Е.А. Абуталипов, подтверждают пригодность этих материалов для производства листового стекла. Они также рекомендуют методы физического и химического обесцвечивания для повышения белизны и светопропускания стекла.

Проект Жетысуского университета "Экологическая и экономическая эффективность производства строительных материалов из отходов стекла" направлен на разработку технологий переработки стеклянных отходов в облицовочные плитки. Эти плитки обладают водоотталкивающими свойствами и могут быть использованы в строительстве, что способствует снижению экологической нагрузки и экономии ресурсов.

На базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева проводятся исследования по синтезу мультикомпонентных защитных стекол на основе $ZnO-Al_2O_3-WO_3$, допированных Bi_2O_3 . Эти материалы обладают улучшенными

механическими, оптическими и экранирующими свойствами, что расширяет возможности их применения в различных отраслях промышленности .

Завод Orda Glass Ltd в Кызылорде, запущенный в 2022 году, стал первым крупным производителем листового стекла в Казахстане. Производственная мощность завода составляет 197,1 тыс. тонн стекла в год, и уже 70% продукции поставляется на внутренний рынок, а оставшаяся часть экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию .

Сотрудничество в области производства стекла между Узбекистаном и Казахстаном развивается на фоне укрепляющихся экономических связей и стремления обеих стран к индустриализации и диверсификации производства. В последние годы наблюдается активное взаимодействие в сфере стекольной промышленности, включая совместные проекты, обмен технологиями и расширение производственных мощностей.

Одним из ярких примеров сотрудничества является проект по производству листового стекла в городе Шымкент, Казахстан. В рамках подписанного меморандума между казахстанскими и узбекскими компаниями планируется создание нового производства, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и выйти на экспортные рынки .

В Узбекистане функционирует один из крупнейших в Средней Азии стекольных заводов - «Кварц», расположенный в городе Кувасай. Завод производит более 60% листового стекла страны и активно сотрудничает с соседними государствами, включая Казахстан, в области поставок и обмена технологиями .

Важным аспектом развития стекольной промышленности является научно-техническое сотрудничество. Ученые и специалисты из обеих стран активно обмениваются опытом, проводят совместные исследования и разработки, направленные на улучшение качества продукции, внедрение инновационных технологий и повышение энергоэффективности производства.

Важным шагом на пути к углублению двустороннего сотрудничества стало создание Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Центр будет включать производственные площадки, склады и транспортную инфраструктуру, что позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические затраты и развивать производственную кооперацию в различных отраслях, включая стекольную промышленность .

Сотрудничество в области стекольной промышленности между Узбекистаном и Казахстаном имеет значительный потенциал для роста. Однако для его реализации необходимо преодолеть ряд вызовов, включая модернизацию производственных мощностей, внедрение современных технологий и обеспечение устойчивых каналов поставок сырья. Успешная реализация совместных проектов и инициатив будет способствовать не только развитию отрасли, но и укреплению экономических связей между двумя странами.

Литература

1. Сулейменов Ж.Т., Сагындыков А.А., Абуталипов Е.А. Минерально-сырьевая база Казахстана для производства оконного стекла // Научный журнал «Glass and Ceramics», 2023. [Доступ: ResearchGate.net]
2. Жангельдин Б.Б. Основы технологии стекла и стекольных изделий. – Алматы: КазНТУ, 2018. (учебное пособие для вузов технического профиля)
3. Кайратов А.М. Развитие перерабатывающей промышленности в РК: вызовы и возможности. // Журнал «Экономика промышленности», №2, 2022.
4. Инвестиционный портал Казахстана (invest.gov.kz) <https://invest.gov.kz>
5. Национальный центр научно-технической экспертизы (ncste.kz)
6. Официальный сайт завода Orda Glass Ltd <https://ordaglass.kz>

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУРОГО УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЖЫРА НА ВСПУЧИВАНИЕ КЫНГРАК-КЕЛЕССКИХ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КЕРАМЗИТА В РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

¹Жакипбаев Б.Е., ¹Махмудова Г.И., ²Абеков К.О., ³Бабаханова З.А.

biyezhasgalym@bk.ru

¹ Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова,

² Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова,

³ Ташкентский химико-технологический институт

Шымкент, Казахстан, +77003217760

Цель работы заключается в получение эффективных теплоизоляционных материалов на основе сырьевых материалов Казахстана, изучение процессов вспучивания при добавлении бурого угля месторождения Каражыра на вспучивание Кынград-Келесских бентонитовых глин Туркестанской области. После измельчения и просева через сито №1, уголь перемешивали с порошком глины, шихту увлажняли до влажности 30%. Массы готовили с добавкой угля 1, 3 и 5%. Результаты испытаний керамзита, обожженного при температурах от 1080 до 1160°C, приведены на рисунке 1. Данные свидетельствуют о том, что добавка угля способствует интенсификации вспучивания глины.

Рисунок 1 – Изменение коэффициента вспучивания полученного керамзита с добавкой угля в зависимости от температуры обжига.

Коэффициент вспучивания при обжиге на 1080-1160°C находится в пределах 1,5-2,6, при этих же температурах коэффициент вспучивания глины без добавок не превышает 1,5. Объемная масса гранул с добавкой угля изменяется в пределах 1-0,6 г/см³, гранул из глины без добавок – 1,1-1,0 г/см³.

Характер изменения коэффициента вспучивания в интервале температур 1080-1140°C близок к прямолинейному. Заметный перегиб кривых наблюдается при 1140°C, выше которой интенсивность вспучивания уменьшается. Насыпная плотность керамзита может быть получена при обжиге на 1140°C и выше. Гранулы из массы с добавкой 1% угля заметно уступают по объемной массе массам с добавкой 3 и 5% угля.

Список литературы

1. B. Zhakipbayev and etc. Energy-Efficient and fire-resistant light expanded-clay granulates for heat insulation via heat treatment of bentonite clays with industrial wastes, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(24), 2709-2721, ISSN 1819-6608.

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ И ИХ РОЛЬ В ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ

¹Бейсебай С., ¹Махмудова Г.И., ²Худойбердиев Ф.И., ¹Айнабекова Г.Р.,
¹Идрисов М.Ж.

¹Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова

² *Ташкентский химико-технологический институт*

maxmudova1974@mail.ru, Шымкент, Казахстан, +77028138373

Аннотация. В статье рассмотрены особенности физико-химических свойств смесей казахстанской нефти, представляющих собой комбинацию углеводородов из различных месторождений. Представлен анализ ключевых параметров, таких как плотность, вязкость, содержание серы, фракционный состав и содержание металлов. Рассматривается влияние этих характеристик на выбор технологий первичной и вторичной переработки. Сделан акцент на важности предварительного анализа нефтяного сырья для повышения эффективности переработки и снижения экологической нагрузки.

Казахстан располагает значительными запасами нефти, сосредоточенными в различных регионах страны: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Жетыбай и др. Каждое месторождение характеризуется уникальным составом нефти, что требует проведения комплексного анализа при формировании смесей. Смесей, состоящие из нефти различных месторождений, широко используются в промышленности, однако их переработка требует индивидуального подхода, основанного на их физико-химических характеристиках [1].

Целью настоящего исследования является определение влияния состава смесей казахстанской нефти на выбор оптимальных технологий их переработки.

Плотность нефти оказывает прямое влияние на выход светлых нефтепродуктов. Легкая нефть (низкой плотности) предпочтительна для глубокой переработки. Плотность смесей казахстанской нефти варьируется в пределах от 780 до 900 кг/м³, в зависимости от состава.

Вязкость также является важным показателем, влияющим на транспортировку и переработку. Смешивание тяжелых и легких нефтей позволяет добиться оптимальных значений вязкости для трубопроводной перекачки и переработки [2].

Содержание серы — критически важный параметр при выборе технологии гидроочистки. В Казахстанских нефтях содержание серы может варьироваться от 0,2% до 2,5%. Повышенное содержание серы требует внедрения более эффективных катализаторов и глубокой очистки, увеличивая тем самым энергетические и экономические затраты.

Фракционный анализ (температуры начала и конца кипения, процентное содержание фракций) определяет выход бензиновой, керосиновой и газойлевой фракций. Например, смеси с высокой долей легких фракций рационально перерабатывать с использованием атмосферно-вакуумной перегонки, а тяжелые — с применением термокрекинга или гидрокрекинга [3].

Присутствие металлов (ванадий, никель) и соединений азота оказывает отрицательное влияние на катализаторы и процессы переработки. Нефти с повышенным содержанием этих элементов требуют предварительной десальтации и деароматизации.

Выбор технологии переработки зависит от состава нефтяной смеси. Например: Смесей с высоким содержанием легких фракций и низкой сернистостью подходят для прямой перегонки с последующей изомеризацией и реформингом. Смесей с высокой

плотностью и содержанием серы требуют вакуумной перегонки, термокрекинга и глубокой гидроочистки.

Нефти с высоким содержанием металлов направляют на установки с устойчивыми катализаторами или проводят смешение с легкими нефтями для снижения негативного воздействия [4,5].

Оптимизация состава смеси - предварительное смешивание тяжелых и легких нефтей позволяет получить сырье с желаемыми свойствами.

Комплексный анализ - перед переработкой необходимо проводить анализ всех ключевых показателей для корректного выбора технологии.

Адаптация оборудования - использование адаптивных технологических схем переработки позволяет повысить выход ценных продуктов [6,7].

Физико-химические характеристики смесей казахстанской нефти оказывают решающее влияние на выбор технологий переработки. Правильное определение состава и свойств сырья позволяет не только повысить эффективность перерабатывающих установок, но и сократить производственные затраты и экологические риски. В условиях многообразия нефтяных ресурсов Казахстана особенно актуальна разработка адаптивных схем переработки, учитывающих изменчивость состава нефтяных смесей.

Список литературы

1. Жуманова Ж.Ш., Мусина А.Т. Исследование физико-химических свойств нефти месторождений Казахстана// *Вестник Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева*. – 2021. – №4(134). – С. 112–117.
2. Сулейменов Б.К., Абишев Б.Ш. Технология переработки нефти и газа. – Алматы: КазНТУ, 2019. – 352 с.
3. Speight, J.G. *The Chemistry and Technology of Petroleum*. – CRC Press, 2020. – 845 p.
4. Ахметова А.Б. Анализ фракционного состава нефти Казахстана и его влияние на выбор метода переработки // *Нефтехимия и нефтепереработка Казахстана*. – 2020. – №3. – С. 23–29.
5. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. *Petroleum Refining: Technology and Economics*. – 6th ed. – CRC Press, 2019. – 480 p.
6. Кожахметов С.Т. Состав и свойства нефти Казахстана: учебное пособие. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2022. – 215 с.
7. Министерство энергетики РК. Отчет по состоянию нефтегазовой отрасли Республики Казахстан за 2023 год. – Астана, 2024. – 89 с.

ВЛИЯНИЕ КАРБОНАТНОГО МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ ОТДЕЛОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Талипов Н.Х., Улугова М.М., Негматов С.С.
ГУП «Фан ва тараккиет» ТГТУ, Узбекистан

Аннотация

В работе приведены результаты влияния тонкодисперсного карбонатного микронаполнителя на процесс кристаллизации дигидрата сульфата кальция и на физико-механические свойства композиционных гипсовых вяжущих. Установлено, что введение в состав полугидрата сульфата кальция тонкодисперсного карбонатного микронаполнителя изменяет реологические и структурно-механические свойства композиционной системы, улучшаются прочностные характеристики, за счет образования крупно кристаллической структуры дигидрата сульфата кальция в процессе твердения композиционных гипсовых вяжущих.

Ключевые слова: гипсовые вяжущие, микронаполнитель, микрокальцит, сроки схватывания, физико-механические характеристики, процесс гидратации, водостойкость, структурообразование, твердение, прочность.

Введение. В настоящее время существует много различных способов улучшения физико-механических свойств и повышения водостойкости материалов на основе гипсовых вяжущих. Они основаны на применении активных минеральных добавок и уменьшении растворимости полугидрата сульфата кальция, уплотнении гипсовой массы при изготовлении изделий, пропитке веществами, которые препятствуют прониканию влаги в изделие, применению наружной защитной обмазки.

Однако, несмотря на высокие потребительские свойства, современных составов на основе гипсового вяжущего ограничивается штукатурками и шпаклевками для помещений с нормальным режимом эксплуатации. В основном это связано с тем, что полугидрат сульфата кальция имеет низкую водостойкость и невысокие прочностные характеристики. Как правило, коэффициент размягчения отделочных смесей и гипсовых изделий не превышает 0,5, а прочность при сжатии 4-6 МПа [1,2].

Исходя из этого, основными направлениями повышения водостойкости данных составов является снижение пористости материала с одновременным закрытием пор для предотвращения доступа воды внутрь материала.

Объект и методы исследования. При проведении лабораторных исследований в качестве вяжущего использован полугидрат сульфата кальция β -модификации марки Г-6, полученный методом дегидратации во вращающейся печи природного гипсового камня Мамажурганского месторождения (Бухарский область), отвечающие требованиям ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». Качество вяжущего определялось в соответствии с ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний».

Микрокальцит получен методом дробления и тонкого измельчения и сепарации отходов мраморной крошки. Микрокальцит имел размер зерен от 0,2 до 10 мкм. Средний размер частиц ($d = 50\%$), 2-3 мкм. Насыпная масса, не более, г/см³ - 1,10.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования по определению минералогического состава и физико-механические характеристики показали, что гипсовый вяжущий состоит в основном из β - $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ и не большого количества α - $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, CaSO_4 . Результаты физико-механические исследования показали, что полугидрата сульфата кальция имеет марку марки Г-6 АП и коэффициент водостойкости равна 0,49 [4,5].

Для получения гипсо-карбонатного вяжущих готовили смеси состоящего из полгидрата сульфата кальция и микрокальцита. Смеси готовились методом перемешивания исходных материалов в лабораторном шаровой мельнице.

Исследование реологических свойств разработанных гипсо-карбонатного композиции показали, что водопотребность растворной смеси увеличивается, за счет наличие в составе высоко дисперсионной микрокальцита, требует для смачивания своих частиц больше воды, чем исходный портландцемент. С повышением количество микрокальцита водопотребность композиции увеличивается с 61,0 до 67,0 %. При этом процесс структурообразования дигидрата сульфата кальция замедляется.

Проведены исследования по изучению физико-химических свойств тонкодисперсного карбонатного наполнителя полученный методом помола и сепарации мраморных отходов Китабского месторождения. Результаты исследование показали, что тонкодисперсный карбонатный наполнитель состоит из 96,0-98,0 % CaCO_3 и не количество оксида кремния (до 2,0 %) и глинистой породы. Использование тонкодисперсного карбонатного наполнителя в качестве сырья для производства отделочных смесей. Проведенные исследование показали, что этот материал имеет ряд преимущественных показателей перед другими наполнителями, а именно: явно выраженная кристаллическая структура карбоната кальция; высокое содержание карбоната кальция CaCO_3 (более 96,0 %); повышенная прочность зёрен; почти не поглощает воду. Проведенные исследования показали, что тонкодисперсные минеральные наполнители значительно изменяют реологические и структурно-механические свойства растворных смесей.

Заключение. Введение тонкодисперсного микрокальцита до 30 %, в состав вяжущего высокодисперсные частицы микрокальцита заполняют пустоты между более грубыми зёрнами и образует плотно упакованную кристаллов дигидрата сульфата кальция в процессе структурообразования, что приводит к повышению водостойкости строительных изделий.

Что приводит к наполнение отделочных смесей тонкодисперсным карбонатным наполнителем обеспечивает гораздо лучшее просыхание по всей толщине после нанесения на поверхность. Кроме того обмазочный растворный смесь характеризуется безусадочностью.

Таким образом, на основании проведенных исследование установлено, что применение тонкодисперсного карбонатного микронаполнителя в составе гипсовых отделочных смесях улучшает физико-механические и технологические свойства растворных смесей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Игленкова М.Г. Применение карбоната кальция для нейтрализации фосфогипса с целью снижения класса опасности //Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии. – Саратов, 2010. – С. 338-339.
2. N.H Talipow A.A.Tulaganow, S.S. Nigmatow. Mechanismus der Bildung des α - $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ im Prozess der hydrothermalen Bearbeitung des Kalziumsulfat-Doppelhydrats. Weimar Bundesrepublik Deutschland, 20-Internatijnale Baustofftagung Weimar/ 12-14 September 2018. S.2-585-2-589.
4. Горшков В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ: учеб. Пособие / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г.Савельев. - М.: Высшей школа, 1981.- 335 с.
5. Терсин В.А., Трошин М.А. Гипс, его исследование и применение //Мир серы, N, P, K, 2005. - № 6. – С. 10-13.

GLASS & GLAZED TILES TECHNIQUES, THEIR UTILIZATION IN THE DESIGN OF EGYPTIAN ARCHITECTURE MURAL & FACADES

Prof. Dr. Mohamed Ali Hassan Zenhom

Head of Glass Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University (Egypt)

Summary:

Architecture & its contemporary development whether in Egypt or in the worldwide considers as an upshot of previous civilizational experience, this currently called after “post-modernism architecture”.

The sources and doctrines of architecture are varying in Egypt pursuant to the different civilizations which passed through Egypt, that it sometimes exposes to the direct sun-rays, strong wind and dust, so we must select building materials carefully and also the used covering revetments in the architectural murals and facades, especially those which using in the external facades, as it must be selected carefully, therefore as glass and its derivatives consider an important element in architecture, it must pay attention to treat it in the same Egyptian ecological materials to be conformed with the Egyptian climate, that it can be made in double thickness and thermally reinforced (securite or triplex) till bearing strokes and temperature changing, so it can be colored and reflective till lose numerous part of such temperature before reaching building. Also it must use ceramics glass and glazed tiles to cover the architectural murals and facades because they have features and properties conforming the coastal, desert and agricultural Egyptian architecture, this focus the strong endurance against salts, acids and friction, in addition to the various colors and the soft touch pursuant to the required aesthetical values of design, and also its ability to isolate both heat and sound inside the building and the ease to be cleaned.

Studying glass material structure & the possibility to produce different types:

Through scientific studying and analysis, it was found that glass is made of natural materials plenty available in the Egyptian land like sand, igneous rocks, basalt, granite or sedimentary rocks like limestone, dolomite, loam and kaolin.

Also it may produce types of ceramic glass to be made of some different heavy industries like: cement filings or dust, filings of metals melting “metals”. That I provided some experiments led to obtain much more production of colored glass in addition to produce new types of ceramics glazed glass made of raw materials available in Egypt like dolomite, limestone, kaolin “clay”, sand from Sinai or Abu Znima sand, in addition to little quantity of sodium carbonate adding to them some chemical elements to cast the colored features.

Fig. 1. Special Egyptian architectural artistic work sample.

Fig. 2. Mural work of A3R Center for architectural beatification & restoration

Results of Research:

- It was found as a result of glass chemical analysis, that through climate and environment impact on it during the four seasons, it bears and resisting such changing whether when heat increase or decrease, in addition to moisture and in the stable climate.
- By using this mixture with this rate, it could decrease glass melting temperature with a rate 150°, this saving energy, heat consumption, the long-life of furnace and melting time, so it raises production and the fast formation.
- It could produce transparent and colored glass from one layer, also make several colored layers to satisfy the great lack in Egyptian national market.
- It was concluded that when adding Boron oxide to this mixture, it give distinct glass has shine brightness as reducing temperature and resist acids and moisture reaction.
- It could make milled Glass can be used in glass coloring and to be instead of glaze than the thermal clay, also such type gluing at 700° together.
- Research glass was used in many artistic architectural works in Egypt.

References:

1. Mohamed Zenhom “Glass art technology” Egyptian general organization for book – Cairo 1994.
2. Samy Ali Kamel “ role of technical support and using national materials to save health for new urban population in Egypt”, fourth national conference for studies and environmental research – fourth volume – Ain Shams university – studies and environmental research – Cairo 1994.
3. Mohamed Zenhom, “designing cotemporary glass in Egypt”, international seventh conference of glass – Finland 2000.
4. Hanaa Ahmed El Gazaz Abdel Ghany, “environmental considerations to produce ceramics glass, using it in reforming architectural facades in Cairo, “research offered to obtain Ph.D – faculty of applied arts, Cairo 2001
5. Holland L., The properties of glass surfaces, Champan-Hall London, 1964, P. 50-61
6. Simpson H., glass industry, 1964, No. 2, P. 73, 77, 108, 118..
7. Ray Flavel and Clavpe Smake, studio glass making, New York, 1974, No. 57, 58.
8. Lowrence Le, George Sedaon, Francis Stepnens Stainep glass, London, 1982, No. 26, 30.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУРОГО УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЖЫРА НА ВСПУЧИВАНИЕ КЫНГРАК-КЕЛЕССКИХ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КЕРАМЗИТА В РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

Жакипбаев Б.Е.¹, Махмудова Г.И.¹, Абеков К.О.²

biyezhasgalym@bk.ru

¹Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова, Казахстан

²Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Казахстан

После измельчения и просева через сито №1, уголь перемешивали с порошком глины, шихту увлажняли до влажности 30%. Массы готовили с добавкой угля 1, 3 и 5%. Результаты испытаний керамзита, обожженного при температурах от 1080 до 1160⁰С, приведены на рисунке 1. Данные свидетельствуют о том, что добавка угля способствует интенсификации вспучивания глины.

Рисунок 1 – Изменение коэффициента вспучивания полученного керамзита с добавкой угля в зависимости от температуры обжига

Коэффициент вспучивания при обжиге на 1080-1160⁰С находится в пределах 1,5-2,6, при этих же температурах коэффициент вспучивания глины без добавок не превышает 1,5. Объемная масса гранул с добавкой угля изменяется в пределах 1-0,6 г/см³, гранул из глины без добавок – 1,1-1,0 г/см³.

Характер изменения коэффициента вспучивания в интервале температур 1080-1140⁰С близок к прямолинейному. Заметный перегиб кривых наблюдается при 1140⁰С, выше которой интенсивность вспучивания уменьшается. Насыпная плотность керамзита может быть получена при обжиге на 1140⁰С и выше. Гранулы из массы с добавкой 1% угля заметно уступают по объемной массе массам с добавкой 3 и 5% угля.

Список литературы

1. B. Zhakipbayev and etc. Energy-Efficient and fire-resistant light expanded-clay granulates for heat insulation via heat treatment of bentonite clays with industrial wastes, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(24), 2709-2721, ISSN 1819-6608

MUNDARIJA/CONTENTS

1- SESSION. TECHNOLOGY TRANSFER: INNOVATIONS IN THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS, AND BINDING MATERIALS.	
<p>APPLICATIONS OF CIRCULAR ECONOMY IN WASTEWATER TREATMENTS AND RENEWABLE ENERGY TO PROMOTE RESOURCE RECOVERY AND ZERO-WASTE APPROACH</p> <p>Tonni Agustiono Kurniawan</p>	14
<p>OPTIMIZATION OF PORE STRUCTURE IN MAGNESIUM SILICATE FOR ENHANCED WASTE COOKING OIL REFINING</p> <p>Dong-Min Seong, Jin-Kyu Kang and Dong-Hyun Kim</p>	16
<p>PROCESS-CONTROLLED SYNTHESIS AND ADSORPTION MECHANISM OF MAGNESIUM SILICATE FOR BROAD-SPECTRUM PURIFICATION APPLICATIONS</p> <p>Jin-Kyu Kang, Dong-Min Seong and Dong-Hyun Kim</p>	18
<p>ВЛИЯНИЕ TiO₂ НА БИОАКТИВНОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ СИСТЕМЫ Na₂O–CaO–MgO–SiO₂–P₂O₅</p> <p>Дяденко М.В., Левицкий И.А., Курило И.И., Подсосонная А.Д., Лугин В.Г.</p>	20
<p>ЛАНТАНБОРОСИЛИКАТНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ</p> <p>Дяденко М.В., Левицкий И.А.</p>	22
<p>DESIGN AND PERFORMANCE EVALUATION OF A REACTOR SYSTEM FOR CONTROLLED MINERAL CARBONATION AND PARTICLE SIZE REGULATION</p> <p>Ryu Y.B., Kang K.C.</p>	24
<p>INTERACTION STUDY OF CANDIDATE CATALYSTS AND REACTANTS FOR GLYCEROL CARBONATE SYNTHESIS FROM GLYCEROL AND CARBON DIOXIDE</p> <p>Ryu Y.B.</p>	25
<p>RESEARCH OF MINERAL RAW MATERIALS FROM DOMESTIC DEPOSITS FOR THE SYNTHESIS OF ULTRAMARINE</p> <p>Zh.M. Aitulova, B.O. Yessimov, T.A. Adyrbaeva, E.S.Dubinina, M.E. Kurbanbayev</p>	26
<p>СИНТЕЗ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ ОКСИФТОРИДНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИК</p> <p>Е. Е. Трусова, А.С. Ясюкевич, В.Э. Кисель, А.С. Шпаковская</p>	29
<p>REDUCTION OF CO₂ EMISSIONS FOR GREEN CEMENT PRODUCTION</p> <p>Geun-Seong Lee, Z. Babakhanova, M. Aripova</p>	31

MECHANISMS OF ISOMORPHISM AND THEIR IMPACT ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SILICATE MATERIALS Khurmatbek Jumaniyozov	34
PRODUCTION OF CERAMIC TILES FROM METALLURGICAL PLANT SLAG Aripova M. Kh., Ruzibayev B.R., Matkarimov Z.T.	37
MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF MICROWAVE SINTERED BNT-ST CERAMICS Nigmatjanov M.K., Erkinov F.B. Aripova M.X., J.S. Lee	39
КАТАЛИЗАТОР ВОДОРОДА - СИНТЕЗИРОВАННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ М.Х. Арипова, Ж.З. Шерматов, М.С. Пайзуллаханов, О.Т. Ражаматов	41
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ М.Х. Арипова, Ж.З. Шерматов, Р.Ю. Акбаров, М.С. Пайзуллаханов, О.Т. Ражаматов	43
TABIY GAZNI TOZALASH VA QURITISH UCHUN MAHALLIY HOMOSHYODAN 4A VA 5A SEOLITLARINI OLISH Aripdjanov O.Y., Kayumov J.S. Makhammatov M.M., Qurbonov R.T., Shoyimov H.Q., Olimov A.A., Abduqaxxorova S.S.	45
MAHALLIY HOMOSHYODAN (KAOLINDAN) 4A VA A5 SEOLITINI SINTEZ Aripdjanov O.Y., Kayumov J.S. Makhammatov M.M., Qurbonov R.T., Shoyimov H.Q., Olimov A.A., Abduqaxxorova S.S.	47
ПОРОШКИ ОКСИДА ЦИНКА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В.В. Анисимов, Н.А. Макаров, О.И. Харин, А.У. Абдурахимова	49
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОРОШКОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА Н.А. Макаров, В.В. Анисимов, А.У. Абдурахимова	52
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FILLER ON PROPERTIES GYPSUM MIXTURE FOR SELF-LEVELING FLOORS N.M. Shalukho, Lukash E.V., Protko A.D.	55
ПРОЗРАЧНЫЙ СИТАЛЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ZnO-MgO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂ , УПРОЧНЯЕМЫЙ ИОНООБМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ Веселов И.А., Шахгильдян Г.Ю., Савинков В.И., Сигаев В.Н.	57
MAGNETIC PHASE TRANSITIONS OF CERAMIC MAGNETIC MATERIALS SYNTHESIZED IN A SOLAR FURNACE М.Н. Арипова, Ж.З. Шерматов, М.С. Пайзуллаханов, О.Т. Ражаматов	59
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ОПТИЧЕСКИМИ	61

СВОЙСТВАМИ Шералиева Мадина Абдугоффуровна, Бабаханова Зебо Абдуллаевна	
ГЛАУКОНИТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Рузимова Шохноза Урунбоевна, Бабаханова Зебо Абдуллаевна	63
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛА Рузибаев Б. Р., Арипова М. Х., Маткаримов З. Т.	65
SEMENTNI FAOLLASHTIRISH USULLARI Nuriddinov D.Z., Ruzibayev B.R.	67
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ В СИСТЕМЕ $SiO_2-Al_2O_3-Na_2O-K_2O-CaO-NiO-B_2O_3$ Арипова М.Х., Наимов Ш.Б.	69
STUDYING THE PHYSICAL AND TECHNICAL PROPERTIES OF GLASSES SYNTHESIZED BASED ON THE BASALT-QUARTZ-SODA SYSTEM. Aripova M.X., Ruzmatov E.I.	71
MIS NANOZARRACHALARI YORDAMIDA RANGLI SHISHA MATERIALLARINI ISHLAB CHIQRISH: SINTEZ, OPTIK XOSSALAR VA RANG HOSIL BO'LISH MEXANIZMLARI. Aripova M.X., Shamatov S.A.	73
MAHALLIY JERDANAK GILSLANETS XOM ASHYOLARINI FAZAVIY XRD TAHLILIDA O'RGANISH Bozorov S.T., Aripova M.X.	75
THE USE OF PORTLAND CEMENT IN DENTISTRY: PROPERTIES, APPLICATIONS, AND ADVANCEMENTS Aripova M.X., Tashbaev J.N.	77
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF GLASS PRODUCTS PRODUCTION USING LOCAL RAW MATERIALS IN UZBEKISTAN Matchanov Sh.K., Yakubov Y.Kh, Matchanov Sh.Sh.	79
PROSPECTS OF SINGLE-LAYER ENAMELING OF METALS Matchanov Sh.K., Yakubov Y.Kh.	82
INNOVATIVE APPLICATIONS OF SMART GLASS TECHNOLOGY IN UZBEKISTAN Gulnoz Komilova, Shohruhbek Egamshukurov	83
RESULTS OF THE STUDY OF CLAY-LIKE RAW MATERIALS FROM THE ARAL SEA REGION FOR OBTAINING PORCELAIN STONEWARE Matchanov Sh.K., Boltabayev D.Z., Boltabayeva U.E., Nazarov D.K.	85
KERAMIK G'ISHT CHIQRINDILARINING PORTLANDSEMENT ISHLAB CHIQRILISHDA SAMARALI QO'LLANILISHI	87

Atabayev F. B., Tursunova G.R., Abdullayev M.Ch.	
РАБОТАСПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТ Шаманов Г.З.	91
STUDYING THE FIRING KINETICS OF CERAMIC MASS FOR PRODUCING CERAMIC PAVING TILES BASED ON LOCAL LOESS ROCKS Jumaniyazov Z.B., Boltabaev D.Z., Khujazov Sh.Kh., Davletova D.D.	92
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING GLASS MOSAIC TILES Yunusov M.Yu., Matchanov Sh.K.	95
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЫ: РОЛЬ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И ИХ ПАРАМЕТРЫ Хамидов Б.Т.	96
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЛНЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИНТЕЗА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. Д.Д.Гуламова, А.Русинов.	98
ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ Б.М. Абдураимов	100
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ Саидназарова И.С., Юнусов М.Ю.	102
COMPOSITION AND TECHNOLOGY FOR OBTAINING VITREOUS COATINGS FOR MAIOLICA Yunusov M.Yu., Matchanov Sh.K. , Buranova D.B.	104
MAHALLIY BENTONIT XOMASHYOSI ASOSIDA BURG'ULASH ERITMASI UCHUN TARKIB TAYYORLASH ISTIQBOLLARI Aripova M.X., Erkinov F.B., Qobilov.B., Jololdinov.M.	105
РАЗРАБОТКА ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА Азимова О.Ш., Арипова М.Х.	107
A STUDY OF THE MANUFACTURE OF CERAMIC MEMBRANES FOR GAS SEPARATION AND THEIR CHARACTERISTICS Woong-Mook Lim, Safarov Pirmuhammad Xalil o'g'li	109
MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA PARDOZBOB G'ISHTI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Aripova M.X., Amanov O.O.	111
СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАРФОРА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА	113

Алимджанова Д.И., Шамуратова Ш.М.	
GREEN COLOR DECORATIVE CEMENT Alimdjanova D. I., Babakhanova Z.A., Togaev J.	115
JEROY KONI KVARTS QUMINI OLOVBARDOSH BETON ARALASHMALARI ISHLAB CHIQRISHDA TO'LDIRUVCHI SIFATIDA ISHLATISH IMKONIYATI Aripova M. X, Nabiyev A. X	117
SILIKAT MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQUINDILARIDAN FOYDALANISH Tuxtamushova A.U., Yunusov M.Yu., Turayev T.B.	119
СИНТЕЗ ДЕНТИНА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ $\text{Na}_2\text{O-MgO-K}_2\text{O-Sb}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-ZrO}_2$ Арипова М.Х., Кадырниязова Ш.А	121
DOLOMITNI QAYTA ISHLASH NATIJASIDA HOSIL BO'LADIGAN KALSIY CHIQUINDILARIDAN GIPS BOG'LOVCHILARINI OLISH Axmedov M.E., Otaboyev X.A., Olimov T.F.	123
ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУШКУПЫР ДЛЯ СИНТЕЗА ЖИДКОГО СТЕКЛА Д.К.Мадаминов, М.Ю.Юнусов, А.Ш.Пузметова	124
2- SESSION. SUSTAINABLE FUTURE: ENERGY-EFFICIENT AND RESOURCE-SAVING SOLUTIONS IN CHEMICAL AND METALLURGICAL INDUSTRIES.	
PHOTOELECTROCATALYTIC REMEDIATION OF PFAS CONTAMINATED GROUNDWATERS FROM VENETO REGION, ITALY S. Franz, A. P. Tucci, M. Bestetti, S. Murgolo, C. De Ceglie, G. Mascolo, M. Carmagnani, P. Ronco	126
THE HYBRID THERMORESPONSIVE K-CARRAGEENAN-BASED POLYMERS RESPOND DIFFERENTLY TO MONO- AND DIVALENT METAL CATIONS Z. Černočová, L. Loukotová, P. Štěpánek, F. Artzner, P. Černoč, M. Šlouf, M. Hrubý	128
SYNTHESIS OF NEODYMIUM OXIDE NANOTUBES VIA CHEMICAL DEPOSITION FOLLOWED BY THERMAL TREATMENT Aripova Mastura Khikmatovna, Odiljon Abdurakhmonov, Sherzod Abdurakhmonov, Zaynobiddin Matkarimov, Sultan Suleymanov, Natalya Kulagina	129
ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНЫЕ МАССЫ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ФОСФАТЕ СЕРЕБРА Галкина О.А., Маматкулов Ш.И	130
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЖЕЛЕЗОКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ: СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ	133

Арипова М.Х., Рахманов И.У.	
KFV SORBENTINING Cu(II) IONI BILAN KOMPLEKSI IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI Muqumova Gulvar Jumayevna, Zaripova Rayima Sharipovna	135
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА Ё. Т. Сафаров, В. П. Гуро, С. Н. Расулова, М.Б. Исроилова, Х.Ф. Адинаев, Г.А. Султонов	137
КОБАЛТ(II) IONLARINI EKOLOGIK OBYEKT LARDAN AJRATISHNING SORBSION-SPEKTROSKOPIK YONDASHUVI Davronova N. F.; Axmadjonov O. G', Smanova Z. A.	139
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA QO'LLANILADIGAN YUK KO'TARISH VA TASHISH MASHINASI HARAKATINING KINEMATIK TAHLILI. Berdiyev A. N., Jobborova M.	141
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БРИКЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БИОМАССЫ ФИСТАШКОВОГО ДЕРЕВА Гасанханова Н.В., Насиров Ф.А.	143
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА K_p ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ Султонов Ж.В., Нурмухамедов Х.С., Сагитов А.М., Абдуллаева В.Т.	145
К РАСЧЕТУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТОГО НАСАДКА В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОННЫХ Нурыллаева А.А., Мавлонов Э.Т., Нурмухамедов Х.С., Сагитов А.М. Бекбаева Ф.У.	147
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНУЛ ФОСФОГИПСА УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА ПРИ КОМПАКТИРОВАНИИ В ТУРБУЛИЗИРОВАННОМ СЛОЕ Ташбаев Т.Э., Нурмухамедов С.Х., Абдуллаева А.Ш., Усмонов Б.С., Карабаев А.С.	149
КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВИХРЕВОГО АППАРАТА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ФАЗ Ганиева С.У., Нурмухамедов Х.С., Бекбаева Ф.У., Нурмухамедов А.М., Нурматов Т.Б.	151
ПЕРЕНОС МАССЫ В СИСТЕМЕ «ЖИДКОСТЬ – ГАЗ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ Бекбаева Ф.У., Нурмухамедов Х.С., Абдуллаева В.Т., Каримов К.Ф., Сагитов А.М.	153
THE EFFECT OF STEAM PRESSURE ON BEEF MEAT SHELF LIFE AND QUALITY Kasun Kumara Dissanayake, Feruza Bekbaeva, Khabibulla Nurmukhamedov, Mohamed Rifky, and Murodjon Samadiy	155
DETERMINATION OF VELOCITIES FOR THE PNEUMATIC SEPARATION PROCESS IN A FLUIDISED BED INSTALLATION	158

TAKING INTO ACCOUNT THE SHAPE OF PARTICLES. B.I.Yunusov, I.I.Yunusov, S.E.Mirzhalov	
DETERMINATION OF THE PARTICLE LOSS RATE AND ITS SHAPE COEFFICIENT FOR THE PNEUMATIC SEPARATION PROCESS B.I.Yunusov, I.I.Yunusov, S.E.Mirzhalov	161
SUV, IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA TIZIMLARIDA IKKILAMCHI RESURLAR ASOSIDAGI SAMARALI, TEJAMKOR ELASTOMER MATERIALLAR ISTIQBOLLARI. Yuldashov D.Y., Umarov H.F., Yuldoshev K.D.	164
XROM (III) IONINI ALIZARIN C REAGENTI YORDAMIDA AJRATIB OLISHNING TADQIQOT USULLARI M.Sh.Atamuratova, Z.A.Smanova	166
STUDY OF TEMPERATURE AND TIME DEPENDENCE OF THE SYNTHESIS OF SILVER METAL NANOPARTICLES BY ELECTROLYSIS Aripova M.Kh., Yakhyaev U.A., Nasimova K.Kh., Xasanova M.E.	168
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ОБАГОТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК И ЗОЛЫ ТЭС Бекмуратова М.Г., Рахматова Н.Ш., Камолов Т.О., Жураева Б.А.	169
PROTECTING THE STEEL SAMPLES FROM CORROSION AND DETERMINING THE MECHANISM USING THE GRAVIMETRIC METHOD Xoshimova Mushtariy, Oserbayeva Alfiya, Nurullayev Shavkat	172
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF PRODUCTS BASED ON NATURAL GAS S.J.Kholikova, A.Ikramov, Kh.I.Kadirov, Kh.U.Eshkulov, X.T.Eshnazarov	173
AZOT OLTINGUGURTLI GRANULALANGAN AMMIAKLI SELITRANING FIZIK XOSSALARI B.T.Ziyoyev, A.A.Nabiyev, H.A.Otaboyev.	175
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТАТИКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ПРОЦЕССА В АППАРАТАХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Ш.С. Рахимжанова, А.А. Худайбердиев, С.А. Салимова	177
ЖИДКИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ДОЛОМИТА О.С.Бобокулова, Н.Ш. Зулярова, И.И.Усманов	179
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСКА В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕПЛА В СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ Азаматов У.Р., Рузимова Ш.У., Бабаханова З.А.	181
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩЕЙ Н.Э.Шамадинова, А.Жалилов, М.М.Мамажанов, Т.Н.Эшбуриев, Х.А.Отабоев	184
УЛАВЛИВАНИЕ РЕНИЯ В СКРУББЕРЕ ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ	186

Х.Ф. Адинаев, В.П. Гуро, Е.Т. Сафаров, С.Н. Расулова, М.А. Ибрагимова, Иботов Ш.Х.	
ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА НАБУХАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ИЗ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН Хужаназарова С.Р., Бухоров Ш.Б.	189
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА ИЗ СЛИЗИ УЛИТКИ: ФОРМУЛИРОВКА И ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ Ирискулова Шахина Кахрамановна	191
ВЕТЕР, СОЛНЦЕ, ВОДА: ШАГ К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ Ирисметова Азиза Адилжановна	194
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПОЧВАХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ Хидирбаев Улугбек Орумбаевич	197
CORROSION PROTECTION OF PIPE STEEL IN A HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENT N.A. Ismailova, A.S. Sidikov	198
STUDY OF WASTEWATER AFTER-TREATMENT PROCESS FROM HEAVY METAL IONS Maksudova Aziza Abdulkakharovna	199
ПОЛУЧЕНИЕ КРИОГЕННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ШИН КРУПНОТОННАЖНОЙ ТЕХНИКИ НГМК А.Р. Колдаров, О.Б. Исмаилова, З.Ч. Кадирова, О.Е. Абдурахмонов, Р.А.Нусретов, Ш.Ш. Даминова	201
3-SESSION. MODERN METHODS AND PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS: FROM THEORY TO PRACTICE.	
THERMAL STABILIZATION OF POLIVINYL CHLORIDE WITH BIO-BASED CALCIUM SOAP Hasanov R., Mammadova R., Amirov S., Aliyeva Hasanova Z.	204
INNOVATIVE COMPOSITE MANUFACTURING FOR CHEMICAL ENGINEERING Gulnoz Komilova, Mardiyeva Fotima Farmon Qizi	205
STUDY AND SELECTION THE COMPONENTS OF POLYMER COMPOSITION BASED ON FIBER FILLER FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY R. J. Rajabov, R.I. Adilov, B.B. Ayxodjayev	207
INVESTIGATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYETHYLENE GRADES AND SYNTHETIC POLAR WAX DERIVED FROM RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE Bozorboeva G.A., Alimukhamedov M.G.	209
INNOVATSION KOMPOZITSION MATERIALLARNI ADDITIV	211

<p>TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA YARATISH VA ULARNING MEXANIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH</p> <p>Berdiyev A.N., Jobborova M. A.</p>	
<p>KOMPOZITSION MATERIALLARNI ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY USULLARI</p> <p>M. Yu. Raximov, B. J. Saparov</p>	213
<p>BAZALT TOLASI ASOSIDA BOSHQA MUSTAHKAMLOVCHI KOMPONENTLAR BILAN BOYITILGAN YANGI AVLOD KOMPOZIT MATERIALLARNI YARATISH VA ULARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TAHLIL QILISH</p> <p>To'htasheva M.N., Erkinov A.K.</p>	215
<p>KOMPOZIT MATERIALLAR ASOSIDA INNOVATSION YECHIMLAR: MEXANIK XOSSALAR VA EKOLOGIK AFZALLIKLAR TAHLILI</p> <p>To'htasheva M.N., Erkinov A.K.</p>	217
<p>ADDITIV VA CAM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA KOMPOZIT MATERIALLARNI DETALLASHTIRISHNING YANGI USULLARI</p> <p>Ziyoyev Axror Shoymurodovich</p>	219
<p>YOG'OCH CHIQINDILARI ASOSIDA OLINGAN ADSORBENT YORDAMIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASH</p> <p>Adilova K.M.</p>	221
<p>GREEN ENERGY IN THE CHEMICAL INDUSTRY: PROBLEMS, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS IN UZBEKISTAN</p> <p>Dilnura Yakhshiboyeva, Feruzakhon Mavlanova</p>	223
<p>ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН</p> <p>Махмудова Г., Худойбердиев Ф.И., Куатбеков Н.А., Балабекова Ш.Ы.</p>	225
<p>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН</p> <p>Махмудова Г., Худойбердиев Ф.И., Абдикеримов Б.А., Искаков Т.У.</p>	227
<p>ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУРОГО УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЖЫРА НА ВСПУЧИВАНИЕ КЫНГРАК-КЕЛЕССКИХ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КЕРАМЗИТА В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ</p> <p>Жакипбаев Б.Е., Махмудова Г.И., Абеков К.О., Бабаханова З.А.</p>	229
<p>АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ И ИХ РОЛЬ В ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ</p> <p>Бейсебай С., Махмудова Г.И., Худойбердиев Ф.И., Айнабекова Г.Р., Идрисов М.Ж.</p>	230
<p>ВЛИЯНИЕ КАРБОНАТНОГО МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ ОТДЕЛОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</p> <p>Талипов Н.Х., Улугова М.М., Негматов С.С.</p>	232
<p>GLASS & GLAZED TILES TECHNIQUES, THEIR UTILIZATION IN THE DESIGN OF EGYPTIAN ARCHITECTURE MURAL & FACADES</p> <p>Prof. Dr. Mohamed Ali Hassan Zenhom</p>	234
<p>ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУРОГО УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЖЫРА НА ВСПУЧИВАНИЕ КЫНГРАК-КЕЛЕССКИХ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КЕРАМЗИТА В РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ</p> <p>Жакипбаев Б.Е.¹, Махмудова Г.И.¹, Абеков К.О.²</p>	236

СБОРНИК ТРУДОВ
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА,
КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ», ПОСВЯЩЕННОЙ 85-
ЛЕТИЮ ПРОФ. А.А.ИСМАТОВА

28-29 мая 2025 года, Ташкент, Узбекистан

PROCEEDINGS
OF IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL
CONFERENCE DEDICATED TO THE 85TH ANNIVERSARY OF
PROFESSOR ABDULLA ISMATOV
"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF GLASS,
CERAMICS AND BINDING MATERIALS"
May 28-29, 2025 y., Tashkent, Uzbekistan

Босишга рухсат берилди:

Бичими Times гарнитураси.

Босма табағи 100 нусхада босилди.

Буюртма рақами

№

“.....” нашриети матбаа уйида чоп этилди.

Тошкент шаҳар,